

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

МИНПРИРОДЫ
РОССИИ

ISSN 2500-008X

Nature Conservation Research

ЗАПОВЕДНАЯ НАУКА

2/2024

Main Editorial Office

Editor-in-Chief: Dr. Sc. Alexander B. Ruchin (Russia)
Associate Editor: PhD Oleg G. Grishutkin (Russia)
Associate Editor: PhD Sergey S. Ogurtsov (Russia)
English Language Editor: PhD Jacob Koopman (Poland)
Managing Editor: PhD Anatoliy A. Khapugin (Russia)

Handling Editors

PhD Alexei A. Aleinikov (Russia)	PhD Nataliya A. Milchakova (Russia)
Prof. Dr. hab. Oleg Aleksandrowicz (Poland)	Ph. Dr. Dale G. Miquelle (USA)
Dr. Sc. Alexander A. Ananin (Russia)	Dr. Sc. Sergey V. Naidenko (Russia)
Prof. Amaël Borzée (China)	PhD Michela Pacifici (Italy)
Mag. Dr. Roland K. Eberwein (Austria)	PhD Maria Silvia Pinna (Italy)
PhD Leonid V. Egorov (Russia)	PhD Sergey K. Ryndevich (Belarus)
Ph. Dr. Zigmantas Gudžinskas (Lithuania)	Dr. Marko S. Sabovljević (Serbia)
Corresponding Member RAS Ernest V. Ivanter (Russia)	PhD Boris I. Sheftel (Russia)
Dr. Sc. Mikhail V. Kalyakin (Russia)	PhD Dmitry A. Shitikov (Russia)
Dr. Sc. Lyudmila G. Korneva (Russia)	Dr. Sc. Tatyana B. Silaeva (Russia)
Dr. Sc. Juri P. Kurhinen (Russia, Finland)	Dr. Sc. Alexander N. Tashev (Bulgaria)
Dr. Sc. Georgiy A. Lada (Russia)	Dr. Sc. Boris S. Tuniyev (Russia)
Dr. William B. Leacock (USA)	Dr. Robert P. Wagensommer (Italy)
Dr. Aniruddha Majumder (India)	Dr. Sc. Igor A. Zhigarev (Russia)
Dr. Emanuel H. Martin (Tanzania)	Dr. Sc. Alexander S. Zamotajlov (Russia)
Dr. Sc. Yuri A. Mazei (Russia)	

Редакционная коллегия

Главный редактор: д.б.н. Александр Борисович Ручин (Россия)
Заместитель главного редактора: к.г.н. Олег Геннадьевич Гришуткин (Россия)
Заместитель главного редактора: к.б.н. Сергей Сергеевич Огурцов (Россия)
Редактор английского языка: PhD Jacob Koopman (Poland)
Исполнительный редактор: к.б.н. Анатолий Александрович Хапугин (Россия)

Редакционный совет

к.б.н. Алексей Александрович Алейников (Россия)	д.б.н. Юрий Александрович Mazei (Россия)
Prof. Dr hab. Oleg Aleksandrowicz (Poland)	Dr. Aniruddha Majumder (India)
д.б.н. Александр Афанасьевич Ананин (Россия)	Dr. Emanuel H. Martin (Tanzania)
Prof. Amaël Borzée (China)	к.б.н. Наталья Афанасьевна Мильчакова (Россия)
Dr. Robert P. Wagensommer (Italy)	Ph. Dr. Dale G. Miquelle (USA)
Ph. Dr. Zigmantas Gudžinskas (Lithuania)	д.б.н. Сергей Валерьевич Найдено (Россия)
к.б.н. Леонид Валентинович Егоров (Россия)	PhD Michela Pacifici (Italy)
Mag. Dr. Roland K. Eberwein (Austria)	PhD Maria Silvia Pinna (Italy)
д.б.н. Игорь Александрович Жигарев (Россия)	к.б.н. Сергей Константинович Рындевич (Республика Беларусь)
д.б.н. Александр Сергеевич Замотайлов (Россия)	Dr. Marko S. Sabovljević (Serbia)
Член-корреспондент РАН Эрнест Викторович Ивантер (Россия)	д.б.н. Татьяна Борисовна Силаева (Россия)
д.б.н. Михаил Владимирович Калякин (Россия)	Dr. Sc. Alexander N. Tashev (Bulgaria)
д.б.н. Людмила Генриховна Корнева (Россия)	д.б.н. Борис Сакоевич Туниев (Россия)
д.б.н. Юрий Павлович Курхinen (Россия, Финляндия)	к.б.н. Борис Ильич Шефтель (Россия)
д.б.н. Георгий Аркадьевич Лада (Россия)	к.б.н. Дмитрий Александрович Шитиков (Россия)
Dr. William B. Leacock (USA)	

RESEARCH ARTICLES

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ ЭКТОПАРАЗИТОВ РУКОКРЫЛЫХ РОДА *NYCTALUS* (CHIROPTERA: VESPERTILIONIDAE) ЖИГУЛЕВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА И НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «САМАРСКАЯ ЛУКА» (ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ)

М. С. Малявина^{ID}, Д. Г. Смирнов^{ID}

Пензенский государственный университет, Россия

*e-mail: epetesicus@mail.ru

Поступила: 07.11.2023. Исправлена: 29.01.2024. Принята к опубликованию: 12.03.2024.

Эктопаразиты рукокрылых нередко выступают в роли носителей опасных для животных и человека инфекционных агентов, что определяет актуальность изучения их сообществ. В этом отношении особый интерес представляют состав сообществ и межвидовые отношения эктопаразитов перелетных летучих мышей, поскольку они могут являться источником нетипичных для исследуемой территории членистоногих, обладающих векторным потенциалом. Целью данного исследования было изучение видового состава, структуры сообществ и паразито-хозяйинной специфичности эктопаразитов у синтопических популяций летучих мышей рода *Nyctalus*. Работы были проведены на территориях Жигулевского государственного биосферного заповедника и национального парка «Самарская Лука». Всего было обследовано 78 особей трех видов (48 *Nyctalus noctula*, 21 *N. leisleri* и 10 *N. lasiopterus*), отловленных орнитологическими сетями в летний период в 2017–2019 гг. Собранных эктопаразитов фиксировали в спирте, а затем изготавливали постоянные препараты, заключая их в жидкость Фора-Берлезе. У животных было найдено 19 видов эктопаразитов, в т.ч. один вид Cimicidae (*Cimex lectularius*), четыре вида Ischnopsyllidae, семь видов Spinturnicidae и семь видов Macronyssidae. Из них восемь видов эктопаразитов были впервые обнаружены в России на видах рода *Nyctalus*. Отдельно для *Nyctalus leisleri* отмечено девять видов (из них два вида ядра), для *N. noctula* – 15 (пять видов ядра), для *N. lasiopterus* – 11 (четыре вида ядра). Самым массовым и распространенным паразитом вечерниц является *Macronyssus flavus*. Кроме того, у *Nyctalus noctula* выявлена высокая инвазивность видами *Spinturnix acuminatus* и *Steatonyssus noctulus*, у *N. lasiopterus* – инвазивность *Spinturnix acuminatus*, а у *N. leisleri* – инвазивность *Steatonyssus spinosus*. К числу случайных паразитов этих видов относятся *Spinturnix plecotinus*, *S. myoti*, *S. helvetiae*, *Ischnopsyllus octactenus*, *I. variabilis*, *Macronyssus ellipticus* и *Steatonyssus periblepharus*. Общая структура сопряженности паразито-хозяйинных связей продемонстрирована в ходе анализа соответствия, где для каждого вида хозяина свойственен определенный комплекс паразитов, отличающийся качественным и количественным составом. Наибольшего разнообразия паразитарное сообщество достигает у *Nyctalus noctula*, что подтверждается моделью лог-нормального распределения обилия видов. По фаунистическому составу наиболее близки сообщества паразитов *Nyctalus noctula* и *N. lasiopterus*, наименее сходны – *Nyctalus noctula* и *N. leisleri*. Ключевыми компонентами, участвующими в дифференциации паразитарных сообществ, выступают виды *Spinturnix acuminatus*, *S. kolenatii*, *Steatonyssus spinosus* и *Macronyssus flavus*, обладающие разными значениями инвазивности у своих хозяев. При анализе совместной встречаемости выявлена сильная положительная связь для 28 пар видов эктопаразитов и сильно отрицательная связь для 26 пар видов. Приводятся обсуждения наблюдаемой ассортативности видов паразитов друг к другу.

Ключевые слова: Cimicidae, Ischnopsyllidae, Macronyssidae, *Nyctalus lasiopterus*, *Nyctalus leisleri*, *Nyctalus noctula*, Spinturnicidae, особо охраняемая природная территория, фауна эктопаразитов

Введение

В Европейской России обитает 20 видов рукокрылых (Chiroptera, Vespertilionidae) (Смирнов, 2013; Лисовский и др., 2019). Из них на территории Среднего Поволжья отмечено 17 видов, которые по характеру пребывания делятся на перелетных (семь видов) и оседлых (десять видов) (Стрелков, Ильин,

1990; Смирнов, Ильин, 2019). Среди перелетных видов особый интерес представляют три вида вечерниц: *Nyctalus noctula* (Schreber, 1774), *N. leisleri* (Kuhl, 1817) и *N. lasiopterus* (Schreber, 1780). Все они являются типичными дендрофилами. В России они населяют лиственные леса, а в качестве убежищ используют дупла деревьев, реже урбанистические

постройки (Стрелков, Ильин, 1990; P'in et al., 2003; Смирнов, 2013). Трофические потребности у *Nyctalus lasiopterus*, *N. noctula* и *N. leisleri* также сходны. Так, все они типичные энтомофаги и охотятся преимущественно на относительно крупных и средних по размеру летающих насекомых (Смирнов, Вехник, 2011; Smirnov & Vekhnik, 2013, 2014; Соколова, Смирнов, 2019). Несмотря на сходные экологические предпочтения (Смирнов, Вехник, 2011), встречаемость и относительное обилие видов *Nyctalus* в Среднем Поволжье сильно различаются (Попов, 1960; Безруков, Смирнов, 2012; Смирнов, Вехник, 2012; Смирнов, 2013; Артаев, Смирнов, 2016). *Nyctalus lasiopterus* включен в ряд региональных Красных книг смежных регионов Российской Федерации, а *Nyctalus leisleri* считается редким со стабильной численностью и также включен в ряд региональных Красных книг (Лисовский и др., 2019). *Nyctalus noctula* гораздо более многочислен, чем два других, и формирует облик летней фауны рукокрылых региона.

В конце лета все виды *Nyctalus*, обитающие в средней полосе Европейской России, покидают районы летнего обитания и перемещаются за сотни километров в южные регионы с более мягким климатом, где проводят зиму (Стрелков, Ильин, 1990) и весной возвращаются обратно. Являясь прокормителями целого комплекса групп эктопаразитов, представители рода *Nyctalus* участвуют в переносе их на огромные расстояния. Рукокрылые нередко заселяют постройки человека. Это обстоятельство определяет не только биологическое, но и практическое значение, поскольку некоторые из эктопаразитов могут быть носителями опасных зоонозных агентов, таких как клещевого энцефалита, боррелиоза, токсоплазмоза, пироплазмоза и риккетсии (Hornok et al., 2012, 2016; Zabashta et al., 2019). Не исключено, что в ходе таких перелетов на территорию Среднего Поволжья и средней полосы Европейской России в целом могут быть занесены эктопаразиты с комплексом патогенных векторов, не типичных для данного региона. Кроме того, исследования структуры сообществ эктопаразитов и модели заражения с точки зрения численности и специфичности хозяина являются важными аспектами для понимания сложности системы паразито-хозяинных связей (Burazerović et al., 2018).

Особенности эктопаразитофауны у комплекса видов рода *Nyctalus* изучены недоста-

точно полно, а ее влияние на экологическое состояние видов-хозяев остается до конца не выясненным. Работ, содержащих данные об эктопаразитах вечерниц, относительно много, но они, по большей части, разрознены, несут региональный характер и не описывают в достаточной степени структуру сообществ эктопаразитов. Например, в известном определителе гамазовых клещей (Stanyukovich, 1997), паразитирующих на рукокрылых, для *Nyctalus leisleri* приводится пять видов клещей и десять для *Nyctalus noctula*.

Детальное исследование эктопаразитов вечерниц проводили в Центральной и Восточной Европе. Например, в Словакии у *Nyctalus leisleri* найдено семь видов паразитов, среди которых наиболее распространены клещи *Spinturnix helvetiae* (Koch, 1836) и *Steatonyssus spinosus* (Willmann, 1936) (Kaňuch et al., 2005); для *N. lasiopterus* было отмечено два вида клещей, *Macronyssus flavus* (Kolenatii, 1856) и *Spinturnix acuminatus* (C.L. Koch, 1836), и одна блоха, *Ischnopsyllus elongatus* (Curtis, 1832) (Uhrin et al., 2006). Ранее на территории Чехословакии у *Nyctalus noctula* уже находили виды блох *Ischnopsyllus elongatus*, *I. octactenus* (Kolenatii, 1856) и *I. intermedius* (Rothschild, 1898), а для *Nyctalus leisleri* были отмечены *Ischnopsyllus octactenus* и *I. intermedius* (Hůrka, 1963). При изучении эктопаразитов рукокрылых Украинских Карпат у *Nyctalus noctula* обнаружено девять видов (*Spinturnix vespertilionis* (Linnaeus, 1758), *Ixodes ricinus* (Linnaeus, 1758), *Ischnopsyllus octactenus*, *I. elongatus*, *I. intermedius*, *I. variabilis* (Wagner, 1898), *Nycteribia schmidtii* (Schiner, 1853), *N. eusarca* (Dampf, 1908) и *Cimex lectularius* (Linnaeus, 1758)) (Крочко, 1995). На территории Приднепровской возвышенности у *Nyctalus noctula* выявлено девять видов, среди которых самые массовые *Macronyssus flavus* и *Spinturnix vespertilionis* (Никитченко, 1995). Остальной видовой состав представлен *Ischnopsyllus intermedius*, *I. octactenus*, *I. elongatus*, *Ixodes ricinus*, *Argas* sp., *Cimex lectularius* и, что примечательно, *Laelaps pavlovskyi* (Zachvatkin, 1948), паразитирующим обычно на грызунах. В Прибалтике и в Средней Азии на *Nyctalus noctula* отмечен только один вид блох, *Ischnopsyllus elongatus* (Медведев и др., 1984; Медведев, Мазинг, 1987; Медведев, Полканов, 1997). *Steatonyssus noctulus* (Rybin, 1992) впервые

был собран с *Nyctalus noctula* в Киргизии (Рыбин, 1992). В Молдовии на *Nyctalus noctula* найден новый вид клещей – *Willmannium cavus moldaviensis* (Kudryashova, 1992), а в Великобритании – *Psorergatoides nyctali* (Baker, 2005) и *Macronyssus macroscutatus* (Baker & Vercaloni, 2006). В Польше на *Nyctalus noctula* отмечено высокое количество эктопаразитов (23 вида), среди которых *Spinturnix helvetiae*, *Notoedres chiropteralis* (Trouessart, 1896) и *Demodex* sp., а также *Acanthophthirius noctulius* (Radford, 1938), *Acarus farris* (Oudemans, 1905), *Argas vespertilionis* (Latreille, 1796), *Chiroptella muscae* (Oudemans, 1906), *Nycteriglyphus tuerkorum* (Dusbábek, 1964), *Ischnopsyllus hexactenus* (Kolenati, 1856), а также еще семь видов клещей и семь видов других кровососущих насекомых, ранее отмеченных на *Nyctalus noctula* и других видах рода *Nyctalus* (Haitlinger & Łupicki, 2008). В Испании на *Nyctalus lasiopterus* был собран *Leptotrombidium rusicum* (Oudemans, 1902) (Stekolnikov et al., 2022).

В Европейской России исследования эктопаразитов у *Nyctalus noctula* проводили преимущественно в южных регионах. В Ставропольском крае и в Северной Осетии с вечерниц был собран только *Nycteridopsylla eusarca* (Dampf, 1908) (Иофф, Тифлов, 1954; Тифлов и др., 1977), а в Краснодарском крае и Дагестане – *Macronyssus flavus* (Orlova et al., 2021). В Ростовской области у *Nyctalus noctula* было обнаружено четыре вида клещей и два вида блох (Zabashita et al., 2019). В Тверской области у *Nyctalus leisleri* отмечено три вида паразитов (*Spinturnix helvetiae*, *Macronyssus flavus* и *Steatonyssus noctulus*) (Емельянова и др., 2022). В Дагестане на *Nyctalus leisleri* найден новый для России вид макрониссид, *Macronyssus leislerianus* (Fain, Walter, Heddergott, 2003) (Orlova et al., 2020). Имеются сведения о находках *Ischnopsyllus elongatus* на *Nyctalus leisleri* на юге России (Kotti & Stakheev, 2022). Эктопаразитов вечерниц исследовали также в Псковской области, где с *Nyctalus noctula* были собраны *Spinturnix acuminatus*, *Steatonyssus noctulus*, *Macronyssus flavus*, *Ischnopsyllus elongatus* и *I. variabilis* (Медведев и др., 2000).

На территории Среднего Поволжья эктопаразитофауна рукокрылых до сих пор остается слабо изученной. Ильиным (1987) указано, что в лесостепной зоне Правобережного Поволжья на *Nyctalus noctula* встречается только

два вида спинтурницид, *Spinturnix myoti* (Koch, 1839) и *S. acuminatus*. В Кировской области и Республике Мордовия на *Nyctalus noctula* найден *Macronyssus flavus* (Orlova et al., 2021). В обзоре эктопаразитов позвоночных животных Самарской области у *Nyctalus noctula* отмечено два вида Ischnopsyllidae, *Ischnopsyllus elongatus* и *I. obscurus* (Wagner, 1898), а у *Nyctalus leisleri* только *Ischnopsyllus octactenus* (Кириллов, Кириллова, 2018). На территории Самарской Луки на *Nyctalus noctula* был обнаружен *Macronyssus flavus*, а у *Nyctalus leisleri* и *N. lasiopterus* – *Macronyssus flavus* и *Steatonyssus noctulus* (Orlova et al., 2021). Целью данного исследования было изучение видового состава, структуры сообществ и паразито-хозяйинной специфичности эктопаразитов у синтопических популяций *Nyctalus leisleri*, *N. noctula* и *N. lasiopterus*, обитающих на территории Жигулевского государственного биосферного заповедника имени И.И. Спрыгина и национального парка «Самарская Лука».

Материал и методы

Основу настоящей работы составили сборы эктопаразитов, проведенные на территории Жигулевского государственного биосферного заповедника и национального парка «Самарская Лука» в июле 2017–2019 гг. (рис. 1). Середина лета – это период, который сопряжен с высоким уровнем зараженности хозяев (Christe et al., 2000, 2003; Zahn & Rupp, 2004; Lourenço, 2008) и высокой долей вероятности поимки редких и малочисленных видов паразитов.

Рукокрылых отлавливали в темное время суток паутиными орнитологическими сетями, которые устанавливали в предполагаемых местах пролета с помощью стоек (Jones et al., 1996; Смирнов и др., 2017). В качестве стоек использовали телескопические удочки, установленные на растяжках с помощью металлических штырей, вбитых в землю. За указанный период было отловлено 1092 особи *Nyctalus noctula*, 73 особи *N. leisleri* и 17 особей *N. lasiopterus*, из них очесано 47 особей *Nyctalus noctula* (22♂, 25♀), 21 особь *N. leisleri* (9♂, 12♀) и десять особей *N. lasiopterus* (4♂, 6♀). Пойманных животных помещали в тканевые мешочки для последующего осмотра и очеса. Во избежание контаминации эктопаразитов от разных видов-хозяев, животных рассаживали в индивидуальные мешочки. Очесывание проводили не позже двух часов после поимки.

Рис. 1. Район исследования и места отлова (кружки) *Nyctalus leisleri*, *N. noctula* и *N. lasiopterus* на территории Жигулевского государственного биосферного заповедника и национального парка «Самарская Лука» в 2017–2019 гг.

Fig. 1. Study area and capture sites (circles) of *Nyctalus leisleri*, *N. noctula* and *N. lasiopterus* in the Zhiguli State Nature Biosphere Reserve and Samarskaya Luka National Park in 2017–2019.

Все тело (перепонки крыльев и хвоста, мех, морду и уши) каждой особи животного-хозяина тщательно визуально осматривали на наличие эктопаразитов. С голых участков кожи сбор осуществляли при помощи остроконечного пинцета и специального скребка, изготовленного из скальпеля. Шерсть осматривали в ходе продувания спинной и брюшной сторон. Всех членистоногих с одного хозяина помещали в индивидуальную пластиковую пробирку с 70%-ным раствором этанола, которую помечали соответствующей маркировкой (место сбора, дата, код экземпляра). Всего для определения видового состава паразитофауны с 78 особей вечерниц было собрано 1137 экземпляров паразитов (гамазовых клещей, блох и клопов). При изготовлении постоянных препаратов клещей заключали в жидкость Фора-Берлеза. Блох просветляли в 10%-ном водном растворе КОН в течение суток и также помещали в жидкость Фора-Берлеза (Whitaker, 1988). Определение паразитов производили при помощи светового микроскопа с использованием актуальных определителей и таксономических публикаций (Hopkins & Rothschild, 1956; Usinger, 1966; Theodor, 1967; Медведев, 1996; Stanyukovich, 1997; Orlova et

al., 2015). Небольшая часть собранных эктопаразитов была проверена на правильность видовой идентификации М.В. Орловой (Тюменский государственный медицинский университет, Россия). Все пойманные летучие мыши после осмотра были выпущены в местах их отлова. Изучение паразитофауны рукокрылых было проведено с соблюдением этических норм гуманного обращения с животными в соответствии с рекомендуемыми стандартами, описанными в Директиве Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 22.09.2010 г. «О защите животных, используемых в научных целях» (Directive, 2010). Приготовленные препараты эктопаразитов хранятся на кафедре «Зоология и экология» Пензенского государственного университета (Россия).

Для характеристики зараженности рукокрылых использовали стандартные индексы: экстенсивность инвазии (ЭИ, в %), интенсивность инвазии (ИИ, экз.), индекс обилия паразитов или относительная плотность (ИО). При оценке видового разнообразия эктопаразитов применяли индекс Шеннона (H') и индекс выравненности по Пиелу (E). При расчете индексов разнообразия исходное рас-

пределение значений показателей обилия видов эктопаразитов для каждого хозяина подвергали процедуре бутстрепизации. Благодаря этому достигалась замена теоретического распределения генеральной совокупности многовыборочным распределением и нормализация выборки. Для статистического сравнения индексов разнообразия эктопаразитофаун у видов хозяев был применен t -критерий Хатчесона с использованием формулы, рекомендованной Magurran (1988).

Сравнение степени зараженности видов-хозяев проводили по интенсивности заражения, показывающей среднее количество особей паразитов каждого вида на одной особи хозяина. Для этого применяли однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) и проводили построение таблицы апостериорных парных сравнений (post-hoc comparison) с помощью параметрического критерия статистически значимой разности Тьюки-Крамера (при $p < 0.05$). Для возможности применения критерия Тьюки-Крамера проводили проверку данных на однородность групповых дисперсий с помощью теста Левена. Критерий Тьюки считался применимым, если групповые дисперсии были однородны, т.е. при $p \geq 0.05$.

Широко применяемые в паразитологии индексы инвазивности характеризуют среднюю пораженность популяции хозяина отдельными видами, но не раскрывают структуры сообществ паразитов. Для раскрытия этих особенностей был применен комплекс методов, включающий как стандартные расчеты индексов разнообразия и сходства, так и многомерный статистический анализ данных. Говоря о сообществе, мы понимали здесь определенный уровень организации, который ограничен отдельно взятой таксономической группой (Бигон и др., 1989), т.е. популяциями видов организмов, обладающих экологически сходными потребностями и обитающих в пределах некоторого ограниченного объема жизненного пространства (вид-хозяин).

Для установления различий в характере видовой структуры сообществ эктопаразитов проводили анализ рангового распределения (importance-value) обилия видов (Whittaker, 1972; Magurran, 1988; Бигон и др., 1989). С этой целью отдельно рассчитывали показатель относительного обилия видов в сообществе, как число учтенных особей каждого вида эктопаразита в суммарных сборах на данном

виде-хозяине, выраженное в процентах. Проверку соответствия фактических данных теоретически ожидаемым моделям распределения (геометрический ряд, лог-ряд, логнормальное, разломанный стержень) осуществляли с помощью критерия согласия Пирсона (χ^2). Наиболее верно описывающей распределение обилия видов признавали ту модель, которая имела минимальное значение χ^2 -статистики.

Уровень сходства фаун эктопаразитов видов *Nyctalus* устанавливали с помощью коэффициента Жаккара (C_j). Степень сходства оценивали по шкале 0.00–0.33 (низкое), 0.34–0.66 (среднее), 0.67–1.00 (высокое) (Кириллова и др., 2022). В составе сообществ эктопаразитов мы различали виды ядра, сателлиты и случайные (Балашов и др., 2007). Принадлежность видов к группе устанавливали на основании показателей экстенсивности (ЭИ) и интенсивности инвазии (ИИ). Видам паразитов со значениями ЭИ $\geq 10\%$ и ИИ ≥ 3 присваивали статус видов ядра; ЭИ $< 10\%$ и ИИ > 3 – статус видов сателлитов; ЭИ $< 10\%$ и ИИ < 3 – статус случайных видов.

Для характеристики совместной встречаемости эктопаразитов использовали коэффициент ассортативности, который вычисляли по таблице размером 2×2 (Животовский, 1991) с некоторыми изменениями (Smirnov & Vekhnik, 2009). Тенденцию к объединению оценивали в сравнении у всех видов попарно как 0.00–0.33 – слабая связь, 0.34–0.66 – средняя и 0.67–1.00 – сильная. Установление конкурентных связей между паразитами разных размеров (блохи–клещи) проводили, вычисляя корреляционную зависимость с помощью рангового критерия Спирмена ($p < 0.05$).

Структуру распределения видов эктопаразитов по отношению к видам-хозяевам изучали с помощью анализа соответствия (correspondence analysis). В качестве критерия проверки значимости связи между переменными «вид-эктопаразит» и «вид-хозяин» использовали непараметрический критерий Пирсона (χ^2). По значениям критерия χ^2 и количеству наблюдений определяли инерцию (of inertia) размерного пространства (Dim 1, Dim 2), которую использовали при описании видовой предпочтений.

Мы попытались построить модель экологической ниши каждого вида-хозяина. Под экологической нишей мы понимали специализацию популяции вида по отношению к

определенным параметрам окружающей среды (Уиттекер, 1980). В качестве среднего параметра рассматривали биотический компонент, представленный комплексом эктопаразитов. Такой подход позволил получить характеристику не всей реализованной ниши (Пианка, 1981), а лишь ее части, представленной отношением сообщества эктопаразитов к видам-прокормителям. С целью построения нишевой модели и выявления различия экологических ниш видов-хозяев был проведен пошаговый дискриминантный анализ, в который были включены все виды эктопаразитов, обнаруженные на вечерницах. В анализе использовали ранжированные значения численности эктопаразитов, отмеченных на отдельных особях-хозяинах, что позволило исключить нулевые значения чисел и стандартизировать данные. Ранжирование проводили по возрастанию, начиная с наименьшего. Каждому совпадающему значению присваивали наименьший из рангов, совпадающих значений. Различия считали статистически значимыми при $p < 0.05$. Статистическую обработку данных проводили с помощью пакетов Google Sheets, PAST 4.09 (Hammer et al., 2001) и STATISTICA для Windows v. 6.0.

Результаты

Видовой состав, встречаемость и обилие

Всего у *Nyctalus leisleri*, *N. noctula* и *N. lasiopterus*, пойманных на территории Жигулевского заповедника и национального парка «Самарская Лука», было найдено 19 видов эктопаразитов: один вид Cimicidae (*Cimex lectularius*), четыре вида Ischnopsyllidae, семь видов Spinturnicidae и семь видов Macronyssidae. Отдельно для *Nyctalus leisleri* отмечено девять видов эктопаразитов, для *N. noctula* – 15, для *N. lasiopterus* – 11. Из этого числа восемь видов эктопаразитов обнаружено на вечерницах на территории России впервые. Полный список собранных беспозвоночных и видов хозяев, с которых они были сняты, представлен в табл. 1.

Паразитарный груз, приходящийся на инвазированных особей, распределяется неравномерно. Количество эктопаразитов всех видов, одновременно находившихся на одной особи хозяина, варьировало от 3–10 до 100 (*Nyctalus lasiopterus*, *N. noctula*). На некоторых особях рукокрылых, на которых было обнаружено максимальное число (80–100) особей паразитов, было отмечено до пяти видов паразитов. С учетом всех видов эктопаразитов общая зараженность *Nyctalus lasiopterus*, *N. noctula* и *N. leisleri* составила 100%.

Таблица 1. Список кровососущих беспозвоночных и суммарное количество их особей (Σ), собранных на особях разных видов рода *Nyctalus* (с учетом половой принадлежности хозяев) в Жигулевском государственном биосферном заповеднике и национальном парке «Самарская Лука» в 2017–2019 гг.

Table 1. List of blood-sucking invertebrates and the number of their individuals (Σ) collected from *Nyctalus* species (taking into account the gender of the hosts) in the Zhiguli State Nature Biosphere Reserve and Samarskaya Luka National Park in 2017–2019

Виды эктопаразитов	<i>Nyctalus leisleri</i>			<i>Nyctalus noctula</i>			<i>Nyctalus lasiopterus</i>		
	♂	♀	Σ	♂	♀	Σ	♂	♀	Σ
<i>Cimex lectularius</i> (Linnaeus, 1758)*	–	–	–	2	3	2♂, 3♀	–	–	–
<i>Ischnopsyllus plumatus</i> (Ioff, 1946)*	–	1	1♂	2	1	9♀	–	1	1♀
<i>Ischnopsyllus octactenus</i> (Kolenatii, 1856)	–	–	–	2	1	6♀	–	1	2♀
<i>Ischnopsyllus intermedius</i> (Rothschild, 1898)*	–	1	1♂, 1♀	2	1	2♂, 4♀	–	–	–
<i>Ischnopsyllus variabilis</i> (Wagner, 1898)	2	–	2♀	–	–	–	–	–	–
<i>Spinturnix acuminatus</i> (C.L. Koch, 1836)	–	2	1♂, 2♀	16	15	34♂, 53♀, 5N	1	5	9♂, 9♀,
<i>Spinturnix kolenatii</i> (Kolenatii, 1856)	–	–	–	4	2	5♂, 1♀	2	3	10♂, 2♀
<i>Spinturnix mystacinus</i> (Kolenatii, 1857)	–	–	–	4	6	1♂, 8♀	1	2	5♀
<i>Spinturnix myoti</i> (Koch, 1839)	–	–	–	–	–	–	1	–	1♂
<i>Spinturnix plecotinus</i> (Koch, 1839)*	–	–	–	–	–	–	–	1	1♀
<i>Spinturnix helvetiae</i> (Koch, 1836)	–	–	–	1	2	3♀	–	–	–
<i>Spinturnix nobleti</i> (Deunff, Volleth, Keller & Aellen, 1990)*	–	–	–	3	1	4♂, 4♀	–	–	–
<i>Steatonyssus spinosus</i> (Willmann, 1936)	8	6	8♂, 36♀, 7N	6	7	12♂, 26♀, 13N	1	1	2♂, 2♀, 1N
<i>Steatonyssus noctulus</i> (Rybin, 1992)	1	1	1♂, 1♀	10	10	4♂, 34♀, 133N	1	1	2♀
<i>Steatonyssus periblepharus</i> (Kolenatii, 1858)	–	–	–	–	1	2♀, 3N	–	–	–
<i>Macronyssus flavus</i> (Kolenatii, 1856)	11	9	17♂, 71♀, 71N	8	12	23♂, 58♀, 43N	3	4	24♂, 208♀, 46N
<i>Macronyssus kolenatii</i> (Oudemans, 1902)*	–	–	–	5	5	2♂, 29♀, 31N	1	2	1♂, 18♀, 1N
<i>Macronyssus ellipticus</i> (Kolenatii, 1856)*	–	1	1♀	–	–	–	–	–	–
<i>Macronyssus crosbyi</i> (Ewing & Stover, 1915)*	1	1	3♀	2	3	2♂, 9♀	–	–	–

Примечание: Звездочкой (*) обозначены виды эктопаразитов, отмеченные впервые на территории России на вечерницах. Для каждого вида эктопаразита в столбце Σ указано количество самцов (♂), самок (♀) и нимф (N).

Note: An asterisk (*) indicates ectoparasites found for the first time in Russia on *Nyctalus* species. For each ectoparasite species, the number of males (♂), females (♀) and nymphs (N) is shown in a column Σ .

У *Nyctalus leisleri* по одному виду эктопаразитов было обнаружено у 40.9% особей, по два вида – у 31.8% особей. На 27.3% хозяев одновременно находились 3–4 вида эктопаразитов. Максимальное число видов, одновременно находящихся на одной особи хозяина, не превышало четырех. У *Nyctalus noctula* по одному виду обнаружено на 24.6% осмотренных особях; на 28.1% одновременно паразитировали два вида; на 26.3% – три вида и на 21.15% особей – 4–5 видов эктопаразитов. Максимальное число видов эктопаразитов на одной особи достигало пяти. На *Nyctalus lasiopterus* по одному виду было обнаружено у 10% очесанных особей, по два – у 20%, у 70% особей одновременно

но было найдено 3–5 видов эктопаразитов. Максимальное число видов, одновременно находящихся на одной особи, не превышало пяти.

В эктопаразитофауне исследованных вечерниц преобладают клещи семейства Macroonyssidae (рис. 2). Они локализуются преимущественно на открытых участках хиро- и уротагиума, а также в шерсти на границе перепонки и тела. При высокой интенсивности заражения (у *Nyctalus lasiopterus*) они распределяются по всему телу, даже на поверхности шерсти, на морде и ушах. Экстенсивность инвазии представителями этих клещей у *Nyctalus leisleri*, *N. noctula*, *N. lasiopterus* достигает 100%, а ИО – 9.68, 5.09 и 30.30, соответственно.

Рис. 2. Показатели зараженности *Nyctalus leisleri*, *N. noctula* и *N. lasiopterus* эктопаразитами (А – экстенсивность инвазии (ЭИ), В – интенсивность инвазии (ИИ), С – относительное обилие видов, выраженное в процентах, в сообществах эктопаразитов у видов-хозяев и их значения индекса обилия (ИО)). Обозначения: *Cim.lec* – *Cimex lectularius*, *Isch.plu* – *Ischnopsyllus plumatus*, *Isch.oct* – *Ischnopsyllus octactenus*, *Isch.int* – *Ischnopsyllus intermedius*, *Isch.var* – *Ischnopsyllus variabilis*, *Sp.acu* – *Spinturnix acuminatus*, *Sp.kol* – *Spinturnix kolenatii*, *Sp.mys* – *Spinturnix mystacinus*, *Sp.myo* – *Spinturnix myoti*, *Sp.ple* – *Spinturnix plecotinus*, *Sp.hel* – *Spinturnix helvetiae*, *Sp.nob* – *Spinturnix noblei*, *S.spi* – *Steatonyssus spinosus*, *S.noc* – *Steatonyssus noctulus*, *S.per* – *Steatonyssus periblepharus*, *M.fla* – *Macroonyssus flavus*, *M.kol* – *Macroonyssus kolenatii*, *M.ell* – *Macroonyssus ellipticus*, *M.cro* – *Macroonyssus crosbyi*.

Fig. 2. Indicators of the infestation of *Nyctalus leisleri*, *N. noctula* and *N. lasiopterus* by ectoparasites (A – the extent of the infestation, B – the intensity of the infestation, C – relative abundance of species (%) and their abundance index values in ectoparasite communities in host species). Designations: *Cim.lec* – *Cimex lectularius*, *Isch.plu* – *Ischnopsyllus plumatus*, *Isch.oct* – *Ischnopsyllus octactenus*, *Isch.int* – *Ischnopsyllus intermedius*, *Isch.var* – *Ischnopsyllus variabilis*, *Sp.acu* – *Spinturnix acuminatus*, *Sp.kol* – *Spinturnix kolenatii*, *Sp.mys* – *Spinturnix mystacinus*, *Sp.myo* – *Spinturnix myoti*, *Sp.ple* – *Spinturnix plecotinus*, *Sp.hel* – *Spinturnix helvetiae*, *Sp.nob* – *Spinturnix noblei*, *S.spi* – *Steatonyssus spinosus*, *S.noc* – *Steatonyssus noctulus*, *S.per* – *Steatonyssus periblepharus*, *M.fla* – *Macroonyssus flavus*, *M.kol* – *Macroonyssus kolenatii*, *M.ell* – *Macroonyssus ellipticus*, *M.cro* – *Macroonyssus crosbyi*.

Macronyssus flavus – один из самых массовых и распространенных в эктопаразитофауне видов. В наших исследованиях он отмечен на всех видах *Nyctalus*. Однако его значения встречаемости оказались неоднозначными (рис. 2). У *Nyctalus leisleri* по уровню экстенсивности этот вид занимает первое место (ЭИ = 90.91%), за которым следует *Steatonyssus spinosus* (ЭИ = 63.64%). Самый высокий индекс экстенсивности инвазии у *Nyctalus lasiopterus* также принадлежит *Macronyssus flavus* (ЭИ = 70.00%). Однако у *Nyctalus noctula* этот вид стоит на втором месте (ЭИ = 35.09%) вместе с *Steatonyssus noctulus* (ЭИ = 35.09%), тогда как наибольшую встречаемость демонстрирует *Spinturnix acuminatus* (ЭИ = 54.39%).

По показателю интенсивности инвазии у двух видов *Nyctalus* наибольшие значения были отмечены также у *Macronyssus flavus* (*Nyctalus leisleri* – 7.80, *N. lasiopterus* – 40.14). У *Nyctalus noctula* вид *Macronyssus flavus* занимает второе место (ИИ = 6.50). Наибольшее значение ИИ (8.65) определено для *Steatonyssus noctulus* (рис. 2). По индексу обилия *Macronyssus flavus* лидирует у всех видов вечерниц (*Nyctalus leisleri* – 7.09, *N. noctula* – 2.28, *N. lasiopterus* – 28.10). Высокие значения ИО (> 1.0) зарегистрированы у *Nyctalus leisleri* также для *Steatonyssus spinosus*, у *Nyctalus noctula* – для *Steatonyssus noctulus* и *Spinturnix acuminatus*, у *Nyctalus lasiopterus* – для *Spinturnix acuminatus*, *S. kolenatii* (Kolenatii, 1856) и *M. kolenatii* (Oudemans, 1902) (рис. 2). Сравнение степени заражения видов *Nyctalus* эктопаразитами с помощью теста Тьюки-Крамера не показало статистически значимых различий.

Значительную часть в эктопаразитофауне вечерниц занимают представители семейства Spinturnicidae. Их локализация на теле хозяев связана исключительно с летательной перепонкой. Специально адаптированные когти и ноги позволяют им легко цепляться за перепонку и прочно на ней удерживаться. У *Nyctalus noctula* и *N. lasiopterus*, которые часто занимают одно дневное убежище, самый встречаемый представитель семейства – *Spinturnix acuminatus* (рис. 2), однако интенсивность заражения им не столь велика, как это характерно, например, для *Macronyssus flavus*. У *Nyctalus leisleri* инвазивность этим видом сравнительно низкая.

Общая зараженность представителями семейства Ischnopsyllidae в целом небольшая. Блохи для обитания используют обволоснен-

ную часть тела хозяина, где чаще локализуются в густой шерсти загривка, около ушей и на шее. Максимальная экстенсивность инвазии отмечена для *Ischnopsyllus plumatus* (Ioff, 1946) и *I. octactenus* у *Nyctalus lasiopterus*; однако значения показателя ЭИ не превышают 20%. Встречаемость других видов блох у вечерниц, как правило, не более 10%. По интенсивности заражения и индексу обилия блохи, как и Spinturnicidae, демонстрируют низкие показатели.

Структура сообществ

Было установлено, что сообщество эктопаразитов *Nyctalus leisleri* содержит девять видов, среди которых два вида (*Steatonyssus spinosus* и *Macronyssus flavus*) составляют ядро сообщества, один вид (*Ischnopsyllus variabilis*) относится к сателлитам; остальные шесть видов являются случайными паразитами (табл. П1). Среди 15 видов паразитов, найденных на *Nyctalus noctula*, к группе ядра отнесены пять видов (*Spinturnix acuminatus*, *Steatonyssus spinosus*, *S. noctulus*, *Macronyssus flavus* и *M. kolenatii*), к группе сателлитов – два вида (*Spinturnix kolenatii* и *S. mystacinus*), к случайным – восемь видов. Для сообщества эктопаразитов *Nyctalus lasiopterus* отмечено четыре вида ядра (*Spinturnix acuminatus*, *Macronyssus flavus*, *M. kolenatii* и *Ischnopsyllus octactenus*), шесть сателлитов и один случайный вид.

Самые высокие показатели индексов Шеннона и выравненности зарегистрированы для сообществ паразитов *Nyctalus noctula* ($p < 0.001$), что объясняется более богатым, чем у других вечерниц, видовым составом эктопаразитов и выравненностью их по относительному обилию (рис. 3). В паре *Nyctalus leisleri* – *N. lasiopterus* разнообразие эктопаразитофауны немного выше у первого вида за счет большого числа относительно хорошо выровненных по обилию случайных видов. Критерий достоверности различий (t) между сообществами эктопаразитов у этой пары рукокрылых минимальный.

Полученные результаты по разнообразию хорошо согласуются с кривыми значимости видов (рис. 4). Так, для сообщества эктопаразитов *Nyctalus noctula* ранговое распределение видов приближается к лог-нормальному (табл. 2), при котором снижение показателя относительного обилия от первого к последующим 3–4 видам происходит постепенно, а

виды со средним обилием (сателлиты и часть случайных видов) более или менее обычны (Magurran, 1988). Ранговое распределение обилий видов эктопаразитов в сообществах хозяев *Nyctalus leisleri* и *N. lasiopterus* сходно. И оно приближается к модели лог-ряда, в котором падение показателя относительного обилия от первого ко второму и третьему видам, наоборот, происходит резко, так как количество высоко обильных видов меньше, чем у *Nyctalus noctula*, но численность каждого из них сравнительно больше.

Процедура сравнения сообществ эктопаразитов по фаунистическому составу показала наибольшее сходство между самыми крупными вечерницами – *Nyctalus lasiopterus* и *N. noctula* ($C_j = 0.53$), у которых из 17 видов, паразитирующих на них, девять – общие (*Macronyssus flavus*, *M. kolenatii*, *Steatonyssus noctulus*, *S. spinosus*, *Spinturnix acuminatus*,

S. kolenatii, *S. mystacinus* (Kolenatii, 1857), *Ischnopsyllus octactenus*, *I. plumatus*) (рис. 5). Меньший уровень сходства отмечен между *Nyctalus noctula* и *N. leisleri* ($C_j = 0.41$), у которых семь общих видов (*Ischnopsyllus plumatus*, *I. intermedius*, *Spinturnix acuminatus*, *Steatonyssus spinosus*, *S. noctulus*, *Macronyssus flavus*, *M. crosbyi* (Ewing & Stover, 1915)). В целом, степень сходства паразитарных сообществ у обеих пар хозяев оценивается как средний. Самую низкую общность и слабую степень сходства эктопаразитофаун демонстрируют *Nyctalus leisleri* и *N. lasiopterus* ($C_j = 0.33$), у которых из 13 видов только пять – общие (*Macronyssus flavus*, *Steatonyssus noctulus*, *S. spinosus*, *Spinturnix acuminatus*, *Ischnopsyllus plumatus*).

Рис. 3. Индексы видового разнообразия Шеннона (H') и выравненности Пielу (E) сообществ эктопаразитов *Nyctalus leisleri*, *N. noctula* и *N. lasiopterus*. Ось ординат общая для значений индексов H' и E .

Fig. 3. Shannon species diversity indices (H') and Pielou alignment (E) of the ectoparasite communities in *Nyctalus leisleri*, *N. noctula*, and *N. lasiopterus*. The ordinate axis is the same for values of H' and E indices.

Рис. 4. Кривые рангового распределения видового обилия эктопаразитов у *Nyctalus leisleri*, *N. noctula* и *N. lasiopterus*.
Fig. 4. Rank distribution curves of ectoparasite species abundance in *Nyctalus leisleri*, *N. noctula*, and *N. lasiopterus*.

Таблица 2. Значения χ^2 -статистики, демонстрирующие соответствие характера распределения значимости видов эктопаразитов в сообществе их хозяев гипотетическим моделям разнообразия

Table 2. A chi-square (χ^2) statistics demonstrating the correspondence of the distribution nature of the significance of ectoparasite species in communities of their hosts to hypothetical models of the diversity

Вид-хозяин	Геометрический ряд	Лог-ряд	Лог-нормальное	Разломанный стержень
<i>Nyctalus leisleri</i>	518.0	73.6	–	216.6
<i>Nyctalus noctula</i>	57.4	41.2	4.1	127.3
<i>Nyctalus lasiopterus</i>	750.6	166.6	–	486.6

Примечание: Жирным шрифтом выделены наименьшие значения χ^2 -статистики, означающее соответствие модели видового распределения.
Note: The smallest chi-square (χ^2) statistics values are highlighted in bold, indicating the fit of the species distribution model.

Рис. 5. Дендрограмма сходства (метод UPGMA) сообществ эктопаразитов по видовому составу у видов *Nyctalus leisleri*, *N. noctula* и *N. lasiopterus*, добытых в Жигулевском государственном биосферном заповеднике и национальном парке «Самарская Лука», по индексу Жаккара (C_j).

Fig. 5. Dendrogram of species composition similarity (UPGMA method) of ectoparasite communities in species of *Nyctalus leisleri*, *N. noctula* and *N. lasiopterus*, collected in the Zhiguli State Nature Reserve and Samarskaya Luka National Park, based on the Jaccard index (C_j).

Распределение видов эктопаразитов по их хозяевам наиболее точно иллюстрирует анализ соответствия (рис. 6). В ходе стандартизации данных между переменными эктопаразит – хозяин выявлена достаточно сильная связь ($\chi^2 = 529.6$, $df = 38$, $p < 0.001$). Поэтому она может использоваться как анализирующая при описании предпочтений. В пространстве полученных размерностей (Dim 1 и Dim 2) все виды эктопаразитов сгруппированы согласно своим ассоциациям к видам *Nyctalus*. Наибольший вклад в статистику χ^2 Пирсона вносит первая размерность, объясняющая почти 80% инерции.

Максимальную связь по первой размерности демонстрирует *Nyctalus noctula*. С этим видом-хозяином наибольшую положительную корреляцию показали *Steatonyssus noctulus*, *S. periblepharus* (Kolenatii, 1858), *Ischnopsyllus plumatus*, *Spinturnix acuminatus*, *S. nobleti* (Deunff, Volleth, Keller & Aellen, 1990), *S. helvetiae* и *Cimex lectularius*. В тоже время, мощную, но уже отрицательную корреляцию имеет *Macronyssus flavus*, что связано с наименьшими значениями инвазивности этого вида у *Nyctalus noctula* по сравнению с другими видами *Nyctalus*. Тем не менее, доля его встреч среди всех паразитов данного хозяина относительно высока, что подтверждается экстенсивностью заражения и индексом его обилия (рис. 2). Два других вида *Nyctalus* занимают в системе координат противоположное положение по отношению к *Nyctalus noctula* и немного расходятся по второй размерности. С *Nyctalus leisleri* максимально ассоциированы *Macronyssus ellipticus* (Kolenatii, 1856) и *Ischnopsyllus variabilis*,

найденные только на этом хозяине и представленные в сообществе единичными экземплярами. Наибольшую коллинеарность показали *Spinturnix myoti* и *S. plecotinus* (Koch, 1839), которые тоже отмечены только на одном виде-хозяине (*Nyctalus lasiopterus*) с низкой интенсивностью заражения. *Macronyssus flavus* почти в равной степени ассоциирован с *Nyctalus lasiopterus* и *N. leisleri*. Но из-за одинаково высокой интенсивности инвазии (рис. 2), он имеет умеренные положительные значения корреляции к их векторам. Все виды *Nyctalus* также заражены *Steatonyssus spinosus*. Однако из-за этого обстоятельства значимая ассоциация данного эктопаразита с конкретным видом-хозяином не наблюдается.

Таким образом, каждый вид-хозяин характеризуется определенным набором эктопаразитов. Их видовой состав и численное соотношение сильно неоднозначны, что определяется как экологией самих хозяев, так уровнем специализацией и конкурентными отношениями их паразитов. Общий «облик» таких паразито-хозяиновых связей может отражать экологическую нишу прокормителя, которую очень хорошо показывают результаты дискриминантного анализа (рис. 7, табл. 3).

Дискриминантный анализ проведен методом пошагового включения переменных, в ходе которого из 19 видов эктопаразитов были исключены 11, вносящих малозначимый вклад в дискриминацию. В ходе дальнейшей процедуры классификации разделение ниш, сформированных эктопаразитарных сообществ у особей трех видов *Nyctalus*, происходит по первым двум функциям, которые имеют почти равную долю объясненной дисперсии (табл. 3). Значения лямбды Уилкса (λ) заметно отличается от единицы (при $p < 0.001$), что свидетельствует об адекватности модели. Наибольший вклад в разделение экологических ниш по первой функции вносят такие виды как *Spinturnix acuminatus*, *S. kolenatii* и *Steatonyssus spinosus*. Разные знаки их коэффициентов объединенной внутригрупповой корреляции может быть результатом конкурентного исключения одних видов при высокой численности других. Слева направо по первой оси у особей разных видов *Nyctalus* происходит увеличение встречаемости и относительного обилия *Spinturnix acuminatus* и *S. kolenatii*, а с другой стороны уменьшение этих показателей у *Steatonyssus spinosus*. В результате относительно неплохо разделенными оказались экологические ниши *Nyctalus noctula* и *N. leisleri* с общей областью трансгрессии около 40%. По второй функции наибольший положительный вклад в дифференци-

ацию вносит показатель численности *Macronyssus flavus*, который нарастает снизу вверх, достигая максимума у особей *Nyctalus lasiopterus*. Экологическая ниша этого вида обособлена от двух других с областью перекрывания не более 30%.

Полагаясь на лучшие значения параметров статистики первой дискриминантной функции, можно заключить, что наибольшей шириной экологической ниши в отношении связи с эктопаразитами обладают особи *Nyctalus noctula*. Это заключение подтверждается значением индекса Шеннона и моделью лог-нормального распределения, демонстрирующим наибольшее разнообразие эктопаразитофауны, а также анализом соответствия, показывающим широкую ассоциацию и специфичность паразитов к виду *Nyctalus noctula*.

Рис. 6. Распределение видов эктопаразитов видов *Nyctalus leisleri*, *N. noctula* и *N. lasiopterus* в пространстве двух размерностей (Dim 1 и Dim 2), построенных на основе данных по их встречаемости методом анализа соответствий. Обозначения: *Cim.lec* – *Cimex lectularius*, *Isch.plu* – *Ischnopsyllus plumatus*, *Isch.oct* – *Ischnopsyllus octactenus*, *Isch.int* – *Ischnopsyllus intermedius*, *Isch.var* – *Ischnopsyllus variabilis*, *Sp.acu* – *Spinturnix acuminatus*, *Sp.kol* – *Spinturnix kolenatii*, *Sp.mys* – *Spinturnix mystacinus*, *Sp.myo* – *Spinturnix myoti*, *Sp.ple* – *Spinturnix plecotinus*, *Sp.hel* – *Spinturnix helvetiae*, *Sp.nob* – *Spinturnix nobleti*, *S.spi* – *Steatonyssus spinosus*, *S.noc* – *Steatonyssus noctulus*, *S.per* – *Steatonyssus periblepharus*, *M.fla* – *Macronyssus flavus*, *M.kol* – *Macronyssus kolenatii*, *M.ell* – *Macronyssus ellipticus*, *M.cro* – *Macronyssus crosbyi*.

Fig. 6. Distribution of ectoparasite species living on *Nyctalus leisleri*, *N. noctula* and *N. lasiopterus* in the space of two dimensions (Dim 1 and Dim 2), based on data on their frequency of occurrence by correspondence analysis. Designations: *Cim.lec* – *Cimex lectularius*, *Isch.plu* – *Ischnopsyllus plumatus*, *Isch.oct* – *Ischnopsyllus octactenus*, *Isch.int* – *Ischnopsyllus intermedius*, *Isch.var* – *Ischnopsyllus variabilis*, *Sp.acu* – *Spinturnix acuminatus*, *Sp.kol* – *Spinturnix kolenatii*, *Sp.mys* – *Spinturnix mystacinus*, *Sp.myo* – *Spinturnix myoti*, *Sp.ple* – *Spinturnix plecotinus*, *Sp.hel* – *Spinturnix helvetiae*, *Sp.nob* – *Spinturnix nobleti*, *S.spi* – *Steatonyssus spinosus*, *S.noc* – *Steatonyssus noctulus*, *S.per* – *Steatonyssus periblepharus*, *M.fla* – *Macronyssus flavus*, *M.kol* – *Macronyssus kolenatii*, *M.ell* – *Macronyssus ellipticus*, *M.cro* – *Macronyssus crosbyi*.

Рис. 7. Расположение экологических ниш (эллипсы рассеяния с 95% доверительным интервалом) видов *Nyctalus lasiopterus*, *N. noctula* и *N. leisleri*, построенные на основе численности видов их эктопаразитофаун, в пространстве двух дискриминантных функций.

Fig. 7. The arrangement of ecological niches (scattering ellipses with a 95% confidence interval) of *Nyctalus lasiopterus*, *N. noctula* and *N. leisleri*, built on the basis of the number of their ectoparasite species, in space of two discriminant functions.

Таблица 3. Коэффициенты объединенной внутригрупповой корреляции основных видов эктопаразитов, имеющих наибольшее значение в разделении экологических ниш трех видов *Nyctalus*, по двум дискриминантным функциям и результаты их значимости

Table 3. Coefficients of the combined intra-group correlation of the main ectoparasite species, characterising by the highest importance in division of ecological niches of the three *Nyctalus* species by two discriminant functions and the results of their significance

Виды и параметры статистики	DF1	DF2
<i>Spinturnix kolenatii</i>	0.43	0.36
<i>Macronyssus flavus</i>	-0.16	0.53
<i>Steatonyssus spinosus</i>	-0.41	0.19
<i>Spinturnix myoti</i>	0.20	0.31
<i>Spinturnix acuminatus</i>	0.50	-0.12
<i>Steatonyssus noctulus</i>	0.19	-0.26
<i>Ischnopsyllus octactenus</i>	0.26	0.31
<i>Macronyssus kolenatii</i>	0.26	0.03
Лямбда Уилкса (λ)	0.32	0.60
χ^2 -тест	92.4	41.5
Объясненная дисперсия	0.566	1.000
<i>p</i> -уровень	< 0.0001	< 0.0001

При исследовании частоты совместной встречаемости эктопаразитов была выявлена статистически значимая сильная положительная связь в 28 парах видов (табл. П2). Чаще всего с другими видами встречаются *Macronyssus flavus* (с 15 видами), *Steatonyssus spinosus* (с 11 видами), *Spinturnix kolenatii* (с десятью видами), *Steatonyssus noctulus* (с девятью видами) и *Ischnopsyllus octactenus* (с пятью видами). Их участие в ассоциациях, ве-

роятно, может быть связано с высокой их толерантностью к конкурентам. Статистически значимая средняя положительная связь отмечена между *Steatonyssus noctulus* и *Cimex lectularius*, *Ischnopsyllus plumatus* и *Macronyssus flavus*, *Spinturnix mystacinus* и *S. acuminatus*, *Steatonyssus noctulus* и *Spinturnix acuminatus*, *Macronyssus flavus* и *Spinturnix acuminatus*, *S. mystacinus* и *Steatonyssus spinosus*, *Spinturnix mystacinus* и *Steatonyssus noctulus*. Слабая положительная связь выявлена лишь между видами *Ischnopsyllus variabilis* и *Steatonyssus spinosus*.

Сильная отрицательная связь установлена в 26 парах видов, а средняя отрицательная только у пар видов *Ischnopsyllus variabilis* – *Macronyssus flavus* и *Spinturnix nobletii* – *Macronyssus flavus*. Наибольшее число отрицательных ассоциативных связей имеет *Spinturnix myoti* (с девятью видами). Это широко распространенный, транспалеарктический вид, прокормителями которого являются преимущественно представители рода *Myotis*. Он был найден в единичном экземпляре только на *Nyctalus lasiopterus*. Не исключено, что вечерницы являются случайными для него хозяевами, а высокая численность специфичных паразитов, экологические предпочтения хозяина и слабая физиологическая совместимость ограничивает его нишевой потенциал.

Блохи, как эктопаразиты рукокрылых, занимают нишевое пространство, которое отличается от такового у клещей. Мы не обнаружили корреляционной связи между численностью у этих таксономически разных групп членистоногих (блохи – клещи) (ранговый критерий Спирмена = 0.042, при $p = 0.695$). Поэтому конкуренция между ними, если она есть, крайне низкая. Количество паразитирующих блох на одном хозяине никогда не бывает столь высоким, как клещей (табл. 1). При этом совместное проживание двух или более видов блох на одной особи хозяина маловероятно. Нами был зарегистрирован лишь один случай, когда на одной особи *Nyctalus noctula* были одновременно найдены *Ischnopsyllus plumatus* и *I. intermedius*.

Случай, когда на одном хозяине встречается только один вид паразитов, оказались редки (табл. П2). Максимальное количество конспецифичных скоплений было отмечено лишь у *Macronyssus flavus*. Как правило, их хозяевами были особи *Nyctalus lasiopterus*, у которых зафиксирована крайне высокая ин-

тенсивность инвазии. Только у двух особей-хозяев были найдены *Spinturnix acuminatus*, где они присутствовали в качестве одного вида-паразита. У всех остальных эктопаразитов вечерниц количество конспецифичных встреч не более одной, либо отсутствует.

Обсуждение

В результате исследования эктопаразитофауны синтопических популяций летучих мышей рода *Nyctalus* было выявлено 19 видов членистоногих, среди которых есть как типичные паразиты вечерниц, так и паразиты, более характерные для других видов рукокрылых. Так, западнопалеарктический вид *Ischnopsyllus octactenus*, несмотря на то, что основными хозяевами являются виды родов *Myotis* и *Pipistrellus*, отмечен на *Nyctalus noctula* и *N. lasiopterus*. Встречающийся в Европе и в Средней Азии *Macronyssus ellipticus* преимущественно на представителях рода *Myotis* в единичном количестве обнаружен на *Nyctalus leisleri*. Исключительно на *Nyctalus noctula* нами найдены *Steatonyssus periblepharus* и *Spinturnix helvetiae*. Из них *Steatonyssus periblepharus* распространен в Евразии (Radovsky, 1967; Stanyukovich, 1997) и в Африке (Benda et al., 2014), где паразитирует на широком спектре хозяев, преимущественно на *Pipistrellus* и *Myotis*, в том числе на *Nyctalus noctula*. *Spinturnix helvetiae*, наоборот, считается специфичным паразитом *Nyctalus leisleri* и известен только из Центральной и Восточной Европы (Deunff et al., 1986; Stanyukovich, 1997). Поэтому его находку можно считать уникальной, т.к. она расширяет представление о распространении вида и о его возможных хозяевах. Такие находки подтверждают идею о том, что многие паразиты могут быть специфичными в одних условиях, но придерживаться оппортунистической стратегии, оказавшись на другом хозяине (Krasnov et al., 2010; Bezerra & Bocchiglieri, 2020). Возможно, инвазия *Spinturnix helvetiae* на *Nyctalus noctula* связана с использованием прокормителем общего убежища с *Nyctalus leisleri*. Наконец, *Ischnopsyllus variabilis* широко распространен и встречается на разных видах рукокрылых. На вечерницах он был обнаружен только в Болгарии и Италии, а нами найден на *Nyctalus leisleri*. Блохи *Ischnopsyllus elongatus* и *I. obscurus*, отмеченные ранее на вечерницах Самарской области (Кириллова, Кириллов, 2018), нами обнаружены не были.

По экстенсивности и интенсивности заражения у всех видов-хозяев лидирует *Macronyssus flavus*, один из наиболее распространенных и многочисленных в Палеарктике видов гамазовых клещей. Долгое время он считался моноксенным с единственным хозяином *Nyctalus noctula* (Radovsky, 1967; Dusbábek, 1972). В последние десятилетия доказано его распространение на широком спектре видов рукокрылых, принадлежащих родам *Myotis*, *Pipistrellus* и *Eptesicus* (Бобкова, 2005; Орлова и др., 2011; Хицова, Шерстяных, 2014). Отдельно для *Nyctalus noctula* выявлена высокая зараженность *Spinturnix acuminatus* и *Steatonyssus noctulus*, для *Nyctalus lasiopterus* – *Spinturnix acuminatus*, а для *Nyctalus leisleri* – *Steatonyssus spinosus*. Все три вида эктопаразитов также широко распространены в Палеарктике. Из них *Spinturnix acuminatus* и *Steatonyssus spinosus* характерны для всех вечерниц, а *Steatonyssus noctulus* была ранее отмечена только на *Nyctalus noctula* (Stanyukovich, 1997). К числу малоинвазивных паразитов вечерниц относятся семь видов. Среди них широко распространены *Spinturnix plecotinus* и *S. myoti*. На вечерницах они ранее были известны только у *Nyctalus noctula* (Walter, 1996; Stanyukovich, 1997; Бобкова, 2005), но нами найдены и на *Nyctalus lasiopterus*.

Самое высокое разнообразие паразитофауны выявлено у *Nyctalus noctula*, который относится к одному из многочисленных и широко распространенных видов рукокрылых в Европейской России. Наибольшее сходство по видовому составу эктопаразитов он демонстрирует с *Nyctalus lasiopterus*, одной из самых редких в Европе вечерниц. Наличие большого числа общих видов эктопаразитов, а также присутствие на них паразитов, типичных для представителей рода *Pipistrellus*, объясняется способностью этих двух видов вечерниц в период размножения держаться в совместных колониях друг с другом (Панютин, 1969, 1983; данные авторов), а иногда в группе с *Pipistrellus nathusii* (Keyserling & Blasius, 1839) (Кузякин, 1980; данные авторов). В этой связи показано, что разные виды рукокрылых, находящиеся в непосредственной близости, имеют самый высокий уровень горизонтальной передачи паразитов (Dick et al., 2003). Виды *Nyctalus noctula* и *N. leisleri*, наоборот, имеют существенные отличия в выборе убежищ

(Ruczyński & Bogdanowicz, 2005), что снижает вероятность горизонтальной передачи, и, как следствие, выражается в минимальном сходстве своих сообществ паразитов.

Структура сообществ эктопаразитов у разных видов *Nyctalus*, несмотря на их жизнь в одних и тех же местообитаниях, неоднородна, отличается составом видов и численным их соотношением. Мы предполагаем, что причиной различий в качественном и количественном составе паразитарных сообществ вечерниц может быть исторически сложившаяся экологическая идентичность этих видов, связанная с демографическими процессами в популяциях и поведенческими особенностями, физиологическими механизмами функционирования организма хозяина и его репродуктивным статусом, приуроченность к определенным местам зимовок и летнего обитания, что показано в исследованиях ряда авторов на примере других видов рукокрылых (Christe et al., 2000, 2003; Zahn & Rupp, 2004; Lourenço, 2008; Czenze & Broders, 2011; Presley, 2011; Orlova et al., 2017).

Совместная встречаемость нескольких видов эктопаразитов на одном хозяине усложняет структуру сообщества и демонстрирует способность видов успешно конкурировать за ресурсный потенциал. Преобладание эктопаразитарных инфрасообществ с одним видом каждого из семейств паразитов указывает на различные предпочтения паразитов в локализации на теле хозяина. Так, клещи семейства *Macronyssidae* преимущественно населяют пространство на границе шерстного покрова и необволосенной части летательной перепонки. Однако при высоком уровне инвазии они могут распространяться по всему телу хозяина, занимая всю летательную перепонку и обволосенную часть тела, в том числе морду (Spears et al., 1999; данные авторов). Примечательно, что в таких случаях сообщество паразитов часто состоит исключительно из видов *Macronyssidae* и не включает в себя представителей других семейств.

Клещи семейства *Spinturnicidae* имеют более узкую локализацию на теле жертвы, и нами были встречены только на летательной перепонке, на что указывают и другие исследования (ter Hofstede & Fenton, 2005; Almeida et al., 2015). По данным нашего исследования, они проявляют высокую толерантность к представителям семейства *Macronyssidae*, ча-

сто разделяющие с ними одного хозяина (сильно отрицательная связь отмечена только в парах *Spinturnix nobleti* – *Steatonyssus spinosus* и *Spinturnix myoti* – *Steatonyssus spinosus*; вероятно, это связано с малой численностью клещей *Spinturnix nobleti* и *S. myoti* на данных видах хозяев). При этом представители Spinturnicidae никогда не достигают высокой численности на теле хозяина, как это иногда характерно для видов Macronyssidae. Показательным в этом отношении является зараженность *Nyctalus noctula* клещем *Spinturnix acuminatus*. Этот вид эктопаразита встречается практически на всех особях хозяина, однако по показателю среднего количества особей, приходящегося на одну зараженную особь вида-хозяина, он существенно уступает паразитам семейства Macronyssidae (рис. 2). В то же время толерантность Spinturnicidae по отношению к блохам Ischnopsyllidae остается не выясненной, поскольку из 15 отмеченных сильных связей 12 являются отрицательными и три – положительными. Однако на теле хозяина блохи занимают только те части тела, которые покрыты густой шерстью, и вероятность конкуренции между этими паразитами должна быть крайне мала. Тем не менее, исследования Czenze & Broders (2011), проведенные на ночницах Северной Америки, показали, что распространенность и зараженность некоторыми видами клещей может обратно коррелировать с распространенностью и зараженностью блохами.

В некоторых исследованиях были описаны отрицательные взаимосвязи между различными видами эктопаразитов рукокрылых посредством корреляционного анализа их плотности (Dick, 2005; Presley, 2007; Lourenço et al., 2020; Orta-Pineda et al., 2020). Нами сильная отрицательная связь была выявлена у 26 пар видов паразитов, из которых, как правило, хотя бы один относится к редким и встречается преимущественно на других видах рукокрылых. Для типичных и широко распространенных паразитов вечерниц, таких как *Macronyssus flavus*, *Steatonyssus noctulus*, *Spinturnix acuminatus*, характерно образование сильных и средних положительных связей с другими паразитами, либо полное их отсутствие. Полученные результаты согласуются с исследованием взаимоотношений эктопаразитов рукокрылых, где на четырех из 11 видов хозяев наблюдалось значительное

положительное сосуществование для всей совокупности или, по крайней мере, для одной пары видов в совокупности (Presley, 2011). Это свидетельствует либо о хорошей приспособленности паразитов к взаимному влиянию, либо о незначительности конкурентных взаимоотношений ввиду обилия ресурса и преимущественного воздействия других факторов на численность разных видов эктопаразитов. К таким факторам могут относиться различия в микроклимате летних убежищ животных, густота леса в местах их расположения и климатические условия в целом, влияющие на преобладание одних видов над другими в составе комплекса паразитов на хозяине (Maestri et al., 2017; Ericksson et al., 2020; da Silva et al., 2023). К тому же выводу пришли Tello et al. (2008), указывающие на отсутствие свидетельств конкуренции в характере распределения и смешанного влияния на характер вариации плотности среди видов Nycteribiidae, паразитирующих на различных видах рукокрылых. Это также согласуется с исследованиями других паразитических и свободноживущих организмов (например, Combes, 2001; Houlihan et al., 2007; Kaplan & Denno, 2007), которые показывают, что в регуляции колебания численности видов внутри сообщества более важны абиотические факторы, чем конкурентные взаимодействия.

Заключение

На видах *Nyctalus* выявлено относительно большое разнообразие эктопаразитов, принадлежащих двум семействам гамазовых клещей (Spinturnicidae и Macronyssidae), семейству блох (Ischnopsyllidae) и семейству клопов (Cimicidae). Среди обнаруженных видов встречались как типичные паразиты вечерниц, неоднократно отмеченные другими авторами, так и виды, предпочитающие представителей родов *Pipistrellus* и *Myotis* в качестве хозяев. Заражение такими нетипичными эктопаразитами, вероятно, происходит при использовании двумя разными видами одного убежища.

Наибольшей инвазивностью как по экстенсивности заражения (ЭИ), так и по интенсивности (ИИ), обладают клещи семейства Macronyssidae, число которых на одной особи хозяина достигает 100. Из всех видов Macronyssidae в пробах гораздо чаще других встречается *Macronyssus flavus*, который

входит в группу видов ядра сообществ эктопаразитов, отмеченных нами на двух видах *Nyctalus*. Среди видов Spinturnicidae внимания заслуживает клещ *Spinturnix acuminatus*, показавший высокие значения экстенсивности и интенсивности инвазии у двух видов: *Nyctalus noctula* и *N. lasiopterus*. В целом, общая зараженность представителями семейств Ischnopsyllidae и Cimicidae небольшая.

Различия в зараженности вечерниц касаются как качественных, так и количественных характеристик эктопаразитофауны. Сравнительный анализ фаунистического состава сообществ эктопаразитов видов *Nyctalus* показал максимальную общность между паразитофаунами *Nyctalus noctula* и *N. lasiopterus*, которое в то же время по силе сходства оценивается как среднее. Наименьшее и слабое по силе сходство было зарегистрировано для сообществ паразитов *Nyctalus noctula* и *N. leisleri*. При этом для *Nyctalus noctula* было отмечено наибольшее число видов эктопаразитов и выравненность их по численности, что подтверждается кривой рангового распределения видового обилия членистоногих, соответствующей лог-нормальному распределению. Кроме того, у *Nyctalus noctula* отмечено наибольшее (четыре) число видов сателлитов в сообществе паразитов. Такое сбалансированное состояние сообщества паразитов у *Nyctalus noctula*, вероятно, связано с высокой численностью *Nyctalus noctula* и широкой ее распространенностью. У остальных видов *Nyctalus* модели распределения обилия эктопаразитов близки к лог-ряду. Виды ядра в комплексах эктопаразитов у трех видов *Nyctalus* различны. У *Nyctalus leisleri* значительно преобладают по численности *Macronyssus flavus* и *Steatonyssus spinosus*, у *Nyctalus noctula* – только *Steatonyssus noctulus*, у *Nyctalus lasiopterus* – только *Macronyssus flavus*.

В ходе исследования сильная положительная связь была выявлена в 28 парах видов эктопаразитов. Как правило, это широко распространенные и массовые виды. Наблюдаемая зависимость может возникать вследствие сходных требований паразитов к ресурсам среды и довольно высокой толерантности к другим видам эктопаразитов. Отмечается также и обратная тенденция, когда виды, наоборот, не встречаются совместно на одном хозяине. Такая сильная отрицательная связь была выявлена нами у 26 пар видов, которые, как

правило, относятся к редким и встречаются в основном на других видах рукокрылых. Сложившаяся картина, возможно, свидетельствует о низком влиянии конкурентных взаимоотношений в сообществе эктопаразитов на их численность и преобладающем воздействии на нее других факторов.

Дополнительная информация

Дополнительная информация к статье Малавиной, Смирнова (2024) может быть найдена в **Электронном приложении**.

Литература

- Артаев О.Н., Смирнов Д.Г. 2016. Рукокрылые (Chiroptera; Mammalia) Мордовии: видовой состав и особенности распространения // Nature Conservation Research. Заповедная наука. Т. 1(1). С. 38–51. DOI: 10.24189/ncr.2016.004
- Балашов Ю.С., Бочков А.В., Вашенок В.С., Григорьева Л.А., Станюкович М.К., Третьяков К.А. 2007. Структура популяций и экологические ниши эктопаразитов в паразитарных сообществах мелких лесных млекопитающих // Паразитология. Т. 41(5). С. 329–347.
- Безруков В.А., Смирнов Д.Г. 2012. Видовой состав и особенности распространения рукокрылых (Chiroptera: Mammalia) на территории Ульяновской области // Известия Пензенского государственного педагогического университета. №29. С. 190–200.
- Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. 1989. Экология. Особи, популяции и сообщества. В 2-х т. Т. 2. М.: Мир. 477 с.
- Бобкова О.А. 2005. Клещи-эктопаразиты (Acari) рукокрылых (Chiroptera) восточной части Украины // Вестник зоологии. Т. 39(2). С. 73–78.
- Емельянова А.А., Христенко Е.А., Виноградова Е.А., Волкова А.С. 2022. Первая достоверная находка малой вечерницы (*Nyctalus leisleri*) на территории Тверской области: морфология, экологические характеристики, эктопаразиты // Plecotus et al. №25. С. 29–43.
- Животовский Л.А. 1991. Популяционная биометрия. М.: Наука. 271 с.
- Ильин В.Ю. 1987. Рукокрылые лесостепной зоны Правобережного Поволжья. Дис. ... канд. биол. наук. Ленинград. 178 с.
- Иофф И.Г., Тифлов В.Е. 1954. Определитель Афаниптера (Suctoria – Aphaniptera) Юго-Востока СССР. Ставрополь. 201 с.
- Кириллова Н.Ю., Кириллов А.А. 2018. Обзор эктопаразитов позвоночных животных Самарской области // Известия Самарского научного центра РАН. Т. 20(5-2). С. 180–195.
- Кириллова Н.Ю., Кириллов А.А., Вехник В.П. 2022. Сравнительный анализ гельминтофауны *Myotis brandtii*

- и *Myotis mystacinus* (Chiroptera, Vespertilionidae) национального парка «Самарская Лука» (Россия) // Nature Conservation Research. Заповедная наука. Т. 7(3). С. 1–14. DOI: 10.24189/ncr.2022.026
- Крочко Ю.И. 1995. Эктопаразитофауна рукокрылых украинских Карпат // Рукокрылые (Chiroptera). Материалы шестого совещания по рукокрылым стран СНГ. Худжанд. С. 82–86.
- Кудряшова Н.И. 1992. Заметки о роде *Willmannium* n. stat. (Trombiculidae) с описанием новых видов и мест находок // Зоологический журнал. Т. 71(3). С. 33–46.
- Кузякин А.П. 1980. Гигантская вечерница *Nyctalus lasiopterus* в СССР // Рукокрылые (Chiroptera). М.: Наука. С. 55–59.
- Лисовский А.А., Шефтель Б.И., Савельев А.П., Ермаков О.А., Козлов Ю.А., Смирнов Д.Г., Стахеев В.В., Глазов Д.М. 2019. Млекопитающие России: список видов и прикладные аспекты // Сборник трудов Зоологического музея Московского государственного университета. Т. 56. С. 1–191.
- Медведев С.Г. 1996. Блохи сем. Ischnopsyllidae (Siphonaptera) фауны России и сопредельных стран // Энтомологическое обозрение. Т. 75(2). С. 438–454.
- Медведев С.Г., Мазинг М.В. 1987. Блохи сем. Ischnopsyllidae (Siphonaptera) Прибалтики // Паразитология. Т. 21(3). С. 459–466.
- Медведев С.Г., Полканов А.Ю. 1997. К фауне блох сем. Ischnopsyllidae (Siphonaptera) Средней Азии и Казахстана // Паразитология. Т. 31(1). С. 13–23.
- Медведев С.Г., Хабилов Т.К., Рыбин С.Н. 1984. К биологии блох летучих мышей (Ischnopsyllidae; Siphonaptera) Средней Азии и Южного Казахстана // Паразитология. Т. 18(2). С. 140–149.
- Медведев С.Г., Чистяков Д.В., Станюкович М.К., Пасхина М.В. 2000. Фауна паразитов летучих мышей (Chiroptera, Vespertilionidae) Себежского национального парка // Природа Псковского края. №11. С. 22–25.
- Никитченко Н.Т. 1995. Эктопаразиты рыжей вечерницы (*Nyctalus noctula*) // Рукокрылые (Chiroptera). Материалы шестого совещания по рукокрылым стран СНГ. Худжанд. С. 132–133.
- Орлова М.В., Капитонов В.И., Григорьев А.К., Орлов О.Л. 2011. Эктопаразиты рукокрылых Удмуртской Республики // Вестник Удмуртского университета. Биология. Науки о земле. Вып. 2. С. 134–138.
- Панютин К.К. 1969. Заметки о биологии трех видов рукокрылых // Ученые записки Московского педагогического института. Т. 224(7). С. 119–130.
- Панютин К.К. 1983. Рукокрылые // Красная книга РСФСР. М.: Россельхозиздат. С. 18–28.
- Пианка Э. 1981. Эволюционная экология. М.: Мир. 399 с.
- Попов В.А. 1960. Млекопитающие Волжско-Камского края. Казань: Казанский филиал АН СССР. 468 с.
- Рыбин С.Н. 1992. Новые виды клещей рода *Steatonyssus* (Mesostigmata: Macronyssidae) // Паразитология. Т. 2. С. 157–161.
- Смирнов Д.Г. 2013. Организация сообществ и популяций рукокрылых (Mammalia: Chiroptera) в условиях умеренно-континентального климата России. Дис. ... докт. биол. наук. Пенза. 236 с.
- Смирнов Д.Г., Вехник В.П. 2011. Связь морфологии летательного аппарата с выбором типа охотничьего пространства в сообществе рукокрылых Поволжья // Известия Пензенского государственного педагогического университета. №25. С. 247–257.
- Смирнов Д.Г., Вехник В.П. 2012. Биотопическая структура сообществ рукокрылых пойменных экосистем Самарской Луки // Известия Самарского научного центра РАН. Т. 14(1). С. 177–180.
- Смирнов Д.Г., Ильин В.Ю. 2019. Фауна и особенности распространения рукокрылых (Chiroptera, Vespertilionidae) Поволжья // Млекопитающие России: фаунистика и вопросы териогеографии. М.: Товарищество научных изданий КМК. С. 270–273.
- Смирнов Д.Г., Курмаева Н.М., Иваницкий А.Н. 2017. К изучению рукокрылых (Chiroptera) на востоке Крыма // Plecotus et al. №20. С. 17–29.
- Соколова И.В., Смирнов Д.Г. 2019. Особенности состава питания рыжей вечерницы *Nyctalus noctula* (Chiroptera: Vespertilionidae) в условиях дельты Волги // Plecotus et al. №22. С. 59–68.
- Стрелков П.П., Ильин В.Ю. 1990. Рукокрылые юга Среднего и Нижнего Поволжья // Труды Зоологического института АН СССР. Т. 225. С. 42–167.
- Тифлов В.Е., Скалон О.И., Ростигаев Б.А. 1977. Определитель блох Кавказа. Ставрополь. 278 с.
- Уиттекер Р.Х. 1980. Сообщества и экосистемы. М.: Прогресс. 326 с.
- Хицова Л.Н., Шерстяных Е.И. 2014. Сообщество эктопаразитов кожана позднего *Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774) в условиях Усманского бора // Вестник ВГУ. Серия: Химия. Биология. Фармация. №2. С. 96–101.
- Almeida J., Serra-Freire N., Peracchi A. 2015. Anatomical location of *Periglischrus iheringi* (Acari: Spinturnicidae) associated with the great fruit-eating bat (Chiroptera: Phyllostomidae) // Brazilian Journal of Veterinary Parasitology. Vol. 24(3). P. 361–364. DOI: 10.1590/S1984-29612015022
- Baker A.S. 2005. *Psorergatoides nyctali* (Prostigmata: Psorergatidae), a new mite species parasitizing the bat *Nyctalus noctula* (Mammalia: Chiroptera) in the British Isles // Systematic and Applied Acarology. Vol. 10(1). P. 67–74. DOI: 10.11158/saa.10.1.10
- Baker A., Beccaloni J. 2006. *Macronyssus macroscutatus* (Mesostigmata: Macronyssidae), a new mite species from bats of the genus *Nyctalus* (Chiroptera: Vespertilionidae) in England // Systematic and Applied Acarology. Vol. 11(2). P. 167–174. DOI: 10.11158/saa.11.2.4
- Benda P., Spitzenberger F., Hanák V., Andreas M., Reiter A., Ševčík M., Šmíd J., Uhrin M. 2014. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 11. On the bat fauna of Libya II // Acta Societatis Zoologicae Bohemicae. Vol. 78. P. 1–162.
- Bezerra R.H.S., Bocchiglieri A. 2020. Can the host phylogeny (Chiroptera) influence the community of

- ectoparasite flies (Diptera)? // Current Zoology. Vol. 66(3). P. 331–332. DOI: 10.1093/cz/zoz043
- Burazerović J., Orlova M., Obradović M., Ćirović D., Tomanović S. 2018. Patterns of Abundance and Host Specificity of Bat Ectoparasites in the Central Balkans // Journal of Medical Entomology. Vol. 55(1). P. 20–28. DOI: 10.1093/jme/tjx189
- Christe P., Arlettaz R., Vogel P. 2000. Variation in intensity of a parasitic mite (*Spinturnix myoti*) in relation to the reproductive cycle and immunocompetence of its bat host (*Myotis myotis*) // Ecology Letters. Vol. 3(3). P. 207–212. DOI: 10.1046/j.1461-0248.2000.00142.x
- Christe P., Giorgi M.S., Vogel P., Arlettaz R. 2003. Differential species-specific ectoparasitic mite intensities in two intimately coexisting sibling bat species: resource-mediated host attractiveness or parasite specialization? // Journal of Animal Ecology. Vol. 72(5). P. 866–872. DOI: 10.1046/j.1365-2656.2003.00759.x
- Combes C. 2001. Parasitism. The ecology and evolution of intimate interactions. University of Chicago Press. 552 p.
- Czenze Z.J., Broders H.G. 2011. Ectoparasite Community Structure of Two Bats (*Myotis lucifugus* and *M. septentrionalis*) from the Maritimes of Canada // Journal of Parasitology Research. Vol. 2011. Article: 341535. DOI: 10.1155/2011/341535
- da Silva S.G., Ferreira F.F., Hrycyna G., Eriksson A., Gracioli G., Canale G.R. 2023. Determinants of the composition of ectoparasitic flies of bats (Diptera: Streblidae, Nycteribiidae) in the Amazon and Cerrado landscape scales and ecotonal areas // Parasitology Research. Vol. 122(8). P. 1851–1861. DOI: 10.1007/s00436-023-07886-4
- Deunff J., Keller A., Aeller V. 1986. Découverte en Suisse d'un parasite nouveau, *Spinturnix helvetiae* n. sp. (Acarina, Mesostigmata, Spinturnicidae), spécifique de *Nyctalus leisleri* (Chiroptera, Vespertilionidae) // Revue suisse de Zoologie. Vol. 93(3). P. 803–812. DOI: 10.5962/bhl.part.79514
- Dick C.W. 2005. Ecology and host specificity of bat flies (Diptera: Streblidae) and their chiropteran hosts. PhD Thesis. Texas Tech University. 253 p.
- Dick C.W., Gannon M.R., Little W.E., Patrick M.J. 2003. Ectoparasite Associations of Bats from Central Pennsylvania // Journal of Medical Entomology. Vol. 40(6). P. 813–819. DOI: 10.1603/0022-2585-40.6.813
- Directive. 2010. Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes. Available from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0063>
- Dusbábek F. 1972. The zone of bat acarinia in Central Europe // Folia Parasitologica. Vol. 19(2). P. 139–154.
- Ericksson A., Doherty J.F., Fischer E., Gracioli G., Poulin R. 2020. Hosts and environment overshadow spatial distance as drivers of bat fly species composition in the Neotropics // Journal of Biogeography. Vol. 47(3). P. 736–747. DOI: 10.1111/jbi.13757
- Haitlinger R., Łupicki D. 2008. Arthropods (Acari, Siphonaptera, Heteroptera, Psocoptera) associated with *Nyctalus noctula* (Schreber, 1774) (Chiroptera: Vespertilionidae) in Southern Poland // Wiadomości Parazytologiczne. Vol. 54(2). P. 123–130.
- Hammer Ø., Harper D.A.T., Ryan P.D. 2001. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis // Palaeontologia Electronica. Vol. 4(1). 9 p.
- Hopkins G.H.E., Rothschild M. 1956. An illustrated catalogue of the Rothschild collection of fleas (Siphonaptera) in the British Museum. Vol. 2. London: University Press, Cambridge. 445 p.
- Hornok S., Kovács R., Meli M.L., Gönczi E., Hofmann-Lehmann R., Kontschán J., Gyuranecz M., Dán Á., Molnár V. 2012. First detection of bartonellae in a broad range of bat ectoparasites // Veterinary Microbiology. Vol. 159(3–4). P. 541–543. DOI: 10.1016/j.vetmic.2012.04.003
- Hornok S., Szőke K., Kovács D., Estók P., Görföl T., Boldogh S.A., Takács N., Kontschán J., Földvári G., Barti L., Corduneanu A., Sándor A.D. 2016. DNA of piroplasms of ruminants and dogs in Ixodid bat ticks // PLoS ONE. Vol. 11(12). Article: e0167735. DOI: 10.1371/journal.pone.0167735
- Houlahan J.E., Currie D.J., Cottenie K., Cumming G.S., Ernest S.K.M., Findlay C.S., Fuhlendorf S.D., Gaedke U., Legendre P., Magnuson J.J., McArdle B.H., Muldavin E.H., Noble D., Russell R., Stevens R.D., Willis T.J., Woivod I.P., Wondzell S.M. 2007. Compensatory dynamics are rare in natural ecological communities // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. Vol. 104(9). P. 3273–3277. DOI: 10.1073/pnas.0603798104
- Hürka K. 1963. Bat fleas (Aphaniptera, Ischnopsyllidae) of Czechoslovakia. Contribution to the Distribution, Morphology, Bionomy, Ecology and Systematics, Part I. Subgenus *Ischnopsyllus* Westw // Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae. Vol. 9(76). P. 57–120.
- Il'in V.Yu., Smirnov D.G., Yanyaeva N.M. 2003. Effects of the anthropogenic factor on bats (Chiroptera: Vespertilionidae) in the Volga region // Russian Journal of Ecology. Vol. 34(2). P. 122–126. DOI: 10.1023/A:1023003215329
- Jones C., McShea W.J., Conroy M.J., Kunz J.H. 1996. Capturing mammals // Measuring and Monitoring Biological Diversity: Standard Methods for Mammals / D.E. Wilson, F.R. Cole, J.D. Nichols, R. Rudran, M.S. Foster (Eds.). Washington DC: Smithsonian Institution Press. P. 115–155.
- Kaňuch P., Krištín A., Krištofik J. 2005. Phenology, diet, and ectoparasites of Leisler's bat (*Nyctalus leisleri*) in the Western Carpathians (Slovakia) // Acta Chiropterologica. Vol. 7(2). P. 249–257. DOI: 10.3161/1733-5329(2005)7[249:PDAEOL]2.0.CO;2
- Kaplan I., Denno R.F. 2007. Interspecific interactions in phytophagous insects revisited: a quantitative assessment

- of competition theory // *Ecology Letters*. Vol. 10(10). P. 977–994. DOI: 10.1111/j.1461-0248.2007.01093.x
- Kotti B.K., Stakheev V.V. 2022. Fleas (Siphonaptera) in the South of Russia // *Entomological Review*. Vol. 102(7). P. 982–989. DOI: 10.1134/S0013873822070077
- Krasnov B.R., Mouillot D., Shenbrot G.I., Khokhlova I.S., Vinarski M.V., Korralo-Vinarskaya N.P., Poulin R. 2010. Similarity in ectoparasite faunas of Palaearctic rodents as a function of host phylogenetic, geographic or environmental distances: Which matters the most? // *International Journal for Parasitology*. Vol. 40(7). P. 807–817. DOI: 10.1016/j.ijpara.2009.12.002
- Lourenço E.C., Gomes L.A.C., Viana A.O., Famadas K.M. 2020. Co-occurrence of Ectoparasites (Insecta and Arachnida) on Bats (Chiroptera) in an Atlantic Forest Remnant, Southeastern Brazil // *Acta Parasitologica*. Vol. 65(3). P. 750–759. DOI: 10.2478/s11686-020-00224-z
- Lourenço S. 2008. Ecology of a host-parasite system: a study in temperate cave-dwelling bats. Lisboa: University of Lisboa. 122 p.
- Maestri R., Shenbrot G.I., Krasnov B.R. 2017. Parasite beta diversity, host beta diversity and environment: application of two approaches to reveal patterns of flea species turnover in Mongolia // *Journal of Biogeography*. Vol. 44(8). P. 1880–1890. DOI: 10.1111/jbi.13025
- Magurran A.E. 1988. Ecological diversity and its measurement (1st ed.). London: Chapman and Hall. 179 p.
- Orlova M.V., Stanyukovich M.K., Orlov O.L. 2015. Gamasid mites (Mesostigmata: Gamasina) associated with bats (Chiroptera: Vespertilionidae, Rhinolophidae, Molossidae) of boreal Palaearctic zone (Russia and adjacent countries). Tomsk: Publishing House of Tomsk State University. 150 p.
- Orlova M.V., Orlov O.L., Kazakov D.V., Zhigalin A.V. 2017. Approaches to the identification of ectoparasite complexes of bats (Chiroptera: Vespertilionidae, Miniopteridae, Rhinolophidae, Molossidae) in the Palaearctic // *Entomological Review*. Vol. 97(5). P. 684–701. DOI: 10.1134/S001387381705013X
- Orlova M.V., Smirnov D.G., Anisimov N.V., Orlov O.L., Klimov P.B., Vekhnik V.P., Murashko E.S., Lukyanenko A.M. 2020. Parasitic macronyssid mites (Mesostigmata: Macronyssidae) from bats of Northern Caucasus with key for females of the genus *Macronyssus* Kolenati, 1858 of Russia and adjacent countries // *International Journal of Acarology*. Vol. 46(5). P. 364–372. DOI: 10.1080/01647954.2020.1801839
- Orlova M.V., Klimov P.B., Orlov O.L., Smirnov D.G., Zhigalin A.V., Budaeva I.V., Emelyanova A.A., Anisimov N.V. 2021. A checklist of bat-associated macronyssid mites (Acari: Gamasina: Macronyssidae) of Russia, with new host and geographical records // *Zootaxa*. Vol. 4974(3). P. 537–564. DOI: 10.11646/zootaxa.4974.3.4
- Orta-Pineda G., Rodríguez-Valencia V.M., Rico-Chávez O., Zamora-Bárceñas D.F., Rodríguez-Moreno A., Montiel-Parra G., Arenas-Montaño M., Galindo-Maldonado F.A., Suzán-Azpíri G., Ojeda-Flores R. 2020. Composición de comunidades y filoespecificidad de ectoparásitos de murciélagos en paisajes agropecuarios de Veracruz, México // *Ecosistemas y Recursos Agropecuarios*. Vol. 7(1). Article: e2059. DOI: 10.19136/era.a7n1.2059
- Presley S.J. 2007. Streblid bat fly assemblage structure on Paraguayan *Noctilio leporinus* (Chiroptera: Noctilionidae): nestedness and species co-occurrence // *Journal of Tropical Ecology*. Vol. 23(4). P. 409–417. DOI: 10.1017/S0266467407004245
- Presley S.J. 2011. Interspecific aggregation of ectoparasites on bats: importance of hosts as habitats supersedes interspecific interactions // *Oikos*. Vol. 120(6). P. 832–841. DOI: 10.1111/j.1600-0706.2010.19199.x
- Radovsky F. 1967. The Macronyssidae and Laelapidae (Acarina: Mesostigmata) parasitic on bats. Berkeley: University of California. 288 p.
- Ruczyński I., Bogdanowicz W. 2005. Roost Cavity Selection by *Nyctalus noctula* and *N. leisleri* (Vespertilionidae, Chiroptera) in Białowieża Primeval Forest, Eastern Poland // *Journal of Mammalogy*. Vol. 86(5). P. 921–930. DOI: 10.1644/1545-1542(2005)86[921:RCSBNN]2.0.CO;2
- Smirnov D.G., Vekhnik V.P. 2009. Single and group organizations of individual animals in the community of bats (Chiroptera: Vespertilionidae) hibernating in artificial caves of the Samarskaya Luka // *Biology Bulletin*. Vol. 36(1). P. 74–79. DOI: 10.1134/S1062359009010117
- Smirnov D.G., Vekhnik V.P. 2013. Trophic ecology and predation of the greater Noctule bat (*Nyctalus lasiopterus*) in Russia // *Biology Bulletin*. Vol. 40(2). P. 206–212. DOI: 10.1134/S1062359013020143
- Smirnov D.G., Vekhnik V.P. 2014. Ecology of nutrition and Differentiation of the Trophic Niches of Bats (Chiroptera: Vespertilionidae) in Floodplain Ecosystems of the Samara Bend // *Biology Bulletin*. Vol. 41(1). P. 60–70. DOI: 10.1134/S1062359014010105
- Spears R.E., Durden L.A., Hagan D.V. 1999. Ectoparasites of Brazilian Free-Tailed Bats with Emphasis on Anatomical Site Preferences for *Chiroptonyssus robustipes* (Acari: Macronyssidae) // *Journal of Medical Entomology*. Vol. 36(4). P. 481–485. DOI: 10.1093/jmedent/36.4.481
- Stanyukovich M.K. 1997. Keys to the gamasid mites (Acari, Parasitiformes, Mesostigmata, Macronyssidae et Laelaptoidea) parasitizing bats (Mammalia, Chiroptera) from Russia and adjacent countries // *Rudolstädter Naturhistorische Schriften*. Vol. 7. P. 13–46.
- Stekolnikov A.A., Quetglas J., Ibáñez C., Sánchez-Navarro S. 2022. Contribution to the fauna of chiggers (Acariformes: Trombiculidae) parasitizing bats in Spain // *Acarologia*. Vol. 62(4). P. 1201–1209. DOI: 10.24349/qojp-y0ow
- Tello J.S., Stevens R.D., Dick C.W. 2008. Patterns of species co-occurrence and density compensation: A test for interspecific competition in bat ectoparasite infracommunities // *Oikos*. Vol. 117(5). P. 693–702. DOI: 10.1111/j.0030-1299.2008.16212.x

- ter Hofstede H.M., Fenton M.B. 2005. Relationships between roost preferences, ectoparasite density, and grooming behaviour of neotropical bats // *Journal of Zoology*. Vol. 266(4). P. 333–340. DOI: 10.1017/S095283690500693X
- Theodor O. 1967. An illustrated catalogue of the Rothschild Collection of Nycteribiidae (Diptera) in the British Museum (Natural History), with keys and short descriptions for the identification of subfamilies, genera, species and subspecies with an Introduction by Miriam Rothschild. London: British Museum (Natural History). 506 p.
- Uhrin M., Kaňuch P., Benda P., Hapl E., Verbeek H.D.J., Krištín A., Krištofik J., Mašán P., Andreas M. 2006. On the Greater noctule (*Nyctalus lasiopterus*) in central Slovakia // *Vespertilio*. Vol. 9–10. P. 183–192.
- Usinger R.L. 1966. Monograph of Cimicidae (Hemiptera-Heteroptera). Vol. 7. Washington D.C.: Entomological Society of America. 585 p.
- Walter G. 1996. Zum Ektoparasitenbefall der Fledermäuse und den Potentiellen Auswirkungen // *Myotis*. Vol. 34. P. 85–92.
- Whittaker J.O. 1988. Collecting and preserving ectoparasites for ecological study // *Ecological and Behavioral Methods for the Study of Bats* / T.H. Kunz (Ed.). Washington: Smithsonian Institute Press. P. 459–474.
- Whittaker R.H. 1972. Evolution and measurement of species diversity // *Taxon*. Vol. 21(2–3). P. 213–251. DOI: 10.2307/1218190
- Zabashta M.V., Orlova M.V., Pichurina N.L., Khametova A.P., Romanova L.V., Borodina T.N., Zabashta A.V. 2019. Participation of Bats (Chiroptera, Mammalia) and Their Ectoparasites in Circulation of Pathogens of Natural Focal Infections in the South of Russia // *Entomological Review*. Vol. 99(4). P. 513–521. DOI: 10.1134/S0013873819040110
- Zahn A., Rupp D. 2004. Ectoparasite load in European vespertilionid bats // *Journal of Zoology*. Vol. 262(4). P. 383–391. DOI: 10.1017/S0952836903004722
- from bats of the genus *Nyctalus* (Chiroptera: Vespertilionidae) in England. *Systematic and Applied Acarology* 11(2): 167–174. DOI: 10.11158/saa.11.2.4
- Balashov Yu.S., Bochkov A.V., Vashchenok V.S., Grigoryeva L.A., Stanyukovich M.K., Tretyakov K.A. 2007. Structure of populations and ecological niches of ectoparasites in the parasite communities of small forest mammals // *Parazitologiya*. Vol. 41(5). P. 329–347.
- Benda P., Spitzenberger F., Hanák V., Andreas M., Reiter A., Ševčík M., Šmíd J., Uhrin M. 2014. Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 11. On the bat fauna of Libya II. *Acta Societatis Zoologicae Bohemicae* 78: 1–162.
- Bezerra R.H.S., Bocchiglieri A. 2020. Can the host phylogeny (Chiroptera) influence the community of ectoparasite flies (Diptera)? *Current Zoology* 66(3): 331–332. DOI: 10.1093/cz/zoz043
- Bezrukov V.A., Smirnov D.G. 2012. Specific composition and distribution features of bats (Chiroptera: Mammalia) on the territory of Ulyanovsk region. *Izvestia Penzenskogo Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Universiteta imeni V.G. Belinskogo* 29: 190–200. [In Russian]
- Bigon M., Harper J., Townsend K. 1989. *Ecology. Individuals, populations and communities*. In 2 vol. Vol. 2. Moscow: Mir. 477 p. [In Russian]
- Bobkova O.A. 2005. Mites and Ticks (Acari) as Bats' (Chiroptera) Ectoparasites of Eastern Part of Ukraine. *Vestnik Zoologii* 39(2): 73–78. [In Russian]
- Burazerović J., Orlova M., Obradović M., Čirović D., Tomanović S. 2018. Patterns of Abundance and Host Specificity of Bat Ectoparasites in the Central Balkans. *Journal of Medical Entomology* 55(1): 20–28. DOI: 10.1093/jme/tjx189
- Christe P., Arlettaz R., Vogel P. 2000. Variation in intensity of a parasitic mite (*Spinturnix myoti*) in relation to the reproductive cycle and immunocompetence of its bat host (*Myotis myotis*). *Ecology Letters* 3(3): 207–212. DOI: 10.1046/j.1461-0248.2000.00142.x
- Christe P., Giorgi M.S., Vogel P., Arlettaz R. 2003. Differential species-specific ectoparasitic mite intensities in two intimately coexisting sibling bat species: resource-mediated host attractiveness or parasite specialization?. *Journal of Animal Ecology* 72(5): 866–872. DOI: 10.1046/j.1365-2656.2003.00759.x
- Combes C. 2001. *Parasitism. The ecology and evolution of intimate interactions*. University of Chicago Press. 552 p.
- Czenze Z.J., Broders H.G. 2011. Ectoparasite Community Structure of Two Bats (*Myotis lucifugus* and *M. septentrionalis*) from the Maritimes of Canada. *Journal of Parasitology Research* 2011: 341535. DOI: 10.1155/2011/341535
- da Silva S.G., Ferreira F.F., Hrycyna G., Eriksson A., Graciolli G., Canale G.R. 2023. Determinants of the composition of ectoparasitic flies of bats (Diptera: Streblidae, Nycteribiidae) in the Amazon

References

- Almeida J., Serra-Freire N., Peracchi A. 2015. Anatomical location of Periglischrus iheringi (Acari: Spinturnicidae) associated with the great fruit-eating bat (Chiroptera: Phyllostomidae). *Brazilian Journal of Veterinary Parasitology* 24(3): 361–364. DOI: 10.1590/S1984-29612015022
- Artaev O.N., Smirnov D.G. 2016. The bats (Chiroptera; Mammalia) of Mordovia: specific structure and features of distribution. *Nature Conservation Research* 1(1): 38–51. DOI: 10.24189/ncr.2016.004 [In Russian]
- Baker A.S. 2005. *Psorergatoides nyctali* (Prostigmata: Psorergatidae), a new mite species parasitizing the bat *Nyctalus noctula* (Mammalia: Chiroptera) in the British Isles. *Systematic and Applied Acarology* 10(1): 67–74. DOI: 10.11158/saa.10.1.10
- Baker A., Beccaloni J. 2006. *Macronyssus macroscutatus* (Mesostigmata: Macronyssidae), a new mite species

- and Cerrado landscape scales and ecotonal areas. *Parasitology Research* 122(8): 1851–1861. DOI: 10.1007/s00436-023-07886-4
- Deunff J., Keller A., Aeller V. 1986. Découverte en Suisse d'un parasite nouveau, *Spinturnix helvetiae* n. sp. (Acarina, Mesostigmata, Spinturnicidae), spécifique de *Nyctalus leisleri* (Chiroptera, Vespertilionidae). *Revue suisse de Zoologie* 93(3): 803–812. DOI: 10.5962/bhl.part.79514
- Dick C.W. 2005. *Ecology and host specificity of bat flies (Diptera: Streblidae) and their chiropteran hosts*. PhD Thesis. Texas Tech University. 253 p.
- Dick C.W., Gannon M.R., Little W.E., Patrick M.J. 2003. Ectoparasite Associations of Bats from Central Pennsylvania. *Journal of Medical Entomology* 40(6): 813–819. DOI: 10.1603/0022-2585-40.6.813
- Directive. 2010. *Directive 2010/63/EU of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the protection of animals used for scientific purposes*. Available from <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0063>
- Dusbábek F. 1972. The zone of bat acarinia in Central Europe. *Folia Parasitologica* 19(2): 139–154.
- Emelyanova A.A., Khristenko E.A., Vinogradova E.A., Volkova A.S. 2022. The first reliable find of the Leisler's bat (*Nyctalus leisleri*) in the Tver region: morphology, echolocation characteristics, ectoparasites. *Plecotus et al.* 25: 29–43. [In Russian]
- Ericksson A., Doherty J.F., Fischer E., Gracioli G., Poulin R. 2020. Hosts and environment overshadow spatial distance as drivers of bat fly species composition in the Neotropics. *Journal of Biogeography* 47(3): 736–747. DOI: 10.1111/jbi.13757
- Haitlinger R., Łupicki D. 2008. Arthropods (Acari, Siphonaptera, Heteroptera, Psocoptera) associated with *Nyctalus noctula* (Schreber, 1774) (Chiroptera: Vespertilionidae) in Southern Poland. *Wiadomości Parazytologiczne* 54(2): 123–130.
- Hammer Ø., Harper D.A.T., Ryan P.D. 2001. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis. *Palaeontologia electronica* 4(1): 9.
- Hopkins G.H.E., Rothschild M. 1956. *An illustrated catalogue of the Rothschild collection of fleas (Siphonaptera) in the British Museum*. Vol. 2. London: University Press, Cambridge. 445 p.
- Hornok S., Kovács R., Meli M.L., Gönczi E., Hofmann-Lehmann R., Kontschán J., Gyuranecz M., Dán Á., Molnár V. 2012. First detection of bartonellae in a broad range of bat ectoparasites. *Veterinary Microbiology* 159(3–4): 541–543. DOI: 10.1016/j.vetmic.2012.04.003
- Hornok S., Szöke K., Kovács D., Estók P., Görföl T., Boldogh S.A., Takács N., Kontschán J., Földvári G., Barti L., Corduneanu A., Sándor A.D. 2016. DNA of piroplasms of ruminants and dogs in Ixodid bat ticks. *PLoS ONE* 11(12): e0167735. DOI: 10.1371/journal.pone.0167735
- Houlahan J.E., Currie D.J., Cottenie K., Cumming G.S., Ernest S.K.M., Findlay C.S., Fuhlendorf S.D., Gaedke U., Legendre P., Magnuson J.J., McArdle B.H., Muldavin E.H., Noble D., Russell R., Stevens R.D., Willis T.J., Woiwod I.P., Wondzell S.M. 2007. Compensatory dynamics are rare in natural ecological communities. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 104(9): 3273–3277. DOI: 10.1073/pnas.0603798104
- Hůrka K. 1963. Bat fleas (Aphaniptera, Ischnopsyllidae) of Czechoslovakia. Contribution to the Distribution, Morphology, Bionomy, Ecology and Systematics, Part I. Subgenus *Ischnopsyllus* Westw. *Acta Faunistica Entomologica Musei Nationalis Pragae* 9(76): 57–120.
- Il'in V.Yu., Smirnov D.G., Yanyaeva N.M. 2003. Effects of the anthropogenic factor on bats (Chiroptera: Vespertilionidae) in the Volga region. *Russian Journal of Ecology* 34(2): 122–126. DOI: 10.1023/A:1023003215329
- Ilyin V.Yu. 1987. *Bats of the forest-steppe zone of the right-bank Volga region*. PhD Thesis. Leningrad. 178 p. [In Russian]
- Ioff I.G., Tiflov V.E. 1954. *Determinant of Aphaniptera (Suctoria – Aphaniptera) of the South-East of the USSR*. Stavropol. 201 p. [In Russian]
- Jones C., McShea W.J., Conroy M.J., Kunz J.H. 1996. Capturing mammals. In: D.E. Wilson, F.R. Cole, J.D. Nichols, R. Rudran, M.S. Foster (Eds.): *Measuring and Monitoring Biological Diversity: Standard Methods for Mammals*. Washington DC: Smithsonian Institution Press. P. 115–155.
- Kaňuch P., Krištín A., Krištofik J. 2005. Phenology, diet, and ectoparasites of Leisler's bat (*Nyctalus leisleri*) in the Western Carpathians (Slovakia). *Acta Chiropterologica* 7(2): 249–257. DOI: 10.3161/1733-5329(2005)7[249:PDAEOL]2.0.CO;2
- Kaplan I., Denno R.F. 2007. Interspecific interactions in phytophagous insects revisited: a quantitative assessment of competition theory. *Ecology Letters* 10(10): 977–994. DOI: 10.1111/j.1461-0248.2007.01093.x
- Khitsova L.N., Sherstyanykh E.I. 2014. Community ectoparasites of *Eptesicus serotinus* (Schreber, 1774) in conditions of the Usmanskyi pine forest. *Proceedings of Voronezh State University. Series: Chemistry. Biology. Pharmacy* 2: 96–101. [In Russian]
- Kirillova N.Yu., Kirillov A.A. 2018. Overview of ectoparasites of vertebrates in the Samara region. *Proceedings of Samara Scientific Center of RAS* 20(5–2): 180–195. [In Russian]
- Kirillova N.Yu., Kirillov A.A., Vekhnik V.P. 2022. Comparative analysis of the helminth fauna of *Myotis brandtii* and *Myotis mystacinus* (Chiroptera, Vespertilionidae) in the Samarskaya Luka National Park (Russia). *Nature Conservation Research* 7(3): 1–14. DOI: 10.24189/ncr.2022.026
- Kotti B.K., Stakheev V.V. 2022. Fleas (Siphonaptera) in the South of Russia. *Entomological Review* 102(7): 982–989. DOI: 10.1134/S0013873822070077
- Krasnov B.R., Mouillot D., Shenbrot G.I., Khokhlova I.S., Vinarski M.V., Korrallo-Vinarskaya N.P., Poulin R. 2010. Similarity in ectoparasite faunas of Palaearctic

- rodents as a function of host phylogenetic, geographic or environmental distances: Which matters the most?. *International Journal for Parasitology* 40(7): 807–817. DOI: 10.1016/j.ijpara.2009.12.002
- Krochko Y.I. 1995. Ectoparasitofauna of chiropterans in the Ukrainian Carpathians. In: *Bats (Chiroptera). Materials of the 6th meeting on bats of the CIS countries*. Khujand. P. 82–86. [In Russian]
- Kudryashova N.I. 1992. Notes on the genus *Willmannium* n. stat. with the description of new species and sampling localities. *Zoologicheskii Zhurnal* 71(3): 33–46. [In Russian]
- Kuzyakin A.P. 1980. *Nyctalus lasiopterus* in the USSR. In: *Bats (Chiroptera)*. Moscow: Nauka. P. 55–59. [In Russian]
- Lisovsky A.A., Sheftel B.I., Saveljev A.P., Ermakov O.A., Kozlov Yu.A., Smirnov D.G., Stakheev V.V., Glazov D.M. 2019. Mammals of Russia: species list and applied issues. *Archives of Zoological Museum of Moscow State University* 56: 1–191. [In Russian]
- Lourenço E.C., Gomes L.A.C., Viana A.O., Famadas K.M. 2020. Co-occurrence of Ectoparasites (Insecta and Arachnida) on Bats (Chiroptera) in an Atlantic Forest Remnant, Southeastern Brazil. *Acta Parasitologica* 65(3): 750–759. DOI: 10.2478/s11686-020-00224-z
- Lourenço S. 2008. *Ecology of a host-parasite system: a study in temperate cave-dwelling bats*. Lisboa: University of Lisboa. 122 p.
- Maestri R., Shenbrot G.I., Krasnov B.R. 2017. Parasite beta diversity, host beta diversity and environment: application of two approaches to reveal patterns of flea species turnover in Mongolia. *Journal of Biogeography* 44(8): 1880–1890. DOI: 10.1111/jbi.13025
- Magurran A.E. 1988. *Ecological diversity and its measurement (1st ed.)*. London: Chapman and Hall. 179 p.
- Medvedev S.G. 1996. Fleas of the family Ischnopsyllidae (Siphonaptera) of the fauna of Russia and adjacent countries. *Entomologicheskoe Obozrenie* 75(2): 438–454. [In Russian]
- Medvedev S.G., Mazing M.V. 1987. Fleas of the family Ischnopsyllidae (Siphonaptera) from Pribaltic. *Parazitologiya* 21(3): 459–466. [In Russian]
- Medvedev S.G., Polkanov A.Yu. 1997. On the fleas fauna of the family Ischnopsyllidae (Siphonaptera) from the Middle Asia and Kazakhstan. *Parazitologiya* 31(1): 13–23. [In Russian]
- Medvedev S.G., Khabilov T.K., Rybin S.N. 1984. Contribution to the fleas biology of bats (Ischnopsyllidae, Siphonaptera) from the Central Asia and South Kazakhstan. *Parazitologiya* 18(2): 140–149. [In Russian]
- Medvedev S.G., Chistyakov D.V., Stanyukovich M.K., Pashkina M.V. 2000. The ectoparasites fauna of bats (Chiroptera, Vespertilionidae) of Sebez National Park. *Nature of the Pskov Region* 11: 22–25. [In Russian]
- Nikitchenko N.T. 1995. Ectoparasites of *Nyctalus noctula*. In: *Bats (Chiroptera). Materials of the 6th meeting on bats of the CIS countries*. Khujand. P. 132–133. [In Russian]
- Orlova M.V., Kapitonov V.I., Grigoriev A.K., Orlov O.L. 2011. Bat ectoparasites in Kama-Vyatka interfluvium. *Bulletin of Udmurt University. Series Biology. Earth Sciences* 2: 134–138. [In Russian]
- Orlova M.V., Stanyukovich M.K., Orlov O.L. 2015. *Gamasid mites (Mesostigmata: Gamasina) associated with bats (Chiroptera: Vespertilionidae, Rhinolophidae, Molossidae) of boreal Palaearctic zone (Russia and adjacent countries)*. Tomsk: Publishing House of Tomsk State University. 150 p.
- Orlova M.V., Orlov O.L., Kazakov D.V., Zhigalin A.V. 2017. Approaches to the identification of ectoparasite complexes of bats (Chiroptera: Vespertilionidae, Miniopteridae, Rhinolophidae, Molossidae) in the Palaearctic. *Entomological Review* 97(5): 684–701. DOI: 10.1134/S001387381705013X
- Orlova M.V., Smirnov D.G., Anisimov N.V., Orlov O.L., Klimov P.B., Vekhnik V.P., Murashko E.S., Lukyanenko A.M. 2020. Parasitic macronyssid mites (Mesostigmata: Macronyssidae) from bats of Northern Caucasus with key for females of the genus *Macronyssus* Kolenati, 1858 of Russia and adjacent countries. *International Journal of Acarology* 46(5): 364–372. DOI: 10.1080/01647954.2020.1801839
- Orlova M.V., Klimov P.B., Orlov O.L., Smirnov D.G., Zhigalin A.V., Budaeva I.V., Emelyanova A.A., Anisimov N.V. 2021. A checklist of bat-associated macronyssid mites (Acari: Gamasina: Macronyssidae) of Russia, with new host and geographical records. *Zootaxa* 4974(3): 537–564. DOI: 10.11646/zootaxa.4974.3.4
- Orta-Pineda G., Rodríguez-Valencia V.M., Rico-Chávez O., Zamora-Bárceñas D.F., Rodríguez-Moreno A., Montiel-Parra G., Arenas-Montaña M., Galindo-Maldonado F.A., Suzán-Azpiri G., Ojeda-Flores R. 2020. Composición de comunidades y filoespecificidad de ectoparásitos de murciélagos en paisajes agropecuarios de Veracruz, México. *Ecosistemas y Recursos Agropecuarios* 7(1): e2059. DOI: 10.19136/era.a7n1.2059
- Panyutin K.K. 1969. Notes on the biology of three species of bats. *Scientific Notes of the Moscow Pedagogical Institute* 224(7): 119–130. [In Russian]
- Panyutin K.K. 1983. Bats. In: *Red Data Book of the Russian Soviet Federated Socialist Republic*. Moscow: Rosselkhozizdat. P. 18–28. [In Russian]
- Pianka E. 1981. *Evolutionary ecology*. Moscow: Mir. 399 p. [In Russian]
- Popov V.A. 1960. *Mammals of the Volga-Kama region*. Kazan: Kazan Branch of AS USSR. 468 p. [In Russian]
- Presley S.J. 2007. Streblid bat fly assemblage structure on Paraguayan *Noctilio leporinus* (Chiroptera: Noctilionidae): nestedness and species co-occurrence. *Journal of Tropical Ecology* 23(4): 409–417. DOI: 10.1017/S0266467407004245
- Presley S.J. 2011. Interspecific aggregation of ectoparasites on bats: importance of hosts as habitats supersedes interspecific interactions. *Oikos* 120(6): 832–841. DOI: 10.1111/j.1600-0706.2010.19199.x

- Radovsky F. 1967. *The Macronyssidae and Laelapidae (Acarina: Mesostigmata) parasitic on bats*. Berkeley: University of California. 288 p.
- Rybin S.N. 1992. New species of mites of the genus *Steatonyssus* (Mesostigmata: Macronyssidae). *Parazitologiya* 2: 157–161. [In Russian]
- Ruczyński I., Bogdanowicz W. 2005. Roost Cavity Selection by *Nyctalus noctula* and *N. leisleri* (Vespertilionidae, Chiroptera) in Białowieża Primeval Forest, Eastern Poland. *Journal of Mammalogy* 86(5): 921–930. DOI: 10.1644/1545-1542(2005)86[921:RCSBNN]2.0.CO;2
- Smirnov D.G. 2013. *Organisation of communities and populations of bats (Mammalia: Chiroptera) in the temperate continental climate of Russia*. Dr.Sc. Thesis. Penza. 236 p. [In Russian]
- Smirnov D.G., Ilyin V.Yu. 2019. Fauna and distribution features of bats (Chiroptera, Vespertilionidae) Volga Region. In: *Mammals of Russia: faunistics and issues of theriogeography*. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. P. 270–273. [In Russian]
- Smirnov D.G., Vekhnik V.P. 2009. Single and group organizations of individual animals in the community of bats (Chiroptera: Vespertilionidae) hibernating in artificial caves of the Samarskaya Luka. *Biology Bulletin* 36(1): 74–79. DOI: 10.1134/S1062359009010117
- Smirnov D.G., Vekhnik V.P. 2011. Hunting space types in bats' community in Volga region. *Izvestia Penzenskogo Gosudarstvennogo Pedagogicheskogo Universiteta imeni V.G. Belinskogo* 25: 247–257. [In Russian]
- Smirnov D.G., Vekhnik V.P. 2012. Biotopic structure of bats communities inhabiting floodplain ecosystems of the Samarskaya Luka. *Proceedings of Samara Scientific Center of RAS* 14(1): 177–180. [In Russian]
- Smirnov D.G., Vekhnik V.P. 2013. Trophic ecology and predation of the greater Noctule bat (*Nyctalus lasiopterus*) in Russia. *Biology Bulletin* 40(2): 206–212. DOI: 10.1134/S1062359013020143
- Smirnov D.G., Vekhnik V.P. 2014. Ecology of nutrition and differentiation of the trophic niches of bats (Chiroptera: Vespertilionidae) in floodplain ecosystems of the Samara Bend. *Biology Bulletin* 41(1): 60–70. DOI: 10.1134/S1062359014010105
- Smirnov D.G., Kurmaeva N.M., Ivanitsky A.N. 2017. To the study of bats (Chiroptera) of the eastern Crimea. *Plecotus et al.* 20: 17–29. [In Russian]
- Sokolova I.V., Smirnov D.G. 2019. Nutritional composition features of the Noctule *Nyctalus noctula* (Chiroptera: Vespertilionidae) in the lower Volga Delta. *Plecotus et al.* 22: 59–68. [In Russian]
- Spears R.E., Durden L.A., Hagan D.V. 1999. Ectoparasites of Brazilian Free-Tailed Bats with Emphasis on Anatomical Site Preferences for *Chirotonyssus robustipes* (Acari: Macronyssidae). *Journal of Medical Entomology* 36(4): 481–485. DOI: 10.1093/jmedent/36.4.481
- Stanyukovich M.K. 1997. Keys to the gamasid mites (Acari, Parasitiformes, Mesostigmata, Macronysoidea et Laelaptoidea) parasitizing bats (Mammalia, Chiroptera) from Russia and adjacent countries. *Rudolstadter Naturhistorische Schriften* 7: 13–46.
- Stekolnikov A.A., Quetglas J., Ibáñez C., Sánchez-Navarro S. 2022. Contribution to the fauna of chiggers (Acariformes: Trombiculidae) parasitizing bats in Spain. *Acarologia* 62(4): 1201–1209. DOI: 10.24349/qojp-y0ow
- Strelkov P.P., Ilyin V.Yu. 1990. Bats of the South of the Middle and Lower Volga regions. *Proceedings of Zoological Institute of AS USSR* 225: 42–167. [In Russian]
- Tello J.S., Stevens R.D., Dick C.W. 2008. Patterns of species co-occurrence and density compensation: A test for interspecific competition in bat ectoparasite infracommunities. *Oikos* 117(5): 693–702. DOI: 10.1111/j.0030-1299.2008.16212.x
- ter Hofstede H.M., Fenton M.B. 2005. Relationships between roost preferences, ectoparasite density, and grooming behaviour of neotropical bats. *Journal of Zoology* 266(4): 333–340. DOI: 10.1017/S095283690500693X
- Theodor O. 1967. *An illustrated catalogue of the Rothschild Collection of Nycteribiidae (Diptera) in the British Museum (Natural History), with keys and short descriptions for the identification of subfamilies, genera, species and subspecies with an Introduction by Miriam Rothschild*. London: British Museum (Natural History). 506 p.
- Tiflov V.E., Skalon O.I., Rostigaeв B.A. 1977. *Determinant of Caucasian fleas*. Stavropol. 278 p. [In Russian]
- Uhrin M., Kaňuch P., Benda P., Hapl E., Verbeek H.D.J., Krištín A., Krištofik J., Mašán P., Andreas M. 2006. On the Greater noctule (*Nyctalus lasiopterus*) in central Slovakia. *Vespertilio* 9–10: 183–192.
- Usinger R.L. 1966. *Monograph of Cimicidae (Hemiptera-Heteroptera)*. Vol. 7. Washington D.C.: Entomological Society of America. 585 p.
- Walter G. 1996. Zum Ektoparasitenbefall der Fledermäuse und den Potentiellen Auswirkungen. *Myotis* 34: 85–92.
- Whitaker J.O. 1988. Collecting and preserving ectoparasites for ecological study. In: T.H. Kunz (Ed.): *Ecological and Behavioral Methods for the Study of Bats*. Washington: Smithsonian Institution Press. P. 459–474.
- Whittaker R.H. 1972. Evolution and measurement of species diversity. *Taxon* 21(2–3): 213–251. DOI: 10.2307/1218190
- Whittaker R.H. 1980. *Communities and ecosystems*. Moscow: Progress. 326 p. [In Russian]
- Zabashtha M.V., Orlova M.V., Pichurina N.L., Khametova A.P., Romanova L.V., Borodina T.N., Zabashtha A.V. 2019. Participation of Bats (Chiroptera, Mammalia) and Their Ectoparasites in Circulation of Pathogens of Natural Focal Infections in the South of Russia. *Entomological Review* 99(4): 513–521. DOI: 10.1134/S0013873819040110
- Zahn A., Rupp D. 2004. Ectoparasite load in European vespertilionid bats. *Journal of Zoology* 262(4): 383–391. DOI: 10.1017/S0952836903004722
- Zhivotovsky L.A. 1991. *Population biometry*. Moscow: Nauka. 271 p. [In Russian]

STRUCTURE OF ECTOPARASITE COMMUNITIES OF *NYCTALUS* SPECIES (CHIROPTERA: VESPERTILIONIDAE) IN THE ZHIGULI STATE NATURE RESERVE AND SAMARSKAYA LUKA NATIONAL PARK (EUROPEAN RUSSIA)

Maria S. Malyavina^{ID}, Dmitry G. Smirnov*^{ID}

Penza State University, Russia

*e-mail: eptesicus@mail.ru

The ectoparasites of the bats (Chiroptera) often act as carriers of infectious agents dangerous to animals and humans. This determines the relevance of studying ectoparasite communities. In this regard, the composition of communities and interspecific relations of ectoparasites of migratory bats are of particular interest, since they can be a source of arthropods with vector potential that are atypical in a studied area. This research was aimed to study the species composition, community structure and parasite-host specificity of ectoparasites in syntopic populations of bats of the genus *Nyctalus*. The study has been carried out in the Zhiguli State Biosphere Reserve and Samarskaya Luka National Park (Russia). A total of 78 individuals of *Nyctalus* were examined, namely *Nyctalus noctula* (47 individuals), *N. leisleri* (21 individuals) and *N. lasiopterus* (ten individuals). They were captured by ornithological nets in the summer period in 2017–2019. The collected ectoparasites were fixed in alcohol, and permanent preparations were made using Fora-Berlese liquid. In total, we found 19 ectoparasite species, namely one Hemiptera species (*Cimex lectularius*), four Ischnopsyllidae species, and 14 species of Spinturnicidae and Macronyssidae families. Of these, eight ectoparasite species have been found for the first time in Russia on *Nyctalus* species. Nine ectoparasites species were found on *Nyctalus leisleri*, 15 species on *N. noctula*, and 11 species on *N. lasiopterus*. The most massive and widespread parasite on *Nyctalus* is *Macronyssus flavus*. In addition, we demonstrated a high infestation of *Nyctalus noctula* by *Spinturnix acuminatus* and *Steatonyssus noctulus*, of *Nyctalus lasiopterus* by *Spinturnix acuminatus* and of *Nyctalus leisleri* by *Steatonyssus spinosus*. Among casual parasites of *Nyctalus*, there are *Spinturnix helveticae*, *S. myoti*, *S. plecotinus*, *Ischnopsyllus octactenus*, *I. variabilis*, *Macronyssus ellipticus*, and *Steatonyssus periblepharus*. The correspondence analysis of certain ectoparasite communities, differing in qualitative and quantitative composition, with the host species demonstrated the general structure of parasite-host relationships. *Nyctalus noctula* has the highest diversity of ectoparasite communities and the model of the log-normal distribution of species abundance confirmed this. In terms of species composition, the parasite communities of *Nyctalus noctula* and *N. lasiopterus* were the most similar, while the parasite communities of *Nyctalus noctula* and *N. leisleri* were the least similar. The key components involved in the differentiation of ectoparasitic communities were the following species: *Spinturnix acuminatus*, *S. kolenatii*, *Steatonyssus spinosus*, and *Macronyssus flavus*, which have different infestation values in their hosts. Co-occurrence analysis revealed a strong positive relationship for 28 ectoparasite species pairs and a strong negative relationship for 26 species, which may be explained by weakened competitive relations between the ectoparasites. The observed assortativity of parasite species among themselves has been discussed.

Key words: Cimicidae, ectoparasite fauna, Ischnopsyllidae, Macronyssidae, *Nyctalus lasiopterus*, *Nyctalus leisleri*, *Nyctalus noctula*, Protected Area, Spinturnicidae

ПРИУРОЧЕННОСТЬ К МИКРОСАЙТАМ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОДРОСТА *PICEA OBOVATA* И *ABIES SIBIRICA* (PINACEAE) НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПОСЛЕПОЖАРНОЙ СУКЦЕССИИ В ЗЕЛЕНОМОШНЫХ ТЕМНОХВОЙНЫХ ЛЕСАХ СЕВЕРНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ

А. С. Ефименко^{id}, Т. Ю. Браславская^{id}, А. А. Алейников^{id}, А. В. Тюрин^{id}

Центр по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН, Россия

*e-mail: aaacastor@gmail.com

Поступила: 15.03.2024. Исправлена: 24.04.2024. Принята к опубликованию: 06.05.2024.

В лесной экологии часто исследуется значение мозаики микросайтов в лесных сообществах для возобновления лесообразующих видов деревьев. Цель данной работы – выяснить, связаны ли онтогенетическая структура и дифференциация по жизненному состоянию (жизненности) с распределением по микросайтам у подростка *Picea obovata* (ель сибирская) и *Abies sibirica* (пихта сибирская). Исследования проведены в Печоро-Ильчском государственном природном биосферном заповеднике (Верхне-Печорское лесничество). Были заложены 23 временные пробные площади в зеленомошных пихто-ельниках в сообществах промежуточного этапа послепожарной сукцессии (на участках, где произошли пожары в 1850–1900 гг.) и позднего этапа (на участках, где пожаров не было, как минимум, начиная с середины XIX в.). На пробных площадях были проведены учеты подростка *P. obovata* и *A. sibirica* с регистрацией онтогенетического состояния, жизненности и приуроченности к микросайтам. Сравнение частот встречаемости подростка двух видов в разных состояниях на микросайтах разных типов было проведено по Z -критерию: для каждого вида и между видами, а также на каждом этапе послепожарной сукцессии и между этапами. Анализ показал, что в растительных сообществах обоих этапов сукцессии у обоих видов на валеже встречаемость подростка в онтогенетическом состоянии im_2 меньше, чем подростка в более раннем онтогенетическом состоянии im_1 , тогда как на ровной поверхности почвы – наоборот. Также было выявлено, что у подростка *A. sibirica* в онтогенетическом состоянии im_2 в сообществах позднего этапа встречаемость растений нормальной жизненности на ровной поверхности в межкروновых пространствах больше, чем растений пониженной и низкой жизненности. Сравнение между видами показало, что в сообществах обоих этапов сукцессии подросток *A. sibirica* в этих онтогенетических состояниях чаще растет на ровной поверхности, чем на валеже, а подросток *P. obovata* – наоборот. Кроме того, в сообществах промежуточного этапа сукцессии подросток *A. sibirica* чаще, чем подросток *P. obovata*, встречается в подкروновых пространствах деревьев (особенно на ровной поверхности). Но у обоих видов 40–50% растений im_2 низкой жизненности произрастают в межкروновых пространствах. Для уточнения влияния мозаики микросайтов на возобновительные процессы исследуемых лесов необходимы дальнейшие, более углубленные и широкомасштабные исследования, позволяющие получать более репрезентативные выборки подростка в разных онтогенетических состояниях.

Ключевые слова: бореальные леса, ель сибирская, жизненность, онтогенетическая структура, Печоро-Ильчский заповедник, пихта сибирская, Республика Коми, средняя тайга

Введение

В современных экологических исследованиях неоднородность внутренней структуры экосистем (сообществ) рассматривается как важное свойство, способствующее повышению их видового разнообразия и динамической устойчивости. Нередко причиной такой неоднородности является ярко выраженное воздействие некоторых видов на среду внутри экосистемы. Исследователи мозаичной внутренней структуры назвали относительно небольшие пространственные части экосистем (сообществ), различающиеся между собой по условиям среды, микросайтами (microsites) или микроместообитаниями (microhabitats) (Whittaker & Klomp, 1975; Harper, 1977; Whittaker & Levin, 1977; Миркин и др., 1989).

В лесных экосистемах один из ведущих факторов, формирующих мозаику различных микросайтов (tree-related microhabitats), – жизнедеятельность и смерть взрослых деревьев (Franklin et al., 1987; Kuuluvainen, 1994; McCarthy, 2001; Smirnova & Bobrovskii, 2001; Bütler et al., 2013; Asbeck et al., 2021; Martin et al., 2021; Larrieu et al., 2022; Kozák et al., 2023). Влияние этих процессов на формирование мозаики микросайтов (микромозаичной организации) особенно наглядно в малонарушенных или старовозрастных лесах, где в течение длительного времени, сопоставимого с продолжительностью жизни хотя бы одного поколения деревьев, не было верховых пожаров или массового изъятия древесины на хозяйственные нужды (Kuuluvainen, 1994; Peterken, 1996; Przepióra

& Ciach, 2023). В таких лесах отмирание деревьев происходило постепенно и не синхронно в разных участках. Поэтому сформировалась мозаика микросайтов с разными условиями освещенности (gap mosaics) в виде подкronовых пространств и разрывов в пологе крон (межкronовых пространств, окон). В микрорельефе таких лесов тоже представлены разнообразные микросайты – ровная поверхность почвы и фитогенные формы: пристволовые повышения крупных старых деревьев, упавшие стволы (валеж), буреломные пни, а также вывальные бугры и ямы, образовавшиеся в результате выворачивания из почвы корневых систем упавших деревьев (Скворцова и др., 1983; Schaetzl et al., 1989; Kuuluvainen, 1994; Пономаренко, 1999; McCarthy, 2001; Смирнова и др., 2013). При этом микромозаичная организация специфична по степени развития и количественному соотношению разных микросайтов в зависимости от сукцессионного статуса леса, то есть от этапа спонтанной сукцессионной динамики, на котором находится экосистема (Смирнова, 2004).

В регионах Северного полушария с умеренным и бореальным климатом леса с развитой микромозаичной организацией демонстрируют очень высокие показатели биоразнообразия и продуктивности (Peterken, 1996; Lugovaya et al., 2013; Смирнова и др., 2013; Евстигнеев, Горнова, 2017; Asbeck et al., 2021; Khanina & Vobrovsky, 2021), то есть выполняют важные экосистемные функции. Поэтому их динамика и механизмы самоподдержания представляют большой научный и практический интерес, детально изучаются уже несколько десятилетий. Исследования в равнинных бореальных и гемибореальных, в горных бореальных и субальпийских лесах показали, что подрост хвойных лесообразующих видов деревьев часто поселяется на фитогенных формах микрорельефа: валеже и буреломных пнях (Harmon & Franklin, 1989; Takahashi et al., 2000; Zielonka & Niklasson, 2001; Vace et al., 2011; Robert et al., 2012), вывальных буграх (Махатков, 1998; Simon et al., 2011; Efimenko & Aleinikov, 2019) и ямах (Kuuluvainen & Juntunen, 1998; Yoshida, 2021). Отмечено влияние мозаичной структуры полога крон и неравномерного освещения на появление и развитие подроста (Kuuluvainen & Juntunen, 1998; Drobyshev, 1999; Hunziker & Brang, 2005; Kathke & Bruelheide, 2010; Stroheker et al., 2018; Holeksa et al., 2021; Orman et al., 2021). При этом выявлено, что распределение под-

роста по микросайтам может варьировать в зависимости от его размерного класса (Narukawa et al., 2003; Mori et al., 2004; Stroheker et al., 2018) и типа леса (Kuuluvainen, 1994; Sugita & Nagaike, 2005), а также различаться у совместно произрастающих видов (Narukawa et al., 2003; Hunziker & Brang, 2005; Iijima et al., 2009; Orman & Szewczyk, 2015). Поэтому остаются актуальными исследования роли микромозаичной организации в возобновительных процессах лесов разных типов и в разных регионах, чтобы в каждом отдельном случае более точно прогнозировать динамику лесных экосистем.

В Северном Предуралье ранее проводилось изучение возобновления древесных видов в темнохвойных лесах разных типов (Бобкова, Бессонов, 2009; Bobkova et al., 2010; Efimenko & Aleinikov, 2019). Но в этих исследованиях не были проанализированы микромозаичная организация зеленомошных лесов и ее значение для возобновительных процессов, а также не учитывалось, что типологически сходные сообщества с разным сукцессионным статусом различаются по степени развития мозаики фитогенных микросайтов. В представленной работе анализ возобновления двух массовых видов темнохвойных лесов, *Picea obovata* Ledeb. (далее – ель сибирская или ель) и *Abies sibirica* Ledeb. (далее – пихта сибирская или пихта), проведен с акцентом на эти вопросы. Изученный подрост охарактеризован на основе концепции биологического возраста растений с выделением онтогенетических состояний и уровней жизненности (Gatsuk et al., 1980; Evstigneev & Korotkov, 2016).

Цель проведенного нами исследования – проверка предположений о том, что распределение подроста по микросайтам различается (1) у растений одного вида в связи с их онтогенетическим состоянием и жизненностью и (2) у растений двух массовых лесообразующих видов. В задачи работы входило провести в сообществах разного сукцессионного статуса сравнительный анализ распределения по различным микросайтам подроста двух видов в разных онтогенетических состояниях и при разной жизненности.

Материал и методы

Полевые исследования проведены в лесном массиве Печоро-Ильчского государственного природного биосферного заповедника (Республика Коми, Троицко-Печорский

район). Модельная территория расположена в подзоне средней тайги с резко континентальным климатом, длительной суровой зимой и коротким прохладным летом. Устойчивый снежный покров образуется в середине октября, сходит в первой декаде мая. Осадков выпадает 800–1000 мм в год, ближе к равнине – до 500 мм. Зима длится более 7 месяцев. Среднемесячная температура января – -16.8°C , июля – $+15.8^{\circ}\text{C}$, среднегодовая – -0.8°C . Сумма температур выше $+10^{\circ}\text{C}$ составляет около 1350°C (Борисенков, 1990). В растительном покрове бассейна Верхней Печоры преобладают разновозрастные темнохвойные леса с древостоями, сформированными елью и пихтой с участием *Betula* spp. (далее – береза) и примесью *Pinus sibirica* Du Tour (далее – кедр). Эти растительные сообщества произрастают на средне- и тяжелосуглинистых горно-лесных почвах: пихто-ельники чернично-зеленомошного и бореально-мелкотравного типов – на иллювиально-гумусово-железистых (нередко – глееватых), пихто-ельники высокотравного типа – на бурых лесных грубогумусированных (Semikolennykh et al., 2013). В результате реконструкции истории пожаров и особенностей традиционного природопользования в

бассейне Верхней Печоры (Алейников и др., 2015; Алейников, 2021) было установлено, что темнохвойные леса в нем расположены на территориях, о которых в исторических документах есть информация, что там либо (1) не было пожаров после 1850 г., либо (2) пожары были в 1850–1900 гг., но не позднее. На территориях, где пожары произошли после 1900 г., в настоящее время произрастают мелколиственные леса.

Для исследования приуроченности подроста ели и пихты к микросайтам были заложены 23 временных пробных площади (ВПП) размером 20×20 м. Их расположение в районе исследований показано на рис. 1. Для характеристики фитоценологических условий произрастания на всех ВПП были выполнены геоботанические описания на площадках 10×10 м по методике Заугольной, Браславской (2010), включавшей определение сомкнутости крон древостоя. На основе этих описаний в дальнейшем классифицировали лесную растительность. Было установлено, что обследованные мезофитные темнохвойные леса относятся к кустарничково-зеленомошной и мелкотравно-зеленомошной группам типов в составе зеленомошной секции (Заугольнова, 2006).

Рис. 1. Расположение Печоро-Ильчского заповедника (I) в Европейской России, гарей разной давности (контуры разных цветов) и временных пробных площадей, заложенных в сообществах промежуточного (желтые точки) и позднего (красные точки) этапов сукцессии.

Fig. 1. The location of the Pechora-Ilych State Nature Biosphere Reserve (I) in European Russia, fire periods (contours of various colours) and temporary study plots (yellow circles – plots in plant communities at intermediate phase of post-fire succession; red circles – plots in plant communities at late phase of post-fire succession).

На всех ВПП проводили сплошной пере-чет деревьев (относя к древостоя стволы с диаметром на высоте 1.3 м (далее обозначает-ся как $D_{1.3}$) больше 6 см), и подроста (к нему относили древесные растения с $D_{1.3}$ меньше 6 см). При пере-чете у каждого растения из-меряли $D_{1.3}$ (у растений, не достигших высо-ты 1.3 м, его принимали равным 0) и опре-деляли видовую принадлежность. На каждой ВПП у всех деревьев господствующего яруса измеряли высоту с помощью ультразвукового высотомера-дальномера VERTEX III и брали с помощью возрастного бурава керны в ос-новании стволов (на минимально возможной высоте) для определения календарного воз-раста. В ходе учета подроста отмечали для каждого растения микросайт, на котором оно произрастает, а у ели и пихты также опреде-ляли онтогенетическое состояние и уровень жизненности на основе установленных диа-гностических признаков (Браславская, Ефи-менко, 2021; Браславская и др., 2021); уровни жизненности были выделены только для он-тогенетических состояний *im2* и *v1*. **Приме-ры облика растений подроста темнохвойных видов в разных онтогенетических состояниях показаны на рис. П1. Классификация микро-сайтов, разработанная для темнохвойных лесов Северного Предуралья (Запрудина, 2012; Смирнова и др., 2013), включает формы фи-тогенного микро-рельефа (вывальные бугры и ямы, буреломные пни, упавшие стволы – валеж, пристволовые повышения живых и мертвых деревьев) и участки ровной по-верхности почвы. Одновременно с микро-рельефом в классификации учитывается распо-ложение относительно мозаики полога крон деревьев: в подкороновых (ПК) или в межкоро-новых (МК) пространствах.**

При обработке результатов учетов древес-ных растений рассчитали для каждой ВПП абсолютную полноту древостоя ($m^2/0.01 \text{ км}^2$), плотность (шт./ 0.01 км^2) деревьев и подроста (общую и отдельно по видам; у подроста ели и пихты – также отдельно по онтогенетиче-ским состояниям и уровням жизненности). По кернам определили календарный возраст де-ревьев (лет) и его максимальное значение (для всей ВПП и для разных видов).

Также на всех ВПП проводили сплошной учет валежа, относя к нему упавшие на зем-лю стволы деревьев (или их части) диаметром не менее 5 см (Siitonen et al., 2000). У каждого

валежного ствола замеряли длину и диаметры на обоих концах, определяли стадию разложе-ния (табл. П1) и стадию зарастания (табл. П2); по возможности, определяли вид дерева (если определить было невозможно, то указывали «хвойный» или «лиственный»).

При обработке результатов полевых иссле-дований рассчитывали объем каждого валеж-ного ствола по формуле усеченного конуса:

$$V = \frac{1}{3} \pi \times L \times \frac{1}{4} (D_{min}^2 + D_{min} \times D_{max} + D_{max}^2)$$

где L – длина ствола, D_{min} – его минималь-ный диаметр, D_{max} – его максимальный диаметр.

Затем рассчитывали общий и отдельно по видам запас ($m^3/0.01 \text{ км}^2$) валежа на ВПП. С учетом предшествующих исследований возобновления лесообразующих видов на ва-леже разных стадий разложения (Takahashi et al., 2000; Zielonka & Niklasson, 2001; Naru-kawa et al., 2003; Zielonka, 2006; Ваџе et al., 2012), подразделили валеж на «мало подхо-дящий» и «подходящий». Мало подходящий – это валеж хвойных видов начальных (0–1) стадий разложения, когда древесина еще плотная и сохранилась большая часть коры, и валеж березы, который покрыт плотной ко-рой на всех (0–6) стадиях разложения. Под-ходящий – это валеж хвойных видов 2–6 ста-дий разложения, когда кора уже значительно фрагментирована или отвалилась, а древеси-на стала достаточно рыхлой.

Определение сукцессионного статуса об-следованных темнохвойных лесов проводили на основе общей структуры сообществ, соста-ва древостоев, запаса и состава валежа (Смир-нова, 2004) с учетом давности пожаров на территориях, где были заложены ВПП. В ре-зультате такого анализа ВПП были сгруппиро-ваны в две выборки. Первая выборка включила 11 сообществ промежуточного этапа послепо-жарной сукцессии на участках, где пожары произошли в 1850–1900 гг. Вторая выборка включила 12 сообществ позднего этапа после-пожарной сукцессии на участках, где пожа-ров не было, как минимум, с середины XIX в. Выборки сравнили по параметрам структуры и состава древостоев, запасу валежа, плотно-сти подроста (U-тест Манна-Уитни); различия считались значимыми при $p < 0.05$. **Также рас-считали в каждой выборке суммарное на всех ВПП число валежных стволов и проанализи-ровали их распределение по категориям «под-ходящие – мало подходящие для поселения**

подроста» (на основе стадий разложения) и по стадиям зарастания.

Для проверки связи между онтогенетическим развитием подроста ели и пихты и его приуроченностью к разным элементам внутриценоотической мозаики была проанализирована на каждом этапе сукцессии частота встречаемости на различных микросайтах онтогенетических групп. Частоту встречаемости рассчитывали, как долю числа растений онтогенетической группы, встреченных на микросайтах определенного типа на всех ВПП в сообществах одного и того же этапа сукцессии, от общего числа растений этой группы на всех ВПП в сообществах данного этапа. Рассчитанные частоты сравнили попарно (Z -критерий с уровнем значимости $p < 0.05$): у каждого вида – между разными типами микросайтов в сообществах каждого этапа сукцессии и на однотипных микросайтах на разных этапах сукцессии, а также между видами – на однотипных микросайтах на каждом этапе сукцессии.

Растения некоторых онтогенетических групп не были найдены при проведении учетов встречаемости или оказались представлены выборками малого объема (табл. 1). В малых выборках отсутствие растений на каких-либо микросайтах может быть артефактом. Поэтому у обоих видов были исключены из сравнительного анализа встречаемости подроста на микросайтах группы $v1$ всех уровней жизненности. Анализ встречаемости подроста $im2$ нормальной жизненности тоже не был проведен (за исключением этой группы у пихты на позднем этапе). Однако для сравнения встречаемости у растений в онтогенетических состояниях $im1$ и $im2$, поскольку в группе $im1$ не выделены уровни жизненности, все растения $im2$ (включая

группу нормальной жизненности) тоже были объединены в одну выборку у каждого вида и для каждого этапа сукцессии. В ходе анализа данных выполняли вычисления и построение диаграмм в программных пакетах PAST (Hammer et al., 2001) и R (R Core Team, 2023).

Результаты

Общая характеристика фитоценоотических условий в исследованных лесах

В табл. 2 представлены показатели состава и структуры древостоев и состава валежа на двух этапах послепожарной сукцессии. На позднем этапе сукцессии в темнохвойных лесах больше календарный возраст деревьев хвойных видов, несколько меньше сомкнутость полога, больше участие в древостое пихты и кедра, меньше – березы. На промежуточном этапе сукцессии при меньшем календарном возрасте хвойных деревьев – больше участие березы в составе древостоев, поскольку береза доминирует на раннем этапе послепожарной сукцессии, и деревья этого вида еще не успевают полностью выпасть к началу промежуточного этапа. Сомкнутость полога в сообществах промежуточного этапа несколько больше, чем на позднем этапе.

Некоторые сообщества, соответствующие критериям позднего этапа сукцессии по структуре и составу, были обнаружены рядом с горями второй половины XIX в. – первой половины XX в. или в окружении таких гарей (рис. 1). Такие случаи можно объяснить неравномерным распространением огня, на пути которого могли попадаться какие-то местные препятствия (например, заболоченные ложбины или скальные выходы), предотвратившие выгорание расположенных за ними участков леса.

Таблица 1. Объемы полученных в ходе учетов выборок подроста для анализа его встречаемости на микросайтах в сообществах промежуточного и позднего этапов сукцессии в Печоро-Илычском заповеднике (Россия)

Table 1. Size of undergrowth samples used for analysis its occurrence at microsites in plant communities of intermediate and late phases of post-fire succession in the Pechora-Ilych State Nature Biosphere Reserve, Russia

Этап сукцессии	Вид	Поздний		Промежуточный	
		Пихта	Ель	Пихта	Ель
Онтогенетическая группа					
$im1$, весь подрост		180	369	128	100
$im2$, нормальная жизненность		96	26	24	7
$im2$, пониженная жизненность		179	95	120	62
$im2$, низкая жизненность		399	404	340	223
$v1$, нормальная жизненность		15	6	0	1
$v1$, пониженная жизненность		28	10	8	6
$v1$, низкая жизненность		65	32	58	44

От различий между сообществами по микромозаичной организации (сомкнутости полога крон, составу валежа), могут зависеть условия для возобновления лесобразующих видов на двух этапах сукцессии. Для возобновления на валеже имеет значение его состояние (сохранность коры и древесины, зарастание поверхности видами напочвенного покрова). В табл. 3 представлены результаты учета валежа с учетом стадий его разложения и зарастания.

Наиболее пригоден для лесовозобновления хвойный валеж, достигший 2–6 стадий разложения

и при этом не заросший (0-я стадия) видами растений (в Северном Предуралье – мхами, травами, кустарничками), которые конкурируют со всходами древесных видов. В ходе учетов было выявлено, что валежные стволы хвойных могут быть еще не заросшими на 2-й, а иногда – и на 3-й стадии разложения; они были встречены в сообществах обоих этапов сукцессии (табл. 3). При этом на позднем этапе такие стволы встречались несколько чаще (значение критерия $Z = 2.150$, $p < 0.05$). Возможно, это объясняется общим преобладанием хвойных в составе валежа в этих сообществах.

Таблица 2. Характеристика древостоя и валежа на промежуточном и позднем этапах послепожарной сукцессии в Печоро-Илычском заповеднике (Россия)

Table 2. Characteristics of the forest stand and deadwood stock at intermediate and late phases of post-fire succession in the Pechora-Ilych State Nature Biosphere Reserve, Russia

Показатель	Вид	Этап сукцессии*	Статистический показатель				
			М	σ	min	max	
Максимальный возраст деревьев, лет	Хвойные	Промежуточный	140	16	107	164	
		Поздний	232	80	148	441	
Число деревьев с $D_{1.3} > 6$ см, шт./ 0.01 км ²	Ель	Промежуточный	363	165	125	650	
		Поздний	473	97	400	725	
	Пихта	Промежуточный	423	163	225	850	
		Поздний	254	163	0	550	
	Кедр	Промежуточный	19	24	0	75	
		Поздний	48	25	25	100	
	Береза	Промежуточный	360	109	200	525	
		Поздний	63	54	0	200	
	Все виды	Промежуточный	1165	321	625	1750	
		Поздний	838	193	600	1225	
	Абсолютная полнота, м ² /0.01 км ²	Все виды	Промежуточный	38.251	3.580	30.805	44.583
			Поздний	41.487	6.705	32.595	51.188
Сомкнутость полога крон, %	Все виды	Промежуточный	56	5	50	60	
		Поздний	40	15	20	60	
Запас валежа, м ³ /0.01 км ²	Ель	Промежуточный	21.054	21.391	0.000	52.845	
		Поздний	34.093	21.570	8.564	75.542	
	Пихта	Промежуточный	14.648	9.867	2.167	39.275	
		Поздний	13.866	13.585	0.000	43.842	
	Кедр	Промежуточный	0.000	0.000	0.000	0.000	
		Поздний	12.844	23.068	0.000	74.732	
	Береза	Промежуточный	48.892	35.108	7.160	95.792	
		Поздний	12.758	11.901	0.899	38.968	
	Хвойные (не определено)**	Промежуточный	14.274	13.908	0.000	38.439	
		Поздний	8.395	15.791	0.000	56.291	
	Все виды	Промежуточный	98.868	33.580	39.654	149.751	
		Поздний	81.956	23.986	46.543	124.706	

Примечание: * – Объемы выборок: промежуточный этап сукцессии – 11 пробных площадей; поздний этап – 12 пробных площадей. ** – Не удалось определить вид. Жирным шрифтом выделены случаи значимых различий между сравниваемыми выборками (U-тест, $p < 0.05$). Условные обозначения: М – среднее, σ – стандартное отклонение, min – минимальное значение, max – максимальное значение.

Таблица 3. Распределение по стадиям разложения и зарастания всех валежин (шт.), отмеченных на пробных площадях в Печоро-Илычском заповеднике (Россия)

Table 3. Distribution of all deadwood logs (pieces) encountered on sample plots in the Pechora-Ilych State Nature Biosphere Reserve (Russia), by stages of decay and overgrowth

Этап сукцессии	Вид	Стадии разложения*	Стадии зарастания**				Всего
			0	1	2	3	
Промежуточный	Береза	0–6***	28	31	60	57	176
	Все хвойные	0–1***	44	4	2	1	51
		2–6****	6	14	30	53	103
Поздний	Береза	0–6***	11	10	8	15	44
	Все хвойные	0–1***	85	12	0	0	97
		2–6****	23	22	39	93	177

Примечание: * – см. табл. П1; ** – см. табл. П2; *** – валеж, мало подходящий для поселения подроста; **** – валеж, подходящий для поселения подроста.

Выявленные различия между этапами сукцессии по микромозаичной организации сообществ (сомкнутость полога крон, состав валежа) позволяют ожидать, что с этим связаны и различия в распределении подроста обоих исследуемых видов. Поскольку на промежуточном этапе несколько меньше площадь межкрупных пространств и в составе валежа больше того, который мало подходит для поселения подроста, то можно предположить, что у обоих исследуемых видов в сообществах промежуточного этапа приуроченность подроста к валежу и к межкрупным пространствам меньше, чем в сообществах позднего этапа.

Плотность и онтогенетическая структура подроста ели и пихты.

В темнохвойных лесах обоих этапов сукцессии общая плотность живого подроста значительно варьирует. На промежуточном этапе она составляет в среднем 3139 ± 420 шт./0.01 км², а на позднем этапе – 4410 ± 383 шт./0.01 км² при статистически значимых ($p < 0.05$) различиях. Средний состав подроста на промежуточном этапе сукцессии – 56Пх 35Е 9К ед.Б, на позднем – 46Пх 45Е 5К 4Б. Из этих данных видно, что в обследованных темнохвойных лесах в составе живого подроста обычно преобладают пихта и ель. При этом на обоих этапах сукцессии нет значимых различий ($p > 0.05$) между этими видами по абсолютным значениям общей плотности подроста. Но у ели значимы ($p < 0.05$) различия между двумя этапами сукцессии по плотности подроста: на промежуточном этапе – среднее значение составило 1100 ± 118 шт./0.01 км², что меньше, чем на позднем этапе (1979 ± 272 шт./0.01 км²). У подроста пихты в сообществах промежуточного этапа средняя плотность составляет 1748 ± 344 шт./0.01 км², что значимо не отличается ($p > 0.05$) от плотности на позднем этапе (2050 ± 212 шт./0.01 км²). Подрост ели и пихты в сообществах промежуточного и позднего этапов сукцессии представлен тремя онтогенетическими состояниями: im1, im2 и v1 (рис. 2).

Обычно на обоих этапах сукцессии в составе подроста ели значительно преобладают растения в онтогенетическом состоянии im2. На промежуточном этапе их доля составляет в среднем 61.8%, на позднем – 53.5% от общей численности подроста ели. Доли групп im1 и v1 в составе подроста ели в сообществах промежуточного этапа сукцессии – в сред-

нем 20.7% и 17.5% соответственно, то есть в 3.0–3.5 раза меньше, чем доля группы im2. На позднем этапе в 1.4 раза меньше растений im1 (38.8%), чем im2, а v1 – в 9.4 раза меньше (5.9%). При этом на обоих этапах сукцессии распределение подроста ели im2 и v1 по жизненности очень неравномерное: более 65% растений в этих онтогенетических состояниях имеют низкую жизненность, а растения нормальной жизненности практически единичны. Так, на промежуточном этапе сукцессии среди растений ели im2 доля группы низкой жизненности составляет в среднем 76.7%, пониженной – 21.0%, нормальной – 2.3%, а среди растений группы v1 доля группы низкой жизненности – в среднем 75.4%, пониженной – 21.1%, нормальной – 3.5%. На позднем этапе сукцессии в составе подроста ели im2 доля растений низкой жизненности – в среднем 76.9%, пониженной – 18.1%, нормальной – 5.0%. В составе подроста v1 на позднем этапе сукцессии доля группы низкой жизненности – 65.9% в среднем, пониженной – 23.1%, нормальной – 11.0%.

Рис. 2. Онтогенетическая структура и дифференциация по жизненности подроста ели и пихты в сообществах промежуточного и позднего этапов послепожарной сукцессии в Печоро-Ильичском заповеднике (Россия). Жизненность: 1 – нормальная, 2 – пониженная, 3 – низкая, 4 – не определена.

Fig. 2. Ontogenetic structure and differentiation by vitality of Siberian spruce (*Picea obovata*) and Siberian fir (*Abies sibirica*) undergrowth plants in communities at intermediate and late phases of post-fire succession in the Pechora-Ilych State Nature Biosphere Reserve, Russia. Vitality levels: 1 – normal, 2 – reduced, 3 – low, 4 – not determined.

В подросте пихты на обоих этапах сукцессии тоже преобладают растения *im2*: их доли в его составе – 63.6% на промежуточном этапе сукцессии и 68.5% на позднем. При этом на промежуточном этапе почти одинаковы доли растений *im1* и *v1* – 16.6% и 19.7% соответственно. На позднем этапе сукцессии в составе подростка пихты доля растений *im1* составила 18.3%, а доля растений *v1* – 13.2% (соответственно в 3.7 раза и в 5.2 раза меньше, чем доля *im2*). В онтогенетических состояниях *im2* и *v1* подрост пихты в исследованных сообществах неравномерно распределен по жизненности. Причем 60–70% – это растения низкой жизненности, как и у подростка ели. Так, на промежуточном этапе среди растений *im2* доля группы низкой жизненности составила в среднем 70.0%, пониженной жизненности – 25.1%, нормальной – 4.9%. Среди растений *v1* на этом этапе доля имеющих низкую жизненность составила в среднем 72.3%, пониженную – 27.7%, тогда как растения нормальной жизненности не были отмечены. В сообществах позднего этапа сукцессии на фоне преобладания в подросте пихты растений *im2* и *v1* низкой жизненности (в среднем 59.2% и 62.3% соответственно) увеличивается доля других групп по сравнению с сообществами промежуточного этапа. Так, в составе *im2* доля растений нормальной жизненности составила в среднем 14.2%, а пониженной – 26.6%. В составе *v1* доля нормальной жизненности составила 12.3%, а пониженной – 25.4%.

Сравнение между видами показывает, что на позднем этапе у подростка ели значимо больше ($p < 0.05$), чем у пихты, плотность *im1* (769 ± 144 шт./0.01 км² и 375 ± 148 шт./0.01 км² соответственно). Но у пихты больше, чем у ели, плотность групп *im2* нормальной (200 ± 52 шт./0.01 км² и 54 ± 24 шт./0.01 км² соответственно) и *im2* пониженной жизненности (373 ± 51 шт./0.01 км² и 198 ± 49 шт./0.01 км² соответственно), а также плотность группы *v1* низкой жизненности (169 ± 28 шт./0.01 км² и 77 ± 16 шт./0.01 км² соответственно). В остальных группах между видами нет различий на позднем этапе.

На промежуточном этапе у двух видов практически нет различий по плотности подростка. Только в группе *im2* нормальной жизненности плотность подростка пихты (55 ± 14 шт./0.01 км²) значимо больше, чем у ели (16 ± 11 шт./0.01 км²).

Распределение подростка пихты по микросайтам

На рис. 3 представлено распределение иматурного подростка пихты по разным формам

микрорельефа и подкроновым (ПК) / межкroновым (МК) пространствам в темныхвойных лесах двух этапов послепожарной сукцессии. В сообществах обоих этапов сукцессии иматурный подрост пихты чаще всего произрастает на ровной поверхности почвы в ПК (рис. 3, все диаграммы, тип 13) или на ровной поверхности в МК (там же, тип 14). При этом в группе *im1* встречаемость на микросайтах этих типов не различается; то же самое наблюдается в группе *im2* низкой жизненности. Из этого можно заключить, что на обоих этапах сукцессии ни поселение подростка пихты на ровной поверхности, ни дальнейшее значительное ухудшение его жизненности при произрастании там не демонстрирует связи с мозаикой ПК и МК. Хотя в распределении растений *im2* нормальной жизненности на позднем этапе прослеживается связь с ПК и МК на ровной поверхности, а у растений *im2* пониженной жизненности – на промежуточном этапе.

В сообществах позднего этапа на ровной поверхности (в МК, а поэтому и суммарно в ПК и в МК) чаще произрастает подрост пихты *im2*, чем *im1* (рис. П2А). Однако на валеже (в МК, а также суммарно в ПК и в МК) наблюдается обратная картина: чаще произрастает подрост *im1* (рис. П2А). Из этих наблюдений можно заключить, что подрост пихты, хотя и может поселиться на валеже (особенно в МК – см. рис. 3), но по какой-то причине редко развивается там до состояния *im2*, тогда как на ровной поверхности – не только чаще поселяется (рис. 3), но и чаще совершает переход в *im2*, хотя массово снижает жизненность при этом. Различия между группами *im1* и *im2* по встречаемости в ПК (как на ровной поверхности, так и на валеже) не значимы.

Сравнение подростка пихты *im2* нормальной и пониженной жизненности по распределению на микросайтах в сообществах позднего этапа (рис. П2В) показывает, что первая группа (лучше развитые растения) значимо больше, чем вторая, приурочена к ровной поверхности в МК и к вывальным буграм (которые обычно тоже расположены в МК). При сравнении групп *im2* нормальной и низкой жизненности тенденции различий имеют, в целом, такой же характер (см. рис. П3). А у групп подростка пихты *im2* пониженной и низкой жизненности ни на каких микросайтах встречаемость значимо не различается (рис. П2С).

Рис. 3. Распределение подроста пихты по микросайтам в сообществах промежуточного и позднего этапов сукцессии в Печоро-Ильчском заповеднике, Россия. Объемы выборок онтогенетических групп подроста – в табл. 1 (группа «im2, нормальная» не проанализирована в сообществах промежуточного этапа из-за малого объема полученной выборки). Планками погрешностей показаны доверительные интервалы (95%) частот встречаемости. На каждой диаграмме обозначена греческими буквами значимость различий между частотами (Z-критерий, $p < 0.05$) в данной группе: разные буквы обозначают значимые различия, одинаковые буквы – не значимые, две и более буквы – промежуточное значение, не имеющее значимых отличий от нескольких других типов; значения Z представлены в табл. ПЗ. Обозначения форм микрорельефа: 1, 2 – вывальные ямы; 3, 4 – вывальные бугры; 5, 6 – валеж (без разделения по стадиям разложения); 7, 8 – буреломные пни; 9, 10 – пристволовые повышания живых деревьев; 11, 12 – пристволовые повышания мертвых деревьев; 13, 14 – ровная поверхность почвы. Обозначения расположения относительно крон деревьев: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 – в подкороновых (ПК) пространствах; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 – в межкороновых (МК) пространствах.

Fig. 3. Distribution of Siberian fir (*Abies sibirica*) undergrowth individuals among microsites in plant communities of intermediate and late phases of post-fire succession in the Pechora-Ilych State Nature Biosphere Reserve, Russia. The sample sizes of plant ontogenetic groups are shown in Table 1 (the «im2, normal» group was not analysed in communities of the intermediate phase due to the small size of the sample obtained). Deviation bars indicate confidence intervals (95%) of the occurrence frequency. In each diagram, the significance of differences between frequencies (Z-criterion, $p < 0.05$) in a given group is indicated by Greek letters: different letters indicate significant differences, the same letters indicate non-significant differences, two or more letters indicate an intermediate value that does not significantly differ from several others types; Z values are in Table S3 in Electronic Supplement 1. Designations of the microrelief forms: 1, 2 – pits; 3, 4 – mounds; 5, 6 – deadwood logs (without distinction of decay stages); 7, 8 – windfall stumps; 9, 10 – trunk base of living trees; 11, 12 – trunk base of dead trees; 13, 14 – flat ground surface. Designations of the location relative to tree crowns: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 – at under-crown surface; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 – at inter-crown surface.

Таким образом, в сообществах позднего этапа у подроста пихты важные события в онтогенезе (переход из состояния im1 в im2, сохранение нормальной жизненности в состоянии im2) чаще всего происходят на ровной поверхности в МК, а также вероятнее на вывальных буграх (обычно – в МК), чем на всех остальных формах фитогенного микрорельефа (рис. 3, рис. П2). Однако, как было отмечено выше, в группах im2 пониженной и низкой жизненности многие растения (приблизительно 35%) тоже произрастают на ровной поверхности в МК (рис. 3, вариант 14).

В сообществах промежуточного этапа послепожарной сукцессии сравнение групп подроста пихты im1 и im2 (без дифференциации по жизненности) выявляет между ними не-

которые значимые различия (рис. П4А). Так, на ровной поверхности в МК растения im2 встречаются чаще, чем im1, а на валеже в МК – реже. Вследствие этого такой же характер имеют различия между im2 и im1 и на всей ровной поверхности (то есть суммарно в ПК и МК), а также на всем валеже. Кроме того, растения im2 реже, чем im1, произрастают на пристволовых повышаниях, большинство которых расположены в ПК.

Различия в приуроченности подроста пихты im2 пониженной и низкой жизненности очень слабо выражены в сообществах промежуточного этапа (рис. П4В). Они проявляются только в том, что на ровной поверхности (суммарно в ПК и МК) растения im2 низкой жизненности произрастают чаще, чем растения по-

ниженной жизненности, хотя отдельно в ПК и в МК на ровной поверхности не различается встречаемость этих групп.

Таким образом, в сообществах промежуточного этапа послепожарной сукцессии у подростка пихты переход из состояния *im1* в *im2* чаще всего происходит на ровной поверхности в МК (рис. П4А). На таких же микросайтах произрастают и приблизительно 40% самых угнетенных (*im2* низкой жизненности) растений (рис. 3).

Сравнение двух этапов послепожарной сукцессии по характеру распределения подростка пихты демонстрирует, главным образом, ожидаемые различия, обусловленные количеством валежа, который мало подходит для поселения подростка. Так, на позднем этапе сукцессии, когда в сообществах больше подходящего валежа, чем мало подходящего (табл. 3), все многочисленные группы иматурных растений пихты (*im1*, *im2* без дифференциации по жизненности и отдельно *im2* пониженной и низкой жизненности) больше приурочены к валежу (суммарно в ПК и МК), чем на промежуточном этапе (рис. П5В). А в сообществах промежуточного этапа, где приблизительно половина накопившегося валежа мало подходит для поселения подростка (табл. 3), группы *im1*, *im2* без дифференциации по жизненности и *im2* низкой жизненности больше приурочены к ровной поверхности (суммарно в ПК и МК), чем в сообществах позднего этапа (рис. П5А).

При этом на обоих этапах сукцессии проявляется одна и та же тенденция в распределении иматурного подростка по микрорельефу. Так, более развитые растения *im2* (без учета их дифференциации по жизненности) чаще произрастают на ровной поверхности в МК и в целом (т.е. суммарно в ПК и МК), чем менее развитые растения *im1*; а на валеже (тоже – в МК и в целом) – наоборот (рис. П2А и рис. П4А).

Частота встречаемости в МК (без учета микрорельефа) различается на двух этапах сукцессии только у растений *im1* (рис. П5С), где на позднем этапе она больше, чем на промежуточном, что ожидаемо, поскольку в сообществах позднего этапа меньше сомкнутость полога крон (см. табл. 2). Различия по встречаемости растений *im1* в ПК – противоположные. Но во всех анализируемых группах подростка *im2* встречаемость в МК (без учета микрорельефа) не различается на разных этапах сукцессии (соответственно – не различается и в ПК). Это свидетельствует о том, что сомкнутость крон в

сообществах не настолько сильно различается на двух этапах сукцессии, чтобы в связи с этим существенно менялись условия, определяющие возможность развития подростка пихты из состояния *im1* в *im2*. Кроме того, на обоих этапах сукцессии переход подростка в состояние *im2* тесно связан с приуроченностью в микрорельефе (особенно с произрастанием на ровной поверхности), из-за чего еще менее заметна связь с условиями освещенности/затенения.

На основе результатов проведенного анализа можно заключить, что для иматурных растений пихты отчасти подтверждается предположение о разном характере распределения по микросайтам у разных онтогенетических групп подростка и разных уровней жизненности. На обоих этапах сукцессии группа *im2* (без учета ее дифференциации по жизненности) больше приурочена к ровной поверхности (особенно в МК) и меньше – к валежу (особенно в МК), чем группа *im1*. Связь распределения по микросайтам с уровнями жизненности выявлена в сообществах позднего этапа, где удалось получить достаточно большую выборку растений *im2* нормальной жизненности. Их встречаемость там на ровной поверхности в МК и на вывальных буграх больше, чем у растений *im2* пониженной или низкой жизненности.

Распределение подростка ели по микросайтам

Приуроченность иматурного подростка ели к различным микросайтам в сообществах двух этапов послепожарной сукцессии показана на рис. 4. В сообществах обоих этапов сукцессии иматурный подросток ели (рис. 4, все диаграммы) произрастает чаще всего на ровной поверхности почвы в МК (тип 14) и в ПК (тип 13), а также на валеже в МК (тип 6) и в ПК (тип 5). В большинстве анализируемых групп иматурного подростка ели частота встречаемости растений не различается значимо как минимум в 2–3 типах микросайтов из перечисленных четырех. В сообществах промежуточного этапа у одной многочисленной группы (*im2* пониженной жизненности) наблюдается также довольно высокая встречаемость в ПК на пристволовых повышениях живых деревьев (тип 9), вследствие чего в распределении всего подростка ели *im2* по микросайтам выделяется приуроченность к этому типу на промежуточном этапе. На микросайтах всех остальных типов иматурный подросток ели произрастает редко.

Рис. 4. Распределение подроста ели по микросайтам в сообществах промежуточного и позднего этапов сукцессии в Печоро-Илычском заповеднике (Россия). Объемы выборок онтогенетических групп подроста – см. в табл. 1. Планками погрешностей показаны доверительные интервалы (95%) частот встречаемости. На каждой диаграмме обозначена греческими буквами значимость различий между частотами (Z-критерий, $p < 0.05$) в данной группе: разные буквы обозначают значимые различия, одинаковые буквы – не значимые, две и более буквы – промежуточное значение, не имеющее значимых отличий от нескольких других типов; значения Z представлены в табл. П4. Обозначения форм микрорельефа: 1, 2 – вывальные ямы; 3, 4 – вывальные бугры; 5, 6 – валеж (все стадии разложения); 7, 8 – буреломные пни; 9, 10 – пристволовые повышения живых деревьев; 11, 12 – пристволовые повышения мертвых деревьев; 13, 14 – ровная поверхность почвы. Обозначения расположения относительно кроны деревьев: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 – в подкروновых (ПК) пространствах; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 – в межкروновых (МК) пространствах.

Fig. 4. Distribution of Siberian spruce (*Picea obovata*) undergrowth individuals among microsites in plant communities of intermediate and late phases of post-fire succession in the Pechora-Ilych State Nature Biosphere Reserve, Russia. The sample sizes of plant ontogenetic groups are shown in Table 1. Deviation bars indicate confidence intervals (95%) of the occurrence frequency. In each diagram, the significance of differences between frequencies (Z-criterion, $p < 0.05$) in a given group is indicated by Greek letters: different letters indicate significant differences, the same letters indicate non-significant differences, two or more letters indicate an intermediate value that does not significantly differ from several others types; Z values are in Table S4 in Electronic Supplement 1. Designations of the microrelief forms: 1, 2 – pits; 3, 4 – mounds; 5, 6 – deadwood logs (without distinction of decay stages); 7, 8 – windfall stumps; 9, 10 – trunk base of living trees; 11, 12 – trunk base of dead trees; 13, 14 – flat ground surface. Designations of the location relative to tree crowns: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 – in under-crown surface; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 – in inter-crown surface.

В сообществах позднего этапа на ровной поверхности (в ПК, в МК, а также суммарно в них) чаще произрастает подрост *im2* (без дифференциации по жизненности), чем *im1* (рис. П6А). Но на валеже (в МК, поэтому и суммарно в ПК и МК) и на пристволовых повышениях живых деревьев (преимущественно в ПК) подрост ели *im2*, наоборот, произрастает реже, чем *im1*. Таким образом, в ходе онтогенеза ели переход из состояния *im1* в *im2* чаще происходит у растений, поселившихся на ровной поверхности, причем без тесной связи с мозаикой ПК и МК. Но среди растений, поселившихся на валеже, такой переход более вероятен для произрастающих в МК.

Между группами подроста *im2* пониженной и низкой жизненности нет различий по

приуроченности в сообществах позднего этапа (рис. П6В). В частности, эти группы довольно похоже распределены в мозаике ПК и МК на ровной поверхности и на валеже (рис. 4). Но необходим также сравнительный анализ приуроченности растений *im2* нормальной жизненности для заключения об отсутствии или наличии связи между произрастанием подроста ели *im2* в разных микросайтах и его дифференциацией по жизненности.

Таким образом, в сообществах позднего этапа прослеживается связь между вероятностью перехода подроста ели из состояния *im1* в *im2* и приуроченностью к некоторым микросайтам, т.е. ровной поверхности (независимо от расположения в мозаике ПК и МК) и валежу в МК. Но в микросайтах этих же типов жизненность подроста *im2* часто ухудшается.

В сообществах промежуточного этапа послепожарной сукцессии подрост ели *im2* (без дифференциации по жизненности) больше приурочен к ровной поверхности (в МК и в целом) и меньше – к валежу (в ПК, в МК и в целом, то есть без связи с мозаикой полога крон), чем подрост *im1* (рис. П7А). Таким образом, в сообществах промежуточного этапа у подрост ели переход из состояния *im1* в *im2* более вероятен на ровной поверхности, причем в большей степени определяется влиянием мозаики полога, т.е. расположением участков в МК. Растения ели *im2* пониженной и низкой жизненности не различаются значимо по их приуроченности в сообществах промежуточного этапа сукцессии (рис. П7В). Но необходим также анализ репрезентативной выборки растений *im2* нормальной жизненности.

На двух этапах послепожарной сукцессии различается распределение имматурного подрост ели по микросайтам. Так, все онтогенетические группы в сообществах позднего этапа больше приурочены к валежу (суммарно в ПК и МК) и меньше – к ровной поверхности (суммарно в ПК и МК, а у большинства групп – и по отдельности в каждом типе), чем в сообществах промежуточного этапа (рис. П8А,В). Как уже было отмечено, все это соответствует различиям двух этапов по количеству валежа, мало подходящего для поселения подрост: в сообществах позднего этапа отмечено меньше такого валежа (табл. 3).

Но также между двумя этапами сукцессии есть сходство в распределении имматурного подрост ели по микросайтам. Во-первых, растения *im2* (без дифференциации по жизненности) чаще произрастают на ровной поверхности, чем растения *im1*, и реже – на валеже (рис. П6А, рис. П7А). Эта тенденция более четко выражена в сообществах позднего этапа, что демонстрируют более высокие, чем в сообществах промежуточного этапа, значения критерия Z в попарных сравнениях (рис. П6А, рис. П7А). Во-вторых, на «наиболее заселенных» микросайтах четырех типов (ровная поверхность в ПК и в МК, валеж в ПК и в МК) не различается встречаемость растений *im2* пониженной и низкой жизненности (рис. П6В, рис. П7В).

Встречаемость в МК (без учета микрорельефа) у имматурного подрост ели не различается на двух этапах сукцессии (рис. П8С); соответственно, не различается и встречаемость в ПК. Это можно объяснить, с одной стороны, влиянием приуроченности к микрорельефу, поскольку во всех рассматриваемых группах имматурного

подроста различия между двумя этапами по распределению растений в ПК и в МК на ровной поверхности противоположны тем различиям, которые выявлены для распределения в ПК и в МК на валеже (рис. П8А,В). С другой стороны, как и в случае пихты, объяснение может заключаться в том, что сомкнутость крон в сообществах не настолько сильно различается на двух этапах сукцессии, чтобы в связи с этим существенно отличались условия для развития подрост ели, а также (в отличие от пихты) – и для поселения подрост.

Можно заключить, что для ели отчасти подтверждается предположение о неодинаковом распределении по микросайтам подрост в разных онтогенетических состояниях. Различия выражены в приуроченности к ровной поверхности и валежу. Их можно проследить при сравнении групп *im1* и *im2*. Предположение о связи между приуроченностью к микросайтам и дифференциацией подрост по жизненному состоянию не подтверждается для групп *im2* пониженной и низкой жизненности, но необходимо также анализировать репрезентативные выборки подрост *im2* нормальной жизненности из сообществ обоих этапов.

Сравнение распределения подрост ели и пихты по микросайтам

Сравнительный анализ встречаемости был проведен для тех групп имматурного подрост ели и пихты, которые у обоих видов представлены достаточно большими выборками (табл. 1). К ним относятся *im1*, *im2* без дифференциации по жизненности, а также *im2* пониженной и низкой жизненности.

В сообществах позднего этапа сукцессии у пихты растения большинства этих групп значимо чаще, чем растения ели тех же групп, встречаются на ровной поверхности (как без учета мозаики полога, так и отдельно в МК и в ПК), а на валеже – реже (рис. П9, рис. П10). Указанные различия статистически не значимы только в группе *im2* пониженной жизненности, поскольку анализируемая выборка ели ($n = 95$, см. табл. 1) позволяет подтверждать различия только при разнице частот более 10%. Также имеются некоторые значимые различия между видами по встречаемости на пристволовых повышениях живых деревьев в ПК. Так, растения пихты *im2* (без дифференциации по жизненности) произрастают там чаще, чем аналогичные растения ели (рис. П9).

Не обнаруживаются на позднем этапе различия между видами по встречаемости на вывальных буграх, поскольку для анализируемых групп разница частот не превышает 1–2%, то есть не значима при полученных выборках. Также нет различий между видами по встречаемости в МК (без учета микрорельефа) во всех группах имматурного подроста (рис. П9, рис. П10); соответственно, в ПК различия также не отмечены.

На промежуточном этапе сукцессии подрост пихты обычно реже произрастает на валеже, чем подрост ели (рис. П11). Различия были не значимы только для группы **im2 пониженной жизненности** при анализе встречаемости на валеже в ПК (рис. П12). Это обусловлено малыми частотами у обоих видов и небольшим объемом этой выборки у ели ($n = 62$). На ровной поверхности в ПК пихта обычно растет чаще, чем ель. Различия не подтверждаются только для группы **im2 пониженной жизненности**, что тоже может быть связано с малым объемом анализируемой выборки у ели (см. пояснение выше). Вследствие этого и в целом на ровной поверхности больше встречаемость подроста пихты, чем ели (рис. П11, рис. П12), хотя на ровной поверхности в МК различия между видами не значимы ни в каких группах. На вывальных буграх в сообществах промежуточного этапа оба вида встречаются очень редко; поэтому между ними не обнаруживаются значимые различия. В МК (без разделения по микрорельефу) значимо чаще встречаются растения ели, чем пихты (рис. П11, рис. П12), а в ПК чаще встречаются растения пихты.

Таким образом, в исследованных сообществах обоих этапов послепожарной сукцессии четко проявляется различие между двумя видами по распределению имматурного подроста в микрорельефе: на ровной поверхности чаще произрастает пихта, а на валеже – ель. Что касается, распределения имматурного подроста в ПК и МК, то в сообществах промежуточного этапа, где полог несколько более сомкнутый (см. табл. 2), в ПК чаще произрастает имматурный подрост пихты, а в МК – ели. Но в сообществах позднего этапа (с более разреженным пологом) между видами нет различий. Кроме того, в сообществах обоих этапов сукцессии есть еще некоторые аспекты сходства в распределении пихты и ели. Во-первых, у обоих видов подрост в онтогенетическом состоянии **im2 (более развитый)** чаще произрастает на ровной поверхности, чем подрост **im1**. Во-вторых, среди угнетенных растений **im2 низкой жизненности** многие (40–50% и более) приурочены к МК.

Обсуждение

Проведенный анализ распределения имматурного подроста пихты и ели по микросайтам в зеленомошных темнохвойных лесах показал, в чем подтверждаются оба первоначально сделанных предположения, а в чем – нет. Так, у обоих видов и в сообществах обоих этапов послепожарной сукцессии подтвердилась связь встречаемости на микросайтах с онтогенетическим состоянием: группы подроста **im1** и **im2** по-разному приурочены к ровной поверхности и к валежу. Кроме того, в большинстве вариантов анализа подтвердилась связь между мозаикой полога крон и приуроченностью подроста **im1** и **im2**. Так, у пихты на обоих этапах сукцессии растения **im2 чаще произрастают на ровной поверхности в МК, чем растения im1**. У ели тоже выявлена такая закономерность, хотя и только в сообществах промежуточного этапа.

Предположение о связи между распределением подроста на микросайтах и его жизненным состоянием подтвердилось только для пихты в сообществах позднего этапа, поскольку там у этого вида была получена репрезентативная выборка растений **im2 нормальной жизненности**. Оказалось, что они чаще произрастают на ровной поверхности в МК и на вывальных буграх, чем растения **im2 пониженной и низкой жизненности**, тогда как между последними двумя группами не было обнаружено никаких различий. Для ели невозможно было проанализировать встречаемость растений **im2 нормальной жизненности**, а между группами пониженной и низкой жизненности анализ не выявил никаких различий.

Другие исследователи при изучении распределения по микрорельефу подроста *Abies* spp. и *Picea* spp. тоже отмечали, что оно может различаться в зависимости от стадии развития. Было показано, что растения выше 30–50 см чаще произрастают на ровной поверхности почвы, чем на валеже, тогда как растения высотой до 30–50 см в некоторых исследованиях чаще регистрировались на валеже, чем на ровной поверхности (Narukawa et al., 2003; Sugita & Nagaike, 2005; Kathke & Bruelheide, 2010). Увеличение встречаемости крупного подроста на ровной поверхности почвы, по сравнению с мелким, может быть обусловлено более быстрым ростом или лучшей выживаемостью растений, поселившихся на этом микросайте. Оба эти процесса могут быть связаны с развитием корневых систем подроста. Narukawa & Yamamoto (2003) сравнили развитие корневых систем у растений трех видов

пихты (*Abies mariesii* Masters, *A. sachalinensis* Fr. Schmidt, *A. veitchii* Lindley) высотой 20–40 см, произрастающих в одном и том же сообществе на почве и на валеже. У всех видов *Abies* глубина проникновения корневой системы была в 1.5–2.5 раза меньше при произрастании растений на валеже, а площадь распространения – приблизительно в 2.5 раза больше на валеже (Narukawa & Yamamoto, 2003). Более глубокое проникновение корневой системы развивающегося дерева повышает его устойчивость к летней засухе, механическим повреждениям корней, нарушениям почвы в результате склоновых процессов, а увеличение площади распространения корневой системы повышает площадь питания растения. Однако в бореальных хвойных лесах содержание элементов минерального питания в валеже меньше, чем в почве (Takahashi et al., 2000; Laiho & Prescott, 2004). Поэтому подрост, поселившийся на валеже, может испытывать их нехватку и медленнее расти из-за этого, даже несмотря на большую площадь питания. Кроме того, в результате увеличения площади распространения корневых систем усиливается корневая конкуренция между растениями. Неоднократно отмечалось также, что на валеже загущение подроста больше, чем при произрастании на почве (Грязкин, 2001; Mori et al., 2004; Robert et al., 2012; Efimenko & Aleinikov, 2019; Holeksa et al., 2021). Высказывалось предположение, что из-за этого на валеже интенсивнее происходит самоизреживание подроста (Kuuluvainen & Kalmari, 2003; Kathke & Bruelheide, 2010). Недавно опубликованы результаты 25-летних наблюдений за маркированными растениями, подтвердившие более высокую смертность подроста (преимущественно мелкого) *Picea abies* (L.) Karst. на валеже, чем на почве (см. Holeksa et al., 2021). Отмиранию загущенного подроста предшествует ухудшение его жизненности, чем можно объяснить выявленную в нашем исследовании (в сообществах позднего этапа сукцессии) более высокую встречаемость на валеже растений пихты im2 пониженной и низкой жизненности, по сравнению с нормальной жизненностью. Возможно, в интенсивном самоизреживании подроста на валеже и ухудшении его жизненности играет роль и корневая конкуренция.

В литературе также обсуждается, что наблюдаемые различия в распределении по микросайтам мелкого и крупного подроста могут быть обусловлены различиями по набору преобладающих в сообществах микросайтов в те периоды

времени, когда появлялись эти растения. В частности, во время появления современного крупного подроста могло быть мало валежа, подходящего для его поселения, а к началу появления современного мелкого подроста стало больше такого валежа (Holeksa et al., 2021). Действительно, многие экземпляры крупного подроста обычно на несколько десятилетий старше по календарному возрасту. Например, в Северном Предуралье растения ели и пихты im2 пониженной и низкой жизненности не менее чем на 30–40 лет старше, чем растения im1 (Браславская и др., 2021). Но в исследованных нами сообществах позднего этапа послепожарной сукцессии такая причина не может быть основной, поскольку образование и разложение валежа происходило в течение многих десятилетий (табл. 2). Поэтому маловероятно, что там было недостаточно подходящего валежа к моменту появления тех растений ели и пихты, которых были нами отмечены в онтогенетическом состоянии im2.

Проведенный анализ также показал, что в сообществах обоих этапов сукцессии подрост пихты чаще растет на ровной поверхности, чем на валеже, а подрост ели чаще встречается на валеже, чем на ровной поверхности. Эти различия подроста ели и пихты в Северном Предуралье согласуются с наблюдениями, которые сделали исследователи пихтово-еловых лесов в других бореальных и гемибореальных регионах Северного полушария. У проростков и мелкого подроста *Picea* spp. описывали более высокую встречаемость на валеже, чем на почве (Knapp & Smith, 1982; Narukawa et al., 2003; Robert et al., 2012), а также в ходе наблюдений за всходами в первые три года жизни выявили более высокую смертность на ровной поверхности почвы, чем на вывальных буграх и ямах (Simon et al., 2011) или на валеже (Robert et al., 2012). У *Abies* spp. в ряде случаев, наоборот, наблюдали более высокую встречаемость проростков и мелкого подроста на ровной поверхности почвы, чем на валеже (Narukawa et al., 2003; Sugita & Nagaike, 2005) или более высокую встречаемость на почве, чем у ели в тех же сообществах (Robert et al., 2012).

Такие различия исследователи связывают в своих рассуждениях с различиями экологических стратегий у совместно произрастающих видов *Abies* spp. и *Picea* spp., о чем можно судить, в частности, по строению и прорастанию семян, развитию проростков. Сравнительный анализ биологических свойств у совместно произрастающих видов *Abies* spp. и *Picea* spp. по-

казал, что семена *Abies* spp. обычно крупнее и тяжелее, чем семена *Picea* spp. (Knapp & Smith, 1982; Mori et al., 2004; Iijima et al., 2009; Robert et al., 2012). Малый вес и размер семян рассматривается у растений как одно из проявлений реактивной экологической стратегии, поскольку с этими свойствами сочетается повышенная семенная продукция (Moles & Westoby, 2004). Виды с реактивной стратегией плохо приспособлены к местообитаниям с труднодоступными ресурсами, но при наличии легкодоступных ресурсов очень быстро наращивают массу надземных органов; кроме того, реактивные виды растений обычно довольно светолюбивы и не очень теневыносливы (Евстигнеев, 2004). При этом виды растений с одинаковой жизненной формой и принадлежащие к одной и той же экологической группе могут несколько отличаться друг от друга по реализуемым стратегиям; причем преобладание той или иной стратегии часто зависит от условий местообитания. Наблюдения за прорастанием семян и развитием растений *Abies* spp. и *Picea* spp. до двух лет показали, что 1) с массой семян положительно связаны масса и размеры проростков (Iijima et al., 2009); 2) у *Picea engelmannii* Parry прорастание семян начинается раньше, чем у *Abies lasiocarpa* (Hook.) Nutt. при том же температурном режиме (Knapp & Smith, 1982); 3) у *Abies* spp. корневая система развивается быстрее, чем у *Picea* spp. в тех же условиях, а побеговая система – наоборот, медленнее (Knapp & Smith, 1982; Robert et al., 2012). Обсуждается, что быстрый рост корневой системы позволяет молодым растениям *Abies* spp. успешно укорениться на поверхностях, заросших мхами (почва в бореальных лесах часто бывает именно в таком состоянии), тогда как у *Picea* spp. хуже выражена эта способность (Knapp & Smith, 1982; Iijima et al., 2009; Robert et al., 2012).

У исследуемых нами видов, судя по сведениям в литературе, различия размера и массы семян соответствуют тенденции, выявленной в других регионах Северного полушария у совместно произрастающих пихт и елей. У *Abies sibirica* длина семян составляет 5–7 мм, масса 1000 семян – 10.5 г (Крылов и др., 1986), а у *Picea obovata* – не более 4 мм и не более 5 г соответственно (Казимиров, 1983). Поэтому можно предполагать, что у этих видов и другие свойства, влияющие на поселение и развитие подростка на валеже и на ровной поверхности почвы, аналогичны различиям между другими видами

Picea spp. и *Abies* spp., то есть и разная встречаемость на этих микросайтах может быть обусловлена такими же причинами, как описано в литературе для других видов.

С другой стороны, если у подростка ели по мере его развития действительно закономерно уменьшается встречаемость на валеже, как это можно предположить, сравнивая группы подростка im1 и im2 (см. выше), то выявленные у ели и пихты в имматурном состоянии различия по встречаемости на валеже – это временное явление в ходе их возобновления. В связи с этим можно отметить, что также указывается на некоторую противоречивость опубликованной информации о поселении и выживании подростка видов *Picea* spp. и *Abies* spp. (Robert et al., 2012), поскольку эти процессы зависят от многих свойств субстрата и одновременно от других факторов, специфичных для конкретного сообщества и региона. Лимитирующими могут быть разные факторы в разных случаях.

В ряде публикаций отмечено, что в возобновлении темнохвойных лесообразователей играют достаточно важную роль вывальные бугры. Махатков (1998) в осиново-пихтовых лесах Салаирского края зарегистрировал виргинильный подрост пихты сибирской только на вывальных буграх. В одном из исследований буково-темнохвойных лесов в Альпах наблюдали, что у *Abies alba* Mill. и *Picea abies* на вывальных буграх плотность всходов в несколько раз больше, чем на валеже и на почве (это связывали с малым количеством опада на буграх), а у первого вида – выживаемость всходов в течение первых трех лет жизни была больше на буграх, чем на других формах микрорельефа (Simon et al., 2011). В Западных Карпатах в ходе 25-летних наблюдений в ельнике за маркированными растениями подростка *Picea abies* (высотой от 30 см до 6 м) выявлено, что на буграх их выживаемость в полтора раза больше, чем на почве и на валеже (Holeksa et al., 2021). В нашем исследовании встречаемость подростка темнохвойных видов на вывальных буграх оказалась меньше, чем на ровной поверхности, валеже, пристволовых повышениях живых деревьев и при этом обычно не имела значимых отличий от встречаемости на буреломных пнях и пристволовых повышениях мертвых деревьев, в вывальных ямах. Поэтому результаты нашего исследования, в целом, не дают оснований говорить о существенном влиянии вывальных бугров на возобновительные процессы. Вместе с тем, можно обратить внимание, что в сообществах

позднего этапа сукцессии растения пихты *im2* нормальной жизненности значимо чаще встречаются на вывальных буграх, чем *im2* пониженной и низкой жизненности (рис. П2), особенно – в межкрупных пространствах (рис. 3). Для уточнения роли вывальных бугров в возобновлении и развитии (в том числе и до старших онтогенетических состояний) подрост ели и пихты в малонарушенных темнохвойных лесах Северного Предуралья требуется особое исследование.

В пихто-ельниках позднего этапа послепожарной сукцессии площадь МК была несколько больше, чем в сообществах промежуточного этапа (табл. 2). В связи с этим можно было бы ожидать, что и подрост всех онтогенетических групп будет на позднем этапе несколько больше, чем на промежуточном этапе, приурочен к МК (особенно на ровной поверхности и на валле). Однако таких различий не наблюдается (рис. П3, рис. П4). Причем для подрост в МК на ровной поверхности (*im1* – у пихты, *im1* и *im2* – у ели) даже выявлена противоположная тенденция, где к микросайтам этого типа подрост больше приурочен в сообществах промежуточного этапа, чем в сообществах позднего этапа. Это свидетельствует, что именно в сообществах с более сомкнутым пологом крон МК создают дополнительные благоприятные условия для поселения и развития подрост темнохвойных видов.

Но при этом у обоих видов 40–55% растений *im2* низкой жизненности встречены в МК, в том числе 25–42% – на ровной поверхности (рис. 3, рис. 4). То есть и на таких микросайтах условия далеко не всегда оптимальны для благополучного развития подрост пихты и ели. Можно предполагать, что ухудшение жизненности подрост в МК обусловлено недостаточной продолжительностью прямого освещения в течение суток или скученным произрастанием и напряженной конкуренцией между растениями. Кроме того, в МК накапливается больше снега, надолго задерживающего весной начало фотосинтеза у нижних ветвей подрост. В результате эти ветви угнетены и недолговечны, а относительная протяженность живой кроны – один из важных признаков в диагностике жизненности имматурного и виргинильного подрост, особенно у ели (см. Браславская и др., 2021).

Как было отмечено выше, отсутствие значимых различий в проведенных нами сравнениях частот встречаемости можно в ряде случаев объяснять недостаточно большим объемом вы-

борок, по которым определены сравниваемые частоты. Расчеты показывают, что значимость ($p < 0.05$) различий между долями в анализируемых выборках гарантирована в следующих случаях: для разницы 10% – при объеме меньшей выборки 97, для разницы 5% – при объеме меньшей выборки 385, для разницы 3% – при объеме меньшей выборки 1068. Чтобы увеличить объем выборок у важных индикаторных групп подрост (например, *im2* нормальной жизненности), можно пытаться увеличить суммарную площадь учета. Например, в ходе нашего исследования в сообществах промежуточного этапа сукцессии удалось на суммарной учетной площади 4400 м² (11 ВПП по 400 м²) зарегистрировать семь растений ели *im2* нормальной жизненности, а в сообществах позднего этапа сукцессии – 26 таких растений на суммарной учетной площади 4800 м² (12 ВПП по 400 м²). Исходя из этих данных, можно предположить, что для получения выборки растений ели *im2* нормальной жизненности объемом 97 потребуется увеличить суммарную учетную площадь в сообществах промежуточного этапа – в 14 раз (до 61 600 м²), а в сообществах позднего этапа – в четыре раза (до 19 200 м²). Если в результате этого будет встречено 97 растений ели *im2* нормальной жизненности, то в анализе их распределения по микросайтам различия частот встречаемости на 10% будут значимы. Преимущество многократного увеличения трудозатрат на полевой учет состоит в том, что при увеличении суммарной площади учета может увеличиться репрезентативность выборок сразу для нескольких групп подрост, в том числе виргинильного, и одновременно – частота регистрации подрост на некоторых малочисленных микросайтах (например, на вывальных буграх и в вывальных ямах).

Заключение

Проведенное исследование показало, что в сообществах обоих этапов послепожарной сукцессии как у ели, так и у пихты есть тенденция к повышению встречаемости растений на ровной поверхности по мере их онтогенетического развития. Так, растения в онтогенетическом состоянии *im2* чаще произрастают на ровной поверхности, чем растения в более младшем состоянии *im1*. Кроме того, в сообществах позднего этапа сукцессии у пихты растения в состоянии *im2*, имеющие нормальную жизненность, чаще произрастают на ровной

поверхности почвы в межкрупных пространствах, чем растения в состоянии im_2 , имеющие пониженную или низкую жизнеспособность. Также выявлено, что в сообществах обоих этапов сукцессии иматурные растения пихты чаще растут на ровной поверхности, чем на валеже, а иматурные растения ели чаще растут на валеже. Однако такие межвидовые различия приуроченности растений могут быть временными (т.е. характерными только для иматурного подростка) в ходе возобновления двух лесобразователей, поскольку у подростка обоих видов по мере развития проявляется тенденция к снижению встречаемости на валеже. Для уточнения влияния микро мозаичной организации лесов на возобновление необходимы дальнейшие, более углубленные и широко масштабные исследования, позволяющие получать более репрезентативные выборки подростка в разных состояниях, в том числе виргинильного, и точнее характеризовать условия, в которых этот подросток произрастает. Важно проводить такие исследования в наименее нарушенных или в наиболее восстановившихся сообществах, где в результате долговременной спонтанной динамики лучше всего выражена микро мозаичная организация и давно накапливался подрост.

Благодарности

Геоботанические исследования для характеристики ярусной структуры и определения типологической принадлежности сообществ проводили сотрудники Центра по проблемам экологии и продуктивности лесов РАН (Россия) О.В. Смирнова, Н.С. Смирнов и Н.Е. Шевченко. Работа выполнена за счет средств государственного задания ЦЭПЛ РАН по теме «Биоразнообразие и экосистемные функции лесов» (НИОКТР № 124013000750-1).

Дополнительная информация

Дополнительная информация к статье Ефименко и др. (2024) может быть найдена в [Электронном приложении](#).

Литература

Алейников А.А. 2021. Историко-географические причины сохранности ненарушенных темнохвойных лесов Северного Урала // Лесоведение. №6. С. 593–608. DOI: 10.31857/S0024114821060036

Алейников А.А., Тюрин А.В., Симакин Л.В., Ефименко А.С., Лазников А.А. 2015. История пожаров в темнохвойных лесах Печоро-Илычского заповедника со второй половины XIX в. по настоящее время // Сибирский лесной журнал. №6. С. 31–42. DOI: 10.15372/SJFS20150603

Бобкова К.С., Бессонов И.М. 2009. Естественное возобновление в среднетаежных ельниках Европейского северо-востока // Лесоведение. №5. С. 10–16.

Борисенков Е.П. 1990. Научно-прикладной справочник по климату СССР. Л.: Гидрометеиздат. Сер. 3. Ч. 1–6. Вып. 9. 560 с.

Браславская Т.Ю., Ефименко А.С. 2021. Поливариантность развития подростка ели сибирской в темнохвойных лесах Северного Предуралья // Лесоведение. №6. С. 627–644. DOI: 10.31857/S0024114821060048

Браславская Т.Ю., Ефименко А.С., Алейников А.А. 2021. Поливариантность начальных стадий онтогенеза ели сибирской (*Picea obovata* Ledeb.) и пихты сибирской (*Abies sibirica* Ledeb.) в старовозрастных темнохвойных лесах Северного Предуралья // Биоразнообразие и функционирование лесных экосистем. М.: Товарищество научных изданий КМК. С. 55–84.

Грязькин А.В. 2001. Возобновительный потенциал таежных ельников (на примере ельников Северо-Запада России). СПб: Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия. 188 с.

Евстигнеев О.И. 2004. Популяционные стратегии видов деревьев // Восточноевропейские леса. История в голоцене и современность. Книга 1. М.: Наука. С. 176–205.

Евстигнеев О.И., Горнова М.В. 2017. Микросайты и поддержание флористического разнообразия высокоствольных ельников (на примере памятника природы «Болото Рыжуха», Брянская область) // Russian Journal of Ecosystem Ecology. Т. 2(2). С. 1–21. DOI: 10.21685/2500-0578-2017-2-2

Запрудина М.В. 2012. Микро мозаичная организация травяно-кустарничкового и мохового покрова среднетаежных темнохвойных лесов Урала. Дис. ... канд. биол. наук Москва. 204 с.

Заугольнова Л.Б. 2006. Ценофонд лесов Европейской России. Доступен через <https://mfd.cepl.rssi.ru/flora/>

Заугольнова Л.Б., Браславская Т.Ю. (ред.). 2010. Методические подходы к экологической оценке лесного покрова в бассейне малой реки. М.: Товарищество научных изданий КМК. 383 с.

Казимиров Н.И. 1983. Ель. М.: Лесная промышленность. 81 с.

Крылов Г.В., Марадудин И.И., Михеев Н.И., Козакова Н.Ф. 1986. Пихта. М.: Агропромиздат. 239 с.

Махатков И.Д. 1998. Возобновительный процесс в пихтовых лесах Салаира в связи с микрорельефом // Лесоведение. №5. С. 12–16.

Миркин Б.М., Розенберг Г.С., Наумова Л.Г. 1989. Толковый словарь понятий и терминов современной фитоценологии. М.: Наука. 222 с.

Пономаренко Е.В. 1999. Методические подходы к анализу сукцессионных процессов в почвенном покрове // Сукцессионные процессы в заповедниках России и проблема сохранения биологического разнообразия. СПб: Русское ботаническое общество. С. 34–57.

- Скворцова Е.Б., Уланова Н.Г., Басевич В.Ф. 1983. Экологическая роль ветровалов. М.: Лесная промышленность. 192 с.
- Смирнова О.В. 2004. Методологические подходы и методы оценки климаксового и сукцессионного состояния лесных экосистем (на примере Восточно-европейских лесов) // Лесоведение. №3. С. 15–27.
- Смирнова О.В., Алейников А.А., Семиколенных А.А., Бовкунов А.Д., Запрудина М.В., Смирнов Н.С. 2013. Типологическое и структурное разнообразие среднетаежных лесов Урала // Разнообразие и динамика лесных экосистем России. Кн. 2. М.: Товарищество научных изданий КМК. С. 42–66.
- Asbeck T., Großmann J., Paillet Y., Winiger N., Bauhus J. 2021. The Use of Tree-Related Microhabitats as Forest Biodiversity Indicators and to Guide Integrated Forest Management // Current Forestry Reports. Vol. 7(1). P. 59–68. DOI: 10.1007/s40725-020-00132-5
- Bace R., Svoboda M., Janda P. 2011. Density and height structure of seedlings in subalpine spruce forests of Central Europe: logs vs. stumps as a favourable substrate // Silva Fennica. Vol. 45(5). P. 1065–1078. DOI: 10.14214/sf.87
- Bače R., Svoboda M., Pouska V., Janda P., Červenka J. 2012. Natural regeneration in Central-European subalpine spruce forests: Which logs are suitable for seedling recruitment? // Forest Ecology and Management. Vol. 266. P. 254–262. DOI: 10.1016/j.foreco.2011.11.025
- Bobkova K.S., Robakidze E.A., Galenko E.P. 2010. Health status of the stands and the young growth in the native spruce forests at the Ural foothills, the upper reaches of the Pechora River // Contemporary Problems of Ecology. Vol. 3(2). P. 196–202. DOI: 10.1134/S1995425510020098
- Bütler R., Lachat T., Larrieu L., Paillet Y. 2013. Habitat trees: key elements for forest biodiversity // Integrative approaches as an opportunity for the conservation of forest biodiversity / D. Kraus, F. Krumm (Eds.). Joensuu: European Forest Institute. P. 84–91.
- Drobyshev I.V. 1999. Regeneration of Norway spruce in canopy gaps in *Sphagnum-Myrtillus* old-growth forests // Forest Ecology and Management. Vol. 115(1). P. 71–83. DOI: 10.1016/S0378-1127(98)00437-X
- Efimenco A.S., Aleinikov A.A. 2019. The Role of Microsites in the Natural Regeneration of Trees in Boreal Tall-Herb Dark Coniferous Forests of the Northern Urals // Biology Bulletin. Vol. 46(2). P. 200–209. DOI: 10.1134/S1062359019020055
- Evstigneev O.I., Korotkov V.N. 2016. Ontogenetic stages of trees: an overview // Russian Journal of Ecosystem Ecology. Vol. 2(2). P. 1–31. DOI: 10.21685/2500-0578-2016-2-1
- Franklin J.F., Shugart H.H., Harmon M.E. 1987. Tree death as an ecological process // BioScience. Vol. 37(8). P. 550–556. DOI: 10.2307/1310665
- Gatsuk L.E., Smirnova O.V., Vorontzova L.I., Zaugolnova L.B., Zhukova L.A. 1980. Age states of plants of various growth forms: a review // Journal of Ecology. Vol. 68(3). P. 675–696. DOI: 10.2307/2259429
- Hammer Ø., Harper D.A.T., Ryan P.D. 2001. PAST: Paleontological Statistics software package for education and data analysis // Palaeontologia Electronica. Vol. 4(1). P. 9.
- Harmon M., Franklin J. 1989. Tree Seedlings on Logs in *Picea-Tsuga* Forests of Oregon and Washington // Ecology. Vol. 70(1). P. 48–59. DOI: 10.2307/1938411
- Harper J.L. 1977. Population biology of plants. London: Academic Press. 892 p.
- Holeksa J., Żywiec M., Bogdziewicz M., Kurek P., Milne-Rostkowska F., Piechnik Ł., Seget B. 2021. Microsite-specific 25-year mortality of Norway spruce saplings // Forest Ecology and Management. Vol. 498. Article: 119572. DOI: 10.1016/j.foreco.2021.119572
- Hunziker U., Brang P. 2005. Microsite patterns of conifer seedling establishment and growth in a mixed stand in the Southern Alps // Forest Ecology and Management. Vol. 210(1–3). P. 67–79. DOI: 10.1016/j.foreco.2005.02.019
- Iijima H., Shibuya M., Saito H. 2009. Examination of the coexistence mechanism of two major conifers in Hokkaido, northern Japan, based on differences in suitable germination conditions and shade tolerance // Écoscience. Vol. 16(3). P. 352–360. DOI: 10.2980/16-3-3222
- Kathke S., Bruelheide H. 2010. Interaction of gap age and microsite type for the regeneration of *Picea abies* // Forest Ecology and Management Vol. 259(8). P. 1597–1605. DOI: 10.1016/j.foreco.2010.01.036
- Khanina L., Bobrovsky M. 2021. Value of large *Quercus robur* fallen logs in enhancing the species diversity of vascular plants in an old-growth mesic broad-leaved forest in the Central Russian Upland // Forest Ecology and Management. Vol. 491. Article: 119172. DOI: 10.1016/j.foreco.2021.119172
- Knapp A.K., Smith W.K. 1982. Factors influencing understory seedling establishment of Engelmann spruce (*Picea engelmannii*) and subalpine fir (*Abies lasiocarpa*) in southeast Wyoming // Canadian Journal of Botany. Vol. 60(12). P. 2753–2761. DOI: 10.1139/b82-337
- Kozák D., Svitok M., Zemlerová V., Mikoláš M., Lachat T., Larrieu L., Paillet Y., Buechling A., Bače R., Keeton W.S., Vítková L., Begovič K., Čada V., Dušátko M., Ferenčík M., Frankovič M., Gloor R., Hofmeister J., Janda P., Kameniar O., Kníž T., Majdanová L., Mejstřík M., Pavlin J., Ralhan D., Rodrigo R., Roibu C., Synek M., Vostarek O., Svoboda M. 2023. Importance of conserving large and old trees to continuity of tree-related microhabitats // Conservation Biology. Vol. 37(3). Article: e14066. DOI: 10.1111/cobi.14066
- Kuuluvainen T.T. 1994. Gap disturbance, ground microtopography, and the regeneration dynamics of boreal coniferous forests in Finland: a review // Annales Zoologici Fennici. Vol. 31(1). P. 35–51.
- Kuuluvainen T., Juntunen P. 1998. Seedling establishment in relation to microhabitat variation in a windthrow gap in a boreal *Pinus sylvestris* forest // Journal of Vegetation Science. Vol. 9(4). P. 551–562. DOI: 10.2307/3237271
- Kuuluvainen T., Kalmari R. 2003. Regeneration microsites of *Picea abies* seedlings in a windthrow area of a bo-

- real old-growth forest in southern Finland // *Annales Botanici Fennici*, Vol. 40(6). P. 401–413.
- Laiho R., Prescott C.E. 2004. Decay and nutrient dynamics of coarse woody debris in northern coniferous forests: a synthesis // *Canadian Journal of Forest Research*. Vol. 34(4). P. 763–777. DOI: 10.1139/X03-241
- Larrieu L., Courbaud B., Drénou C., Goulard M., Büttler R., Kozák D., Kraus D., Krumm F., Lachat T., Müller J., Paillet Y., Schuck A., Stillhard J., Svoboda M., Vandekerckhove K. 2022. Perspectives: Key factors determining the presence of Tree-related Microhabitats: A synthesis of potential factors at site, stand and tree scales, with perspectives for further research // *Forest Ecology and Management*. Vol. 515. Article: 120235. DOI: 10.1016/j.foreco.2022.120235
- Lugovaya D.L., Smirnova O.V., Zaprudina M.V., Aleynikov A.A., Smirnov V.E. 2013. Micromosaic structure and phytomass of ground vegetation in main types of dark conifer forests in the Pechora-Ilych State Nature Reserve // *Russian Journal of Ecology*. Vol. 44(1). P. 1–8. DOI: 10.1134/S1067413613010086
- Martin M., Fenton N.J., Morin H. 2021. Tree-related microhabitats and deadwood dynamics form a diverse and constantly changing mosaic of habitats in boreal old-growth forests // *Ecological Indicators*. Vol. 128. Article: 107813. DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.107813
- McCarthy J. 2001. Gap dynamics of forest trees: a review with particular attention to boreal forests // *Environmental Reviews*. Vol. 9(1). P. 1–59. DOI: 10.1139/a00-012
- Moles A.T., Westoby M. 2004. Seedling survival and seed size: a synthesis of the literature // *Journal of Ecology*. Vol. 92(3). P. 372–383. DOI: 10.1111/j.0022-0477.2004.00884.x
- Mori A., Mizumachi E., Osono T., Doi Y. 2004. Substrate-associated seedling recruitment and establishment of major conifer species in an old-growth subalpine forest in central Japan // *Forest Ecology and Management*. Vol. 196(2–3). P. 287–297. DOI: 10.1016/j.foreco.2004.03.027
- Narukawa Y., Yamamoto S. 2003. Development of conifer seedlings roots on soil and fallen logs in boreal and subalpine coniferous forests of Japan // *Forest Ecology and Management*. Vol. 175(1–3). P. 131–139. DOI: 10.1016/S0378-1127(02)00125-1
- Narukawa Y., Iida S., Tanouchi H., Abe S., Yamamoto S. 2003. State of fallen logs and the occurrence of conifer seedlings and saplings in boreal and subalpine old-growth forests in Japan // *Ecological Research*. Vol. 18(3). P. 267–277. DOI: 10.1046/j.1440-1703.2003.00553.x
- Orman O., Szweczyk J. 2015. European beech, silver fir, and Norway spruce differ in establishment, height growth, and mortality rates on coarse woody debris and forest floor – a study from a mixed beech forest in the Western Carpathians // *Annals of Forest Science*. Vol. 72. P. 955–965. DOI: 10.1007/s13595-015-0492-7
- Orman O., Wrzesiński P., Dobrowolska D., Szweczyk J. 2021. Regeneration growth and crown architecture of European beech and silver fir depend on gap characteristics and light gradient in the mixed monotane old-growth stands // *Forest Ecology and Management*. Vol. 482. Article: 118866. DOI: 10.1016/j.foreco.2020.118866
- Peterken G.F. 1996. Natural woodland: ecology and conservation in northern temperate regions. Cambridge: Cambridge University Press. 522 p.
- Przepióra F., Ciach M. 2023. Profile of tree-related microhabitats in the primeval Białowieża Forest: A benchmark for temperate woodlands // *Science of the Total Environment*. Vol. 905. Article: 167273. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.167273
- R Core Team. 2023. R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. Available from <https://www.R-project.org>
- Robert E., Brais S., Harvey B.D., Greene D. 2012. Seedling establishment and survival on decaying logs in boreal mixedwood stands following a mast year // *Canadian Journal of Forest Research*. Vol. 42(8). P. 1446–1455. DOI: 10.1139/x2012-085
- Schaetzl R.J., Johnson D.L., Burns S.F., Small T.W. 1989. Tree uprooting: review of terminology, process, and environmental implications // *Canadian Journal of Forest Research*. Vol. 19(1). P. 1–11. DOI: 10.1139/x89-001
- Semikolennykh A.A., Bovkunov A.D., Aleinikov A.A. 2013. Soils and the soil cover of the taiga zone in the northern Urals (Upper reaches of the Pechora River) // *Eurasian Soil Science*. Vol. 46(8). P. 821–832. DOI: 10.1134/S1064229313080085
- Siitonen J., Martikainen P., Punttila P., Rauh J. 2000. Coarse woody debris and stand characteristics in mature managed and old-growth boreal mesic forests in southern Finland // *Forest Ecology and Management*. Vol. 128(3). P. 211–225. DOI: 10.1016/S0378-1127(99)00148-6
- Simon A., Gratzer G., Sieghardt M. 2011. The influence of windthrow microsites on tree regeneration and establishment in an old growth mountain forest // *Forest Ecology and Management*. Vol. 262(7). P. 1289–1297. DOI: 10.1016/j.foreco.2011.06.028
- Smirnova O.V., Bobrovskii M.V. 2001. Tree Ontogeny and Its Reflection in the Structure and Dynamics of Plant and Soil Covers // *Russian Journal of Ecology*. Vol. 32(3). P. 159–163. DOI: 10.1023/A:1011353926083
- Stroheker S., Weiss M., Sieber T.N., Bugmann H. 2018. Ecological Factors Influencing Norway spruce Regeneration on Nurse Logs in a Subalpine Virgin Forest // *Forests*. Vol. 9(3). Article: 120. DOI: 10.3390/f9030120
- Sugita H., Nagaïke T. 2005. Microsites for seedling establishment of subalpine conifers in a forest with moss-type undergrowth on Mt. Fuji, central Honshu, Japan // *Ecological Research*. Vol. 20(6). P. 678–685. DOI: 10.1007/s11284-005-0086-1
- Takahashi M., Sakai Y., Ootomo R., Shiozaki M. 2000. Establishment of tree seedlings and water-soluble nutrients in coarse woody debris in an old-growth *Picea-Abies* forest in Hokkaido, northern Japan // *Canadian Journal of Forest Research*. Vol. 30(7). P. 1148–1155. DOI: 10.1139/x00-042

- Whittaker R.H., Klomp H. 1975. The design and stability of plant communities // Unifying Concepts in Ecology / W.H. van Dobben, R.H. Lowe-McConnell (Eds.). Dordrecht: Springer. P. 169–183. DOI: 10.1007/978-94-010-1954-5_14
- Whittaker R.H., Levin S.A. 1977. The role of mosaic phenomena in natural communities // Theoretical Population Biology. Vol. 12(2). P. 117–139. DOI: 10.1016/0040-5809(77)90039-9
- Yoshida T. 2021. Regeneration dynamics on treefall mounds and pits for 10 years after a windfall in a natural mixed forest // Forests. Vol. 12(8). Article: 1064. DOI: 10.3390/f12081064
- Zielonka T., Niklasson M. 2001. Dynamics of Dead Wood and Regeneration Pattern in Natural Spruce Forest in the Tatra Mountains, Poland // Ecological Bulletins. Vol. 49. P. 159–163.
- Zielonka T. 2006. When does dead wood turn into a substrate for spruce replacement? // Journal of Vegetation Science. Vol. 17(6). P. 739–746. DOI: 10.1111/j.1654-1103.2006.tb02497.x
- ### References
- Aleinikov A.A. 2021. Historical and Geographic Factors of Intactness of the Primary Dark Coniferous Forests of Northern Ural. *Russian Journal of Forest Science* 6: 593–608. DOI: 10.31857/S0024114821060036 [In Russian]
- Aleynikov A.A., Tyurin A.V., Simakin L.V., Efimenko A.S., Laznikov A.A. 2015. Fire History of Dark Needle Coniferous Forests in Pechora-Ilych Nature Reserve from the Second Half of XIX Century to Present Time. *Siberian Journal of Forest Science* 6: 31–42. DOI: 10.15372/SJFS20150603 [In Russian]
- Asbeck T., Großmann J., Paillet Y., Winiger N., Bauhus J. 2021. The Use of Tree-Related Microhabitats as Forest Biodiversity Indicators and to Guide Integrated Forest Management. *Current Forestry Reports* 7(1): 59–68. DOI: 10.1007/s40725-020-00132-5
- Bace R., Svoboda M., Janda P. 2011. Density and height structure of seedlings in subalpine spruce forests of Central Europe: logs vs. stumps as a favourable substrate. *Silva Fennica* 45(5): 1065–1078. DOI: 10.14214/sf.87
- Bače R., Svoboda M., Pouska V., Janda P., Červenka J. 2012. Natural regeneration in Central-European subalpine spruce forests: Which logs are suitable for seedling recruitment?. *Forest Ecology and Management* 266: 254–262. DOI: 10.1016/j.foreco.2011.11.025
- Bobkova K.S., Bessonov I.M. 2009. Natural regeneration in the middle-taiga spruce forests in the European North-east. *Lesovedenie* 5: 10–16. [In Russian]
- Bobkova K.S., Robakidze E.A., Galenko E.P. 2010. Health status of the stands and the young growth in the native spruce forests at the Ural foothills, the upper reaches of the Pechora River. *Contemporary Problems of Ecology* 3(2): 196–202. DOI: 10.1134/S1995425510020098
- Borisenkov E.P. 1990. *Scientific and applied reference book on the climate of the USSR*. Series 3: Long-term data. Vol. 9, parts 1–6. Leningrad: Hydrometeoizdat. 560 p. [In Russian]
- Braslavskaya T.Yu., Yefimenko A.S. 2021. Polyvariance of Siberian Spruce Undergrowth Development in Dark Coniferous Forests of the Northern Cis-Ural Region. *Russian Journal of Forest Science* 6: 627–644. DOI: 10.31857/S0024114821060048 [In Russian]
- Braslavskaya T.Yu., Efimenko A.S., Aleinikov A.A. 2021. Polyvariance of the initial stages of ontogenesis of Siberian spruce (*Picea obovata* Ledeb.) and Siberian fir (*Abies sibirica* Ledeb.) in old-growth dark coniferous forests of the Northern Cis-Urals. In: *Biodiversity and functioning of forest ecosystems*. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. P. 55–84. [In Russian]
- Bütler R., Lachat T., Larrieu L., Paillet Y. 2013. Habitat trees: key elements for forest biodiversity In: D. Kraus, F. Krumm (Eds.): *Integrative approaches as an opportunity for the conservation of forest biodiversity*. Joensuu: European Forest Institute. P. 84–91.
- Drobyshev I.V. 1999. Regeneration of Norway spruce in canopy gaps in *Sphagnum-Myrtillus* old-growth forests. *Forest Ecology and Management* 115(1): 71–83. DOI: 10.1016/S0378-1127(98)00437-X
- Efimenko A.S., Aleinikov A.A. 2019. The Role of Microsites in the Natural Regeneration of Trees in Boreal Tall-Herb Dark Coniferous Forests of the Northern Urals. *Biology Bulletin* 46(2): 200–209. DOI: 10.1134/S1062359019020055
- Evstigneev O.I. 2004. Population strategies of tree species. In: *Eastern European Forests. History in the Holocene and modern times*. Book 1. Moscow: Nauka. P. 176–205. [In Russian]
- Evstigneev O.I., Gornova M.V. 2017. **Microsites and Maintenance of Floristic Diversity of Tall-Herb Spruce Forest (on the example of the Ryzhukha Swamp Natural Monument, Bryansk Region)**. *Russian Journal of Ecosystem Ecology* 2(2): 1–21. DOI: 10.21685/2500-0578-2017-2-2 [In Russian]
- Evstigneev O.I., Korotkov V.N. 2016. Ontogenetic stages of trees: an overview. *Russian Journal of Ecosystem Ecology* 2(2): 1–31. DOI: 10.21685/2500-0578-2016-2-1
- Franklin J.F., Shugart H.H., Harmon M.E. 1987. Tree death as an ecological process. *BioScience* 37(8): 550–556. DOI: 10.2307/1310665
- Gatsuk L.E., Smirnova O.V., Vorontzova L.I., Zaigolnova L.B., Zhukova L.A. 1980. Age states of plants of various growth forms: a review. *Journal of Ecology* 68(3): 675–696. DOI: 10.2307/2259429
- Gryazkin A.V. 2001. *Renewal potential of taiga spruce forests (on example of spruce forests in North-West Russia)*. Saint-Petersburg: St. Petersburg State Forestry Academy. 188 p. [In Russian]
- Hammer Ø., Harper D.A.T., Ryan P.D. 2001. Past: Paleontological Statistics software package for education and data analysis. *Palaeontologia Electronica* 4(1): 9.
- Harmon M., Franklin J. 1989. Tree Seedlings on Logs in *Picea-Tsuga* Forests of Oregon and Washington. *Ecology* 70(1): 48–59. DOI: 10.2307/1938411
- Harper J.L. 1977. *Population biology of plants*. London: Academic Press. 892 p.

- Holeksa J., Żywiec M., Bogdziewicz M., Kurek P., Milne-Rostkowska F., Piechnik Ł., Seget B. 2021. Microsite-specific 25-year mortality of Norway spruce saplings. *Forest Ecology and Management* 498: 119572. DOI: 10.1016/j.foreco.2021.119572
- Hunziker U., Brang P. 2005. Microsite patterns of conifer seedling establishment and growth in a mixed stand in the Southern Alps. *Forest Ecology and Management* 210(1–3): 67–79. DOI: 10.1016/j.foreco.2005.02.019
- Iijima H., Shibuya M., Saito H. 2009. Examination of the coexistence mechanism of two major conifers in Hokkaido, northern Japan, based on differences in suitable germination conditions and shade tolerance. *Écoscience* 16(3): 352–360. DOI: 10.2980/16-3-3222
- Kathke S., Bruelheide H. 2010. Interaction of gap age and microsite type for the regeneration of *Picea abies*. *Forest Ecology and Management* 259(8): 1597–1605. DOI: 10.1016/j.foreco.2010.01.036
- Kazimirov N.I. 1983. *Spruce*. Moscow: Lesnaya promyshlennost. 81 p. [In Russian]
- Khanina L., Bobrovsky M. 2021. Value of large *Quercus robur* fallen logs in enhancing the species diversity of vascular plants in an old-growth mesic broad-leaved forest in the Central Russian Upland. *Forest Ecology and Management* 491: 119172. DOI: 10.1016/j.foreco.2021.119172
- Knapp A.K., Smith W.K. 1982. Factors influencing understory seedling establishment of Engelmann spruce (*Picea engelmannii*) and subalpine fir (*Abies lasiocarpa*) in southeast Wyoming. *Canadian Journal of Botany* 60(12): 2753–2761. DOI: 10.1139/b82-337
- Kozák D., Svitok M., Zemlerová V., Mikoláš M., Lachat T., Larrieu L., Paillet Y., Buechling A., Bače R., Keeton W.S., Vítková L., Begovič K., Čada V., Dušátko M., Ferenčík M., Frankovič M., Gloor R., Hofmeister J., Janda P., Kameniar O., Kníř T., Majdanová L., Mejstřík M., Pavlin J., Ralhan D., Rodrigo R., Roibu C., Synek M., Vostarek O., Svoboda M. 2023. Importance of conserving large and old trees to continuity of tree-related microhabitats. *Conservation Biology* 37(3): e14066. DOI: 10.1111/cobi.14066
- Krylov G.V., Maradudin I.I., Mikheev N.I., Kozakova N.F. 1986. *Fir*. Moscow: Agropromizdat. 239 p. [In Russian]
- Kuuluvainen T.T. 1994. Gap disturbance, ground microtopography, and the regeneration dynamics of boreal coniferous forests in Finland: a review. *Annales Zoologici Fennici* 31(1): 35–51.
- Kuuluvainen T., Juntunen P. 1998. Seedling establishment in relation to microhabitat variation in a windthrow gap in a boreal *Pinus sylvestris* forest. *Journal of Vegetation Science* 9(4): 551–562. DOI: 10.2307/3237271
- Kuuluvainen T., Kalmari R. 2003. Regeneration microsites of *Picea abies* seedlings in a windthrow area of a boreal old-growth forest in southern Finland. *Annales Botanici Fennici* 40(6): 401–413.
- Laiho R., Prescott C.E. 2004. Decay and nutrient dynamics of coarse woody debris in northern coniferous forests: a synthesis. *Canadian Journal of Forest Research* 34(4): 763–777. DOI: 10.1139/X03-241
- Larrieu L., Courbaud B., Drénou C., Goulard M., Büttler R., Kozák D., Kraus D., Krumm F., Lachat T., Müller J., Paillet Y., Schuck A., Stillhard J., Svoboda M., Vandekerckhove K. 2022. Perspectives: Key factors determining the presence of Tree-related Microhabitats: A synthesis of potential factors at site, stand and tree scales, with perspectives for further research. *Forest Ecology and Management* 515: 120235. DOI: 10.1016/j.foreco.2022.120235
- Lugovaya D.L., Smirnova O.V., Zaprudina M.V., Aleynikov A.A., Smirnov V.E. 2013. Micromosaic structure and phytomass of ground vegetation in main types of dark conifer forests in the Pechora-Ilych State Nature Reserve. *Russian Journal of Ecology* 44(1): 1–8. DOI: 10.1134/S1067413613010086
- Makhatkov I.D. 1998. Regeneration process in fir forests of Salair in connection with microrelief. *Lesovedenie* 5: 12–16. [In Russian]
- Martin M., Fenton N.J., Morin H. 2021. Tree-related microhabitats and deadwood dynamics form a diverse and constantly changing mosaic of habitats in boreal old-growth forests. *Ecological Indicators* 128: 107813. DOI: 10.1016/j.ecolind.2021.107813
- McCarthy J. 2001. Gap dynamics of forest trees: a review with particular attention to boreal forests. *Environmental Reviews* 9(1): 1–59. DOI: 10.1139/a00-012
- Mirkin B.M., Rosenberg G.S., Naumova L.G. 1989. *Glossary of concepts and terms of modern phytocoenology*. Moscow: Nauka. 222 p. [In Russian]
- Moles A.T., Westoby M. 2004. Seedling survival and seed size: a synthesis of the literature. *Journal of Ecology* 92(3): 372–383. DOI: 10.1111/j.0022-0477.2004.00884.x
- Mori A., Mizumachi E., Osono T., Doi Y. 2004. Substrate-associated seedling recruitment and establishment of major conifer species in an old-growth subalpine forest in central Japan. *Forest Ecology and Management* 196(2–3): 287–297. DOI: 10.1016/j.foreco.2004.03.027
- Narukawa Y., Yamamoto S. 2003. Development of conifer seedlings roots on soil and fallen logs in boreal and subalpine coniferous forests of Japan. *Forest Ecology and Management* 175(1–3): 131–139. DOI: 10.1016/S0378-1127(02)00125-1
- Narukawa Y., Iida S., Tanouchi H., Abe S., Yamamoto S. 2003. State of fallen logs and the occurrence of conifer seedlings and saplings in boreal and subalpine old-growth forests in Japan. *Ecological Research* 18(3): 267–277. DOI: 10.1046/j.1440-1703.2003.00553.x
- Orman O., Szewczyk J. 2015. European beech, silver fir, and Norway spruce differ in establishment, height growth, and mortality rates on coarse woody debris and forest floor – a study from a mixed beech forest in the Western Carpathians. *Annals of Forest Science* 72: 955–965. DOI: 10.1007/s13595-015-0492-7
- Orman O., Wrzesiński P., Dobrowolska D., Szewczyk J. 2021. Regeneration growth and crown architecture of European beech and silver fir depend on gap characteristics and light gradient in the mixed montane old-

- growth stands. *Forest Ecology and Management* 482: 118866. DOI: 10.1016/j.foreco.2020.118866
- Peterken G.F. 1996. *Natural woodland: ecology and conservation in northern temperate regions*. Cambridge: Cambridge University Press. 522 p.
- Ponomarenko E.V. 1999. Methodological approaches to the analysis of successional processes in the soil cover. In: *Successional processes in Russian nature reserves and the problem of biodiversity conservation*. St. Petersburg: Russian Botanical Society. P. 34–57. [In Russian]
- Przepióła F., Ciach M. 2023. Profile of tree-related microhabitats in the primeval Białowieża Forest: A benchmark for temperate woodlands. *Science of the Total Environment* 905: 167273. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2023.167273
- R Core Team. 2023. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. Available from <https://www.R-project.org>
- Robert E., Brais S., Harvey B.D., Greene D. 2012. Seedling establishment and survival on decaying logs in boreal mixedwood stands following a mast year. *Canadian Journal of Forest Research* 42(8): 1446–1455. DOI: 10.1139/x2012-085
- Schaetzl R.J., Johnson D.L., Burns S.F., Small T.W. 1989. Tree uprooting: review of terminology, process, and environmental implications. *Canadian Journal of Forest Research* 19(1): 1–11. DOI: 10.1139/x89-001
- Semikolennykh A.A., Bovkunov A.D., Aleinikov A.A. 2013. Soils and the soil cover of the taiga zone in the northern Urals (Upper reaches of the Pechora River). *Eurasian Soil Science* 46(8): 821–832. DOI: 10.1134/S1064229313080085
- Siitonen J., Martikainen P., Punttila P., Rauh J. 2000. Coarse woody debris and stand characteristics in mature managed and old-growth boreal mesic forests in southern Finland. *Forest Ecology and Management* 128(3): 211–225. DOI: 10.1016/S0378-1127(99)00148-6
- Simon A., Gratzler G., Sieghardt M. 2011. The influence of windthrow microsites on tree regeneration and establishment in an old growth mountain forest. *Forest Ecology and Management* 262(7): 1289–1297. DOI: 10.1016/j.foreco.2011.06.028
- Skvortsova E.B., Ulanova N.G., Basevich V.F. 1983. *Ecological role of windfalls*. Moscow: Lesnaya promyshlennost. 192 p. [In Russian]
- Smirnova O.V. 2004. Methodological approaches and methods for assessing the climax and successional state of forest ecosystems (using the example of Eastern European forests). *Lesovedenie* 3: 15–27. [In Russian]
- Smirnova O.V., Bobrovskii M.V. 2001. Tree Ontogeny and Its Reflection in the Structure and Dynamics of Plant and Soil Covers. *Russian Journal of Ecology* 32(3): 159–163. DOI: 10.1023/A:1011353926083
- Smirnova O.V., Aleinikov A.A., Semikolennykh A.A., Bovkunov A.D., Zaprudina M.V., Smirnov N.S. 2013. Typological and structural diversity of mid-taiga forests of the Urals. In: *Diversity and dynamics of forest ecosystems in Russia*. Book 2. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. P. 42–66. [In Russian]
- Stroheker S., Weiss M., Sieber T.N., Bugmann H. 2018. Ecological Factors Influencing Norway spruce Regeneration on Nurse Logs in a Subalpine Virgin Forest. *Forests* 9(3): 120. DOI: 10.3390/f9030120
- Sugita H., Nagaike T. 2005. Microsites for seedling establishment of subalpine conifers in a forest with moss-type undergrowth on Mt. Fuji, central Honshu, Japan. *Ecological Research* 20(6): 678–685. DOI: 10.1007/s11284-005-0086-1
- Takahashi M., Sakai Y., Ootomo R., Shiozaki M. 2000. Establishment of tree seedlings and water-soluble nutrients in coarse woody debris in an old-growth *Picea-Abies* forest in Hokkaido, northern Japan. *Canadian Journal of Forest Research* 30(7): 1148–1155. DOI: 10.1139/x00-042
- Whittaker R.H., Klomp H. 1975. The design and stability of plant communities. In: W.H. van Dobben, R.H. Lowe-McConnell (Eds.): *Unifying Concepts in Ecology*. Dordrecht: Springer. P. 169–183. DOI: 10.1007/978-94-010-1954-5_14
- Whittaker R.H., Levin S.A. 1977. The role of mosaic phenomena in natural communities. *Theoretical Population Biology* 12(2): 117–139. DOI: 10.1016/0040-5809(77)90039-9
- Yoshida T. 2021. Regeneration dynamics on treefall mounds and pits for 10 years after a windfall in a natural mixed forest. *Forests* 12(8): 1064. DOI: 10.3390/f12081064
- Zaprudina M.V. 2012. *Micromosaic organization of herb-shrub and moss cover in the middle taiga dark coniferous forests in the Urals*. PhD Thesis. Moscow. 204 p. [In Russian]
- Zaugolnova L.B. 2006. *Forest coenofond within European Russia*. Available from <https://mfd.cepl.rssi.ru/flora/> [In Russian]
- Zaugolnova L.B., Braslavskaya T.Yu. (Eds.). 2010. *Methodological approaches to environmental assessment of forest cover in the small river basin*. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. 383 p. [In Russian]
- Zielonka T., Niklasson M. 2001. Dynamics of Dead Wood and Regeneration Pattern in Natural Spruce Forest in the Tatra Mountains, Poland. *Ecological Bulletins* 49: 159–163.
- Zielonka T. 2006. When does dead wood turn into a substrate for spruce replacement? *Journal of Vegetation Science* 17(6): 739–746. DOI: 10.1111/j.1654-1103.2006.tb02497.x

THE CONFINEDNESS OF UNDERGROWTH *PICEA OBOVATA* AND *ABIES SIBIRICA* (PINACEAE) TO TREE-RELATED MICROHABITATS AND THEIR DEVELOPMENT FEATURES AT VARIOUS PHASES OF POST-FIRE SUCCESSION IN GREEN-MOSS DARK CONIFEROUS FORESTS IN THE NORTHERN PRE-URALS

Alexei S. Efimenko^{id}, Tatiana Yu. Braslavskaya^{id}, Alexei A. Aleinikov*^{id}, Alexander V. Tyurin^{id}

Center for Forest Ecology and Productivity of the RAS, Russia

*e-mail: aaacastor@gmail.com

Forest ecology frequently explores the role of microsite mosaics in forest communities for the regeneration of forest-forming tree species. The present study aims to find out whether the ontogenetic structure and differentiation of Siberian spruce (*Picea obovata*) and Siberian fir (*Abies sibirica*) undergrowth plants by the plant vitality are associated with their occurrence on various microsites. The study has been carried out in the Pechora-Ilych State Nature Biosphere Reserve, Russia. In green-moss fir-spruce forests, 23 temporary sample plots were established, including 1) forest communities of the intermediate phase of post-fire succession (in areas where fires happened in 1850–1900) and 2) forest communities of the late phase (in areas where there were no fires, at least since the mid-XIX century). On the study plots, *P. obovata* and *A. sibirica* undergrowth individuals were recorded indicating ontogenetic state, vitality and microsite substrate for each plant. Using the Z-criterion, a comparison of the occurrence frequencies (%) of various undergrowth groups of *P. obovata* and *A. sibirica* on various microsites has been carried out, i.e. within each species and between the studied species, as well as at each phase of post-fire succession and between the phases. The analysis showed that, in communities of both succession phases in both species, undergrowth plants of ontogenetic state im2 occurred on deadwood logs less frequently than the undergrowth plants of the earlier ontogenetic state im1. At the same time, in both species on the flat ground surface an opposite occurrence trend for these ontogenetic states was revealed. In communities of the late succession phase, *A. sibirica* undergrowth plants of the ontogenetic state im2 and normal vitality occurred on a flat ground surface within inter-crown sites more frequently than plants of reduced and low vitality. A comparison between the species showed that in forest communities of both succession phases, *A. sibirica* undergrowth plants of im1 and im2 ontogenetic states more frequently occupy flat ground surface than deadwood logs, whereas *P. obovata* undergrowth plants more frequently grow on deadwood logs than on the flat ground surface. In addition, in communities of the intermediate succession phase, *A. sibirica* undergrowth is more likely than *P. obovata* to be found in the under-crown sites (especially on a flat ground surface). In communities of the late succession phase, *A. sibirica* undergrowth more often grows in under-crown sites on the near-trunk elevations of living trees. In both species, 40–50% of im2 plants of low vitality grow in inter-crown sites. To clarify the influence of the microsite mosaics on the regeneration processes in the studied forests, more detailed and large-scale studies are further needed, which will allow us obtaining more representative samples of undergrowth plants at various ontogenetic states.

Kew words: boreal forests, fir, middle taiga, ontogeny, Pechora-Ilych State Nature Biosphere Reserve, Republic of Komi, spruce, vitality

FOREST FRAGMENTS MATTER: A LOOK INTO THE SPECIES RICHNESS AND DIVERSITY PATTERNS OF BIRDS IN A SMALL, ISOLATED, PROTECTED LANDSCAPE IN MINDANAO ISLAND, PHILIPPINES

Renz Angelo J. Duco^{1,*} ,
Jay S. Fidelino¹

¹University of the Philippines Diliman, Philippines

*e-mail: rjduco@up.edu.ph

²University of the Philippines-Philippine General Hospital, Philippines

Received: 11.12.2023. Revised: 12.04.2024. Accepted: 22.04.2024.

The establishment of Protected Areas is deemed of critical importance in global conservation initiatives, particularly in biodiverse regions and global biodiversity hotspots, such as the Philippines. However, the crucial role played by smaller Protected Areas in biodiversity conservation is frequently overlooked, making this a particular area of research interest. The Initao-Libertad Protected Landscape and Seascape (hereinafter – ILPLS) is one of the last remaining karst forests with natural vegetation and refuge for wildlife conservation on the island of Mindanao, the Philippines. However, the landscape component of this Protected Area is very small (ca. 506 000 m²), bisected by a road, and heavily disturbed by illegal logging and frequent tourist visits. From 2014 to 2018, we assessed the community structure and revealed patterns of bird diversity in ILPLS. We recorded a total of 814 individuals of birds from 36 species and nine feeding guilds from a total sampling effort of 558 230.40 mist-net hours in the Protected Areas' two management zones, namely the Special Protection Zone (SPZ) and Tourism Zone (TZ). ILPLS has a high level of endemism at 33% (12 species), including nine Philippine endemics and three Mindanao Island endemics. We also recorded *Gorsachius goisagi*, a globally threatened species categorised by IUCN as Vulnerable. Species richness was higher in the SPZ than in the TZ ($p = 0.012$), whereas no significant differences were observed in the Shannon index values ($p = 0.101$) and mean capture rates ($p = 0.378$) between the two management zones. Species and feeding guild assemblages did not differ between the two management zones ($p = 0.939$) but varied between vertical strata ($p = 0.001$). Here, we show how this small, protected landscape harbours a comparatively diverse bird community, including restricted-range species and species with high conservation priority. This suggests that forest fragments, even of this size, are important habitats for bird conservation efforts and should not be undervalued. We recommend extending such studies to other fragments, especially those that are still not protected, to improve our biodiversity database, further our understanding of biodiversity and fragment dynamics, and make a case for the protection of other forest fragment habitats.

Key words: avifauna, feeding guild, management zone, mist net, vertical stratification

Introduction

The establishment and proper management of Protected Areas are crucial measures for the conservation and restoration of habitats and native species (Pringle, 2017; Gillespie, 2020; Chowdhury et al., 2023). The rapid expansion of the global network of Protected Areas is expected to contribute to the protection and persistence of biodiversity and safeguard species with high conservation priorities (Geldmann et al., 2013; UNEP-WCMC & IUCN, 2016). However, the important role played by smaller Protected Areas in biodiversity conservation is often overlooked, making it a particular area of research interest (Baldwin & Fouch, 2018). Compared with large-sized Protected Areas, smaller-sized Protected Areas usually harbour fewer species that are predisposed to exacerbated threats from land-use change and ecological isolation (Hansen & DeFries, 2007;

Durán et al., 2016; Baldwin & Fouch, 2018). Nonetheless, these areas remain invaluable in terms of preserving biodiversity and maintaining critical ecosystem services, and thus should be given equal attention and recognition in conservation efforts (Bodin et al., 2006; Eigenbrod et al., 2009; Wintle et al., 2019).

The Philippines stands as one of the megadiverse countries; it supports a wide range of flora and fauna with high endemism (Mittermeier et al., 1997; Fernando et al., 2008; Mohagan et al., 2015). To address significant threats to its biodiversity, the government has established a network of 248 Protected Areas, covering about 25% (78 000 km²) of the Philippines' total land area (DENR-BMB, 2022). However, half of these Protected Areas are relatively small (less than the median of 30 km²) and remain largely unexplored. One example is the Initao-Libertad Protected Landscape and Seascape (hereinafter – ILPLS), a Protected

Area with a landscape component of ca. 506 000 m². Previous terrestrial biodiversity studies conducted within the ILPLS have primarily focused on plants (Canencia & Daba, 2015; Galindon et al., 2018) and invertebrates (Manting et al., 2013; Madjos & Demayo, 2017; Sacay & Aspe, 2023), with only one study focusing on vertebrates (Bejar et al., 2020). Furthermore, this small Protected Area is isolated into two fragments by a national road and bordered by agricultural lands and is thus susceptible to a wide range of edge effects and anthropogenic threats. Consequently, there remain significant gaps in understanding how to effectively manage such Protected Areas and similar landscapes across the Philippines, which poses challenges to the overall conservation of its biodiversity.

In this study, we aimed to evaluate the importance of ILPLS in terms of biodiversity conservation, particularly through the lens of avian diversity. Birds are often the focus of biodiversity and ecosystem studies, due to their better visibility compared to other taxa and their high sensitivity to environmental changes, which make them ideal bioindicators of ecosystem health (Chowfin & Leslie, 2021; Santangeli et al., 2023; Dela Cruz et al., 2023; Maznikova et al., 2024). Even subtle declines in the populations of common species can signal significant declines in ecosystem health (Winfree et al., 2015). Birds also play pivotal roles in supporting ecosystem health through essential ecological functions, such as seed dispersal, polli-

nation, and pest population control, and through their contributions to maintaining ecological balance and biodiversity, especially in tropical ecosystems, which constitute important ecosystem services (Şekercioglu et al., 2016; Díaz-Sieffer et al., 2022). In the Philippines, birds represent the most diverse group of terrestrial vertebrates, comprising 735 species, of which 247 are exclusive to the archipelago (WBCP, 2023).

Here, we aimed to assess the bird diversity within the ILPLS based on mist-netting over a five-year period. Specifically, we identified their endemism, residence, and conservation status based on existing listings, characterised the avian communities within the management zones of the ILPLS in terms of species and feeding guilds through standard diversity indices, and compared the vertical distribution of the bird communities across the forest's vertical strata.

Material and Methods

Study area

The Initao-Libertad Protected Landscape and Seascape (ILPLS) (8.543366° N, 124.321320° E, 40 m a.s.l.) is located at the northern Mindanao Island in the province of Misamis Oriental. The protected landscape component has a total area of 506 000 m² and is intersected by a national highway. This division results in two management zones, namely a 360 000-m² Special Protection Zone (SPZ) and a 140 000-m² Tourism Zone (TZ) (Fig. 1).

Fig. 1. Location of mist-net stations (yellow circles) within the two management zones (Special Protection zone (SPZ) and Tourism zone (TZ)) of Initao-Libertad Protected Landscape and Seascape (ILPLS) in Mindanao Island, Philippines.

Natural forest vegetation dominates the study area, including at least 15-m high native canopy tree species such as *Ardisia tomentosa* C.Presl, *Ficus variegata* Blume, and *Pterocarpus indicus* Willd., and a few exotic species such as *Swietenia macrophylla* King and *Gmelina arborea* Roxb. ex Sm., which are present in the TZ. The general vegetation is comprised of secondary growth forests over limestone.

Mist-netting

Mist-netting was performed from 2014 to 2018, covering both the wet and dry seasons, following standardised mist-net protocols (MacArthur & MacArthur, 1974). A total of 25 nylon mist nets (12.0 × 2.6 m, with a 36-mm mesh) were used, 20 of which were set near the ground level, and five nets were placed at sub-canopy (10–15 m) following the method by Ingle (1993). Nets were opened for 12 h. (06:00–18:00) for three consecutive days at each sampling point. The nets were checked every 30 min. to retrieve any captures. Field sampling and collection was covered by the Department of Environment and Natural Resources (DENR) Wildlife Gratuitous permits R10 2014-36 and R10 2018-07.

Birds were identified following Kennedy et al. (2000) and were further classified into feeding guilds based on their known food preferences (insectivores, frugivores, nectarivores, carnivores, or a combination of these) and their foraging layer (terrestrial, understory, arboreal) (Duco et al., 2021; Pabico et al., 2021). Prior to release, all captures were measured and tagged with uniquely numbered aluminum bird rings.

Data analysis

Estimated species richness was calculated using the mean of four selected non-parametric species richness estimators (Chao, Jack1, Jack2, and Bootstrap) and was compared between the two management zones and vertical strata using Community Ecology package («vegan», ver. 2.4-1) (Oksanen et al., 2020) in the R statistical software (ver. 4.1.2) (R Core Team, 2021). Sampling completeness was assessed by comparing the actual number of species sampled with the total estimated species richness, with a value higher than 90% considered sufficient (Mohd-Azlan et al., 2019). Species accumulation curves with 95% confidence intervals were also generated based on the expected species richness.

Bird diversity was estimated using Shannon's species diversity index (H'), which was computed by analysing the yearly data individually rather than pooling the data across years. Diversity be-

tween the two management zones and vertical strata was compared using the Mann-Whitney U test. This was also used to assess differences in the abundance and capture rates of birds and feeding guilds, between the two management zones and vertical strata. Capture rates were expressed as the number of individuals captured per mist-net hour. Similarity Percentage (SIMPER) test was also used to identify the species or guilds that contributed the most to the observed dissimilarities. Mann-Whitney U test was performed using IBM SPSS Statistics for Windows (ver. 20.0; IBM Corp., USA), while SIMPER was performed using PRIMER (ver. 6.4.7) (Clarke & Gorley, 2006).

Mantel test was performed to examine spatial autocorrelation in the data, with ecological matrices calculated using the Bray-Curtis dissimilarity index, a geographical distance matrix derived from Euclidean distances, and the number of permutations set at 999 based on Spearman rank coefficients. Permutational multivariate analysis of variance (PERMANOVA) was used to compare species and feeding guild assemblage between the two management zones and forest vertical strata. In addition, nonmetric multidimensional scaling (NMDS) was used to construct two-dimensional ordination plots and visualise the results of PERMANOVA. Mantel test, PERMANOVA, and NMDS were performed using the «vegan» package (Oksanen et al., 2020) in the R statistical software (ver. 4.1.2) (R Core Team, 2021).

Results

Bird community in the ILPLS

A total of 814 individuals representing 36 species were captured from a collective sampling effort of 558 230.40 mist-net hours (Appendix 1). Most of the species (32 species) were recorded in SPZ, 15 of which were not recorded in the TZ. Meanwhile, 21 species were recorded in the TZ, with four species recorded exclusively in this zone. Most of the species captured were insectivores, namely, terrestrial insectivores (eight species), understory insectivores (six species), and arboreal insectivores (three species).

Twelve (12) recorded species were Philippine endemic, including three species (*Macronus striaticeps* Sharpe, 1877, *Phapitreron brevirostris* Tweeddale, 1877, and *Phylloscopus olivaceus* Moseley, 1891) that are endemic to the Mindanao faunal region. Our survey also yielded a record of *Gorsachius goisagi* Temminck, 1836, a threatened migratory bird species categorised as Vulnerable on the IUCN (2023) Red List.

Diversity parameters and bird composition between the two management zones in the ILPLS

Species richness was significantly higher in the SPZ (40.09 ± 1.45) than in the TZ (34.22 ± 4.99) based on the species richness estimators ($U = 29.00, p = 0.012$) (Table 1). In addition, the generated species accumulation curves also showed a higher number of species accumulated in SPZ compared to TZ (Fig. 2). Meanwhile, Shannon index values (SPZ: 1.82 ± 0.13 ; TZ: 1.49 ± 0.15) and mean capture rates (SPZ: 0.0048 ± 0.0007 ; TZ: 0.0036 ± 0.0006) did not differ significantly between the two management zones (SPZ: $U = 143.00, p = 0.101$; TZ: $U = 56.00, p = 0.378$). Based on PERMANOVA, bird assemblages did not differ between the SPZ and TZ ($F = 0.33, p = 0.939$). This is also supported by the generated NMDS plot, which showed no evident separation between samples from the two zones (Fig. 3). Instead, samples clustered together, indicating high degree of similarity in bird assemblages for the two management zones. Mantel test demonstrated the presence of spatial autocorrelation with statistically significant, albeit weak, positive correlation between the bird community composition and geographic matrices ($r = 0.204, p = 0.042$).

Bird feeding guild structure in the ILPLS

Nine (9) feeding guilds represented the bird community in the ILPLS. The terrestrial insectivore (TI) guild had the most representative species (eight species) and the most abundant, comprising approximately 32% ($n = 257$) of the total number of captures. To avoid skewing the results, we excluded two guilds (raptorials and understory insectivore-nectarivore), which had low sample sizes from our analysis.

No significant differences in species richness ($U = 56.00, p = 0.378$) and Shannon diver-

sity index ($U = 51.00, p = 0.242$) was observed between the two management zones. In addition, there was no significant difference in the overall capture rates ($U = 70.00, p = 0.932$) and guild assemblage ($F = 0.142, p = 0.972$) between the two zones.

Fig. 2. Species-accumulation curve based on mist-net captures of birds in the two management zones (SPZ – Special Protection zone, TZ – Tourism zone) of Initao-Libertad Protected Landscape and Seascape, Mindanao Island, Philippines. The dashed lines indicate 95% confidence intervals.

Fig. 3. NMDS ordination based on mist-net captures of birds in Special Protection zone (SPZ) and Tourism zone (TZ) of the Initao-Libertad Protected Landscape and Seascape (ILPLS), Mindanao Island, Philippines.

Table 1. Observed and mean estimated species richness (\pm SE), number of captures, mean capture rates (\pm SE), diversity index (\pm SE), total sampling effort, and sampling completeness based on mist-netting of birds in the two management zones in the Initao-Libertad Protected Landscape and Seascape (ILPLS), Mindanao Island, Philippines

Diversity parameters	SPZ	TZ	Total
Number of species observed	32	21	36
Mean estimated species richness \pm SE	40.09 ± 1.45	34.22 ± 4.99	46.77 ± 1.97
Number of individuals	546	268	814
Mean capture rate (capture/mist-net hour) \pm SE	0.0048 ± 0.0007	0.0036 ± 0.0006	0.0042 ± 0.0005
Shannon-Wiener index (H') \pm SE	1.82 ± 0.13	1.49 ± 0.15	1.65 ± 0.10
Total sampling effort (mist-net hours)	344 822.4	213 408	558 230.4
Sampling completeness (%)	79.83	61.37	76.97

Note: SPZ – Special Protection zone, TZ – Tourism zone.

Vertical stratification of birds in the ILPLS

Based on PERMANOVA, significant differences in bird assemblages between understory and sub-canopy across the two management zones were observed for both species assemblages ($F = 19.586$, $p = 0.001$) and feeding guilds ($F = 28.687$, $p = 0.001$). The generated NMDS ordinations also supported these results, showing a clear separation between understory and sub-canopy samples (Fig. 4).

Based on SIMPER analysis, 12 species contributed 92.09% to the observed dissimilarity between the two strata. Of these, two species (*Aplo-nis panayensis* Scopoli, 1786 and *Phapitreron brevirostris*) were significantly more abundant in the sub-canopy ($U = 21.00$, $p = 0.002$ and $U = 78.00$, $p < 0.001$, respectively), while seven

species had significantly higher capture rate in the lower forest stratum (Fig. 5). Similarly, arboreal feeding guilds (arboreal frugivore and arboreal frugivore-insectivore) showed significantly higher capture rates in the sub-canopy while terrestrial and understory guilds (terrestrial frugivore, terrestrial insectivore, understory insectivore, and understory insectivore-carnivore) had higher capture rates in the lower stratum (Fig. 6).

Both species and feeding guild richness were also significantly higher in the understory than in the sub-canopy layers ($U = 33.00$, $p = 0.024$; $U = 32.50$, $p = 0.020$, respectively) (Fig. 7). Meanwhile, the Shannon diversity index was significantly higher in the lower strata for species ($U = 12.00$, $p < 0.001$) but not for feeding guilds ($U = 56.00$, $p = 0.378$).

Fig. 4. NMDS ordination of understory and sub-canopy samples of (a) species assemblages and (b) feeding guilds of birds in the Initao-Libertad Protected Landscape and Seascape, Mindanao Island, Philippines.

Fig. 5. The mean capture rate of species that contributed to the differences in assemblage between the two forest strata of the Initao-Libertad Protected Landscape and Seascape on Mindanao Island, Philippines. Asterisks indicate significant differences based on Mann-Whitney U test: ** – $p < 0.01$, *** – $p < 0.001$.

Fig. 6. Comparison of mean capture rate of feeding guilds between understory and sub-canopy in the Initao-Libertad Protected Landscape and Seascape, Mindanao Island, Philippines. Asterisks indicate significant differences based on Mann-Whitney U-test (** – $p < 0.01$, *** – $p < 0.001$). Designations: AF – arboreal frugivore, AFI – arboreal frugivore-insectivore, AI – arboreal insectivore, TF – terrestrial frugivore, TI – terrestrial insectivore, UI – understory insectivore, UIC – understory insectivore-carnivore.

Discussion

Despite their considerable global prevalence, small Protected Areas are undervalued and overlooked in terms of research efforts, conservation initiatives, and financial allocations (Baldwin & Fouch, 2018; Wintle et al., 2019). It is noteworthy that more than half of the Protected Areas worldwide occupy less than 1.0 km² in size (Deguignet et al., 2014; Armsworth et al., 2018; Capano et al., 2019). Despite this, small Protected Areas remain a valuable tool for advancing global conservation goals by improving landscape connectivity and protecting threatened and endemic species (Stolton et al., 2014; Armsworth et al., 2018).

Comparison across Protected Areas and key biodiversity areas in Mindanao Island

We have observed a relatively lower bird species richness and diversity in the ILPLS compared to some nearby Protected Areas and key biodiversity areas across Mindanao Island (BMB, 2015; Nuñez et al., 2019; Gracia et al., 2021; Senarillos et al., 2021). This observed variation in species richness may be influenced by several factors including differences in sampling efforts and the effect of area size, altitude, and habitat heterogeneity. For instance, sampling effort was not standardised across studies

Fig. 7. Differences in estimated species richness and diversity (Shannon index) between understory and sub-canopy captures of bird species and feeding guilds in the Initao-Libertad Protected Landscape and Seascape, Mindanao Island, Philippines. Asterisks indicate significant differences based on Mann-Whitney U test (* – $p < 0.05$, *** – $p < 0.001$).

and as such, differences in diversity may be artifacts of the efforts and methods employed. Our capture effort was also insufficient to reach a plateau in the species accumulation curve, even with a long sampling duration, which suggests that our findings may have underestimated the true species richness of birds in the ILPLS. Previous surveys were also conducted in relatively larger Protected Areas, which could have a higher capacity to harbour more species. This is in accordance with the results of a recent global meta-analysis conducted by Timmers et al. (2022), which showed a general decline in bird occurrence with a decrease in forest fragment size. Finally, the study sites were also mountainous areas, and most of the surveys were conducted at different altitude gradients, a habitat feature which could attract more species because of more available microhabitats and resources (McCain & Grytnes, 2010). ILPLS, meanwhile, has a relatively smaller area and is generally located in the lowlands, and thus has a limited microhabitat and resources compared with other Protected Areas in the region. However, it is essential to note that the effect of Protected Area size and altitude in avian species richness and diversity within the above-mentioned sites was not investigated in the current study. This aspect deserves thorough exploration and comprehensive analysis in future studies.

Bird and feeding guild assemblage between the two management zones

We recorded a higher species richness in the SPZ (32 species) than in the TZ (21 species). In addition, a higher number of rare and endemic species was recorded in the SPZ compared to TZ (Appendix 1). Endemic and threatened species are known for their high sensitivity to the quality of vegetation within forest patches, showing a preference for denser patches, where vegetation is abundant and diversified to offer resources and protection (Marzluff, 2001). Since the SPZ has a relatively larger patch size compared to the TZ, SPZ is expected to support a higher number of these species because of a higher degree of habitat heterogeneity and increased availability of resources (Zanette et al., 2000; Jokimäki et al., 2005). However, bird species that are common in agricultural and disturbed areas were also observed in the SPZ. This includes *Geopelia striata* Linnaeus, 1766, *Lanius schach* Linnaeus, 1758, and *Lonchura leucogastra* Blyth, 1846, all of which were exclusively recorded in the SPZ. *Todiramphus chloris* Boddaert, 1783 and *Lanius cristatus* Linnaeus, 1758, both of which are known to be disturbance-tolerant species, were also significantly more abundant in the SPZ than in

the TZ. The influx of these disturbance-tolerant species in the SPZ may have been caused by apparent increased edge effects, which is characteristic of fragmented habitats (Banks-Leite et al., 2010; Hatfield et al., 2020). These disturbance-tolerant species, which are also mostly generalists, may exploit available resources at the forest edge, such as open and grassland areas, where higher foraging opportunities are present (Banks-Leite et al., 2010).

Meanwhile, the low bird richness in the TZ may be attributed to disturbances present in the area, as human-induced disturbances generally contribute to low bird species richness and abundance in tropical forests (Vijayan & Gokula, 2006; Pardini et al., 2009). The decrease in forest cover in TZ caused by the continuous development of park infrastructure, as well as the establishment of a reforestation site dominated by exotic species, such *Swietenia macrophylla* and *Gmelina arborea* in the TZ area, may have also contributed to the lower richness and abundance of birds in the site. This is in accordance with other studies showing that a decrease in structural heterogeneity and forest cover leads to a lower abundance and richness of bird species (Paz et al., 2013; Bohada-Murillo et al., 2020). Frequent human visitation in the TZ could also cause disturbance in the bird community, leading to a low richness and decrease in bird abundance as observed in other studies done in fragmented habitats (Fernández-Juricic, 2004; Kang et al., 2015). Reduced availability of resources is also expected with increased human visitations in these fragments causing a decline in population for some species (Hammit & Cole, 1998; Fernández-Juricic, 2002, 2004). Further, noise pollution and increased waste generation associated with the development of the area for tourism can have a significant impact on the density and behavioural patterns of local species (Bhardwaj et al., 2015). However, as visitors serve as a source of income for the local people and for maintenance of the Protected Area facilities, alternative strategies should be considered including the creation of buffer zones, fencing sensitive bird habitats within forest fragments to reduce the direct impacts of human activities on nesting and foraging sites, implementing guided visitations, and providing programs to educate visitors and local residents (Ikuta & Blumstein, 2003; Fernández-Juricic, 2004; Hostetler et al., 2008).

Insectivores were the most dominant guild in the study area, both in terms of captures and species richness, which is in accordance with other studies conducted in other lowland tropical forests (Blake & Loiselle, 2001; Relox et al., 2011; Duco et al., 2021;

Pabico et al., 2021). Insectivorous birds, with their specialised foraging strata and behaviour, drastically respond to habitat complexity structures, making them particularly susceptible to habitat disturbance especially in tropical regions (Castaño-Villa et al., 2019). Considering their sensitivity to disturbance, they often become the first group to disappear in modified and fragmented habitats as they have a high habitat specificity and relatively low range and mobility compared to other species (Şekercioglu et al., 2002; Powell et al., 2015). Terrestrial insectivores were also found to respond negatively to anthropogenic disturbance, which reflects the limited ability of this group to cross open areas and move between more suitable forest habitats (Pabico et al., 2021).

There is a high species turn-over between the two management zones with only 15 and four species caught exclusively in SPZ and TZ, respectively, which suggests that the national highway does not totally isolate the bird communities between zones, unlike for other terrestrial species inhabiting the site (Bejar et al., 2020). This may also explain the spatial autocorrelation between the zones in terms of bird community assemblage. The species exclusive to each zone mainly consisted of species with fewer than five individuals (all but one species), which resulted in negligible difference in the capture rate and assemblage of birds between the two management zones. Nonetheless, the number of individuals captured for each species and feeding guild during this study were clearly fewer in TZ, which may indicate the negative effects of fragmentation and frequent anthropogenic disturbances inside the tourism zone.

Vertical stratification

Vertical stratification of assemblages in tropical forests greatly contributes to its diversity (Oliveira & Scheffers, 2019; Thiel et al., 2021). Among animal groups, birds are well studied because they provide a good illustration of stratification in the vertical layer, forming groups of species that characterise the ground, sub-canopy, and canopy layers (Pearson, 1971; Acharya & Vijayan, 2017). However, disturbance in habitat could also alter the vertical structure of the bird community (Whitworth et al., 2016; Dinanti et al., 2018). For instance, a vertical shift towards the understory may be observed for arboreal bird species in more disturbed habitats with reduced canopy cover and vertical vegetation structure (Wunderle et al., 2005; Duco et al., 2021).

In this study, a distinct pattern of vertical stratification was observed in species and feeding guild assemblages between the understory and sub-canopy

forest strata. Moreover, the birds were situated in their preferred strata, as predicted based on their assigned feeding guilds. This means that disturbances may have little to no effect on the vertical assemblages of birds in ILPLS, which may be attributed to the retention of the complex vegetation structure in the Protected Area and the abundance and availability of resources in both forest layers (Basham et al., 2023). The heterogeneous nature of the vegetation promotes the co-occurrence of more species as it provides a higher number of niches for birds to occupy (Chamberlain et al., 2007).

Significance of ILPLS as a habitat for threatened and endemic bird species

Despite being small and fragmented, ILPLS still harbours threatened and endemic species, which highlights its importance as a habitat for species with high conservation value and restricted range. Endemics comprise more than one-third of the total number of species recorded. The relatively intact, dense, and diverse natural vegetation and structure of ILPLS may have played a role in the richness of endemics. This is supported by previous studies that have shown a strong correlation between vegetation intactness and the structure and richness of endemic bird species in tropical forests, as these features are assumed to support a variety of bird species and their different life histories (Mills et al., 1991; Daniels et al., 1992; Mejías & Nol, 2020; Gracia et al., 2021).

Our study also recorded the presence of *Gorsachius goisagi*, a threatened species assessed as Vulnerable according to IUCN (2023). *Gorsachius goisagi* is a migratory, forest-dwelling species. Its presence underscores the importance of ILPLS and other forested and intact areas (e.g. Protected Areas and key biodiversity areas) as refuge, resting stops and routes for threatened migratory bird species in the region (Runge et al., 2015).

Meanwhile, *Phapitreron brevirostris*, an endemic bird species to the Mindanao faunal region, is one of the most abundant species captured during this study. Large-bodied frugivorous birds, such as pigeons and parrots, play an important role in regeneration and rehabilitation of degraded habitats, and fragmented forests being effective seed dispersers (Corlett, 1998, 2009). However, studies have shown that large-bodied frugivores are more vulnerable to extinction after disturbance than any other taxa (Owens & Bennett, 2000; Gomes et al., 2008; Martin & Blackburn, 2010; Sodhi et al., 2010; Española et al., 2013). The abundance of *Phapitreron brevirostris* and the occurrence of other frugivores such as *Ram-*

phiculus leclancheri Bonaparte, 1855, *Chalcophaps indica* Linnaeus, 1758, *Bolbopsittacus lunulatus* Scopoli, 1786, and *Loriculus philippensis* Müller, 1776, suggest that ILPLS is an important area for long-term persistence of these ecologically-important and threatened species.

Protection of small fragments ensures that these areas can be effective biodiversity preserves for threatened species. A global meta-analysis done by Timmers et al. (2022) showed that small forest areas subjected to strict protection measures have a high conservation value for forest-dependent bird species.

Conclusions

Our five-year study has revealed a rich avian diversity of ILPLS, despite its relatively small area. This, along with the high rate of endemism, the presence of globally threatened and migratory species, and the presence of both forest-dwelling and migratory species, strengthens the need for the continuous protection and preservation of ILPLS. Our data suggest no apparent differences in diversity patterns and composition of birds between the two management zones, which was expected given the proximity and similarity in environmental and floristic composition between the zones. However, the lower abundance of birds captured in the tourism zone should still be of concern as this could be driven by anthropogenic pressures (i.e. human access, regular tourist visits, building construction, maintenance practices). We also observed a clear vertical stratification of bird assemblages, which could have contributed to the diversity of birds in the protected area. Maintaining a complex vegetation structure is encouraged to ensure the availability and abundance of resources to attract more bird species. Here, we show how this small protected forest fragment still harbours a comparatively diverse bird community, which suggests that forest fragments, even of this size, are still important. ILPLS is just one of the many forest patches, which is under threat from persistent forest destruction and land conversion. Hence, we recommend extending biodiversity studies to other fragments, especially those that are still not protected, to improve our biodiversity database, to further our understanding of biodiversity and forest fragment dynamics, and to make a case for the protection of other forest fragment habitats.

References

- Acharya B.K., Vijayan L. 2017. Vertical stratification of birds in different vegetation types along an elevation gradient in the Eastern Himalaya, India. *Ornithological Science* 16(2): 131–140. DOI: 10.2326/osj.16.131
- Armsworth P.R., Jackson H.B., Cho S.H., Clark M., Fargione J.E., Iacona G.D., Kim T., Larson E.R., Minney T., Sutton N.A. 2018. Is conservation right to go big? Protected area size and conservation return-on-investment. *Biological Conservation* 225: 229–236. DOI: 10.1016/j.biocon.2018.07.005
- Baldwin R.F., Fouch N.T. 2018. Understanding the Biodiversity Contributions of Small Protected Areas Presents Many Challenges. *Land* 7(4): 123. DOI: 10.3390/land7040123
- Banks-Leite C., Ewers R.M., Metzger J.P. 2010. Edge effects as the principal cause of area effects on birds in fragmented secondary forest. *Oikos* 119(6): 918–926. DOI: 10.1111/j.1600-0706.2009.18061.x
- Basham E.W., Baecher J.A., Klings D.H., Scheffers B.R. 2023. Vertical stratification patterns of tropical forest vertebrates: a meta-analysis. *Biological Reviews* 98(1): 99–114. DOI: 10.1111/brv.12896
- Bejar S.G.F., Duya M.R.M., Duya M.V., Galindon J.M.M., Pasion B.O., Ong P.S. 2020. Living in small spaces: Forest fragment characterization and its use by Philippine tarsiers (*Tarsius syrichta* Linnaeus, 1758) in Mindanao Island, Philippines. *Primates* 61(3): 529–542. DOI: 10.1007/s10329-020-00798-2
- Bhardwaj M., Dale C.A., Ratcliffe L.M. 2015. Aggressive behavior by Western Bluebirds (*Sialia mexicana*) varies with anthropogenic disturbance to breeding habitat. *Wilson Journal of Ornithology* 127(3): 421–431. DOI: 10.1676/14-087.1
- Blake J.G., Loiselle B.A. 2001. Bird assemblages in second-growth and old-growth forests, Costa Rica: Perspectives from mist nets and point counts. *Auk* 118(2): 304–326. DOI: 10.1093/auk/118.2.304
- BMB. 2015. *Guidebook to Protected Areas of the Philippines*. Philippines: Biodiversity Management Bureau. 100 p.
- Bodin Ö., Tengö M., Norman A., Lundberg J., Elmqvist T. 2006. The value of small size: Loss of forest patches and ecological thresholds in southern Madagascar. *Ecological Applications* 16(2): 440–451. DOI: 10.1890/1051-0761(2006)016[0440:TVOSSL]2.0.CO;2
- Bohada-Murillo M., Castaño-Villa G.J., Fontúrbel F.E. 2020. The effects of forestry and agroforestry plantations on bird diversity: A global synthesis. *Land Degradation and Development* 31(5): 646–654. DOI: 10.1002/ldr.3478
- Canencia O.P., Daba B.O. 2015. Biodiversity Conservation and Sustainability of Initao-Libertad Protected Landscape and Seascape in Misamis Oriental, Philippines. *Asian Journal of Biodiversity* 6(1): 163–182. DOI: 10.7828/ajob.v6i1.701
- Capano G.C., Toivonen T., Soutullo A., Di Minin E. 2019. The emergence of private land conservation in scientific literature: A review. *Biological Conservation* 237: 191–199. DOI: 10.1016/j.biocon.2019.07.010

- Castaño-Villa G.J., Santisteban-Arenas R., Hoyos-Jaramillo A., Estévez-Varón J.V., Fontúrbel F.E. 2019. Foraging behavioural traits of tropical insectivorous birds lead to dissimilar communities in contrasting forest habitats. *Wildlife Biology* 2019(1): 1–6. DOI: 10.2981/wlb.00483
- Chamberlain D.E., Gough S., Vaughan H., Vickery J.A., Appleton G.F. 2007. Determinants of bird species richness in public green spaces. *Bird Study* 54(1): 87–97. DOI: 10.1080/00063650709461460
- Chowdhury S., Jennions M.D., Zalucki M.P., Maron M., Watson J.E.M., Fuller R.A. 2023. Protected areas and the future of insect conservation. *Trends in Ecology and Evolution* 38(1): 85–95. DOI: 10.1016/j.tree.2022.09.004
- Chowfin S.M., Leslie A.J. 2021. Using birds as bioindicators of forest restoration progress: A preliminary study. *Trees, Forests and People* 3: 100048. DOI: 10.1016/j.tfp.2020.100048
- Clarke K.R., Gorley R.N. 2006. *PRIMER v6: User Manual/Tutorial*. Plymouth: Plymouth Marine Laboratory. 190 p.
- Corlett R.T. 1998. Frugivory and seed dispersal by vertebrates in the Oriental (Indomalayan) Region. *Biological Reviews* 73(4): 413–448. DOI: 10.1111/j.1469-185X.1998.tb00178.x
- Corlett R.T. 2009. Seed dispersal distances and plant migration potential in tropical East Asia. *Biotropica* 41(5): 592–598. DOI: 10.1111/j.1744-7429.2009.00503.x
- Daniels R.J., Joshi N.V., Gadgil M. 1992. On the relationship between bird and woody plant species diversity in the Uttara Kannada district of south India. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 89(12): 5311–5315. DOI: 10.1073/pnas.89.12.5311
- Deguignet M., Juffe-Bignoli D., Harrison J., MacSharry B., Burgess N., Kingston N. 2014. *2014 United Nations List of Protected Areas*. Cambridge, UK: UNEP-WCMC. 44 p.
- Dela Cruz K.C., Abdullah S.S., Agduma A.R., Tanalgo K.C. 2023. Early twenty-first century biodiversity data pinpoint key targets for bird and mammal conservation in Mindanao, Southern Philippines. *Biodiversity* 24(3): 146–163. DOI: 10.1080/14888386.2023.2210119
- DENR-BMB. 2022. Philippine Biodiversity Statistics. In: *Biodiversity Management Bureau – Department of Environment and Natural Resources Philippines*. Available from <https://bmb.gov.ph/statistics/>
- Díaz-Sieffer P., Olmos-Moya N., Fontúrbel F.E., Lavandero B., Pozo R.A., Celis-Diez J.L. 2022. Bird-mediated effects of pest control services on crop productivity: a global synthesis. *Journal of Pest Science* 95(2): 567–576. DOI: 10.1007/s10340-021-01438-4
- Dinanti R.V., Winarni N.L., Supriatna J. 2018. Vertical stratification of bird community in Cikepuh Wildlife Reserve, West Java, Indonesia. *Biodiversitas* 19(1): 134–139. DOI: 10.13057/biodiv/d190120
- Duco R.A.J., Fidelino J.S., Duya M.V., Ledesma M.M., Ong P.S., Duya M.R.M. 2021. Bird Assemblage and Diversity along Different Habitat Types in a Karst Forest Area in Bulacan, Luzon Island, Philippines. *Philippine Journal of Science* 150(S1): 399–414. DOI: 10.56899/150.S1.30
- Durán A.P., Inger R., Cantú-Salazar L., Gaston K.J. 2016. Species richness representation within protected areas is associated with multiple interacting spatial features. *Diversity and Distributions* 22(3): 300–308. DOI: 10.1111/ddi.12404
- Eigenbrod F., Anderson B.J., Armsworth P.R., Heinemeyer A., Jackson S.F., Parnell M., Thomas C.D., Gaston K.J. 2009. Ecosystem service benefits of contrasting conservation strategies in a human-dominated region. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences* 276(1669): 2903–2911. DOI: 10.1098/rspb.2009.0528
- Española C.P., Collar N.J., Marsden S.J. 2013. Are populations of large-bodied avian frugivores on Luzon, Philippines, facing imminent collapse?. *Animal Conservation* 16(4): 467–479. DOI: 10.1111/acv.12018
- Fernández-Juricic E. 2002. Can human disturbance promote nestedness? A case study with breeding birds in urban habitat fragments. *Oecologia* 131(2): 269–278. DOI: 10.1007/s00442-002-0883-y
- Fernández-Juricic E. 2004. Spatial and temporal analysis of the distribution of forest specialists in an urban-fragmented landscape (Madrid, Spain): implications for local and regional bird conservation. *Landscape and Urban Planning* 69(1): 17–32. DOI: 10.1016/j.landurbplan.2003.09.001
- Fernando E.S., Suh M.H., Lee J., Lee D.K. 2008. *Forest Formations of the Philippines*. Seoul, Korea: ASEAN Korea Environmental Cooperation Unit. 232 p.
- Galindon J.M., Pasion B., Tongco M.D., Fidelino J., Duya M.R., Ong P. 2018. Plant diversity patterns in remnant forests and exotic tree species-based reforestation in active limestones quarries in the Luzon and Mindanao biogeographic sub-regions in the Philippines. *Ecological Research* 33(1): 63–72. DOI: 10.1007/s11284-017-1533-5
- Geldmann J., Barnes M., Coad L., Craigie I., Hockings M., Burgess N. 2013. Effectiveness of terrestrial protected areas in reducing biodiversity and habitat loss. CEE 10-007. In: *Collaboration for Environmental Evidence*. Available from www.environmentalevidence.org/SR10007.html
- Gillespie J. 2020. Protected Areas. In: J. Gillespie (Ed.): *Protected Areas: A Legal Geography Approach*. Cham: Palgrave Pivot. P. 13–27. DOI: 10.1007/978-3-030-40502-1_2
- Gomes L.G.L., Oostra V., Nijman V., Cleef A.M., Kappelle M. 2008. Tolerance of frugivorous birds to habitat disturbance in a tropical cloud forest. *Biological Conservation* 141(3): 860–871. DOI: 10.1016/j.biocon.2008.01.007
- Gracia A.G., Mohagan A.B., Burlat J.C., Yu W.L., Mondalo J., Acma F.M., Lumista H.P., Calising R., Tanalgo K.C. 2021. Conservation ecology of birds in Mt. Hilong-hilong, a Key Biodiversity Area on Mindanao Island, the Philippines. *Journal of Threatened Taxa* 13(5): 18110–18121. DOI: 10.11609/jott.6760.13.5.18110-18121

- Hammit W.E., Cole D.N. (Eds.). 1998. *Wildlife Recreation: Ecology and Management*. New York: John Wiley & Sons Inc. 361 p.
- Hansen A.J., DeFries R. 2007. Ecological mechanisms linking protected areas to surrounding lands. *Ecological Applications* 17(4): 974–988. DOI: 10.1890/05-1098
- Hatfield J.H., Barlow J., Joly C.A., Lees A.C., Parruco C.H.D.F., Tobias J.A., Orme C.D.L., Banks-Leite C. 2020. Mediation of area and edge effects in forest fragments by adjacent land use. *Conservation Biology* 34(2): 395–404. DOI: 10.1111/cobi.13390
- Hostetler M., Swiman E., Prizzia A., Noiseux K. 2008. Reaching residents of green communities: Evaluation of a unique environmental education program. *Applied Environmental Education and Communication* 7(3): 114–124. DOI: 10.1080/15330150802553828
- Ikuta L.A., Blumstein D.T. 2003. Do fences protect birds from human disturbance?. *Biological Conservation* 112(3): 447–452. DOI: 10.1016/S0006-3207(02)00324-5
- Ingle N.R. 1993. Vertical Stratification of Bats in a Philippine Rainforest. *Asia Life Science* 2: 215–222.
- IUCN. 2023. *The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2023-1*. Available from <https://www.iucnredlist.org>
- Jokimäki J., Kaisanlahti-Jokimäki M.L., Sorace A., Fernández-Juricic E., Rodriguez-Prieto I., Jimenez M.D. 2005. Evaluation of the “safe nesting zone” hypothesis across an urban gradient: A multi-scale study. *Ecography* 28(1): 59–70. DOI: 10.1111/j.0906-7590.2005.04001.x
- Kang W., Minor E.S., Park C.R., Lee D. 2015. Effects of habitat structure, human disturbance, and habitat connectivity on urban forest bird communities. *Urban Ecosystems* 18(3): 857–870. DOI: 10.1007/s11252-014-0433-5
- Kennedy R.S., Gonzales P.C., Dickinson E.C., Miranda H.C., Fisher T.H. (Eds.). 2000. *A Guide to the Birds of the Philippines*. Oxford: Oxford University Press. 369 p.
- MacArthur R.H., MacArthur A.T. 1974. On the use of mist nets for population studies of birds. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 71(8): 3230–3233. DOI: 10.1073/pnas.71.8.3230
- Madjos G.G., Demayo C.G. 2017. Field assessment of abundance, host plant utilization and behavior of the invasive phytopolyphagous giant African snail, *Achatina* from selected sites in Mindanao, Philippines. *Science International (Lahore)* 29(4): 833–836.
- Manting M.M.E., Torres M.A.J., Demayo C.G. 2013. Describing variability in mandible shapes in selected workers of the ant *Diacamma rugosum* (LeGuillou) 1842 (Hymenoptera: Formicidae: Ponerinae). *International Research Journal of Biological Science* 2(6): 8–15.
- Martin T.E., Blackburn G.A. 2010. Impacts of Tropical Forest Disturbance Upon Avifauna on a Small Island with High Endemism: Implications for Conservation. *Conservation and Society* 8(2): 127–139. DOI: 10.4103/0972-4923.68914
- Marzluff J.M. 2001. Worldwide urbanization and its effects on birds. In: J.M. Marzluff, R. Bowman, R. Donnelly (Eds.): *Avian Ecology and Conservation in an Urbanizing World*. Massachusetts, USA: Kluwer Academic. P. 19–47.
- Maznikova V.N., Ormerod S.J., Gómez-Serrano M.Á. 2024. Birds as bioindicators of river pollution and beyond: specific and general lessons from an apex predator. *Ecological Indicators* 158: 111366. DOI: 10.1016/j.ecolind.2023.111366
- McCain C.M., Grytnes J.A. 2010. Elevational gradients in species richness. In: *Encyclopedia of Life Sciences*. Hoboken: John Wiley & Sons, Ltd. P. 1–11. DOI: 10.1002/9780470015902.a0022548
- Mejías M.A., Nol E. 2020. Woodland size and vegetation effects on resident and non-resident woodland birds in Bermuda. *Journal of Caribbean Ornithology* 33: 22–32. DOI: 10.55431/jco.2020.33.22-32
- Mills G.S., Dunning J.B., Bates J.M. 1991. The Relationship between Breeding Bird Density and Vegetation Volume. *Wilson Bulletin* 103(3): 468–479.
- Mittermeier R., Gil P., Goettsch-Mittermeier C. 1997. *Megadiversity: earth's biologically wealthiest nations*. Mexico: Cemex. 501 p.
- Mohagan A.B., Nuñeza O.M., Gracia A.G., Selpa E.C.T., Escarlos J.A., Baguhin L.J.B., Coritico F.P., Amoroso V.B. 2015. Species Richness of Avifauna in Four Long Term Ecological Research Sites in Mindanao, Philippines. *Journal of Applied Environmental and Biological Sciences* 5(11): 88–99.
- Mohd-Azlan J., Fang V.A.M., Kaicheen S.S., Lok L., Lawes M.J. 2019. The diversity of understorey birds in forest fragments and oil palm plantation, Sarawak, Borneo. *Journal of Oil Palm Research* 31: 437–447. DOI: 10.21894/jopr.2019.0033
- Nuñeza O.A., Non M.L.P., Oconer E.P., Makiputin R.C. 2019. Avian Diversity in Mt. Matutum Protected Landscape, Philippines. *Asian Journal of Conservation Biology* 8(1): 58–71.
- Oksanen J., Blanchet F.G., Kindt R., Legendre P., Minchin P.R., O'Hara R.B., Simpson G.L., Solymos P., Stevens M.H.H., Wagner H. 2020. *Package vegan: Community Ecology Package*. Available from <https://cran.r-project.org/web/packages/vegan/vegan.pdf>
- Oliveira B.F., Scheffers B.R. 2019. Vertical stratification influences global patterns of biodiversity. *Ecography* 42(2): 249–249. DOI: 10.1111/ecog.03636
- Owens I.P.F., Bennett P.M. 2000. Ecological basis of extinction risk in birds: habitat loss versus human persecution and introduced predators. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 97(22): 12144–12148. DOI: 10.1073/pnas.200223397
- Pabico L.A., Duya M.V., Fidelino J.S., Ong P.S., Duya M.R.M. 2021. Bird Feeding Guild Assemblage along a Disturbance Gradient in the Pantabangan-Carranglan Watershed and Forest Reserve, Central Luzon Island, Philippines. *Philippine Journal of Science* 150(S1): 237–255. DOI: 10.56899/150.S1.16
- Pardini R., Faria D., Accacio G.M., Laps R.R., Mariano-Neto E., Paciencia M.L.B., Dixo M., Baumgarten J. 2009.

- The challenge of maintaining Atlantic Forest biodiversity: A multi-taxa conservation assessment of specialist and generalist species in an agro-forestry mosaic in southern Bahia. *Biological Conservation* 142(6): 1178–1190. DOI: 10.1016/j.biocon.2009.02.010
- Paz S.L., Ngoprasert D., Nuneza O.M., Mallari N.A.D., Gale G.A. 2013. Philippine-endemic and Mindanao-endemic Bird Communities on Canticol and Mt. Hilong-hilong, Philippines. *Asian Journal of Biodiversity* 4(1): 135–168. DOI: 10.7828/ajob.v4i1.301
- Pearson D.L. 1971. Vertical stratification of birds in a tropical dry forest. *Condor* 73(1): 46–55. DOI: 10.2307/1366123
- Powell L.L., Cordeiro N.J., Stratford J.A. 2015. Ecology and conservation of avian insectivores of the rainforest understory: A pantropical perspective. *Biological Conservation* 188: 1–10. DOI: 10.1016/j.biocon.2015.03.025
- Pringle R.M. 2017. Upgrading protected areas to conserve wild biodiversity. *Nature* 546(7656): 91–99. DOI: 10.1038/nature22902
- R Core Team. 2021. *R: A language and environment for statistical computing*. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Available from: <https://www.R-project.org/>
- Relox R.E., Leaño E.P., Camino F.A. 2011. Avifaunal assemblage in Mt. Hamiguitan, Davao Oriental, Mindanao Island, Philippines. *Journal of Environmental Science and Management* 14(1): 1–11.
- Runge C.A., Watson J.E.M., Butchart S.H.M., Hanson J.O., Possingham H.P., Fuller R.A. 2015. Protected areas and global conservation of migratory birds. *Science* 350(6265): 1255–1258. DOI: 10.1126/science.aac9180
- Sacay J.E.P., Aspe N.M. 2023. Earthworms Species Diversity and Populations in Initao-Libertad Protected Landscape and Seascape, Misamis Oriental, Philippines. *Philippine Journal of Systematic Biology* 16(1): 45–49. DOI: 10.26757/pjsb2022a16007
- Santangeli A., Haukka A., Morris W., Arkkila S., Delhey K., Kempnaers B., Valcu M., Dale J., Lehtikoinen A., Mammola S. 2023. What drives our aesthetic attraction to birds?. *npj Biodiversity* 2: 20. DOI: 10.1038/s44185-023-00026-2
- Şekercioğlu C.H., Ehrlich P.R., Daily G.C., Aygen D., Goehring D., Sandi R.F. 2002. Disappearance of insectivorous birds from tropical forest fragments. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 99(1): 263–267. DOI: 10.1073/pnas.012616199
- Şekercioğlu C., Wenny D.G., Whelan C.J. (Eds.). 2016. *Why birds matter: avian ecological function and ecosystem services*. USA: University of Chicago Press. 368 p.
- Senarillos T.L.P., Pitogo K.M.E., Ibañez J.C. 2021. Bird Observations in the Busa Mountain Range, Sarangani Province, Philippines. *Philippine Journal of Science* 150(S1): 347–362. DOI: 10.56899/150.S1.25
- Sodhi N.S., Wilcove D.S., Lee T.M., Sekercioğlu C.H., Subaraj R., Bernard H., Yong D.L., Lim S.L.H., Prawiradilaga D.M., Brook B.W. 2010. Deforestation and avian extinction on tropical landbridge islands. *Conservation Biology* 24(5): 1290–1298. DOI: 10.1111/j.1523-1739.2010.01495.x
- Stolton S., Redford K.H., Dudley N. 2014. The Futures of Privately Protected Areas. In: *International Union for Conservation of Nature*. Gland, Switzerland: IUCN. 112 p.
- Thiel S., Tschapka M., Heymann E.W., Heer K. 2021. Vertical stratification of seed-dispersing vertebrate communities and their interactions with plants in tropical forests. *Biological Reviews* 96(2): 454–469. DOI: 10.1111/brv.12664
- Timmers R., van Kuijk M., Verweij P.A., Ghazoul J., Hautier Y., Laurance W.F., Arriaga-Weiss S.L., Askins R.A., Battisti C., Berg Å., Daily G.C., Estades C.F., Frank B., Kurosawa R., Pojar R.A., Woinarski J.C., Soons M.B. 2022. Conservation of birds in fragmented landscapes requires protected areas. *Frontiers in Ecology and the Environment* 20(6): 361–369. DOI: 10.1002/fee.2485
- UNEP-WCMC & IUCN. 2016. *Protected Planet Report 2016: How protected areas contribute to achieving global targets for biodiversity*. Cambridge, UK; Gland, Switzerland: Centre UWCM. 73 p.
- Vijayan L., Gokula V. 2006. Human impacts on forest bird communities in the Western Ghats, India. *Acta Zoologica Sinica* 52: 692–696.
- WBCP. 2023. Checklist of the Birds of the Philippines. In: *Wild Bird Club of the Philippines*. Available from www.birdwatch.ph
- Whitworth A., Villacampa J., Brown A., Huarcaya R.P., Downie R., MacLeod R. 2016. Past Human Disturbance Effects upon Biodiversity are Greatest in the Canopy; A Case Study on Rainforest Butterflies. *PLoS ONE* 11(3): e0150520. DOI: 10.1371/journal.pone.0150520
- Winfrey R., Fox J.W., Williams N.M., Reilly J.R., Cariveau D.P. 2015. Abundance of common species, not species richness, drives delivery of a real-world ecosystem service. *Ecology Letters* 18(7): 626–635. DOI: 10.1111/ele.12424
- Wintle B.A., Kujala H., Whitehead A., Cameron A., Veloz S., Kukkala A., Moilanen A., Gordon A., Lentini P.E., Cadenhead N.C.R., Bekessy S.A. 2019. Global synthesis of conservation studies reveals the importance of small habitat patches for biodiversity. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 116(3): 909–914. DOI: 10.1073/pnas.1813051115
- Wunderle J.R., Willig M.R., Henriques L.M.P. 2005. Avian distribution in treefall gaps and understory of terra firme forest in the lowland Amazon. *Ibis* 147(1): 109–129. DOI: 10.1111/j.1474-919x.2005.00382.x
- Zanette L., Doyle P., Trémont S.M. 2000. Food shortage in small fragments: Evidence from an area-sensitive passerine. *Ecology* 81(6): 1654–1666. DOI: 10.1890/0012-9658(2000)081[1654:FSISFE]2.0.CO;2

Appendix 1. List of birds recorded in Initao-Libertad Protected Landscape and Seascape including their assigned feeding guilds, residence status, endemism, conservation status based on IUCN (2023), and the number of individuals captured in the two management zones, namely Strict Protection Zone (SPZ) and Tourism Zone (TZ).

Species	Guild*	Residence status**	Endemism*	IUCN (2023)	SPZ	TZ
<i>Accipiter soloensis</i> Horsfield, 1821	R	M	–	LC	0	1
<i>Accipiter virgatus</i> Temminck, 1822	R	R	–	LC	1	0
<i>Anthreptes malacensis</i> Scopoli, 1786	UIN	R	–	LC	1	1
<i>Anthus gustavi</i> Swinhoe, 1863	TI	M	–	LC	1	0
<i>Anthus rufulus</i> Vieillot, 1818	TI	R	–	LC	0	1
<i>Aplonis panayensis</i> Scopoli, 1783	AFI	R	–	LC	38	15
<i>Bolbopsittacus lunulatus</i> Scopoli, 1786	AF	E	Philippines	LC	14	2
<i>Caprimulgus manillensis</i> Walden, 1875	AI	E	Philippines	LC	1	0
<i>Chalcophaps indica</i> Linnaeus, 1758	TF	R	–	LC	45	20
<i>Cinnyris jugularis</i> Linnaeus, 1766	UIN	R	–	LC	2	0
<i>Copsychus mindanensis</i> Boddaert, 1783	TI	E	Philippines	LC	79	26
<i>Dicaeum australe</i> Hermann, 1783	AF	E	Philippines	LC	6	0
<i>Erythropitta erythrogaster</i> Temminck, 1823	TI	NE	–	LC	2	0
<i>Geopelia striata</i> Linnaeus, 1766	TF	R	–	LC	3	0
<i>Gorsachius goisagi</i> Temminck, 1835	TI	M	–	VU	1	0
<i>Halcyon coromanda</i> Latham, 1790	UIC	M	–	LC	6	6
<i>Hierococcyx pectoralis</i> Cabanis & Heine, 1863	UI	E	Philippines	LC	0	1
<i>Hypothymis azurea</i> Boddaert, 1783	UI	R	–	LC	5	1
<i>Hypsipetes philippinus</i> Forster, 1795	AFI	E	Philippines	LC	24	12
<i>Lalage nigra</i> Forster, 1781	AI	R	–	LC	1	0
<i>Lanius cristatus</i> Linnaeus, 1758	UI	M	–	LC	48	19
<i>Lanius schach</i> Linnaeus, 1758	UI	R	–	LC	1	0
<i>Lonchura leucogastra</i> Blyth, 1846	TF	R	–	LC	1	0
<i>Loriculus philippensis</i> Müller, 1776	AF	E	Philippines	LC	1	0
<i>Macronus striaticeps</i> Sharpe, 1877	TI	E	Mindanao and Eastern Visayas	LC	20	15
<i>Merops americanus</i> Müller, 1776	AI	R	–	LC	4	0
<i>Phapitreron brevirostris</i> Tweeddale, 1877	AF	E	Mindanao (Greater)	VU	61	50
<i>Phylloscopus borealis</i> Blasius, 1858	UI	M	–	LC	0	1
<i>Phylloscopus olivaceus</i> Moseley, 1891	UI	E	Mindanao and Eastern Visayas	LC	2	0
<i>Pitta sordida</i> Müller, 1776	TI	R	–	LC	23	9
<i>Poliolophus urostictus</i> Salvadori, 1870	AFI	E	Philippines	LC	22	14
<i>Psilopogon haemacephalus</i> Müller, 1776	AFI	R	–	LC	2	0
<i>Pycnonotus goiavier</i> Scopoli, 1786	AFI	R	–	LC	1	1
<i>Ramphiculus leclancheri</i> Bonaparte, 1855	AF	NE	–	LC	2	1
<i>Rhipidura nigritorquis</i> Vigors, 1831	TI	E	Philippines	LC	52	28
<i>Todiramphus chloris</i> Boddaert, 1783	UIC	R	–	LC	76	44

Note: Designations: SPZ – Strict Protection Zone, TZ – Tourism Zone. * – AF – arboreal frugivore, AFI – arboreal frugivore-insectivore, AI – arboreal insectivore, R – Raptorial, TF – terrestrial frugivore, TI – terrestrial insectivore, UC – understory carnivore, UI – understory insectivore, UIC – understory insectivore-carnivore, UIN – understory insectivore-nectarivore; ** – E – endemic, M – migrant, N – near-endemic, R – resident; *** – LC – Least Concern; VU – Vulnerable.

ФРАГМЕНТЫ ЛЕСА ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ: ОБЗОР ВИДОВОГО БОГАТСТВА И РАЗНООБРАЗИЯ ПТИЦ НА НЕБОЛЬШОЙ ИЗОЛИРОВАННОЙ ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ НА ОСТРОВЕ МИНДАНАО (ФИЛИППИНЫ)

Р. А. Ж. Дуко^{1,*},
Дж. С. Фиделино¹

¹Университет Филиппин Дилиман, Филиппины

*e-mail: rjduco@up.edu.ph

²Университет Филиппин – Филиппинская больница общего профиля, Филиппины

Учреждение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) считается критически важным в глобальных природоохранных инициативах, особенно в глобальных горячих точках биоразнообразия, таких как Филиппины. Однако решающая роль, которую играют небольшие ООПТ в сохранении биоразнообразия, часто упускается из виду, что повышает интерес к этой области исследований. ООПТ Инигао-Либертад – один из последних сохранившихся карстовых лесов с естественной растительностью и убежище для сохранения дикой природы на острове Минданао, Филиппины. Однако территория суши этой ООПТ очень мала (около 506 000 м²). Она разделена дорогой и сильно нарушена незаконными вырубками и частыми посещениями туристов. В 2014–2018 гг. была проведена оценка структуры сообщества птиц и выявлены закономерности разнообразия птиц на ООПТ Инигао-Либертад. За 558 230.40 ч. отлова паутиной сетью в двух зонах ООПТ (зона особого режима охраны (ЗОРО) и зона туризма (ТЗ)) в общей сложности было зарегистрировано 814 особей птиц 36 видов, относящихся к девяти трофическим группам. ООПТ Инигао-Либертад имеет высокий (33%, 12 видов) уровень эндемизма, включая девять эндемиков Филиппин и три эндемика острова Минданао. Был также отмечен угрожаемый вид *Gorsachius goisagi*, отнесенный МСОП к категории уязвимых (VU). Видовое богатство в ЗОРО было выше, чем в ТЗ ($p = 0.012$), тогда как существенных различий в значениях индекса Шеннона ($p = 0.101$) и средних значениях коэффициента отлова ($p = 0.378$) между двумя зонами не обнаружено. Видовой состав и трофические группы не имели значимых различий между зонами ООПТ, ЗОРО и ТЗ ($p = 0.939$), но значимо различались между ярусами леса ($p = 0.001$). Таким образом, было показано, что на этой небольшой ООПТ обитает сравнительно разнообразное сообщество птиц, включая виды с ограниченным ареалом и виды с высоким природоохранным статусом. Это свидетельствует о том, что даже такого незначительного размера фрагменты леса являются важной средой обитания для усилий по сохранению птиц, и их не следует недооценивать. Рекомендовано расширить такие исследования на другие фрагменты природных территорий, особенно на те, которые до сих пор не охраняются, чтобы улучшить наши знания о биоразнообразии, углубить понимание динамики биоразнообразия и фрагментов, а также обосновать необходимость защиты других фрагментов лесов.

Ключевые слова: вертикальное распределение, зона управления, орнитофауна, паутиная сеть, трофическая группа

CHANGES IN SOIL PROPERTIES OF XEROPHYTIC FORESTS IN SOUTHERN RUSSIA AFTER ANTHROPOGENIC IMPACT

Valeria V. Vilko^a , Mikhail S. Nizhelskiy,
Sergey I. Kolesnikov

Southern Federal University, Russia

**e-mail: lera.vilkova.00@mail.ru*

Received: 05.03.2024. Revised: 24.04.2024. Accepted: 05.05.2024.

Anthropogenic influences negatively affect the soil properties and woody vegetation in the xerophytic forests and the rare forests of the northern coastal area of the Black Sea. The study was carried out at the properties of soils in the Utrish State Nature Reserve (Russia), which was previously under the influence of anthropogenic impact. Fires, deforestation, and recreational load were selected as the prioritised types of anthropogenic impact in long-term studies with soil (Cambisols) in the Utrish State Nature Reserve, which rapidly lead to the degradation of ecosystems and biodiversity reduction. Soil samples were taken from the 0–10-cm layer in triplicate from each study site. The study site after recreational load has been investigated in 2013, 2015, 2018, 2019, and 2020. The parameters pH, organic carbon content, enzyme activity were studied. Biological properties of soils were found to be more sensitive to changes in characteristics than other soil parameters. For all the studied parameters, there was a decrease in the organic carbon content from 18% to 59% relative to the control. The highest decrease in the indicator was noted for soils after deforestation. Enzymes from the oxidase class recover faster than the hydrolases. Catalase activity for all disturbed soils decreased on average by 13%. Non-significant differences from the control were observed for soils after deforestation and fires. Inhibition of invertase activity was established in soils by an average of 52% after fires and recreational exposure, with an increase in enzyme activity of 77% observed after deforestation. The results can be used to assess effects of the anthropogenic impacts on forests. Biological indicators are good markers of the condition of disturbed soils that could be implicated to determine the prioritised anthropogenic load in the soils of xerophytic forests.

Key words: biological activity, cambisol, deforestation, human activity, pyrogenic impact, recreational activity

Introduction

Every year the influence of anthropogenic factors on ecosystems increases, resulting in a steady trend of deterioration of their ecological status (Teng et al., 2019; Dror et al., 2021; Dar et al., 2022). The impact of anthropogenic factors on natural communities is characterised by a high rate of change in their parameters, because of which the living organisms do not have time enough to adapt rapidly to the changing conditions. As a result, the habitat becomes dangerous for all its inhabitants, including humans. Human impacts can be direct or indirect and include four main factors, namely overexploitation of natural resources, habitat conversion, introduction of alien species, and pollution (Leslie & McCabe, 2013; Kalinitchenko et al., 2022). The transformation of the habitat can be attributed to such phenomena as deforestation, fires, and recreational load. Each of these three phenomena may affect the structure and functions of ecosystems, ecological processes, and biodiversity. Every year types of the anthropogenic impact are becoming more complex. The areas

where the combined effect of various anthropogenic impact factors is observed are becoming more extensive (Dar et al., 2022). Global climate change intensifies this effect (Rosenzweig et al., 2008), which determines the global relevance of such research.

Tree felling or logging is an initial step in the production of timber from the forest. Rapid deforestation is an environmental catastrophe, as it leads to deforestation around the world. Every year, millions of square kilometres of forests and plantations disappear from the face of the Earth because of the expansion of arable land. Restorative succession after deforestation leads to considerable changes in the soils and vegetation (Kuznetsova et al., 2019; Zhang et al., 2020; Kalinitchenko et al., 2021). In post-forest ecosystems, it is possible to note not only soil degradation but also the ecotone effect. Forest productivity and species diversity increase due to ecotone effect and regenerative succession. In recent decades, the fire frequency in natural ecosystems has increased throughout the world, which causes catastrophic environmental dam-

age. In addition, forest fires disrupt the balance of ecosystems and biochemical cycles of the circulation of substances, which leads to changes in atmospheric conditions. As a result of forest fires, the global carbon dioxide (CO₂) emissions occur, while CO₂ emissions play a vital role in global climate change.

Another anthropogenic factor affecting the natural environment is the recreational load. An increasing number of people are involved in recreational activities, which leads to the expansion of areas covered by these activities around the world. The process of intensifying the use of tourist recreation areas is developing at a no less rapid pace, which leads to an increase in the level of anthropogenic impact on natural complexes. Uncontrolled rest of tourists causes degradation of ecosystems. According to Serengil & Özhan (2006), the soil density in forest ecosystems after anthropogenic impact increased with the recreation intensity from 1.18 g/cm³ to 1.29 g/cm³. At present, preserving the quality of natural ecosystems is one of the most pressing challenges. There is no doubt that soils are important for maintaining the sustainability of natural communities and the well-being of the population. Soils provide the most important ecological functions as the habitat for living organisms, the central link in the interaction of geological and biological cycles of substances in the biosphere, and the neutralisation of the decay products of animals and plants through the soil (Adhikari & Hartemink, 2016). Some studies (e.g. Dror et al., 2021) indicate other traditional anthropogenic factors of soil formation, namely parent material, time, climate, topography and relief, and organisms. Human activities cause processes in the soil such as erosion, reduced organic carbon, soil pollution, and decreased biodiversity.

Fires, deforestation, and plowing are the main processes depleting the soil organic carbon stocks. In addition, carbon loss increases in erosion-prone soils (Wuepper et al., 2020). Soil enzymology methods are widely used in the diagnosis of the ecological state of the environment, and indicators of the biological properties of soils are also informative (Burns et al., 2013; Thiele-Bruhn et al., 2020). Soil enzymes, which catalyse many biochemical reactions, can exist in soil in various ways. Catalytic enzymes are observed to be present in the cytoplasm or on the membrane surface of viable cells, to be

released into the soil solution, or to form complexes in the soil matrix (Dick & Kandeler, 2005). Extracellular enzymatic activity depends on substrate availability, moisture, temperature, and other. Soil enzyme activity is one of the main indicators of soil health and quality. There is strong variation in soil biogeochemical properties due to multiple factors after deforestation, such as vegetation type, recovery period, enzyme type, degree of disturbance (Soldatov et al., 2020). The enzymes responsible for the carbon cycle in soil were selected for the study. These enzymes from the class of hydrolases influence the decomposition of organic matter, as the main source of energy for these processes. The activity of catalases and invertases can be considered as an indicator of the intensity of organic matter mineralisation processes. A high sensitivity of these enzymes to the anthropogenic impact has been noted in other studies (e.g. Soldatov et al., 2020; Kazeev et al., 2022; Vilkova et al., 2024). Under climate change influence, increases in soil temperature stimulate the carbon mineralisation by soil microbiota, by increasing the magnitude and variability of greenhouse gas emissions to the atmosphere on the short and long term (Masyagina, 2021).

The present study was aimed to assess the impact of priority anthropogenic impacts (deforestation, fires, and recreational load) on the state of forest ecosystems and biological properties of soils in xerophytic forests and rare forests in the coastal area of the Black Sea in the Caucasus region. The results of this study can be used in the development of a system for assessing and rationing anthropogenic impacts on natural communities.

Material and Methods

Site description

In the northern coastal area of the Black Sea in the Caucasus region, in the Krasnodarsky Krai, Russia, the Utrish State Nature Reserve was founded on the Abrau Peninsula in 2010. This area is characterised by the predominance of low-mountain and foothill forest-type landscapes. The variation of climatic indicators contributes to the formation of typical xerophytic forests of the sub-Mediterranean type, occupying mainly the coastal part and broad-leaved fluffy oak forests dominating the area of the Utrish State Nature Reserve. The conditions for the formation of forest stands determine the relief and climate. The climate type of the

Utrish Nature Reserve is defined as transitional between marine Mediterranean and temperate continental (Tkachenko & Denisov, 2013). Summer lasts about five months; winter duration is about three months. The average annual air temperature varies between 9°C and 11°C. The precipitation amount is 550–810 mm, with a peak of 180–210 mm in November – January.

The variation of climatic indicators contributes to the formation of typical xerophytic forests of the sub-Mediterranean type, occupying mainly the coastal part of the Utrish State Nature Reserve. In the central part of the Utrish State Nature Reserve, the mesophytic rock oak and oak-pine forests are common in the middle and high-altitude belts. Local mesophytic plant communities are formed along the slits due to wetter and milder conditions (Bocharnikov et al., 2019). The Utrish State Nature Reserve is a unique Protected Area, where the vegetation cover is characterised by a high species saturation of plant communities, reaching the maximal values in the seaside belt of pistachio-juniper and fluffy oak forests and rare forests. On the Abrau Peninsula, there is a high number of species with a Mediterranean distribution and a high level of endemism. Among them, the following dominant species of forest communities occur: *Pistacia mutica* Fisch. & C.A. Mey, *Juniperus excelsa* Bieb., *Pinus pallasiana* D. Don, *P. pityusa* Stev., *Ruscus aculeatus* L. (Ogureeva et al., 2020).

Of particular interest, this study is not only about unique vegetation but also about the cambisols (IUSS Working Group WRB, 2015), which are rare in Russia (Kazeev et al., 2015). Cambisols differ from other soil types by the following features: brown colour of the profile, intensive textural flaming of the middle part of the soil profile, eluvial-illuvial type of decarbonisation, close to neutral reaction of the medium, richness of soil mineral nutrition elements (Kazeev et al., 2010). More often there are leached varieties of cambisols, the soil profile of which is completely free from calcium carbonates. They are formed in humidified elevated places on non-carbonate dense rocks, less often on eluvium of carbonate sandstones. At the same time, most soils are referred to incompletely developed types of brown soils due to their formation on dense rocks of various compositions (Kazeev et al., 2010). The diversity of the soil cover, and the variation in the biological

activity indicators are caused by various variants of exposure, steepness of slopes, as well as rockiness and amount of crushed stone. The formation of these deposits was considerably influenced by limestones, erosion, and reddening of the weathering crust of erupted and metamorphic rocks, as well as the entry of dusty material through the atmosphere (Lemos et al., 1997).

Until 2010, when the Utrish State Nature Reserve was established, this area was annually a subject to various types of anthropogenic impacts. In the Utrish State Nature Reserve, there are sites affected by fires, deforestation, and recreational load. Therefore, three study sites are considered in this research (Fig. 1).

Study sites

Study site №1 was affected by fire (44.747650° N, 37.410667° E). The altitude of this study site in the surroundings of the Vodopadnaya Shchel is 112 m a.s.l. The slope steepness is 20–25° of south-eastern exposure. The soils of study site 1 were damaged by the fire of 2009. Dense grassy-grain vegetation occurs; tree-shrub undergrowth reaching 3 m in height was observed 10 years after the fire impact (Fig. 2a).

Study site №2 was impacted by deforestation (44.752367° N, 37.457300° E). Study site №2 is a clearing (5–7 m wide and 20–30 m long) with 0.5-m in height herbaceous vegetation, shrubs (*Vaccinium* spp., *Rosa* sp.), with green-moss cover. The slope steepness is 5° of western exposure. Deforestation was carried out in the 1970s; a few decades later, the young forest was cut down again (Fig. 2b).

Study site №3 was influenced by the recreational load (44.747750° N, 37.407683° E). Study site №3 was used for a long time by spontaneous tourists for the location of tented parking lots. Recreational activities were discontinued with the foundation of the Utrish State Nature Reserve in 2010. Morphological changes in soil and vegetation cover have so far been observed at former tourist tent sites. Now, the natural restoration of the vegetation began; there is a thick grassy cover and traces of the presence of vacationers (Fig. 2c).

The control forest site, №4 (44.747500° N, 37.410183° E), is the background forest area, which has not been affected by anthropogenic factors. The vegetation of the control forest site is represented by *Juniperus*-dominated thin forest with young forest growth of broad-leaved trees and shrub undergrowth (Fig. 2d).

Soil sampling

Studies of ecosystems and soil cover in the Utrish State Nature Reserve have been carried out in 2012–2020. About 1000 soil samples have been studied. During this time, extensive material has been accumulated on the influence of relief, climate, and vegetation on the biological properties of soils. The degree of knowledge of all study sites varies depending on the research period. Biological indicators highly vary depending on environmental conditions. To make it possible to compare the biological properties of soils of various anthropogenic impacts, this study presents data obtained in the autumn of one year, when most of the samples were taken. For the long-term study of study site №3, it is possible to trace the dynamics of changes in properties over time. To minimise seasonal changes and increase the reliability of data when studying the biological properties of soils in autumn (during one sampling season), soil samples were taken from three study sites with various anthropogenic impacts and a control forest site in triplicate for each study site. Soil samples were taken from the 0–10 cm layer in triplicate. Soil samples were collected 1–3 m away from tree trunks. Study site №3 is given the most at-

tention, due to the better accessibility of this area. Since the establishment of the Utrish State Nature Reserve, study site №3 has been studied in 2013, 2015, 2018, 2019, and 2020.

Fig. 1. Location of study sites in the Utrish State Nature Reserve, Russia. Designations: 1 – study site after fire impact; 2 – study site after deforestation; 3 – study site after recreational load; 4 – control forest site.

Fig. 2. Study sites in the Utrish State Nature Reserve, Russia. Designations: (a) – study site №1 after fire impact; (b) – study site №2 after deforestation; (c) – study site №3 after recreational load; (d) – control forest site.

Analysis of soil properties

The study has been performed using traditional methods for biology and soil sciences based on Kazeev et al. (2016). The biological and chemical properties of soils were studied in triplicate for each soil sample. On each study site, nine biological and chemical properties were obtained. The aqueous pH of the soil was measured potentiometrically in the soil suspension at the soil/water ratio of 1.0/2.5. Total organic carbon (TOC) was determined by the $K_2Cr_2O_7-H_2SO_4$ oxidation method. Soil catalase activity was determined by the volumetric method and based on the amount of hydrogen peroxide processed during the reaction. Invertase activity was determined calorimetrically by the amount of reduced inverted copper glucose from Fehling’s reagent. In the field, the temperature of the soil surface was measured using an electronic thermometer HANNA CHECTEMP; soil moisture was measured with a moisture meter (Field-scout TDR 100) in 10-fold replicates.

Statistical analysis

Statistical processing of data was performed using analysis of variance (ANOVA) to assess the validity of differences and correlation analysis (Pearson correlation coefficient) to study the cramping and the form of relationship between indicators of the biological state of soils using the software Statistica 10.0 (<https://www.statsoft.com>). Statistically significant differences were considered with a significance level of 5% ($p < 0.05$).

Results

Environmental changes

Based on the species composition, the spectrum of life forms, and stratification of plant communities, the following succession stages are quite clearly distinguished: 1) the grouping of annuals; 2) the com-

munity of ruderal perennials; 3) the community of perennial cereals; 4) shrub communities; 5) stage of small-leaved forests; 6) the climax community. Study site №1 is a plant community of perennial cereals. Study site №2 is at the stage of small-leaved forests, marked by a dense juvenile *Fraxinus* tree with a height of up to 4.5 m and *Rosa* sp. thickets. Study site №3 after the recreational load is a community of ruderal species, characterised by sparse herbaceous vegetation.

After anthropogenic disturbance in addition to changes in plant communities, other environmental conditions have changed like temperature and moisture. On study site №1 and study site №3, the soil surface temperature exceeds the air temperature by 2–4°C. On study site №2, the soil surface temperature differs slightly from the air temperature (Table 1). Soil moisture is considerably reduced compared to the control forest site, namely by 38%, 32% and 15% on study sites №2, №3 and №1, respectively.

Changes in soil chemistry

Data on the gross chemical composition in soils on the study sites showed typical values for the main chemical elements in the Utrish State Nature Reserve. There was a high variation in the chemical composition of soils for each type of impact: silicon oxide (SiO_2) (decrease by 7% and 5% on study site №1 and study site №3 respectively, and increase by 19% on study site №2), calcium oxide (CaO) (increase by 57% and 43% on study site №1 and study site №3 respectively, and decrease by 70% on study site №2) (Table 2). The content of other basic chemical elements, including heavy metals, differs marginally from the reference values. The content of all studied heavy metals (MnO, Sr, Cr, Zn, V, Ni, Cu, Pb, Co, As) does not exceed the maximum permissible concentration values.

Table 1. Air temperature and soil surface temperature, and soil moisture on the study sites in the Utrish State Nature Reserve (Russia) based on data of 27.09.2019

Study sites	t, air, °C	t soil surface, °C	Moisture, %
Control forest site	22.8	22.3	4.0
Study site №1 after fire impact	25.6	29.6	3.4
Study site №2 after deforestation	17.2	17.5	2.7
Study site №3 after recreational load	20.2	22.4	2.5

Table 2. Gross chemical composition (%) and pH values of Cambisols of anthropogenically disturbed forests in the Utrish State Nature Reserve, Russia

Study sites	pH	SiO_2	Al_2O_3	Fe_2O_3	CaO	MgO	K_2O	TiO_2	P_2O_5
Control forest site	7.9	63.4	8.1	4.2	3.0	1.1	1.9	0.6	0.2
Study site №1 after fire impact	7.7	59.2	7.1	3.5	4.7	1.3	1.9	0.4	0.2
Study site №2 after deforestation	6.8	75.3	7.0	4.0	0.9	0.7	1.7	0.6	0.2
Study site №3 after recreational load	8.0	60.5	6.6	3.6	4.3	1.2	1.8	0.4	0.3

The pH values of soils in disturbed sites do not have significant differences from ones on the control forest site, №4 (Fig. 3a). There was a variation in pH values between the study plots, ranging from 6.8 to 8.0. It was found that the pH of the environment to all studied soils was close to neutral (pH = 7.2–7.4) on study site №3 in 2013. Down the soil profile, there was an increasing tendency of the pH to 7.6. Such indicators distinguish brown soils from mesophilic brown forest soils, which are characterised by low pH values (< 5.5). Repeated studies of study site №3 in 2019 and 2020 showed that pH values of the soil did practically not differ from values on the control forest site. Therefore, the differences in pH values in the surface horizons over research time were in the range of 6.5–7.1 on study site №2 in 2013 (Fig. 3a). In 2019, the soil pH on study site №2 still differed from pH values on the control forest site by 14% (Fig. 3a). On study site №1, a decrease in the soil pH by 3% compared to control was found (Fig. 3a).

We found an increase in the TOC in the surface soil layer (0–10 cm), namely 8.7% on study site №1, 4.7% on study site №2, and 9.4% on study site №3, while on the control forest site TOC content was 11.6% (Fig. 3b). The dynamics of changes in the TOC content in soils on study site №3 demonstrated the highest decrease (68%) in the TOC content values relative to the control forest site in 2013 (Fig. 4). On study site №3, the TOC values decreased by 46% in 2018 (i.e. eight years after the restriction of tourism), by 18% in 2019, and by 26% in 2020 (Fig. 4).

Changes in biological properties of soils

The significant inhibition of enzyme activity by two classes of hydrolases and oxidases was observed. On study site №1, the invertase activity of in soils was found to be 37% lower than the relative control (Fig. 3d). Enzyme activity was lower by 11% on study site №3 (Fig. 3d). On study site №2, the invertase activity increased by 77% (Fig. 3d). Catalase activity decreased slightly (by 3%) on study site №1 (Fig. 3c). Also, minor differences from the control were found on study site №2. Several decades after the deforestation, catalase activity has been reduced by 5% (Fig. 3c). A significant (by 30%) decrease in enzyme activity was found on study site №3 (Fig. 3c).

On study site №3, we found a decrease in catalase activity by 16% in 2015 compared with their respective controls, 46% in 2018, and 30% in 2019. However, there was a significant increase in the catalase activity by 45% with their relative control in 2020 (Fig. 5).

Fig. 3. The range of pH values (a), total organic carbon content (b), catalase activity (c), invertase activity (d) in soils on the study sites in the Utrish State Nature Reserve, Russia. Designations: 1 – study site №1 after fire impact; 2 – study site №2 after deforestation; 3 – study site №3 after recreational load; 4 – control forest site.

Fig. 4. Changes in the soil organic carbon content from 2013 to 2020 on the site impacted by the recreational load (№3) compared to the control forest site (№4) in the Utrish State Nature Reserve, Russia.

Fig. 5. Changes in the soil catalase activity from 2015 to 2020 on the site impacted by the recreational load (№3) compared to the control forest site (№4) in the Utrish State Nature Reserve, Russia.

Correlation of the studied parameters

The correlation analysis has been carried out to identify the relationships between indicators of chemical and biological properties of anthropogenically disturbed soils. A strong negative correlation between the pH values and the activities of invertase and catalase ($r = -0.79$ to -0.60) was found on study

site №1. A mean positive correlation between TOC content and catalase activity ($r = 0.56$) was also noted on study site №1. A negative correlation between pH values and catalase activity ($r = -0.35$) was identified on study site №2. The relationships between the remaining indicators were weak, where the correlation coefficient ranged from -0.19 to 0.25 . Mean positive correlation between catalase activity, pH, and TOC content ($r = 0.39$ – 0.53), and between invertase activity, TOC, and catalase activity ($r = 0.48$ – 0.59) were found on study site №3. Strong negative correlation was found between invertase activity and pH ($r = -0.85$). Moderate correlation was noted between the activities of catalase and invertase ($r = 0.3$), and a weak correlation between other indicators on the control forest site. Fig. 5 shows the graph plot of the relationships between all variables. There, positively correlated variables are grouped together, and negatively correlated variables are located on opposite sides of the graph. Variables that are away from the origin are well represented on the factor map (Fig. 6).

Discussion

Fire as a threat to forest ecosystems

Undoubtedly, fire causes remarkable damage of ecosystems, including the soil conditions. Many plants and animals die during wildfires, and the consequences of pyrogenic exposure are noticeable even after decades (Alcañiz et al., 2018; Chungu et al., 2020; Fernández-García et al., 2020). Not only the composition of plant communities but also other environmental conditions are changed. Due to the bareness of study site №1 and the absence of high tree and shrub vegetation, which shade the soil cover, the soil surface temperature was found to be increased. The soil darkening due to the charring of the soil particles also leads to a change in the albedo and temperature regime of post-fire soils (Ngole-Jeme, 2019). As shown by the studies carried out 10 years after the fire impact in subtropical forests of Russia, significant differences in the chemical and biological properties of disturbed soils were noted in comparison with the control area of unburned forests (Kazeev et al., 2019). Most often, immediately after the fire, an increase in pH values is noted, which is associated with the release of alkaline cations during the combustion of plant materials and organic substances on the soil surfaces, such as Ca^{2+} and Mg^{2+} , while the higher combustion temperature, the more decrease in pH values, which has been confirmed by some other studies (Ngole-Jeme, 2019; Kazeev et al., 2020). Alkaline cations are predominantly present in ash. Ten years after the

fire on the soil surface, ash is completely gone due to the occurrence of water and wind erosions. That is why now there is a slight decrease in pH values of 3% compared to the control. However, these values are close to the reference values. The content of P, K, and MgO is slightly different from the control, and the increase in CaO content has not demonstrated any significant effects on soil pH changes.

A decrease in the TOC content by 24% was noted ten years after fire impact. Soil carbon decline during the wildfire depends on the combustion temperature, amount and distribution of organic materials, and decomposition rate of the organic matter remaining after fire action. For a long time, study site №1 was deprived of the protective effect of the forest litter. Therefore, a high flushing speed, and increased water and air permeability caused losses of organic matter. However, immediately after the fire, many studies showed an increase in the TOC content because of the accumulation of ash and coal on the soil surface in various forest ecosystems (Liu et al., 2014; Nichols et al., 2021; Vilkova et al., 2022). Due to the introduction of an additional carbon source, a positive effect was observed in the first post-fire year, when the soil biological activity increases, and there is a rapid change in stages of the recovery succession. This is mistakenly perceived as a beneficial effect of fires. But after several years, the toxic effect has manifested itself, as demonstrated in the present study.

Fig. 6. Projection of the variables on the factorial plane of the study sites in the Utrish State Nature Reserve, Russia. Designations: (a) – study site №1 after fire impact; (b) – study site №2 after deforestation; (c) – study site №3 after recreational load; (d) – control forest site.

During the present study, a prolonged effect of high temperatures on the soil biological activity was found. Significant inhibition of the enzyme from the hydrolase (invertase) and oxidoreductase (catalase) classes was noted. At the same time, inhibition of invertase activity was observed to a higher extent. Several factors affect the decrease in enzyme activities, such as a decrease in water permeability with an increase in the hydrophobicity of soils, increased temperatures on the exposed surface, changes in the vegetation cover (Alcañiz et al., 2018; Ngole-Jeme, 2019; Dadwal et al., 2021). Invertases act on water-soluble cellodextrins from the reducing end, by resulting in glucose molecules that can then be absorbed by microbial cells (Wallenstein & Burns, 2011). This enzyme does not provide nutrients to plants, although the produced glucose is necessary for the growth of soil micro-organisms, which, in turn, control the availability of nutrients. Micro-organisms subsequently control the availability of N, P, S and other nutrients and promote plant growth (Dotaniya et al., 2019).

Deforestation as a threat to forest ecosystems

Deforestation leads to fundamental changes in natural ecosystems. The ecological state of forest soils changes remarkably with deforestation, which in turn leads to the soil cover degradation. Consequently, erosion and other processes occurred in conditions of mountainous relief, and a large amount of precipitation was observed (Nichols et al., 2021). A significant decrease in pH values and TOC is associated with the forest stand thinning, which leads to a higher intake of precipitation on study site №2; however, the retarding capacity decreases which leads to the washing-off of the upper humus layer (Teng et al., 2019). Additionally, due to the lack of shading, the soil is heated. As a result, there is a decrease in air humidity and an increase in water evaporation from the soil surface. So, there is a decrease in soil moisture compared to the control forest site by 32%. The deterioration of water permeability in disturbed soils is also affected by over-compaction. In addition, the microclimate of the undergrowth forest contrasts sharply with the climate outside the forest due to the presence of trees and shrubs. It is known that forests have microclimate, regulated by the upper forest layer. This leads to changes in the forest microclimate (den Ouden & Mohren, 2020).

All these factors also directly affect the soil micro-organism activity; in this regard, a decrease in the activity of enzymes was noted (Ma et al., 2022). The catalase activity in soils on study site №2 was close to the reference values, and the invertase activity exceeded the reference values by 77%. The invertase activity was stimulated by the processes of restorative succession and the formation of a variety of herbaceous vegetation on areas exposed by deforestation. This results in favourable hydrothermal conditions and development of a turf process, accompanied by an improvement in soil structure and an increase in organic matter content. Due to the decrease in content of basic alkaline cations, a decrease in pH values of the studied soils was also observed. Even though several decades have passed since the deforestation, the properties of the disturbed soils still differ from the control, which may be caused by the repeated deforestation and the compaction influence. Soil compaction resulting from the use of heavy machines in forest operations can seriously limit the productivity of the forest for a long time (Cambí et al., 2015). The decrease in forest productivity found in our study is considered in the context of changes in activity of the studied enzymes up to 2019.

The high variation in the chemical composition of soils is caused by differences in the soil-forming rocks, which are changing significantly even at short distances because of the layering and rock topography. Differences in soil composition are associated with various levels of calcium enrichment because of the release to the surface of layers rich in calcium carbonates. The anthropogenic impact has a lesser effect on the chemical composition of the studied soils compared to the soil-forming rocks and terrain conditions.

Recreational load as a threat to forest ecosystems

For a long time (until 2010), the study area of the subtropical forests was subject to uncontrolled recreational tourism, when tent camps were located there. Besides direct trampling, vacationers polluted this area with household waste and used plant material as fuel for fires. Evaluation of the soil sustainability, as a component of ecosystems, is necessary to predict and analyse changes in the ecological status of ecosystems during human economic activity.

During the present study, it was found that the values of the soil reaction of the medium practically did not differ from the control. How-

ever, there was a 30% decrease in TOC in soils on study site №3. This can be associated with destruction of herb and shrub vegetation in the trampled area and an increase in rockiness. With a long-term absence of vegetation in conditions of mountainous relief and steep slopes, the soils on study site №3 were subjected to the water erosion. There was also an increase in the soil surface temperature (by 20°C relative to the air temperature) due to the absence of shading from herb vegetation. After the recreational load influence, the plant species composition has changed, and ruderal species have appeared. All these factors inhibited the activity of plants and micro-organisms, which had a negative effect on the enzyme activity. In soils under high recreational load, catalase activity was reduced to a greater extent than invertase activity. Studies of the microbial communities of camping soils in the sub-alpine belt showed that microbial communities changed in response to disturbance in the upper 6 cm of the soil. In soil layers below 6 cm, no noticeable differences were observed between disturbed and undisturbed natural communities. There was also a more remarkable decrease (by 54%) in carbon on disturbed sites than on undisturbed sites (95%) (Zabinski & Gannon, 1997), which is reflected in the results in our present study.

On disturbed sites, carbon substrates could not be metabolised by microbial communities. Study site №3 was the most investigated area among the three considered in the present study. However, it is not yet possible to trace clear trends in soil recovery. As early as 2013, the pH values of the studied soils slightly differed (by only 3%) from the soils, on the control forest site. Nine years later, i.e. after the recreational load, pH values differ just by 1%, which indicates a rapid return of the soil pH values to the natural. It was observed that there was no clear trend towards the recovery of TOC. There was an increase in the TOC content from 2013 to 2020, which is associated with the improvement of soil aeration. Aeration improvement was caused by the emergence of herb vegetation after the cessation of anthropogenic impact and restoration of organogenic horizon.

Conclusions

Unique xerophytic forests were investigated after human activity influence. Changes in soil properties were studied after such impacts as fire, deforestation, and recreational load. In the present study, the long-term negative impact of

the mentioned anthropogenic impacts on the soil properties was shown. Even after a long period, there was no clear trend towards restoring the properties of disturbed soils. At the same time, the degree of changes in chemical and biological properties of soils depends not only on the influence type but also on conditions of the terrain and the duration of the recovery succession. The highest negative effect on organic content was caused by deforestation impact. The soil biological activities were strongly affected negatively by the recreational load. Due to the over-compaction of soils disturbed by the recreation, environmental conditions were still changing after a long period. The duration and success of the soil recovery processes are related to which components have been modified. The partial restoration of these natural communities takes several dozens or hundreds of years. Dynamic observations of the restoration processes of various soil types in the course of succession after anthropogenic disturbances are necessary. The obtained data can be applied in the research actions of environmental institutions, as well as in normalisation and assessment of the impact of anthropogenic factors on forests. Moreover, studying the functional activity of micro-organisms, in particular the enzymatic activity, of soils will allow us predicting greenhouse gas fluxes.

Acknowledgements

The research was financially supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (№FENW-2023-0008).

References

- Adhikari K., Hartemink A.E. 2016. Linking soils to ecosystem services – A global review. *Geoderma* 262: 101–111. DOI: 10.1016/j.geoderma.2015.08.009
- Alcañiz M., Outeiro L., Francos M., Úbeda X. 2018. Effects of prescribed fires on soil properties: A review. *Science of the Total Environment* 613–614: 944–957. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.09.144
- Bocharnikov M.V., Petrushina M.N., Suslova E.G. 2019. Spatial organization of the vegetation and landscapes of the sub-Mediterranean forest and woodland belt on the Abrau Peninsula (Northwestern Caucasus). *Arid Ecosystems* 9(4): 237–247. DOI: 10.1134/S2079096119040024
- Burns R.G., DeForest J.L., Marxsen J., Sinsabaugh R.L., Stromberger M.E., Wallenstein M.D., Weintraub M.N., Zoppini A. 2013. Soil enzymes in a changing environment: current knowledge and future directions.

- Soil Biology and Biochemistry* 58: 216–234. DOI: 10.1016/j.soilbio.2012.11.009
- Cambi M., Certini G., Neri F., Marchi E. 2015. The impact of heavy traffic on forest soils: A review. *Forest Ecology and Management* 338: 124–138. DOI: 10.1016/j.foreco.2014.11.022
- Chungu D., Ng'andwe P., Mubanga H., Chileshe F. 2020. Fire alters the availability of soil nutrients and accelerates growth of *Eucalyptus grandis* in Zambia. *Journal of Forestry Research* 31(5): 1637–1645. DOI: 10.1007/s11676-019-00977-y
- Dadwal A., Sharma S., Satyanarayana T. 2021. Thermostable cellulose saccharifying microbial enzymes: Characteristics, recent advances and biotechnological applications. *International Journal of Biological Macromolecules* 188: 226–244. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2021.08.024
- Dar S.A., Nabi M., Dar S.A., Ahmad W.S. 2022. Influence of anthropogenic activities on the diversity of forest ecosystems. In: M. Rani, B.S. Chaudhary, S. Jamal, P. Kumar (Eds.): *Towards Sustainable Natural Resources: Monitoring and Managing Ecosystem Biodiversity*. Cham: Springer International Publishing. P. 33–49. DOI: 10.1007/978-3-031-06443-2_3
- den Ouden J., Mohren G.M.J. 2020. *De ecologische aspecten van vlaktekop in het Nederlandse bos. Rapport voor het ministerie van LNV in het kader van de Bossenstrategie*. Rapport Wageningen University. Wageningen: Wageningen University. 63 p. DOI: 10.18174/534859
- Dick R.P., Kandeler E. 2005. Enzymes in soil. In: D. Hillel (Ed.): *Encyclopedia of Soils in the Environment*. Amsterdam: Elsevier. P. 448–456. DOI: 10.1016/B0-12-348530-4/00146-6
- Dotaniya M.L., Aparna K., Dotaniya C.K., Singh M., Regar K.L. 2019. Role of soil enzymes in sustainable crop production. In: M. Kuddus (Ed.): *Enzymes in food biotechnology: production, applications, and future prospects*. Amsterdam: Elsevier. P. 569–589. DOI: 10.1016/B978-0-12-813280-7.00033-5
- Dror I., Yaron B., Berkowitz B. 2021. The Human Impact on All Soil-Forming Factors during the Anthropocene. *ACS Environmental Au* 2(1): 11–19. DOI: 10.1021/acsenvironau.1c00010
- Fernández-García V., Marcos E., Reyes O., Calvo L. 2020. Do fire regime attributes affect soil biochemical properties in the same way under different environmental conditions?. *Forests* 11(3): 274. DOI: 10.3390/f11030274
- IUSS Working Group WRB. 2015. *World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015 International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps*. World Soil Resources Reports. No. 106. Rome, Italy: FAO. 192 p.
- Kalinitchenko V.P., Glinushkin A.P., Sharshak V.K., Ladan E.P., Minkina T.M., Sushkova S.N., Mandzhieva S.S., Batukaev A.A., Chernenko V.V., Ilyina L.P., Kosolapov V.M., Barbashev A.I., Antonenko E.M. 2021. Intra-Soil Milling for Stable Evolution and High Productivity of Kastanozem Soil. *Processes* 9(8): 1302. DOI: 10.3390/pr9081302
- Kalinitchenko V.P., Glinushkin A.P., Minkina T.M., Mandzhieva S.S., Sushkova S.N., Sukovatov V.A., Il'ina L.P., Makarenkov D.A., Zavalin A.A., Dudnikova T.S., Barbashev A.I., Bren D.V., Rajput P., Batukaev A.A. 2022. Intra-soil waste recycling provides safety of environment. *Environmental Geochemistry and Health* 44(4): 1355–1376. DOI: 10.1007/s10653-021-01023-9
- Kazeev K.Sh., Valkov V.F., Kolesnikov S.I. 2010. *Atlas of soils of the South of Russia*. Rostov-on-Don: Everest Publishing House. 128 p. [In Russian]
- Kazeev K.Sh., Chernikova M.P., Kolesnikov S.I., Bykhalova O.N. 2015. *The soil cover of the Utrish State Nature Reserve*. Rostov-on-Don: Southern Federal University. 104 p. [In Russian]
- Kazeev K.Sh., Kolesnikov S.I., Akimenko Yu.V., Dadenko E.V. 2016. *Methods for biodiagnostics of terrestrial ecosystems*. Rostov-on-Don: Southern Federal University. 356 p. [In Russian]
- Kazeev K.Sh., Poltoratskaya T.A., Yakimova A.S., Odobashyan M.Yu., Shkhatpatsev A.K., Kolesnikov S.I. 2019. Post-fire changes in the biological properties of the brown soils in the Utrish State Nature Reserve (Russia). *Nature Conservation Research* 4(Suppl.1): 93–104. DOI: 10.24189/ncr.2019.055
- Kazeev K.Sh., Odobashyan M.Yu., Trushkov A.V., Kolesnikov S.I. 2020. Assessment of the Influence of Pyrogenic Factors on the Biological Properties of Chernozems. *Eurasian Soil Science* 53(11): 1610–1619. DOI: 10.1134/S106422932011006X
- Kazeev K., Vilкова V., Shkhatpatsev A., Bykhalova O., Rudenok Y., Nizhelskiy M., Kolesnikov S., Minkina T., Sushkova S., Mandzhieva S., Rajput V.D. 2022. Consequences of the catastrophic wildfire in 2020 for the soil cover of the Utrish State Nature Reserve. *Sains Tanah* 19(1): 52–59. DOI: 10.20961/stjssa.v19i1.58709
- Kuznetsova A.I., Lukina N.V., Tikhonova E.V., Gornov A.V., Gornova M.V., Smirnov V.E., Geraskina A.P., Shevchenko N.E., Tebenkova D.N., Chumachenko S.I. 2019. Carbon Stock in Sandy and Loamy Soils of Coniferous-Broadleaved Forests at Different Succession Stages. *Eurasian Soil Science* 52(7): 756–768. DOI: 10.1134/S1064229319070081
- Lemos M.S.S., Curi N., Marques J.J.G.S.M., Sobrinho F.E. 1997. Evaluation of characteristics of cambisols derived from limestone in low tablelands in northeastern Brazil: Implications for management. *Pesquisa Agropecuaria Brasileira* 32(8): 825–834.
- Leslie P., McCabe J.T. 2013. Response diversity and resilience in social-ecological systems. *Current Anthropology* 54(2): 114–143. DOI: 10.1086/669563
- Liu Y., Goodrick S., Heilman W. 2014. Wildland fire emissions, carbon, and climate: Wildfire–climate interac-

- tions. *Forest Ecology and Management* 317: 80–96. DOI: 10.1016/j.foreco.2013.02.020
- Ma L., Liu L., Lu Y., Chen L., Zhang Z., Zhang H., Wang X., Shu L., Yang Q., Song Q., Peng Q., Yu Z., Zhang J. 2022. When microclimates meet soil microbes: Temperature controls soil microbial diversity along an elevational gradient in subtropical forests. *Soil Biology and Biochemistry* 166: 108566. DOI: 10.1016/j.soilbio.2022.108566
- Masyagina O.V. 2021. Carbon dioxide emissions and vegetation recovery in fire-affected forest ecosystems of Siberia: recent local estimations. *Current Opinion in Environmental Science and Health* 23: 100283. DOI: 10.1016/j.coesh.2021.100283
- Ngole-Jeme V.M. 2019. Fire-induced changes in soil and implications on soil sorption capacity and remediation methods. *Applied Sciences* 9(17): 3447. DOI: 10.3390/app9173447
- Nichols L., Shinneman D.J., McIlroy S.K., de Graaff M.A. 2021. Fire frequency impacts soil properties and processes in sagebrush steppe ecosystems of the Columbia Basin. *Applied Soil Ecology* 165: 103967. DOI: 10.1016/j.apsoil.2021.103967
- Ogureeva G.N., Bocharnikov M.V., Suslova E.G. 2020. Structure of the Botanical Diversity of the Utrish–Tupape Variant of the Crimean–Novorossiysk Orobion. *Arid Ecosystems* 10(4): 261–268. DOI: 10.1134/S2079096120040162
- Rosenzweig C., Karoly D., Vicarelli M., Neofotis P., Wu Q., Casassa G., Menzel A., Root T.L., Estrella N., Seguin B., Tryjanowski P., Liu C., Rawlins S., Imeson A. 2008. Attributing physical and biological impacts to anthropogenic climate change. *Nature* 453(7193): 353–357. DOI: 10.1038/nature06937
- Serengil Y., Özhan S. 2006. Effects of recreational activities on the soil and water components of a deciduous forest ecosystem in Turkey. *International Journal of Environmental Studies* 63(3): 273–282. DOI: 10.1080/00207230600773315
- Soldatov V.P., Shkhatpatsev A.K., Kazeev K.Sh., Kharitonova T.D., Kazeev D.K., Kolesnikov S.I. 2020. Dynamics of enzyme activity change in soils of Adygea with various degrees of disturbance after forest reduction. *Bulletin of Higher Educational Institutions. North Caucasus Region. Natural Science* 4: 105–111. DOI: 10.18522/1026-2237-2020-4-105-111 [In Russian]
- Teng M., Huang C., Wang P., Zeng L., Zhou Z., Xiao W., Huang Z., Liu C. 2019. Impacts of forest restoration on soil erosion in the Three Gorges Reservoir area, China. *Science of the Total Environment* 697: 134164. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.134164
- Thiele-Bruhn S., Schloter M., Wilke B.M., Beaudette L.A., Martin-Laurent F., Cheviron N., Mougou C., Römbke J. 2020. Identification of new microbial functional standards for soil quality assessment. *Soil* 6(1): 17–34. DOI: 10.5194/soil-6-17-2020
- Tkachenko Yu.Yu., Denisov V.I. 2013. Climate. In: G.N. Ogureeva (Ed.): *Utrish State Natural Reserve. Atlas. Proceedings*. Vol. 2. Rostov-on-Don: Laki Pak Publishing House. P. 32–37. [In Russian]
- Vilkova V.V., Kazeev K.Sh., Shkhatpatsev A.K., Kolesnikov S.I. 2022. Reaction of the Enzymatic Activity of Soils of Xerophytic Forests on the Black Sea Coast in the Caucasus to the Pyrogenic Impact. *Arid Ecosystems* 12(1): 93–98. DOI: 10.1134/S2079096122010139
- Vilkova V.V., Kazeev K.Sh., Nizhelskiy M.S., Privizentseva D.A., Fedorenko A.N., Kolesnikov S.I., Shkhatpatsev A.K. 2024. Influence of fires on the enzymatic activity of cinnamonic soils and burozems in the Western Caucasus. *Eurasian Soil Science* 57(2): 266–274. DOI: 10.1134/S1064229323602834
- Wallenstein M.D., Burns R.G. 2011. Ecology of extracellular enzyme activities and organic matter degradation in soil: A complex community-driven process. In: R.P. Dick (Ed.): *Methods of Soil Enzymology*. Vol. 9. Madison: SSSA Book Series. P. 35–55. DOI: 10.2136/sssabookser9.c2
- Wuepper D., Borrelli P., Finger R. 2020. Countries and the global rate of soil erosion. *Nature Sustainability* 3(1): 51–55. DOI: 10.1038/s41893-019-0438-4
- Zabinski C., Gannon J. 1997. Effects of recreational impacts on soil microbial communities. *Environmental Management* 21(2): 233–238. DOI: 10.1007/s002679900022
- Zhang J., Peng C., Xue W., Yang B., Yang Z., Niu S., Zhu Q., Wang M. 2020. Dynamics of soil water extractable organic carbon and inorganic nitrogen and their environmental controls in mountain forest and meadow ecosystems in China. *Catena* 187: 104338. DOI: 10.1016/j.catena.2019.104338

ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВ КСЕРОФИТНЫХ ЛЕСОВ ЮГА РОССИИ ПОСЛЕ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

В. В. Вилкова*

Южный федеральный университет, Россия

**e-mail: lera.vilkova.00@mail.ru*

Влияние антропогенного фактора вызывает существенные изменения свойств почв и древесной растительности ксерофитных лесов северной части Черноморского побережья. Представлены результаты исследования свойств почв на территории государственного природного заповедника «Утриш» (Россия), ранее подверженные влиянию антропогенных факторов. В качестве приоритетных видов антропогенного воздействия в долгосрочных исследованиях коричневых почв (Cambisols) государственного природного заповедника «Утриш» были выбраны пожары, вырубki и рекреационная нагрузка, которые быстро приводят к деградации экосистем и сокращению биоразнообразия. Пробы почвы отбирали из слоя 0–10 см в трех повторностях с каждого участка исследований. Площадь после рекреационной нагрузки изучалась в 2013, 2015, 2018, 2019, 2020 гг. Изучены следующие параметры: pH, содержание органического углерода, активности каталазы и инвертазы. Биологические свойства почв проявили большую чувствительность к изученным видам антропогенного воздействия. По всем изучаемым показателям наблюдалось снижение содержания органического углерода с 18% до 59% относительно контроля; наибольшее снижение показателя отмечено для почв после вырубki лесов. Ферменты класса оксидаз восстанавливаются быстрее, чем гидролазы. Активность каталазы для всех нарушенных почв снизилась в среднем на 13%. Незначительные отличия от контроля наблюдались для почв после вырубki и пожаров. Ингибирование активности инвертазы установлено в почвах в среднем на 52% после пожаров и рекреационного воздействия, при этом после вырубki лесов наблюдается повышение активности фермента на 77%. Результаты могут быть использованы для оценки последствий антропогенного воздействия на лесные экосистемы. Биологические индикаторы являются хорошими маркерами состояния нарушенных почв и могут быть использованы для определения последствий влияния антропогенного воздействия на почвы ксерофитных лесов.

Ключевые слова: Cambisol, антропогенное воздействие, биологическая активность почв, вырубka, пирогенное воздействие, рекреационное воздействие

BIOMORPHOLOGICAL TRAITS AND LEAF DRY MATTER CONTENT ARE IMPORTANT TO PLANT PERSISTENCE IN A HIGHLY UNSTABLE VOLCANIC GROUND

Anton P. Korablev^{1,*}

¹Komarov Botanical Institute of RAS, Russia

*e-mail: akorablev@binran.ru

²Lomonosov Moscow State University, Russia

³St. Petersburg Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, Russia

Received: 09.12.2023. Revised: 18.02.2024. Accepted: 12.03.2024.

The colonisation of newly formed territories by plants during primary succession is a crucial stage in the formation of ecosystems. Adaptations of species to withstand harsh environment allow them to survive and form pioneer communities. We analysed ten categorical and quantitative plant traits to examine their role in plant resistance to substrate instability in primary volcanic habitats. The research questions were: 1) which plant traits enable plants to persist under the most unstable ground conditions?; 2) what are the ecological strategies of species that grow under the condition of stress, such as low mineral nutrition, coupled with intense disturbance, such as unstable ground? The research was conducted on the Tolbachinsky Dol plateau in Kamchatka, Russia, on loose volcanic sediments of the 1975 eruption. At altitudes ranging from 700 m a.s.l. to 1000 m a.s.l., 40 sample plots were established along the gradients of altitude and degrees of ground instability. The species composition of vascular plants and the percentage cover of species, as well as other habitat characteristics, were assessed. Linear models were used to investigate the relationship between traits and ground instability. The principal component analysis was used to identify groups of characteristic traits. Leaf dry matter content (LDMC) had the largest explained variance. The LDMC community weighted means decreased with increasing disturbance (ground instability). A whole set of categorical traits, i.e. plant functional types, characterised the adaptation of plants to unstable ground. These characteristics include life-form (according to Serebryakov classification), density of shoots arrangement, morphology of underground organs, and, to a lesser extent, dispersal mode. The study analysed 45 species, and it was found that only four of them were adapted to perform under conditions of high substrate instability. The study showed that the mutual interaction of a suite of biomorphological traits and leaf density characteristics formed a syndrome of pioneer species adapted to unstable ground. The ecological strategies of the majority of species in the studied communities were characterised by the predominance of the stress-tolerant strategy, explained by the extremely poor mineral nutrition in the primary habitats. Under conditions of both low nutrient availability and high disturbance intensity, species with a mixed stress-tolerant-ruderal strategy are favoured. In the gradient of increasing disturbance, the role of the ruderal axis increased while stress tolerance decreased. However, the role of ecological strategy may be weakened by the presence of other important adaptive traits.

Key words: adaptation, ecological strategy, extreme habitat, functional trait, Kamchatka, leaf area, life-form, specific leaf area, volcanic habitat

Introduction

In newly formed areas, the vegetation development is a crucial stage in the formation and functioning of ecosystems (Clements, 1916; Aleksandrova, 1964; Chapin et al., 2011). To be established in a new habitat, a plant has to overcome a series of stages, namely reaching the habitat, germinating, surviving under specific abiotic conditions, and competing with other plants (Belyea & Lancaster, 1999). The success of this event is largely determined by the evolutionarily established biological and physiological features of the plant (Keddy, 1992). Such features of a

plant, which reflect its adaptive strategies and impact on ecosystem functions, are called functional traits (Garnier et al., 2016; Vasilevich, 2016). The search for general patterns in vegetation formation and making predictions is one of the fundamental issues in ecology. To facilitate this, ecologists consider the functional traits of species alongside their taxonomy (MacArthur, 1984; Garnier et al., 2016).

During the initial stages of the vegetation development in highly disturbed habitats or newly established areas, predicting succession can be challenging due to the high variability in species

composition (Walker & del Moral, 2003). However, by considering succession at the level of species traits, it is possible to identify common traits of colonising plants and predict the species composition of emerging communities (Lavorel & Garnier, 2002). Recent studies have demonstrated a close relationship between species traits within vascular plants (Díaz et al., 2016), as well as the relationship between their traits and environmental conditions (Joswig et al., 2021). The composition of a plant community, as well as the traits of comprising their species, is determined by a combination of abiotic conditions and interactions between the plants themselves (Belyea & Lancaster, 1999; Kraft et al., 2015). In habitats with a less developed vegetation cover and severe abiotic conditions, habitat selection predominates. This enables a clearer understanding of the relationships between species and their environment. Areas of primary succession, which lack remnants of previous vegetation and soils, are excellent for investigating plant-habitat relationships (Walker & del Moral, 2003).

Research involving traits of species growing in primary habitats have been conducted on glacial deposits (Marteinsdóttir et al., 2018; Franzén et al., 2019; Anthelme et al., 2021), dunes (Bermúdez & Retuerto, 2013; Ciccarelli, 2015), areas formed by human activity (Prach et al., 1997; Řehouňková & Prach, 2010; Mudrák et al., 2021), and volcanic activity (Tsuyuzaki & del Moral, 1995; Zobel & Antos, 2009; Voronkova et al., 2011; Korablev et al., 2020; Muñoz et al., 2021). Volcanic deposits, unlike other habitats, are characterised by some of the most extreme conditions. The substrate is inherently sterile, lacking in organic matter and nitrogen (Walker & del Moral, 2003). In addition to a scarce supply of mineral nutrients, plants develop under conditions of highly unstable ground (del Moral & Bliss, 1993), contrasting microclimatic conditions (Chapin & Bliss, 1989; Crisafulli et al., 2015), and high concentrations of toxic compounds and heavy metals (Zakharikhina & Litvinenko, 2019; Bilaya et al., 2022). The species composition and species richness of volcanic communities depend on the duration of succession (Aplet et al., 1998; Cutler, 2010; Korablev & Neshataeva, 2016; Vilmundardóttir et al., 2018). Relief characteristics are equally important, both at the microlevel (Titus & Tsuyuzaki, 2003; Elias & Dias, 2007; Cutler et al., 2008; Marteinsdóttir et al., 2013; Korablev et al., 2020) and at the

mesorelief level (Aplet et al., 1998). The properties of the volcanic substrate depend largely on its physico-chemical nature (Muñoz et al., 2021). If the substrate is represented by scoria or tephra, a loose pyroclastic material, its instability is also one of the main limiting factors (del Moral & Bliss, 1993; Voronkova et al., 2011; Korablev et al., 2018). Volcanic ecosystems are a common subject of research related to testing various succession theories (Tagawa, 1992; Walker & del Moral, 2003; del Moral, 2007; Cutler, 2010; Marleau et al., 2011) and plant adaptations to environmental conditions (Tsuyuzaki & del Moral, 1995; Voronkova et al., 2008; Barba-Escoto et al., 2019; Muñoz et al., 2021). Predicting community development following ecosystem disturbance requires an understanding of the direction of species adaptation to extreme habitat conditions (Walker & del Moral, 2003).

Previous studies have analysed the biomorphological traits and seed germination of pioneer species in scoria fields on volcanoes in Kamchatka (Voronkova et al., 2008). Additionally, research has been conducted on plant life-forms and seed dispersal pathways along the successional gradient on the Tolbachinsky Dol (Korablev et al., 2018, 2020). The study found that plant biomorphological traits and dispersal modes accurately indicate the habitat conditions in the primary landscape. However, it is unclear which other plant traits are adaptations to stress in volcanic habitats.

The study was aimed to establish the correlation between individual plant traits and their adaptation to ground instability, the main destabilising factor on scoria fields. The research questions were: 1) which plant traits enable plants to survive under the most unstable ground conditions?; 2) what are the ecological strategies of species that grow under the condition of stress, such as low mineral nutrition, coupled with intense disturbance, such as unstable ground? The second question is interesting from the perspective of Grime's theory of plant ecological strategies, according to which the emergence of a strategy adapted simultaneously to stress and disturbance is evolutionarily inadvisable due to the general unsuitability of such habitats for life (Grime & Pierce, 2012).

Material and Methods

Study area

The studies were carried out on the Tolbachinsky Dol volcanic plateau (55.72621° N,

160.22220° E), situated in the south-west of the Klyuchevskoy volcanic group (Fig. 1). This area is a part of the Klyuchevskoy Nature Park and is designated as a UNESCO World Heritage Site under the name «Volcanoes of Kamchatka». The plateau is composed of lava flows and ash-scoria deposits. The soils in this area are poorly developed and contain bands of ash, often with interlayers of buried humus horizons (Zakharikhina & Litvinenko, 2011). The climate is temperate continental with an annual precipitation of 700 mm. At an altitude of 700 m a.s.l., the average monthly temperature is 12.2°C in July and -22.6°C in January. The plateau has three altitude belts of vegetation. The first, forest belt, up to 800 m a.s.l., is composed of *Larix gmelinii* var. *cajanderi* (Mayr) Silba and *Betula ermanii* Cham. The second, krumholtz belt, between 800–1000 m a.s.l., is made up of *Pinus pumila* (Pall.) Regel and *Alnus alnobetula* subsp. *fruticosa* (Rupr.) Raus. The third belt is mountain tundra, consisting of dwarf-shrub and lichen tundra. Pioneer communities in various stages of regenerative succession occupy large areas.

A large eruption occurred on the Tolbachinsky Dol plateau in 1975–1976, which has resulted in the formation of two lava fields and an extensive ash scoria plain (Fedosov, 1984). The eruption destroyed the vegetation over an area of approximately 170 km² and caused considerable damage over an area of more than 400 km² in the following years (Korablev & Neshataeva, 2016). In 2012–2013, a new eruption took place on the plateau, characterised mainly by lava spattering. This eruption did not have a significant impact on the vegetation of the scoria fields. The scoria fields are a hilly area in the axial part of the plateau, at altitudes of 700–1800 m a.s.l., covered with loose pyroclastic deposits, called scoria (or tephra). These deposits are very unstable due to the transport of light scoria particles down the relief by water and wind. The ground is characterised by a low content of mineral nutrients, where the gross nitrogen content is 0.026 ± 0.002%; organic matter content determined by the loss on ignition method is 1.53 ± 0.50%; pH is close to neutral (Bilaya et al., 2022). The vegetation cover is extremely sparse, usually represented by single individuals and patches of plants, and is generally tenths to hundredths of a percent.

Fig. 1. Location of the study area (marked with an asterisk) on the Kamchatka Peninsula (A), and sample plots on the scoria field of the Tolbachinsky Dol plateau (B). Levels of disturbance are indicated by colour: 1 – habitats with minimal ground instability; 2 – with moderate ground instability; 2 – with high ground instability.

Field study

In 2023, 40 permanent 10 × 10-m sample plots were established along altitude and substrate instability gradients in the 1975 scoria field (Fig. 1B). The full species composition of vascular plants, dominant mosses and lichens was determined in each sample plot, and the percentage coverage of each species was estimated. A number of habitat characteristics were recorded, including the area of unstable loose substrate (hereafter referred to as ground instability), the thickness of the scoria layer from the 1975–1976 eruption, and the microrelief. Based on values of ground instability and vegetation cover, habitats were classified into three categories reflecting the intensity of disturbance (Fig. 2), namely 1 – habitats with minimal ground instability; 2 – with moderate ground instability; 3 – with the highest ground instability. Their general characteristics are summarised in Table 1. Habitats of category 1 are characterised by a relatively uniform vegetation cover with the predominance of shrub willows (*Salix bebbiana* Sarg., *S. sphenophylla* A.K.Skvortsov, *S. uden-sis* Trautv. & C.A.Mey.), *Populus suaveolens* Fisch. ex Poit. & A.Vilm., and *Leymus ajanensis* (J.J.Vassil.) Tzvelev. In habitats with a medium degree of disturbance (category 2), extensive patches of *Leymus ajanensis* (up to 2 m² in area) are often formed, shaping mounds of 50 cm or more due to local stabilisation of the substrate. The ground remains unstable between the mounds. In addition to *Leymus ajanensis*, the herbs *Smelowskia parryoides* (Cham.) Polunin, *Papaver microcarpum* DC., *Stellaria eschscholtziana* Fenzl, *Saxifraga bronchialis* subsp. *funstonii* (Small) Hultén and the semi-dwarf-shrub *Artemisia glomerata* Ledeb. are constant in these habitats. Habitats of category 3 are characterised by high ground instability throughout the area, often with aeolian and water ripples on the surface formed by processes of re-deposition of loose material. The set of constant species is similar to habitats of category 2, but the percentage plant coverage is much lower, and

Smelowskia parryoides is the dominant and most typical species.

Plant traits

We analysed plant traits that may serve as important indicators of their adaptation to the colonisation of disturbed areas and existence in unstable ground (Electronic Supplement 1). The following traits were considered: 1) dispersal mode; 2) dry mass of 1000 seeds (seed mass, SM); 3) life-form (according to Serebryakov, 1962); 4) vegetative height of the plant, i.e. the shortest distance between the upper boundary of the main photosynthetic tissues of plants and the substrate level; 5) density of shoots arrangement of an individual; 6) morphology of underground organs; 7) leaf area (LA); 8) specific leaf area (SLA), considered as the ratio of leaf area to its dry mass; 9) leaf dry matter content (LDMC), considered as the ratio of dry mass of a leaf to its water-saturated mass expressed in percent; 10) Grime’s ecological strategy.

Fig. 2. Three habitat categories of disturbance intensity (ground instability) on the Tolbachinsky Dol plateau (Kamchatka, Russia). Designations: A – habitats with minimal ground instability; B – with moderate ground instability; C – with high ground instability.

Table 1. Characteristics of habitat categories identified by disturbance intensity (ground instability) on the Tolbachinsky Dol volcanic plateau (Kamchatka, Russia)

Category of disturbance	Ground instability in the sample plot, %		Number of vascular plant species per sample plot		Percentage coverage of vascular plants, %		Percentage coverage of mosses, %	
	m ± SE	min–max	m ± SE	min–max	m ± SE	min–max	m ± SE	min–max
1	24.0 ± 3.1	10.0–40.0	23.0 ± 1.3	13–29	4.0 ± 0.4	2.0–7.0	5.0 ± 0.9	1.0–10.0
2	76.0 ± 4.9	40.0–97.0	10.0 ± 1.5	3–20	2.0 ± 0.2	1.0–3.0	3.0 ± 0.6	0.1–9.0
3	99.0 ± 0.2	97.0–99.5	4.0 ± 0.4	1–6	1.0 ± 0	0.1–1.0	1.0 ± 0.1	0.1–2.0

Note: m – arithmetic mean; SE – standard error of the mean; min–max – range of values.

We measured the traits of the analysed species in 2017–2023. Some of the data were derived from literature sources. Dispersal modes were classified according to Pérez-Harguindeguy et al. (2013), with additional categories based on Šerá & Šerý (2004). The analysed modes included anemochores with seeds equipped with tufts, parachutes, and hairs (AP); anemochores with «wings» or membranes on seeds (AW); anemochores without special appendages, with light seeds (1.00–0.05 mg) that are rolled over the surface by wind (AU); ballistochores (B); endozoochores (EndZ); exozoochores (ExoZ); and myrmecochores (M). Species with other dispersal modes were not met on the sample plots. Seed dry mass was measured according to the method described by Pérez-Harguindeguy et al. (2013). Data for each species were averaged based on 3–10 (on average 5) biological replicates, depending on the prevalence of the species. If seed mass data were insufficient for a species, values were taken from the TRY plant trait database (Kattge et al., 2020). There were three such species, namely *Sabulina verna*, *Salix caprea*, and *Salix udensis*. The life-form, density of shoots arrangement, and morphology of underground organs were determined based on literature sources (Bezdelev & Bezdeleva, 2006; Yurtsev et al., 2010), as well as our field observations and data from Voronkova et al. (2008). The study did not analyse individual types of root systems, but instead focused on the overall system of underground plant organs, which provides a more accurate representation of species functions (Freschet et al., 2021). Plant height, leaf area, specific leaf area, and leaf dry matter content were measured under both field and laboratory conditions using the methodology outlined by Pérez-Harguindeguy et al. (2013). The ecological strategies of plant species were calculated based on three leaf traits, namely water-saturated leaf mass, leaf dry mass, and leaf area, using the StrateFy programme (Pierce et al., 2017). The programme calculates the co-ordinates of each species in three axes using regression equations derived by Pierce et al. (2017) from trait analysis of a large array of species using the principal component method. C is responsible for competitive strategy (violents according to Ramensky, 1938); S is responsible for stress-tolerant strategy (patients); R is responsible for ruderal strategy (explerents).

Data analysis

Community means weighted by species abundance were calculated for each sample plot for quantitative traits. This was done on the full species

composition of vascular plants in the FD package, function dbFD() (Laliberté & Legendre, 2010) in the R software environment (R Core Team, 2020). A matrix of sample plots by traits was obtained. Percentage coverage data were not logarithmised due to the low species abundance (0.1% to 2.0%). Species proportions of plant functional types were calculated for each categorical trait (dispersal mode, life-form, density of shoots arrangement, morphology of underground organs), weighted by their abundance. Pearson correlation coefficient was used to examine linear dependencies. To assess the correlation significance, the permutation procedure implemented in the perm.cor.test() function in the jmuOutlier package was used based on 9999 permutations (Garren, 2019), as the distribution of most variables was not normal. A linear regression model, function lm() in the Stats package, was used to assess the degree of association of each trait with ground instability. The distribution of data for most traits differed from the normal. Hence, the residuals of the models were analysed for normality and the absence of pronounced trends. The residuals of most models were normal or close to normal distribution, except for the group of short-rhizomatous and long-rhizomatous species. A slight trend was found in model residuals for the shrubs, but we did not detect correlations of residuals with other habitat characteristics. In order to better interpret the results, we deliberately avoided transforming the data to strengthen linear relationships, as the transformation did not produce a significant increase in R^2 and did not change the distribution of residuals. In order to construct ternary plots, we calculated the occurrence of species in habitats of each disturbance category as the ratio of the number of sample plots where the species was present to the total number of sample plots in this category. We only considered species with an occurrence of more than 20% in each category.

We compared the linear models built for each of the traits based on R^2 , which represents the proportion of variance in the data explained by the model. We converted the explained variance into percentages by multiplying R^2 by 100. To make the comparison of categorical traits with quantitative traits more formal, we calculated the average value of the explained variance for each categorical trait.

Indirect ordination by principal component analysis (PCA), function prcomp() in the Stats package, was used to assess the relationship between weighted means of traits and functional types, as well as their relationship with ground instability. The matrix sample plots by traits was used for the ordination. Com-

munity weighted means of trait values and the proportions of species belonging to different functional types were standardised. The first three axes were found to be significant, explaining 72.7% of the data variance. The correlations between the PCA axes and the weighted means of species and functional types, as well as ground instability, were calculated using the `cor()` function in the Stats package.

We initially tested the hypothesis that the distribution of the studied traits is related to all measured factors, including distance to refugia and tephra thickness of the last eruption. These factors were of great importance in studies of Korablev et al. (2018, 2020). However, the relationship was found to be insignificant. Therefore, we further analysed the relationship of the traits solely with ground instability.

Results

Dispersal mode and seed mass

A total of 45 vascular plant species were identified in 40 sample plots, contributing to a local flora of 310 species on the Tolbachinsky Dol (Neshaeva, 2014). Out of the 45 species, 37 ones were anemochores, with 18 belonging to the AU category, 15 to the AP category, and four to the AW category. Only eight species had other agents of dispersal, namely three endozoochore, two myrmecochore, two ballistochore, and one epizoochore. The most common species were herbaceous plants, including *Smelowskia parryoides*, a pioneer in scoria fields (100% occurrence), *Leymus ajanensis* (85%), *Papaver microcarpum*, and *Stellaria eschscholtziana* (both 70%). All of these species belong to the AU category, which means that they have wind-dispersed seeds without special appendages. The proportion of various dispersal modes to the number of species in each sample plot was analysed. Ballistochore and myrmecochore, found in only four sample plots, and an exozoochore, represented by one species, were excluded from the analysis. A significant positive relationship ($r = 0.61$, $p < 0.001$) was found between ground instability and AU (Fig. 3). Negative relationships were observed between ground instability and EndZ, AP and AW categories, namely $r = -0.56$ ($p < 0.001$), $r = -0.51$ ($p < 0.01$), and $r = -0.40$ ($p < 0.05$), respectively. Dissemination in the study area is mainly characteristic of woody plants. EndZ were only found in the first disturbance category. The community weighted means of seed mass had a non-monotonic dependence on ground instability ($r = 0.41$, $p < 0.01$). The second disturbance category was typically dominated by *Leymus ajanensis*, which

has relatively large seeds (3400 mg/1000 seeds). In the third disturbance category, pioneer communities were co-dominated by species with lighter seeds, ranging at 97–912 mg/1000 seeds.

Life-form and plant height

A total of five species of trees, six shrubs, five dwarf-shrubs, one semi-dwarf-shrub, and 28 polycarpic herbs were identified. Annual herbs were not present. The semi-dwarf-shrub, represented by one species (*Artemisia glomerata*), was excluded from further analyses. The relationship between species proportion and ground instability was positive only for perennial herbaceous plants ($r = 0.58$, $p < 0.001$), which were the only life-form found in habitats of the third disturbance category (Fig. 3). Shrubs, trees, and dwarf-shrubs showed a high negative correlation with ground instability, namely $r = -0.81$ ($p < 0.001$), $r = -0.72$ ($p < 0.001$), and $r = -0.70$ ($p < 0.001$), respectively. In habitats of the second disturbance category, we often recorded trees, although they represent a small proportion of the total number of species. Specifically, we observed 1–2-year-old specimens of *Populus suaveolens* in these communities. Dwarf-shrubs were only observed in habitats of the first disturbance category. It was expected that the weighted mean plant height would decrease with an increasing degree of disturbance. However, both the weighted mean plant height and seed mass have a non-monotonic dependence and are insignificant (Fig. 3). In communities dominated by *Leymus ajanensis*, the weighted average plant height increased. In the third disturbance category, however, there was a high degree of variation, depending on the species composition of pioneer communities.

Density of shoots arrangement

We recorded a total of 45 plant species, including 25 with sparse or single shoots, 12 with a dense arrangement of shoots forming loose or dense turf (caespitose herbs), and eight cushion-shaped species, characterised by very dense and compact arrangement of low shoots, forming a cushion-like structure (herbs and one semi-dwarf-shrub). The present study has found a strong positive correlation ($r = 0.71$, $p < 0.001$) between ground instability and the proportion of cushion-shaped species, while a negative correlation was observed between ground instability and the proportion of species with sparse shoot arrangement ($r = -0.81$, $p < 0.001$) (Fig. 3). Caespitose herbs are present in communities regardless of ground instability and constitute an average of 20–30% of the total number of species.

Fig. 3. Correlations of weighted means of plant traits and proportions of species of each functional type with the intensity of ground instability on the Tolbachinsky Dol volcanic plateau (Kamchatka, Russia). The red line is a linear regression. The shaded area is 95% confidence interval. Species traits and the names of functional types are located above the diagrams. Designations: AB – anemochores with seeds attached with pappus or other long hairs; AK – anemochores with seeds equipped with large «wings»; AP – anemochores without apparent modifications for wind transport; EndZ – endozoochores; LA – leaf area; SLA – specific leaf area; LDMC – leaf dry matter content; C – competitor strategy; S – stress-tolerant strategy; R – ruderal strategy. R-squared of the model and its significance are indicated as follows: *** – < 0.001 , ** – < 0.01 , * – < 0.05 , ns – non-significant.

Morphology of underground organs

The 45 species were classified into five categories based on the structure of their underground organs, namely fibrous-rooted (13 species), short-rhizomatous (seven species), long-rhizomatous (six species), long-rhizomatous tap-rooted (four species), and tap-rooted (15 species). The study found a positive relationship with ground instability only for the proportion of tap-rooted plants ($r = 0.65$, $p < 0.001$) (Fig. 3). As ground instability increased, the proportion of species with fibrous root system and short-rhizomatous species decreased: $r = -0.87$ ($p < 0.001$) and $r = -0.64$ ($p < 0.001$), respectively. Long-rhizomatous and long-rhizomatous tap-rooted herbs form communities in habitats of all disturbance categories, but were not found in habitats of the most disturbed category.

Leaf traits

The study found that the community-weighted mean leaf area and specific leaf area were not correlated with ground instability (Fig. 3). However, there was a strong negative correlation between leaf dry matter content and ground instability ($r = -0.74$, $p < 0.001$). In highly disturbed habitats, pioneer communities were composed of species with leaves that retained more water.

Ecological strategy

The competitive ecological strategy was generally underrepresented in pioneer community species, and its values were not related to ground instability (Fig. 3). The study revealed a positive correlation ($r = 0.52$, $p < 0.001$) between ground instability and values of the ruderal strategy. In the most severely disturbed category, the constituent species of the community exhibited a much more distinct ruderal strategy. Conversely, the stress-tolerant strategy of species slightly decreased with increasing ground instability ($r = -0.44$, $p < 0.01$).

We assessed the strategies of the most consistent species in habitats of three disturbance categories, or ground instability (Fig. 4). Overall, the strategies of most species tended towards stress tolerance. In habitats within the lowest disturbance category, 31 constant species were recorded. These species were evenly distributed in the lower right part of Fig. 4A. Habitats within the medium disturbance category harbour 17 constant species (see Fig. 4B). The number of constant species showed a noticeable decrease, particularly those with a large proportion of stress-tolerance. These species included

Salix berberifolia Pall. and *Dryas octopetala* L., which are S-strategists, as well as *Salix sphenophylla* (S/CS-strategist), and *Poa lanata* Scribn. & Merr. and *Vaccinium uliginosum* L. (both S/SR-strategists), which were frequently found in habitats within the third disturbance category. In habitats classified as highly disturbed, species with a high value of stress-tolerance were absent. Out of the 13 species initially recorded in this group, only five remained constant (Fig. 4C). Of them, four species exhibited a mixed stress-tolerant-ruderal strategy, namely *Smelowskia parryoides*, *Papaver microcarpum*, *Stellaria eschscholtziana*, and *Artemisia glomerata*. The remaining species, *Leymus ajanensis*, was characterised by a competitor-stress-tolerant strategy, being a long-rhizomatous herb.

Adaptations of species to unstable ground

The principal component analysis was used to investigate the distribution of traits. It revealed three significant axes of variation. The first axis, explaining 37.7% of the data variation, had a high negative relationship with ground instability ($r = -0.86$, $p < 0.001$) (Electronic Supplement 2). The correlation between traits and the first axis indicated plant adaptations to the substrate instability (Electronic Supplement 2). The first axis identified a group of plant traits that are characteristic of species adapted to growing in unstable ground (Fig. 5). These herbs have a cushion-shaped tap-root and a distinct ruderal strategy. They have a low leaf dry matter content and seeds without appendages for wind dispersal. The least tolerant to ground mobility are plants with lignified single or sparse shoots, a fibrous root system, high leaf dry matter content, a more distinct stress-tolerant strategy, and seeds with hairy appendages. The second axis accounted for 23.5% of the data variation, but it did not correlate with any of the measured habitat characteristics. Along this axis, we can identify another group of plant traits that are relatively indifferent to the substrate instability (Fig. 5). These are tall, long-rhizomatous caespitose herbs with a distinct competitive strategy, large leaves, low values of specific leaf area, and relatively heavy seeds. The third axis explained 11.5% of the data variation and also did not correlate with the measured habitat characteristics. Traits, such as caespitose type of shoot arrangement and long-rhizomatous taprooted type of morphology of underground organs, show moderate association with this axis (Electronic Supplement 2).

Fig. 4. Ternary plots of ecological strategies for constant species (occurrence > 20%) in habitats of three disturbance categories on the Tolbachinsky Dol plateau (Kamchatka, Russia). Designations: A – habitats with minimal ground instability; B – with moderate ground instability; C – with high ground instability. Coloured circles – species, diamond – arithmetic mean for all species in the disturbance category.

Fig. 5. PCA diagram of community weighted means of plant traits and proportions of species of various functional types in sample plots on the Tolbachinsky Dol volcanic plateau (Kamchatka, Russia). Coloured circles are sample plots in the three categories of disturbance intensity: 1 – habitats with minimal ground instability, 2 – with moderate ground instability, 3 – with high ground instability. Vectors of plant traits and functional types are shown as follows: 1 – anemochores with seeds attached with pappus or other long hairs (AP); 2 – anemochores with seeds equipped with large ‘wings’ (AW); 3 – anemochores without apparent modifications for wind transport (AU); 4 – endozoochores (EndZ); 5 – seed weight; 6 – herbs; 7 – dwarf-shrubs; 8 – shrubs; 9 – trees; 10 – plant height; 11 – sparse shoots; 12 – caespitose; 13 – cushion-shaped; 14 – fibrous root system; 15 – short rhizomatous; 16 – long-rhizomatous; 17 – long-rhizomatous taprooted; 18 – taprooted; 19 – leaf area (LA); 20 – specific leaf area (SLA); 21 – leaf dry matter content (LDMC); 22 – C-strategy; 23 – S-strategy; 24 – R-strategy.

The traits of species forming pioneer communities with sufficient constancy (more than 50% occurrence) in habitats of the third disturbance category were analysed. This category refers to habitats where 97.0–99.5% of the substrate area is unstable. The spe-

cies identified were *Smelowskia parryoides* (100% occurrence), *Papaver microcarpum* (57%), *Stellaria eschscholtziana* (50%), and *Leymus ajanensis* (57%). All of these species are polycarpic herbs, seeds of which are dispersed by wind and lack any specialised

appendages. *Smelowskia parryoides*, *Papaver microcarpum*, and *Stellaria eschscholtziana* exhibit the set of traits, which are highlighted on the first PCA axis (Fig. 5). The plants are small, only 4–5 cm, and have relatively small leaves (35–94 mm²) with low values of specific leaf area (16–17 mm²/mg). They have a moderate leaf dry matter content (20–26%) compared to other plants in Kamchatka. Additionally, they are characterised by a tap root system. These plants belong to the stress-tolerant-ruderal ecological strategy. *Leymus ajanensis* exhibits the group of traits that are identified on the second PCA axis (Fig. 5). *Leymus ajanensis* is a tall herbaceous plant, up to 65 cm in height, with large leaves measuring 2961 mm². It has a higher leaf dry matter content (30%) but lower values of specific leaf area (13.6 mm²/mg). The plant's root system is fibrous, with a long, thin rhizome providing additional nutrients and aiding in vegetative spread. This species is the only successful pioneer species in the study area that belongs to the competitive-ruderal ecological strategy.

To evaluate the relationship between plant traits and ground instability, we estimated the proportion of variation in data explained by each linear model (Fig. 3). The number of models for each categorical trait corresponds to the number of functional types considered in this study. We excluded some functional types, such as the four dispersal modes and one life-form (semi-dwarf-shrub), due to the lack of their representativeness in the study area. If we arrange the traits in descending order of their relationship with ground instability, we obtain the following range: leaf dry matter content (53.2%) > life-form (49.2%) > density of shoots arrangement (37.6%) > morphology of underground organs (30.3%) > dispersal mode (25.8%) > ecological strategy (15.8%) > seed mass (15.1%). Thus, in addition to the leaf dry matter content, biomorphological features of the plant are important traits for tolerance to unstable ground.

Discussion

Leaf traits

Disturbed and early successional communities are characterised by the predominance of species with a low leaf dry matter content and high values of specific leaf area (Pakeman et al., 2011; Ciccarelli, 2015). The low variation in the community weighted mean of specific leaf area across the studied communities and the absence of any discernible trend suggested that habitat selection was operating at the level of this trait. It means that these primary communities were composed of species, which have a similar strategy for resource acquisi-

tion. The studied species exhibited low values of specific leaf area, which is consistent with an economical resource acquisition strategy and characteristic of poor soils and cool climates (Wright et al., 2004; Joswig et al., 2021). This also reflects a higher contribution to plant defense structures (Lambers & Poorter, 2004). Meanwhile, we observed a consistent decrease in the community weighted mean of leaf dry matter content towards the highest degree of disturbance. According to Hodgson et al. (2011), leaf dry matter content is an indicator of soil fertility, with poorer conditions resulting in higher leaf dry matter content. However, our data indicate that under the most disturbed conditions, the soil profile had a lower organic matter content based on ignition losses, a coarser particle size distribution, and a correspondingly lower water-retaining capacity. The high leaf dry matter content is often associated with a longer leaf lifespan and resistance to physical damage (Hodgson et al., 2011). Our results do not align with the findings of Hodgson et al. (2011), but a similar trend has been described for dune communities in the Mediterranean region (Ciccarelli, 2015). Therefore, further research is required to determine the contribution of this trait to resistance to the unstable ground. This investigation should involve the use of more informative leaf traits, as suggested by Ivanova et al. (2018).

Ivanova et al. (2018) observed that a decrease in leaf dry matter content results in an increase in leaf thickness, for the same values of specific leaf area. They also found that leaf thickness increases with increasing climate aridity. However, Ivanova et al. (2018) discovered significant changes in the structure of leaf mesophyll. For instance, Song et al. (2008) demonstrated that plants with a low leaf dry matter content are better adapted to drought conditions and use water more efficiently in alpine communities. Low leaf dry matter content values suggest that plants can store more water (Lambers & Poorter, 2004; Wright et al., 2005). This is particularly important in primary substrates with low water-retaining capacity. Therefore, the lower weighted mean of leaf dry matter content in the studied communities may be partly explained by the low water-retaining capacity of the substrate in the most disturbed sites. However, it appears that under our conditions, any gradient is very weak. The trend in the leaf dry matter content can also be attributed to the absence of shrub and dwarf-shrub species in the most disturbed sites. These species generally have a higher dry matter content than pioneer herbs in our region.

Life-form

The distribution of plant life-forms can serve as an indicator of the successional gradient and intensity of disturbance (Prach et al., 1997; Walker & del Moral, 2003; Korablev et al., 2018). In the present study, it was found that the distribution of life-forms accounted for between 32% and 65% of the variation in the intensity of ground instability. The majority of the explained variance was attributed to the woody life-forms, which were completely absent in the unstable ground conditions. It was shown previously that only herbaceous plants grow in the most isolated sites, which are the furthest from seed sources, and at the initial stage of succession (Korablev et al., 2018, 2020). Voronkova et al. (2008) also identified herbs as pioneer species in volcanic habitats of Kamchatka. Our present study demonstrates that herbaceous plants are highly tolerant to the unstable volcanic ground. This is consistent with previous studies in other temperate volcanic regions (del Moral & Bliss, 1993; Tsuyuzaki & del Moral, 1995; Tsuyuzaki, 2009), but not in the tropics (Velázquez et al., 2000; Walker et al., 2006; Sutomo et al., 2011). A predominance of herbaceous plants in the initial stages of succession is also noted. Herbaceous plants are typical in habitats with unstable ground, such as sandy coastal dunes (Ciccarelli, 2015). Consequently, herbs are considered the most successful life-form in conditions of unstable ground and poor mineral nutrition, at least at temperate latitudes.

Density of shoots arrangement

Voronkova et al. (2008) studied the biomorphological traits of pioneer species in volcanoes in Kamchatka, and found that they are characterised by a dense arrangement of aboveground shoots. In our study, we observed a decrease in the species diversity with a single arrangement of shoots in the gradient of ground instability. Instead, we found an increase in the proportion of species with a dense arrangement of shoots, which form a «cushion». Such an adaptation to the contrasting microclimatic conditions and unstable substrate offers several advantages. Inside the «cushion», transpiration decreases, temperature variation reduces, moisture accumulates, and favourable local conditions of soil formation are formed. Additionally, wind-borne detritus and fine soils accumulate, and «cushions» provide better protection to assimilating organs and plant buds from wind-borne scoria and snow particles (Gorchakovskii & Stepanova, 1995; Voronkova et al., 2008). The proportion of caespitose species in our study remained relatively constant, which also reflects their tolerance to the unstable ground. The close arrangement of shoots enables local stabilisation of the

substrate and protects shoots and seedlings within the turf from wind-borne solid particles.

Morphology of underground organs

Several studies have highlighted the significant impact of morphology of underground plant organs, particularly the root system, in adapting to adverse conditions of soil nutrition and erosion (Gyssels et al., 2005; Bardgett et al., 2014; Freschet et al., 2021). Our study confirmed that plants with fibrous root system, including short-rhizomatous plants, were the least tolerant to the unstable ground and were absent in the most disturbed category. Additionally, our results showed that the proportion of tap-rooted plant species increased under the most unstable ground conditions. Del Moral & Bliss (1993) also reported the predominance of tap-rooted species of the genus *Lupinus* on volcanic sediments of Mount St. Helens volcano. The taproot system effectively anchors the plant in the unstable ground (del Moral & Bliss, 1993; Voronkova et al., 2008). It has been demonstrated that plants with a long rhizome are resistant to the ground instability. This is supported by studies on volcanoes in Kamchatka (Voronkova et al., 2008; Korablev et al., 2018). The study comparing pioneer species at Mt. Usu volcano (Japan) and Mt. St. Helens volcano (USA) also found a common trait of having a long rhizome (Tsuyuzaki & del Moral, 1995). Rhizomatous plants are adaptable to unstable substrate conditions due to their preference for clonal reproduction and the formation of isolated ramets. This enables the species to persist under active erosion (Klimešová, 2021). However, the frequent disturbance can significantly reduce rhizome size and longevity (Bartušková et al., 2022). In addition to adaptations for unstable ground, underground organs provide another significant advantage for life in barren volcanic substrates. Plants have been known to employ a strategy of allocating more biomass to underground storage organs in response to stress and disturbance (Qi et al., 2019). For instance, Harris et al. (2023) analysed biomass data from 47 species of rhizomatous plants. They found that, on average, a rhizome accounts for 30.2% (up to 74.4%) of the total biomass. A rhizome and taproot can store nutrients, primarily carbohydrates, in large quantities. The plants can quickly produce aboveground biomass after physical damage and during the winter dormancy period. This occurs precisely when tephra particles are actively moved on the surface during snowmelt (Freschet et al., 2021).

Dispersal mode and seed mass

In the study area, the dominant dispersal mode is anemochores. This is typical for primary areas in

general (Walker & del Moral, 2003). Anemochores lacking special appendages on seeds for wind transport were prevalent in our study in habitats with the most unstable ground. This dispersal mode was abundant in the most isolated and harsh habitats at Mt. St. Helens volcano (USA) (Fuller & del Moral, 2003) and in the study area (Korablev et al., 2020). Korablev et al. (2020) demonstrated that physical barriers and biological amelioration of habitats were the main factors explaining the distribution of dispersal modes in the study area. Ground instability was found to be insignificant. Species with seeds that have pappus, long hairs, or «wings» were more common in habitats with woody debris, heterogeneous microrelief, and dense vegetation. The distribution of dispersal modes was not expected to be related to the ground instability in our current study. However, anemochorous species exhibited distinct trends in the disturbance gradient. Species with appendage-free seeds were prevalent in all habitats, and their proportion increased in the most severe habitats. Additionally, there was no woody debris, and the microrelief remained even. The relationship between seed shape and structure and ground instability cannot explain this phenomenon. Instead, it can be attributed to the intercorrelation of traits. The number of species of other anemochores increased in the sites with the most stable ground. Most of these species have woody life-forms, such as trees and dwarf-shrubs, which are the least adapted to the unstable ground. Furthermore, the increased presence of vascular plants in the least disturbed sites promotes the improved seed trapping and subsequent germination in stable substrate conditions. The restriction of endozoochorous species to the sites with the most stable ground can be attributed to the preference of their dispersal agents, primarily birds, for areas with denser vegetation that provides shelter from predators and a source of food. In our study, we found a moderate positive correlation ($r = 0.41$, $p < 0.01$) between seed mass and the intensity of disturbance, contrary to the usual negative correlation (Sonnier et al., 2010). The lowest community weighted means of this trait were found in more stable habitats. Its values increased in communities dominated by *Leymus ajanensis*, but in the most disturbed habitats, there was a high variation and no clear patterns.

Ecological strategy

The initial succession stages are typically characterised by the dominance of species with a ruderal ecological strategy (Prach et al., 1997; Caccianiga et al., 2006; Řehouňková & Prach, 2010). In our study, the primary succession in scoria fields with poor min-

eral nutrition involved species with a distinct stress-tolerant component, whereas the value of the ruderal strategy did not exceed 40% for most species (Fig. 4A). This was expected, as the ruderal strategy, along with the competitor strategy, requires sufficient concentrations of available nitrogen in the soil for rapid growth. This nutrient is extremely scarce in volcanic substrates (Bilaya et al., 2022). However, the relationship between strategies and disturbance intensity (and frequency) is more intriguing. Our data indicate that an increase in disturbance leads to an increase in the community weighted means of ruderal strategy (Fig. 3). Plants with more distinct stress-tolerant strategy disappear from the most disturbed sites, as do the majority of species with a more distinct competitive strategy (Fig. 4B). In contrast to ruderal strategy species, stress-tolerant plants exhibit slower growth rates and contribute more to the plant defense structures. This includes stiff leaves, longer leaf lifespan, and the accumulation of secondary metabolites (Lambers & Poorter, 2004), which enhance resistance to physical damage and stress. Furthermore, species that are tolerant to stress incur the highest construction cost per unit of plant mass compared to species with other strategies (Pyankov et al., 2001). In conditions where wind- and water-borne abrasive materials, such as tephra, are present, slow growth and high construction cost can be a disadvantage as the plant may not have sufficient time to regenerate biomass efficiently. According to Grime & Pierce (2012), there is no evidence that competitors are adapted to stress or disturbance. Although there were no typical competitors among the observed species, some exhibited competitive strategy values as high as 50% (e.g. in *Populus suaveolens*). In the highest disturbance category, four out of the five species had C-axis values of 9% or less (Fig. 4C). *Leymus ajanensis* was an exception to the rule. It is a relatively tall, long-rhizomatous herb with stiff leaves and dense shoots. It possesses several morphological adaptations enabling it to thrive under unstable ground conditions. This exception suggests that the significance of ecological strategy may be reduced by the presence of other adaptive traits. In our study, ecological strategies accounted for a small proportion of the explained variance in the data when compared to biomorphological traits.

Adaptations of species to unstable ground

Based on the analysed data, two groups of plants can be distinguished that are resistant to the growth in unstable volcanic ground, namely those that increase their abundance in habitats with the most unstable substrate, and those that are relatively indifferent to ground

instability. The first group of species is characterised by a set of traits typical for pioneer plants in Kamchatka scoria fields (Voronkova et al., 2008; Korablev et al., 2018). The main traits are a dense arrangement of aboveground shoots, often forming a cushion-like structure, and a taproot. The adaptive significance of these traits has been discussed previously. These traits are typical for plants found in high latitudes and high mountains (Billings, 1974; Matveeva, 2015). Under these conditions, the cushion-shaped growth form serves as a defense against physical damage caused by wind-borne snow. The second group of species, which are not affected by the substrate instability, is characterised by a larger leaf area and plant height, the presence of a rhizome and a more distinct competitive strategy. Ciccarelli (2015) identified similar traits in species growing on unstable and embryonic dunes in the Mediterranean region. However, in the study of Ciccarelli (2015), these species had high values of specific leaf area, which does not coincide with our results. In general, the presence of rhizomes and taproots are common adaptations of plants of unstable sands (Danin, 1991; Mahdavi & Bergmeier, 2016). A similar combination of categorical traits characteristic of plants of various climatic zones indicates that adaptations of species to the same disturbance factors are manifested regardless of their taxonomy. These disturbance factors are physical damage to aboveground shoots by solid particles and ground erosion.

Conclusions

We have studied a range of categorical and quantitative traits of plants in relation to their adaptation to substrate instability in primary volcanic habitats. The characteristics of plants that enable them to survive the erosion and abrasive effects of volcanic materials dispersed by wind and water have been identified. The leaf dry matter content was one of the key traits, with weighted mean values decreasing as the disturbance intensity (ground instability) increased. The adaptation of plants to the unstable ground is characterised by a range of categorical traits, or functional types, including life-form, density of shoots arrangement, morphology of underground organs, and, to a lesser extent, dispersal mode. Categorical traits based on fairly rough classifications showed in our study a clearer response to the factor under study than quantitative traits. Of the 45 species analysed in this study, only four species can be considered being successful pioneers, adapted to grow under conditions of high substrate instability. These are *Smelowskia parryoides*, *Papaver microcarpum*, *Stellaria eschscholtziana*,

and *Leymus ajanensis*. According to their life-form, these plants are polycarpic herbs. They are anemochores, meaning they rely on the wind for transport and do not have any special appendages on their seeds. They are characterised by a taproot system and a cushion-shaped growth form, or the presence of a long rhizome. Our study has revealed that the combination of specific biomorphological characteristics and leaf traits determines the adaptability of pioneer species to an unstable substrate.

The ecological strategies of most species in the primary communities in our study were characterised by the predominance of a stress-tolerant strategy. Under conditions of low nutrient supply and high disturbance intensity, species with a mixed stress-tolerant-ruderal strategy benefit the most. As disturbance increases, the importance of the ruderal strategy increases while stress tolerance decreases.

Acknowledgements

The study was supported by the Russian Science Foundation grant №23-24-00650 (<https://rscf.ru/en/project/23-24-00650/>). We thank Valentin Yakubov (Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity FEB RAS, Russia) for identifying some species of vascular plants. The research team expresses great gratitude for the assistance in organising field work to the staff of the Kamchatka branch of the Pacific Institute of Geography FEB RAS (especially Marina Vyatkina) and the administration of the Kamchatka Volcanoes Natural Park. Some of the measurements of functional traits were carried out on the equipment of the resource center «Observatory of Environmental Safety» (St. Petersburg State University, Russia) and the Joint-Use Center «Cellular and Molecular Technologies for the Study of Plants and Fungi» (Komarov Botanical Institute of RAS, Russia). We are grateful to Vadim Smirnov (Center for Forest Ecology and Productivity of the RAS, Russia) for consultations on data analysis.

Supporting Information

Additional data to the paper of Korablev et al. (2024) can be found in the [Supporting Information](#).

References

- Aleksandrova V.D. 1964 Study of vegetation cover changes. In: *Field Geobotany*. Vol. 3. Leningrad: Nauka. P. 300–447. [In Russian]
- Anthelme F., Cauvy-Fraunié S., Francou B., Cáceres B., Dangles O. 2021. Living at the Edge: Increasing Stress for Plants 2–13 Years after the Retreat of a Tropical Glacier. *Frontiers in Ecology and Evolution* 9: 584872. DOI: 10.3389/fevo.2021.584872
- Aplet G.H., Hughes R.F., Vitousek P.M. 1998. Ecosystem development on Hawaiian lava flows: Biomass and species composition. *Journal of Vegetation Science* 9(1): 17–26. DOI: 10.2307/3237219

- Barba-Escoto L., Ponce-Mendoza A., García-Romero A., Calvillo-Medina R.P. 2019. Plant community strategies responses to recent eruptions of Popocatepetl volcano, Mexico. *Journal of Vegetation Science* 30(2): 375–385. DOI: 10.1111/jvs.12732
- Bardgett R.D., Mommer L., De Vries F.T. 2014. Going underground: Root traits as drivers of ecosystem processes. *Trends in Ecology and Evolution* 29(12): 692–699. DOI: 10.1016/j.tree.2014.10.006
- Bartušková A., Lubbe F.C., Qian J., Herben T., Klimešová J. 2022. The effect of moisture, nutrients and disturbance on storage organ size and persistence in temperate herbs. *Functional Ecology* 36(2): 314–325. DOI: 10.1111/1365-2435.13997
- Belyea L.R., Lancaster J. 1999. Assembly Rules within a Contingent Ecology. *Oikos* 86(3): 402–416. DOI: 10.2307/3546646
- Bermúdez R., Retuerto R. 2013. Living the difference: Alternative functional designs in five perennial herbs coexisting in a coastal dune environment. *Functional Plant Biology* 40(11): 1187–1198. DOI: 10.1071/FP12392
- Bezdelev A.B., Bezdeleva T.A. 2006. *Life forms of seed plants of the Russian Far East*. Vladivostok: Dalnauka. 295 p. [In Russian]
- Bilaya N.A., Korablev A.P., Zelenkovsky P.S., Chukov S.N. 2022. Ecological and Geochemical Features of Soils of the Tolbachik Dol Volcanic Plateau. *Eurasian Soil Science* 55(4): 404–412. DOI: 10.1134/S1064229322040044
- Billings W.D. 1974. Arctic and alpine vegetations: Plant adaptations to cold summer climates. In: J.D. Ives, R.G. Barry (Eds.): *Arctic and Alpine Environments*. London: Methuen. P. 403–443.
- Caccianiga M., Luzzaro A., Pierce S., Ceriani R.M., Cerabolini B. 2006. The functional basis of a primary succession resolved by CSR classification. *Oikos* 112(1): 10–20. DOI: 10.1111/j.0030-1299.2006.14107.x
- Chapin D.M., Bliss L.C. 1989. Seedling Growth, Physiology, and Survivorship in a Subalpine, Volcanic Environment. *Ecology* 70(5): 1325–1334. DOI: 10.2307/1938192
- Chapin F.S., Matson P.A., Vitousek P.M. 2011. *Principles of Terrestrial Ecosystem Ecology*. New York: Springer. 529 p. DOI: 10.1007/978-1-4419-9504-9
- Ciccarelli D. 2015. Mediterranean coastal dune vegetation: Are disturbance and stress the key selective forces that drive the psammophilous succession?. *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 165: 247–253. DOI: 10.1016/j.ecss.2015.05.023
- Clements F.E. 1916. *Plant succession: An analysis of the development of vegetation*. Washington: Carnegie Institution of Washington. 512 p. DOI: 10.5962/bhl.title.56234
- Crisafulli C.M., Swanson F.J., Halvorson J.J., Clarkson B.D. 2015. Volcano Ecology: Disturbance Characteristics and Assembly of Biological Communities. In: H. Sigurdsson (Ed.): *The Encyclopedia of Volcanoes (Second Edition)*. USA: Academic Press. P. 1265–1284. DOI: 10.1016/B978-0-12-385938-9.00073-0
- Cutler N. 2010. Long-term primary succession: A comparison of non-spatial and spatially explicit inferential techniques. *Plant Ecology* 208(1): 123–136. DOI: 10.1007/s11258-009-9692-2
- Cutler N.A., Belyea L.R., Dugmore A.J. 2008. Spatial patterns of microsite colonisation on two young lava flows on Mount Hekla, Iceland. *Journal of Vegetation Science* 19(2): 277–286. DOI: 10.3170/2008-8-18371
- Danin A. 1991. Plant adaptations in desert dunes. *Journal of Arid Environments* 21(2): 193–212. DOI: 10.1016/S0140-1963(18)30682-7
- del Moral R. 2007. Limits to convergence of vegetation during early primary succession. *Journal of Vegetation Science* 18(4): 479–488. DOI: 10.1111/j.1654-1103.2007.tb02562.x
- del Moral R., Bliss L.C. 1993. Mechanisms of Primary Succession: Insights Resulting from the Eruption of Mount St Helens. *Advances in Ecological Research* 24: 1–66. DOI: 10.1016/S0065-2504(08)60040-9
- Díaz S., Kattge J., Cornelissen J.H., Wright I.J., Lavorel S., Dray S., Reu B., Kleyer M., Wirth C., Prentice I.C., Garnier E., Bönsch G., Westoby M., Poorter H., Reich P.B., Moles A.T., Dickie J., Gillison A.N., Zanne A.E., Chave J., Wright S.J., Sheremet'ev S.N., Jactel H., Baraloto C., Cerabolini B., Pierce S., Shipley B., Kirkup D., Casanoves F., Joswig J.S. et al. 2016. The global spectrum of plant form and function. *Nature* 529(7585): 167–171. DOI: 10.1038/nature16489
- Elias R.B., Dias E. 2007. The role of habitat features in a primary succession. *Arquipélago. Life and Marine Sciences* 24: 1–10.
- Fedosov S.A. (Ed.). 1984. *The Great Fissure Tolbachik Eruption (1975–1976, Kamchatka)*. Moscow: Nauka. 638 p. [In Russian]
- Franzén M., Dieker P., Schrader J., Helm A. 2019. Rapid plant colonization of the forelands of a vanishing glacier is strongly associated with species traits. *Arctic, Antarctic, and Alpine Research* 51(1): 366–378. DOI: 10.1080/15230430.2019.1646574
- Freschet G.T., Pagès L., Iversen C.M., Comas L.H., Rewald B., Roumet C., Klimešová J., Zadworny M., Poorter H., Postma J.A., Adams T.S., Bagniewska-Zadworna A., Bengough A.G., Blancaflor E.B., Brunner I., Cornelissen J.H.C., Garnier E., Gessler A., Hobbie S.E., Meier I.C., Mommer L., Picon-Cochard C., Rose L., Ryser P., Scherer-Lorenzen M., Soudzilovskaia N.A., Stokes A., Sun T., Valverde-Barrantes O.J., Weemstra M. et al. 2021. A starting guide to root ecology: Strengthening ecological concepts and standardising root classification, sampling, processing and trait measurements. *New Phytologist* 232(3): 973–1122. DOI: 10.1111/nph.17572
- Fuller R.N., del Moral R. 2003. The role of refugia and dispersal in primary succession on Mount St. Helens, Washington. *Journal of Vegetation Science* 14(5): 637–644. DOI: 10.1111/j.1654-1103.2003.tb02195.x
- Garnier E., Navas M.L., Grigulis K. 2016. *Plant functional diversity: Organism traits, community structure, and ecosystem properties*. Oxford: Oxford University Press. 231 p. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780198757368.001.0001
- Garren S.T. 2019. *Permutation Tests for Nonparametric Statistics*. Ver. 2.2. Available from <https://cran.r-project.org/web/packages/jmuOutlier/jmuOutlier.pdf>
- Gorchakovskii P.L., Stepanova A.V. 1995. Formation of Morphological Structure of the Alpine Cushion-Shaped Dwarf Semishrub *Gypsophila uralensis* Less. in the Course of Ontogenesis. *Ekologiya* 26(6): 424–427. [In Russian]

- Grime J.P., Pierce S. 2012. *The evolutionary strategies that shape ecosystems*. Oxford: John Wiley & Sons, Ltd. 240 p.
- Gyssels G., Poesen J., Bochet E., Li Y. 2005. Impact of plant roots on the resistance of soils to erosion by water: A review. *Progress in Physical Geography* 29(2): 189–217. DOI: 10.1191/0309133305pp443ra
- Harris T., Klimeš A., Martínková J., Klimešová J. 2023. Herbs are not just small plants: What biomass allocation to rhizomes tells us about differences between trees and herbs. *American Journal of Botany* 110(7): e16202. DOI: 10.1002/ajb2.16202
- Hodgson J.G., Montserrat-Martí G., Charles M., Jones G., Wilson P., Shipley B., Sharafi M., Cerabolini B.E.L., Cornelissen J.H.C., Band S.R., Bogard A., Castro-Díez P., Guerrero-Campo J., Palmer C., Pérez-Rontomé M.C., Carter G., Hynd A., Romo-Díez A., De Torres Espuny L., Royo Pla F. 2011. Is leaf dry matter content a better predictor of soil fertility than specific leaf area?. *Annals of Botany* 108(7): 1337–1345. DOI: 10.1093/aob/mcr225
- Ivanova L.A., Yudina P.K., Ronzhina D.A., Ivanov L.A., Hölzel N. 2018. Quantitative mesophyll parameters rather than whole-leaf traits predict response of C₃ steppe plants to aridity. *New Phytologist* 217(2): 558–570. DOI: 10.1111/nph.14840
- Joswig J.S., Wirth C., Schuman M.C., Kattge J., Reu B., Wright I.J., Sippel S.D., Rüger N., Richter R., Schaepman M.E., van Bodegom P.M., Cornelissen J.H.C., Díaz S., Hattingh W.N., Kramer K., Lens F., Niinemets Ü., Reich P.B., Reichstein M., Römermann C., Schrödt F., Anand M., Bahn M., Byun C., Campetella G., Cerabolini B.E.L., Craine J.M., Gonzalez-Melo A., Gutiérrez A.G., He T. et al. 2021. Climatic and soil factors explain the two-dimensional spectrum of global plant trait variation. *Nature Ecology and Evolution* 6(1): 36–50. DOI: 10.1038/s41559-021-01616-8
- Kattge J., Bönsch G., Díaz S., Lavorel S., Prentice I.C., Leadley P., Tautenhahn S., Werner G.D.A., Aakala T., Abedi M., Acosta A.T.R., Adamidis G.C., Adamson K., Aiba M., Albert C.H., Alcántara J.M., Alcázar C.C., Aleixo I., Ali H., Amiaud B., Ammer C., Amoroso M.M., Anand M., Anderson C., Anten N., Antos J., Apgaua D.M.G., Ashman T.L., Asmara D.H., Asner G.P., Aspinwall M. et al. 2020. TRY plant trait database – enhanced coverage and open access. *Global Change Biology* 26(1): 119–188. DOI: 10.1111/gcb.14904
- Keddy P.A. 1992. Assembly and response rules: Two goals for predictive community ecology. *Journal of Vegetation Science* 3(2): 157–164. DOI: 10.2307/3235676
- Klimešová J. 2021. An Integrated Plant Architecture: Roots, Shoots, and Everything in Between. *Annual Plant Reviews online* 4(2): 529–550. DOI: 10.1002/9781119312994.apr0753
- Korablev A.P., Neshataeva V.Yu. 2016. Primary plant successions of forest belt vegetation on the Tolbachinskii Dol volcanic plateau (Kamchatka). *Biology Bulletin* 43(4): 307–317. DOI: 10.1134/S1062359016040051
- Korablev A.P., Smirnov V.E., Neshataeva V.Y., Kuzmin I.V. 2018. Plant Life-Forms and Environmental Filtering during Primary Succession on Loose Volcanic Substrata (Kamchatka, Russia). *Biology Bulletin* 45(3): 255–264. DOI: 10.1134/S106235901803007X
- Korablev A., Smirnov V., Neshataeva V., Kuzmin I., Nekrasov T. 2020. Plant dispersal strategies in primary succession on the Tolbachinsky Dol volcanic Plateau (Russia). *Journal of Vegetation Science* 31(6): 954–966. DOI: 10.1111/jvs.12901
- Kraft N.J.B., Godoy O., Levine J.M. 2015. Plant functional traits and the multidimensional nature of species coexistence. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 112(3): 797–802. DOI: 10.1073/pnas.1413650112
- Laliberté E., Legendre P. 2010. A distance-based framework for measuring functional diversity from multiple traits. *Ecology* 91(1): 299–305. DOI: 10.1890/08-2244.1
- Lambers H., Poorter H. 2004. Inherent Variation in Growth Rate Between Higher Plants: A Search for Physiological Causes and Ecological Consequences. *Advances in Ecological Research* 34: 283–362. DOI: 10.1016/S0065-2504(03)34004-8
- Lavorel S., Garnier E. 2002. Predicting changes in community composition and ecosystem functioning from plant traits: Revisiting the Holy Grail. *Functional Ecology* 16(5): 545–556. DOI: 10.1046/j.1365-2435.2002.00664.x
- MacArthur R.H. 1984. *Geographical Ecology: Patterns in the Distribution of Species*. Princeton: Princeton University Press. 288 p.
- Mahdavi P., Bergmeier E. 2016. Plant functional traits and diversity in sand dune ecosystems across different biogeographic regions. *Acta Oecologica* 74: 37–45. DOI: 10.1016/j.actao.2016.06.003
- Marleau J.N., Jin Y., Bishop J.G., Fagan W.F., Lewis M.A. 2011. A Stoichiometric Model of Early Plant Primary Succession. *American Naturalist* 177(2): 233–245. DOI: 10.1086/658066
- Marteinsdóttir B., Thórhallsdóttir T.E., Svavarsdóttir K. 2013. An experimental test of the relationship between small scale topography and seedling establishment in primary succession. *Plant Ecology* 214(8): 1007–1015. DOI: 10.1007/s11258-013-0226-6
- Marteinsdóttir B., Svavarsdóttir K., Thórhallsdóttir T.E. 2018. Multiple mechanisms of early plant community assembly with stochasticity driving the process. *Ecology* 99(1): 91–102. DOI: 10.1002/ecy.2079
- Matveeva N.V. (Ed.). 2015. *Plants and fungi of the polar deserts in the northern hemisphere*. Saint-Petersburg: Marafon. 320 p. [In Russian]
- Mudrák O., Řehouňková K., Vítovcová K., Tichý L., Prach K. 2021. Ability of plant species to colonise human-disturbed habitats: Role of phylogeny and functional traits. *Applied Vegetation Science* 24(1): e12528. DOI: 10.1111/avsc.12528
- Muñoz G., Orlando J., Zuñiga-Feest A. 2021. Plants colonizing volcanic deposits: Root adaptations and effects on rhizosphere microorganisms. *Plant and Soil* 461(1–2): 265–279. DOI: 10.1007/s11104-020-04783-y
- Neshataeva V.Yu. (Ed.). 2014. *Vegetation cover of the Central Kamchatka volcanic plateaus (Kluchevskaya group of volcanoes)*. Moscow: KMK Scientific Press Ltd. 461 p. [In Russian]

- Pakeman R.J., Lennon J.J., Brooker R.W. 2011. Trait assembly in plant assemblages and its modulation by productivity and disturbance. *Oecologia* 167(1): 209–218. DOI: 10.1007/s00442-011-1980-6
- Pérez-Harguindeguy N., Díaz S., Garnier E., Lavorel S., Poorter H., Jaureguiberry P., Bret-Harte M.S., Cornwell W.K., Craine J.M., Gurvich D.E., Urcelay C., Veneklaas E.J., Reich P.B., Poorter L., Wright I.J., Ray P., Enrico L., Pausas J.G., de Vos A.C., Buchmann N., Funnes G., Quétier F., Hodgson J.G., Thompson K., Morgan H.D., ter Steege H., van der Heijden M.G.A., Sack L., Blonder B., Poschlod P. et al. 2013. New handbook for standardised measurement of plant functional traits worldwide. *Australian Journal of Botany* 61(3): 167–234. DOI: 10.1071/BT12225
- Pierce S., Negreiros D., Cerabolini B.E.L., Kattge J., Díaz S., Kleyer M., Shipley B., Wright S.J., Soudzilovskaia N.A., Onipchenko V.G., van Bodegom P.M., Frenette-Dussault C., Weiher E., Pinho B.X., Cornelissen J.H.C., Grime J.P., Thompson K., Hunt R., Wilson P.J., Buffa G., Nyakunga O.C., Reich P.B., Caccianiga M., Mangili F., Ceriani R.M., Luzzaro A., Brusa G., Siefert A., Barbosa N.P.U., Chapin F.S. et al. 2017. A global method for calculating plant CSR ecological strategies applied across biomes world-wide. *Functional Ecology* 31(2): 444–457. DOI: 10.1111/1365-2435.12722
- Prach K., Pyšek P., Šmilauer P. 1997. Changes in Species Traits during Succession: A Search for Pattern. *Oikos* 79(1): 201–205. DOI: 10.2307/3546109
- Pyankov V.I., Ivanov L.A., Lambers H. 2001. Plant construction cost in the boreal species differing in their ecological strategies. *Russian Journal of Plant Physiology* 48(1): 67–73. DOI: 10.1023/A:1009002715572
- Qi Y., Wei W., Chen C., Chen L. 2019. Plant root-shoot biomass allocation over diverse biomes: A global synthesis. *Global Ecology and Conservation* 18: e00606. DOI: 10.1016/j.gecco.2019.e00606
- R Core Team. 2020. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. Available from <https://www.R-project.org>
- Ramensky L.G. 1938. *Introduction to the Complex Soil-Geobotanical Investigation of Lands*. Moscow: Selkhozgiz. 620 p. [In Russian]
- Řehouňková K., Prach K. 2010. Life-history traits and habitat preferences of colonizing plant species in long-term spontaneous succession in abandoned gravel–sand pits. *Basic and Applied Ecology* 11(1): 45–53. DOI: 10.1016/j.baae.2009.06.007
- Šerá B., Šerý M. 2004. Number and weight of seeds and reproductive strategies of herbaceous plants. *Folia Geobotanica* 39(1): 27–40. DOI: 10.1007/BF02803262
- Serebryakov I.G. 1962. *Ecological morphology of plants: Life forms of angiosperms and conifers*. Moscow: Vysshaya Shkola. 380 p. [In Russian]
- Song M., Duan D., Chen H., Hu Q., Zhang F., Xu X., Tian Y., Ouyang H., Peng C. 2008. Leaf $\delta^{13}\text{C}$ reflects ecosystem patterns and responses of alpine plants to the environments on the Tibetan Plateau. *Ecography* 31(4): 499–508. DOI: 10.1111/j.0906-7590.2008.05331.x
- Sonnier G., Shipley B., Navas M.L. 2010. Quantifying relationships between traits and explicitly measured gradients of stress and disturbance in early successional plant communities. *Journal of Vegetation Science* 21(6): 1014–1024. DOI: 10.1111/j.1654-1103.2010.01210.x
- Sutomo S., Fardila D., Putri L.S.E. 2011. Species composition and interspecific association of plants in primary succession of Mount Merapi, Indonesia. *Biodiversitas* 12(4): 212–217. DOI: 10.13057/biodiv/d120405
- Tagawa H. 1992. Primary succession and the effect of first arrivals on subsequent development of forest types. *GeoJournal* 28(2): 175–183. DOI: 10.1007/BF00177231
- Titus J.H., Tsuyuzaki S. 2003. Distribution of plants in relation to microsites on recent volcanic substrates on Mount Koma, Hokkaido, Japan. *Ecological Research* 18(1): 91–98. DOI: 10.1046/j.1440-1703.2003.00536.x
- Tsuyuzaki S. 2009. Causes of plant community divergence in the early stages of volcanic succession. *Journal of Vegetation Science* 20(5): 959–969. DOI: 10.1111/j.1654-1103.2009.01104.x
- Tsuyuzaki S., del Moral R. 1995. Species attributes in early primary succession on volcanoes. *Journal of Vegetation Science* 6(4): 517–522. DOI: 10.2307/3236350
- Vasilevich V.I. 2016. Functional diversity in plant communities. *Botanicheskii Zhurnal* 101(7): 776–795. DOI: 10.1134/S0006813616070024 [In Russian]
- Velázquez A., Giménez de Azcárate J., Weinmann M.E., Bocco G. 2000. Vegetation dynamics on Paricutin, a recent Mexican volcano. *Acta Phytogeographica Suecica* 85: 71–78.
- Vilmundardóttir O.K., Sigurmundsson F.S., Møller Pedersen G.B., Belart J.M.C., Kizel F., Falco N., Benediktsson J.A., Gísladóttir G. 2018. Of mosses and men: Plant succession, soil development and soil carbon accretion in the sub-Arctic volcanic landscape of Hekla, Iceland. *Progress in Physical Geography* 42(6): 765–791. DOI: 10.1177/0309133318798754
- Voronkova N.M., Kholina A.B., Verkholat V.P. 2008. Plant biomorphology and seed germination in pioneer species of Kamchatka volcanoes. *Biology Bulletin* 35(6): 599–605. DOI: 10.1134/S106235900806006X
- Voronkova N.M., Verkholat V.P., Kholina A.B. 2011. Specific features of plants at early stages of the colonization of loose volcanic matter. *Biology Bulletin* 38(3): 237–241. DOI: 10.1134/S1062359011030150
- Walker L.R., del Moral R. 2003. *Primary succession and ecosystem rehabilitation*. Cambridge: Cambridge University Press. 422 p. DOI: 10.1017/CBO9780511615078
- Walker L.R., Bellingham P.J., Peltzer D.A. 2006. Plant characteristics are poor predictors of microsite colonization during the first two years of primary succession. *Journal of Vegetation Science* 17(3): 397–406. DOI: 10.1111/j.1654-1103.2006.tb02460.x
- Wright I.J., Reich P.B., Westoby M., Ackerly D.D., Baruch Z., Bongers F., Cavender-Bares J., Chapin T., Cornelissen J.H., Diemer M., Flexas J., Garnier E., Groom P.K., Gulias J., Hikosaka K., Lamont B.B., Lee T., Lee W., Lusk C., Midgley J.J., Navas M.L., Niinemets U., Oleksyn J., Osada N., Poorter H., Poot P., Prior L., Py-

- ankov V.I., Roumet C., Thomas S.C. et al. 2004. The worldwide leaf economics spectrum. *Nature* 428(6985): 821–827. DOI: 10.1038/nature02403
- Wright I.J., Reich P.B., Cornelissen J.H.C., Falster D.S., Garnier E., Hikosaka K., Lamont B.B., Lee W., Oleksyn J., Osada N., Poorter H., Villar R., Warton D.I., Westoby M. 2005. Assessing the generality of global leaf trait relationships. *New Phytologist* 166(2): 485–496. DOI: 10.1111/j.1469-8137.2005.01349.x
- Yurtsev B.A., Koroleva T.M., Petrovsky V.V., Polozova T.G., Zhukova P.G., Katenin A.E. 2010. Summary of the flora of the Chukotka tundra. Saint-Petersburg: BBM. 628 p. [In Russian]
- Zakharikhina L.V., Litvinenko Yu.S. 2011. *Genetic and Geochemical Characteristics of Soils of Kamchatka*. Moscow: Nauka. 244 p. [In Russian]
- Zakharikhina L.V., Litvinenko Yu.S. 2019. Volcanism and geochemistry of soil and vegetation cover of Kamchatka. Communication 2. Specificity of forming the elemental composition of volcanic soil in cold and humid conditions. *Vulkanologia i seismologia* 3: 25–33. DOI: 10.31857/S0203-03062019325-33 [In Russian]
- Zobel D.B., Antos J.A. 2009. Species properties and recovery from disturbance: Forest herbs buried by volcanic tephra. *Journal of Vegetation Science* 20(4): 650–662. DOI: 10.1111/j.1654-1103.2009.01057.x

БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РАСТЕНИЙ И СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО ВЕЩЕСТВА В ЛИСТЕ ВАЖНЫ ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ К ПОДВИЖНОМУ ВУЛКАНИЧЕСКОМУ ГРУНТУ

А. П. Кораблев^{1,*}

¹Ботанический институт имени В.Л. Комарова РАН, Россия

*e-mail: akorablev@binran.ru

²Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Россия

³Санкт-Петербургский федеральный исследовательский центр РАН, Россия

Колонизация растениями вновь образованных территорий (первичная сукцессия) – важнейший этап формирования экосистем. Именно адаптации видов к существованию в неблагоприятных условиях среды позволяют им выживать и формировать пионерные сообщества в первичных экотопах. Нами были рассмотрены 10 качественных и количественных признаков растений в контексте их адаптации к подвижности субстрата в условиях первичных вулканических местообитаний. Поставленные в исследовании вопросы: 1) Какие признаки растений позволяют им существовать в условиях наиболее подвижного грунта? 2) Какими экологическими стратегиями обладают виды, существующие одновременно в условиях стресса (низкого минерального питания) и интенсивных нарушений (подвижного грунта)? Исследования выполнены на плато Толбачинский дол (Камчатка, Россия) на рыхлых отложениях извержения 1975 г. На высотах 700–1000 м н.у.м. по градиентам высоты и степени подвижности грунта был заложен ряд пробных площадей. Оценены видовой состав сосудистых растений и проективное покрытие видов, а также другие характеристики местообитания. Связь признаков с подвижностью грунта исследована с помощью линейных моделей; группы характерных признаков выделены на основе метода главных компонент. В числе наиболее важных признаков выделяется содержание сухого вещества в листе (LDMC), средневзвешенные значения которого снижаются при увеличении степени нарушения (подвижности грунта). Помимо LDMC целый набор качественных признаков видов характеризует приспособленность растений к подвижному грунту: жизненная форма (по И.Г. Серебрякову), плотность расположения побегов и морфология системы подземных органов, а также в меньшей степени способ распространения плодов. Из 45 видов, проанализированных в исследовании, лишь 4 приспособлены к существованию в условиях высокой подвижности субстрата. Исследование показало, что сочетание ряда биоморфологических характеристик и процент содержания сухого вещества в листе формируют синдром пионерных видов, адаптированных к подвижному грунту. Экологические стратегии большинства видов в исследованных сообществах характеризуются преобладанием стресс-толерантной стратегии, что объясняется крайне бедными условиями минерального питания в первичных местообитаниях. В условиях одновременно низкой обеспеченности питательными веществами и высокой интенсивности нарушений преимущество получают виды смешанной стресс-толерантно-рудеральной стратегии. В градиенте усиления нарушения возрастает участие видов с большей долей рудеральной стратегией при одновременном уменьшении стресс-толерантности. Однако роль экологической стратегии может ослабляться наличием других важных адаптационных признаков.

Ключевые слова: адаптация, вулканическое местообитание, экологическая стратегия, жизненная форма, Камчатка, площадь листа, функциональный признак, экстремальное местообитание, удельная листовая поверхность

IMPACT OF VEREDA DRYNESS ON THE INSECT HERBIVORE DIVERSITY IN ADJACENT CERRADO AREAS IN BRAZILIAN PROTECTED AREAS

Walter S. de Araújo^{1,*}

¹Universidade Estadual de Montes Claros, Brazil

²Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brazil

³Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, Peru

*e-mail: walterbioaraujo@gmail.com

Received: 22.03.2024. Revised: 13.05.2024. Accepted: 14.05.2024.

Unravelling the factors that influence plant-insect interactions remains a fundamental concern in terrestrial ecology. In the present study, we evaluated the impact of varying degrees of drying on cerrado areas adjacent to veredas on the species richness, abundance and composition of the insect herbivore fauna. Additionally, we examined differences in these impacts between various guilds (chewing and sucker insects) and developmental stages (adult and immature insects). The research has been performed in study areas located in three Protected Areas in Brazil. In total, we recorded 106 species of herbivorous insects across five orders (Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera, and Orthoptera). Hemiptera and Coleoptera stood out as the orders with the highest species diversity and individual numbers. Among the families, Cicadellidae and Curculionidae exhibited the highest richness in species and abundance of individuals. We found that richness of herbivorous insects was higher in wet zones (20.2 ± 6.5) of the veredas compared to dry zones (12.3 ± 7.5), as well as the abundance of herbivorous insects was higher in wet zones (49.4 ± 25.5) than in the dry zones (15.8 ± 7.9). Within insect guilds, the abundance of chewing insects was higher in wet zones (34.0 ± 13.6) than in dry zones (16.3 ± 14.8), but this difference was not observed for the diversity of sucking insects. Regarding developmental stage, immature insects exhibited higher species richness in wet zones (10.4 ± 5.0) compared to dry zones (5.3 ± 2.1), while adult insect diversity did not show differences between the studied zones. Furthermore, the species composition of herbivorous insects, various trophic guilds (chewers and suckers) and developmental stages (adults and immature insect) did not significantly differ among the zones studied within the veredas. According to our findings, herbivorous insects exhibit a preference for wet environments, which provide better conditions and higher-quality food resources for development and reproduction.

Key words: feeding guilds, habitat modification, herbivorous insects, palm swamps, savannas

Introduction

The diversity of herbivorous insects is remarkably high in tropical ecosystems (Stork, 2018; Slade & Ong, 2023). However, most of the studies are focused on humid tropical forests (Godfray et al., 1999; Novotny & Miller, 2014), whereas comprehensive understanding of this diversity in the tropical savannas is notably scarce (Del-Claro & Torezan-Silingardi, 2009). For instance, the Brazilian Cerrado is a savannic biome, recognised for its ecological richness, and harbours a high number of plant species, thus providing a vast niche for a wide range of herbivorous insects (Araújo et al., 2014; Cintra et al., 2020). While studies on biodiversity in the Cerrado region have increased (Borges et al., 2015), there are still gaps in the understanding of herbivorous insects and their impact on savanna ecosystems (Del-Claro & Torezan-Silingardi, 2009). The

complex interactions among insects, host plants, and other organisms in the Cerrado offer valuable insights into tropical ecological dynamics, emphasising the pressing need for further in-depth research to fill this knowledge gap.

Brazilian Cerrado encompasses a range of ecosystems from open grasslands to savannas and forested areas (Ratter et al., 1997). Among these physiognomies, the cerrado *sensu stricto* stands out as the most widely distributed savanna physiognomy, constituting 70% of the Cerrado area (Ribeiro & Walter, 2008). This vegetation consists of spaced trees within an herbaceous-shrub matrix dominated by grasses. Another vegetation typical in the Cerrado are the veredas. This is a very typical landscape in the Cerrado formed by hygrophilous forests, characterised by the dominance of the palm tree *Mauritia flexuosa* L.f. and wetland conditions, surrounded by grasslands and Neotropical

savannas (Ávila et al., 2021; Nunes et al., 2022). These veredas play a pivotal role in maintaining regional hydrological balance, acting as natural filters and regulating water flow, and they function as indicators of water availability for the surrounding vegetation (Nunes et al., 2022).

In recent years, the Brazilian Cerrado biome has faced pressing environmental challenges due to habitat degradation and fragmentation (Colli et al., 2020). These impacts, primarily driven by human activities in agriculture and livestock, have been increased by climate changes (Diniz-Filho et al., 2020). The accumulation of these impacts has led to changes in water availability, resulting in the drying out of the veredas, which affects all the surrounding ecosystems (Nunes et al., 2022). Recent studies have reported that veredas of southeastern Brazil are currently undergoing a drying trend, largely attributed to significant historical anthropogenic impacts (Ávila et al., 2021; Nunes et al., 2022). These human-induced pressures on the landscape primarily entail the removal of natural vegetation and the establishment of monocultures and pastures (Nunes et al., 2022). Consequently, the veredas have suffered from a reduction in the water table level, decreased water flow in the vereda channel, soil moisture reduction, and high mortality of wetland species (Nunes et al., 2022). The drying process of the veredas initially occurs in the highlands near the springs (upstream zone) and extends towards the lowlands (downstream zone); therefore, the zones that were previously humid in the paths are now dry. The drying out of vegetation, such as the veredas in the Cerrado, can have pronounced impacts on the occurrence and diversity of insect species. Although this is an urgent matter, there are few studies evaluating the impacts of the drying out of the veredas on biodiversity, particularly herbivorous insects (Nunes et al., 2022; Araújo et al., 2024).

The reduction in water availability directly affects the abundance and distribution of plant species (Nunes et al., 2022), which serve as potential resources for herbivorous insects. As these insects rely on specific plant hosts for food and habitat, the diminishing availability of these plants can significantly impact their populations. Additionally, water deficit in the vegetation can increase plant stress (Osakabe et al., 2014), which may impact the occurrence of insects on plants (Huberty & Denno, 2004). Moreover, the alterations in the surrounding landscape prompt shifts under microclimatic conditions, affecting

the suitability of the environment for different insect species. For instance, recent studies have discussed that free-living herbivorous insects of various trophic guilds (e.g. chewers and suckers) and at various ontogenetic stages (e.g. immatures and adults) may exhibit distinct responses to anthropogenic environmental changes (Oliveira et al., 2020; Silveira & Araújo, 2021). The alteration of plant characteristics due to drying not only directly impacts the herbivorous insect populations but also disrupts the intricate ecological balance, potentially leading to cascading effects on other trophic levels and the overall biodiversity of the region.

The increasing impacts on the Cerrado vegetation offers a unique opportunity to explore how these species respond to the changing state of vegetation. Thus, our aim was investigating the diversity of insect herbivores in cerrado areas located adjacent to wet and dry zones in Brazilian veredas. For this purpose, we tested the following hypotheses: 1) the species richness and abundance of herbivorous insects are higher in cerrado areas adjacent to vereda wet zones than in cerrado areas adjacent to vereda dry zones; 2) the species composition of herbivorous insects differs between cerrado areas in the dry and wet zones of the veredas; 3) herbivorous insects from various trophic guilds and developmental stages exhibit distinct response patterns to environmental drying.

Material and Methods

Study area

The research has been carried out in vereda ecosystems situated in the Northern region of Minas Gerais state, Brazil (Fig. 1). The study area is located within the domain of the Brazilian Cerrado and presents various types of phytophysiognomies, such as riparian forests, hygrophilous forests (veredas), savannas (cerrado *sensu stricto*), and grasslands (campos) (Ribeiro & Walter, 2008). However, the northern region of Minas Gerais state is close to the transition with the Caatinga, a typically arid Brazilian ecosystem, which influences the vegetation of the study area, with the occurrence of some dry forests (mata seca) (Ávila et al., 2021). The climate in the study area is tropical, designated as *Aw* in the Köppen classification (Alvares et al., 2013). The climate is characterised by dry winters and an average annual temperature ranging between 22.2°C and 22.7°C. Annually, the study area experiences rainfall ranging at 1008–1073 mm.

Fig. 1. Location of the three studied veredas in the Northern region of Minas Gerais state, Brazil, namely Vereda das Pedras located in the PNHR Porto Cajueiro in the Cochá e Gibão Environmental Protection Area, Vereda da Almescla situated in the Rio Pandeiros Environmental Protection Area, and Vereda do Peruaçu located in the Veredas do Peruaçu State Park. In each vereda, the study was performed along the upstream (U), midstream (M), and downstream (D) areas, which represent wet vereda zones (blue plots) and dry vereda zones (red plots). Sampling was performed in adjacent cerrado, on woody plants found within five 10 × 10-m plots. The plot representations on the veredas are illustrative and not to scale.

Data collection took place in three distinct veredas located in various Protected Areas (Fig. 1), namely 1) Vereda das Pedras (14.8883° S, 45.3419° W), located within the Private Natural Heritage Reserve (PNHR) Porto Cajueiro in the Cochá e Gibão Environmental Protection Area, in the municipality of Januária; 2) Vereda da Almescla (15.3602° S, 44.9125° W) situated in the Rio Pandeiros Environmental Protection Area, in the municipality of Bonito de Minas; 3) Vereda do Peruaçu (14.9369° S, 44.6289° W) located in the Veredas do Peruaçu State Park, spanning the municipalities of Januária and Cônego Marinho. Each studied vereda covers an area of approximately 6 km in length and maintains an altitude varying 800–900 m a.s.l. All studied veredas are characterised by hygrophilous forests dominated by *Mauritia flexuosa* palms, surrounded by open field areas (grass-

lands) and cerrado *sensu stricto* (savannas), usually situated in a transitional strip spanning a few meters (less than 100 m).

Recent studies show that the veredas in the northern region of Minas Gerais state are undergoing a drying process (Ávila et al., 2021; Nunes et al., 2022). In these veredas, the decline in the water table level first occurs in the highlands near the springs, in the early stages of drying; only the vereda upstream zone is dry, while moisture persists in the lower areas. On the other hand, in veredas in an advanced stage of drying, both the highlands (upstream zone) and the lowlands (downstream zone) are dry. Therefore, the selected veredas in the present study represent various levels of drying, with variations in the quantity of dry and humid zones along its length, ranging from completely dried-up ones (e.g. Vereda do Peruaçu: dry

zones in upstream and downstream regions), partially dried-up veredas (e.g. Vereda da Almescla: dry zones only in upstream region), and veredas still showing no signs of drying (e.g. Vereda das Pedras: no dry zones) (Fig. 1).

Data collection

The sampling of herbivorous insects was conducted on trees located in the cerrado *sensu stricto* areas adjacent to wet and dry zones in each vereda (Fig. 1). At each sampling location, five plots of 100 m² were established, where all plants with a circumference equal to or higher than 15 cm were selected for insect sampling. Herbivorous insect collection was conducted on each plant by selecting three branches, where the procedure of beating with an entomological umbrella was carried out (10 beats per branch). Gathered specimens were stored in appropriately labelled containers with 70% alcohol. The insects were identified to the most precise taxonomic level possible and classified into morpho-species based on their external morphological features. Only insect taxa recognised as phytophagous were chosen, in line with information found in the literature (e.g. Carrano-Moreira, 2014). The herbivorous insects were differentiated into suckers and chewers based on their mouthpart type and were also separated into immature (larvae and nymphs) and adults.

Data analyses

We tested if the species richness and abundance of insect herbivores differed between dry and wet zones using generalised linear mixed-effects models (GLMMs) with error distribution of Poisson. In each model, the vereda zones (dry vs. wet) were used as a fixed effect variable and the veredas (Vereda do Peruaçu, Vereda da Almescla, and Vereda das Pedras) as a random effect variable. This criterion was adopted to control possible intrinsic differences between various veredas that may affect the diversity of insects. The models were built considering all herbivorous insects together and also separately for suckers, chewers, adults, and immatures. We also performed the same analysis to compare if the plant species richness differs between dry and wet zones. GLMMs were tested using Chi-square tests and analyses were performed using the lme4 package (Bates et al., 2015).

To test differences in the insect composition between the dry and wet zones, we have carried

out an analysis of non-metric multidimensional scaling (NMDS) using abundance data and Bray-Curtis index. In sequence, we performed a nonparametric permutation procedure (ANOSIM) using the Bray-Curtis index with 999 permutations to test the significance of groups formed by NMDS (Hammer et al., 2001). Values of P and R were obtained to show patterns of similarity among the insect composition of dry and wet zones. These analyses were realised using the metaMDS function in the vegan package. All statistical analyses were conducted in R software ver. 4.2.3 (R Core Team, 2023).

Results

In total, 106 species and 458 individuals of herbivorous insects were sampled, distributed across the orders Coleoptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera, and Orthoptera (Electronic Supplement 1). The order Hemiptera was the richest with 44 species and the most abundant with 222 individuals. At second rank, was the order Coleoptera with 36 species and 190 individuals. The insects were distributed among 34 families, with special mention to Cicadellidae (Hemiptera) with 123 individuals and 17 species, and Curculionidae (Coleoptera) with 96 individuals and 16 species.

The plant species richness did not differ between the dry (39.0 ± 21.1) and wet (38.6 ± 24.9) zones of the studied veredas (Table 1). On the other hand, the species richness of herbivorous insects was higher in the wet zones (20.2 ± 6.5) compared to the dry zones (12.3 ± 7.5) (Fig. 2a). Furthermore, the abundance of sampled insects was three times higher in the wet zones (49.4 ± 25.5) than in the dry zones of the veredas (15.8 ± 7.9) (Fig. 2b). However, the species composition of herbivorous insects did not differ between the studied dry and wet areas (Stress = 0.063, $r = -0.084$, $p = 0.600$).

The guild of chewers was represented by 59 species and 235 individuals, while the suckers had 47 species and 223 individuals. For sucking insects, no differences in species richness and abundance were observed between dry and wet zones (Table 1), but chewing insects showed a higher abundance in wet zones (34.0 ± 13.6) than in dry zones (16.3 ± 14.8) (Fig. 3a). The species composition did not differ between dry and wet zones, neither for suckers (Stress = 0.000, $r = -0.006$, $p = 0.443$) nor for chewers (Stress = 0.054, $r = 0.003$, $p = 0.383$).

Table 1. Results of the generalised linear mixed-effects models (GLMM’s) evaluating the effects of vereda zone (dry vs. wet) on the plant species richness and insect herbivore diversity variables in adjacent cerrado areas, in the Northern region of Minas Gerais, Brazil

Response variables	Chi-square	p-value
Plant species richness	0.044	0.834
All herbivorous insect richness	3.885	0.049
All herbivorous insect abundance	8.088	0.004
Chewing insect richness	3.636	0.057
Chewing insect abundance	4.505	0.034
Sucking insect richness	2.613	0.106
Sucking insect abundance	0.360	0.549
Adult insect richness	3.403	0.065
Adult insect abundance	2.216	0.137
Immature insect richness	4.655	0.031
Immature insect abundance	0.180	0.672

Fig. 2. The comparison of a) species richness and b) abundance of all insect herbivores between vereda zones in the Northern region of Minas Gerais, Brazil.

Considering the developmental stage, 57 species and 206 individuals of immature insects were recorded, and 59 species and 252 individuals of adult insects were found. While adult insects did not show differences in diversity between the studied zones (Table 1), immature insects exhibited higher species richness in wet environments (10.4 ± 5.0) compared to dry zones (5.3 ± 2.1) (Fig. 3b). No differences were observed in species composition between dry and wet zones for

Fig. 3. Comparison of a) chewing abundance and b) immature species richness of insect herbivores between vereda zones in the Northern region of Minas Gerais, Brazil.

adults (Stress = 0.001, $r = 0.037$, $p = 0.322$) and immatures (Stress = 0.031, $r = 0.046$, $p = 0.291$).

Discussion

The results of our study provide valuable insights into the response of herbivorous insect communities to the drying of veredas and adjacent vegetation. Our key finding is the significant difference in the species richness and abundance of herbivorous insects between wet and

dry zones of the studied veredas. Our results also show that chewer herbivorous insects and immature stages had a higher abundance and species richness in wet environments, respectively. These results align with expectations derived from broader ecological principles and are consistent with studies comparing the distribution of insect herbivores in mesic and xeric habitats (e.g. Silva et al., 2009; Leal et al., 2015). Although there is considerable evidence of a positive correlation between plant and herbivorous insect diversity (Tews et al., 2004; Ricklefs & Marquis, 2012; Araújo, 2013), we believe that this should not be the primary mechanism in our study, as plant species richness did not differ between the dry and wet areas studied. The higher richness and abundance of herbivorous insects in wet zones, as compared to their dry counterparts, can be attributed to the increased availability of food quality and microclimatic characteristics between the studied environments.

Previous studies have reported the preference of herbivorous insects for mesic environments compared to xeric ones (e.g. Fernandes & Price, 1988; Silva et al., 2009; Neves et al., 2010; Leal et al., 2015). Mesic environments, characterised by a higher humidity and water availability, provide favourable conditions for plant development and, consequently, constitute more suitable habitats for free-living herbivorous insects (Fernandes & Price, 1988). The presence of lush vegetation and consistent water availability not only offer abundant food resources but also create more stable microclimates conducive to the life cycle of these insects (Ribeiro & Fernandes, 2000). In contrast, xeric environments, with low humidity and limited water resources, can pose significant challenges for the survival and reproduction of herbivores (Fernandes & Price, 1988). The results of our study corroborate these general patterns observed in previous studies, as comparing dry and wet environments along the veredas represents an ecological contrast between xeric and mesic habitats, respectively.

The variation in environmental characteristics between dry (i.e. xeric) and humid (i.e. mesic) habitats can play a crucial role in determining the quality of food available to herbivorous insects (Ribeiro & Fernandes, 2000). Humid environments often provide more favourable conditions for the growth and development of plants, resulting in higher plant biomass (Herms & Mattson, 1992). On the other hand, water stress can

induce molecular, physiological, and morphological modifications in plants (e.g. Kar, 2011; Züst & Agrawal, 2017; Sestari & Campos, 2022). In the case of Cerrado plants, water stress, coupled with other stressors such as nutrient-poor and aluminum-rich soils, can intensify sclerophyly in plant tissues, making them less palatable to insect herbivores (Ribeiro & Fernandes, 2000). The nutritional quality of these plants, in turn, can directly influence the richness and abundance of herbivorous insects, as species may respond differently to variations in food resources (Kansman et al., 2022). Furthermore, the specific microclimatic characteristics of each habitat can modulate the availability of resources, influencing trophic interactions between herbivores and plants (Leal et al., 2015). In humid environments, milder climatic conditions may provide a more conducive environment for insect activity and reproduction, contributing to differentiated patterns of species richness and abundance compared to dry environments.

The impact of environmental stress on herbivorous insects extends beyond plant responses, encompassing distinct reactions in immature and adult stages (Silveira & Araújo, 2021). Water stress can impose selective pressures on insect populations, being expected more drastic effects on the immature stages. In the face of limited water availability, immature insects may exhibit altered growth patterns and development rates, potentially impacting their overall fitness (Keosentse et al., 2022). Additionally, water stress can influence the nutritional content of plant tissues, affecting the quality of food resources available to immature insects. In contrast, adult insects may demonstrate behavioural adaptations (Yang, 2001), such as modified foraging patterns or altered reproductive strategies, in response to water stress. The intricate interplay between water stress and the life stages of herbivorous insects is a subject that still needs to be further investigated.

The distribution of sucking and chewing herbivorous insects across diverse environments may reflect specific responses of these groups to varied environmental conditions (Rossetti et al., 2014; Araújo & Oliveira, 2021; Kuchenbecker et al., 2021). Both groups, employing distinct feeding strategies, may demonstrate different levels of ecological specialisation in response to the specific characteristics of each environment (Novotny et al., 2010). For instance, sucking insects,

adapted to extracting nutrients directly from plant tissues, may exhibit a more homogeneous distribution, regardless of variations in environments (Araújo & Oliveira, 2021). In contrast, chewing insects, which consume more external parts of plants, may show a distribution more sensitive to local conditions in savannas (Araújo & Oliveira, 2021), especially if the availability and quality of host plants are affected by factors such as water stress. Understanding these differences in the distribution of sucking and chewing insects is crucial for a comprehensive understanding of the ecology of these insects in diverse ecosystems.

It is noteworthy that the observed differences in herbivorous insect richness and abundance did not correspond to differences in the species composition between wet and dry areas. This result challenges the expectation that assemblages of herbivorous insects might be distinct in response to varying environmental conditions (Leal et al., 2015). While the composition remained relatively consistent, this suggests that certain species of herbivorous insects are adapted to a range of environmental conditions and can persist in both wet and dry areas (Yang, 2001). This stability in species composition could be attributed to factors such as the presence of generalist herbivores or the ability of certain insect species to exhibit phenotypic plasticity in response to changing environmental conditions (Araújo & Oliveira, 2021). Additionally, the lack of significant compositional differences may reflect the spatial and temporal scale of our study, which might not capture more nuanced variations occurring over longer periods.

The study has delved into the intricate dynamics of plant-insect interactions within the unique ecological contexts of neotropical savannas in an ecotonal region between Cerrado and Caatinga ecosystems (Ávila et al., 2021). The results underscored the significance of wet environments in fostering higher species richness, abundance, and diversity of herbivorous insects, with wet zones exhibiting notably higher values compared to dry zones. Notably, within the studied areas located in conservation units across Brazil, the observed preference of herbivorous insects for wetter environments suggests the necessity of preserving these habitats to maintain biodiversity effectively. Conservation managers need to recognise the specific habitat preferences of these insects, particularly their preference for wetter environments, and prioritise the protec-

tion and restoration of such habitats within the conservation units. Furthermore, the findings accentuate the role of climate change as a selective pressure, as shifts in precipitation patterns influence habitat suitability for insect populations. Understanding these dynamics is vital for informed conservation strategies aimed at mitigating the impacts of environmental changes on insect communities and, consequently, broader ecosystem health within these ecologically significant regions.

Conclusions

Our study contributes to the literature on how insect communities respond to changing environmental conditions, specifically the drying out of natural vegetation. The conservation of veredas and adjacent vegetation plays a crucial role in maintaining the biodiversity of herbivorous insects, particularly emphasising the importance for chewing and immature insects, which exhibits higher sensitivity to drying effects. Our findings indicate that the wet environments provide better conditions for the development and reproduction of free-living insects, offering higher-quality food resources and more favourable microclimates, mitigating the potential impacts of water stress. Future studies may explore additional responses of herbivorous insects to the drying of veredas, such as variations in the fitness of herbivorous insects along these environments and also the configuration of interaction networks between these insects and their host plants.

Acknowledgements

The authors thank the colleagues of the Laboratory of Ecological Interactions and Biodiversity (hereinafter – LIEB) for their help in field collections, and the PNHR Porto Cajueiro team for the collection permit and the support in field activities. This research was supported by LIEB projects (FAPEMIG APQ-00394-18; APQ-03236-22), Laboratory of Vegetal Ecology projects (FAPEMIG APQ-03249-22) and the Long-Term Ecological Research Network (PELD-VERE) of the Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq 441440/2016-9; 441583/2020-2; 308877/2019-5), Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES 88887.136273/2017–00), and Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG APQ-04816-17; CRAPPM-00539-18; APQ-04816-17).

Supporting Information

Additional data to the paper of Araújo et al. (2024) can be found in the [Supporting Information](#).

References

- Alvares C.A., Stape J.L., Sentelhas P.C., Gonçalves J.M., Sparovek G. 2013. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorologische Zeitschrift* 22(6): 711–728. DOI: 10.1127/0941-2948/2013/0507
- Araújo W.S. 2013. Different relationships between galling and non-galling herbivore richness and plant species richness: a meta-analysis. *Arthropod-Plant Interactions* 7(4): 373–377. DOI: 10.1007/s11829-013-9259-y
- Araújo W.S., Oliveira J.B.B.S. 2021. Plant–herbivore assemblages composed of endophagous and exophagous insects have different patterns of diversity and specialization in Brazilian savannas. *Biotropica* 53(4): 1013–1020. DOI: 10.1111/btp.12963
- Araújo W.S., Santos B.B., Guilherme F.A.G., Scareli-Santos C. 2014. Galling insects in the Brazilian Cerrado: ecological patterns and perspectives. In: G.W. Fernandes, J.C. Santos (Eds.): *Neotropical Insect Galls*. Dordrecht: Springer Netherlands. P. 257–272. DOI: 10.1007/978-94-017-8783-3_15
- Araújo W.S., Silva S.C.O., Alves A.B., Freitas É.V.D., Grandez-Rios J.M. 2024. Specialized herbivores have differential distribution in veredas under different drying levels. *Australian Ecology* 49(2): e13473. DOI: 10.1111/aec.13473
- Ávila M.A., Mota N.M., Souza S.R., Santos R.M., Nunes Y.R.F. 2021. Diversity and structure of natural regeneration in swamp forests in southeastern Brazil. *Floresta e Ambiente* 28(1): 1–7. DOI: 10.1590/2179-8087-FLORAM-2019-0110
- Bates D., Mächler M., Bolker B., Walker S. 2015. Fitting linear mixed-effects models using lme4. *Journal of Statistical Software* 67(1): 1–48. DOI: 10.18637/jss.v067.i01
- Borges P.P., Oliveira K.A.F.A., Machado K.B., Vaz Ú.L., Cunha H.F., Nabout J.C. 2015. Trends and gaps of the scientific literature on the Cerrado biome: a scientometric analysis. *Neotropical Biology and Conservation* 10(1): 2–8. DOI: 10.4013/nbc.2015.101.01
- Carrano-Moreira F.A. 2014. *Insetos: Manual de Coleta e Identificação*. Rio de Janeiro: Technical Books Publisher. 369 p.
- Cintra F.C.F., Araújo W.S., Maia V.C., Urso-Guimarães M.V., Venâncio H., Andrade J.F., Carneiro M.A.A., de Almeida W.R., Santos J.C. 2020. Plant-galling insect interactions: a data set of host plants and their gall-inducing insects for the Cerrado. *Ecology* 101(11): e03149. DOI: 10.1002/ecy.3149
- Colli G.R., Vieira C.R., Dianese J.C. 2020. Biodiversity and conservation of the Cerrado: recent advances and old challenges. *Biodiversity and Conservation* 29(5): 1465–1475. DOI: 10.1007/s10531-020-01967-x
- Del-Claro K., Torezan-Silingardi H.M. 2009. Insect-plant interactions: new pathways to a better comprehension of ecological communities in Neotropical savannas. *Neotropical Entomology* 38(2): 159–164. DOI: 10.1590/S1519-566X2009000200001
- Diniz-Filho J.A.F., Barbosa A.C.O.F., Chaves L.J., Souza K.S., Dobrovolski R., Rattis L., Terribile L.C., Lima-Ribeiro M.S., Oliveira G., Brum F.T., Loyola R., Telles M.P.C. 2020. Overcoming the worst of both worlds: integrating climate change and habitat loss into spatial conservation planning of genetic diversity in the Brazilian Cerrado. *Biodiversity and Conservation* 29(5): 1555–1570. DOI: 10.1007/s10531-018-1667-y
- Fernandes G.W., Price P.W. 1988. Biogeographical gradients in galling species richness: tests of hypotheses. *Oecologia* 76(2): 161–167. DOI: 10.1007/BF00379948
- Godfray H.C.J., Lewis O.T., Memmott J. 1999. Studying insect diversity in the tropics. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences* 354(1): 1811–1824. DOI: 10.1098/rstb.1999.0523
- Hammer Ø., Harper D.A.T., Ryan P.D. 2001. PAST: Paleontological statistics software package for education. *Palaeontologia Electronica* 4(1): 9.
- Herms D.A., Mattson W.J. 1992. The dilemma of plants: to grow or defend. *Quarterly Review of Biology* 67(3): 283–335. DOI: 10.1086/417659
- Huberty A.F., Denno R.F. 2004. Plant water stress and its consequences for herbivorous insects: a new synthesis. *Ecology* 85(5): 1383–1398. DOI: 10.1890/03-0352
- Kansman J.T., Basu S., Casteel C.L., Crowder D.W., Lee B.W., Nihraz C.T., Finke D.L. 2022. Plant water stress reduces aphid performance: exploring mechanisms driven by water stress intensity. *Frontiers in Ecology and Evolution* 10(1): 1–11. DOI: 10.3389/fevo.2022.846908
- Kar R.K. 2011. Plant responses to water stress: role of reactive oxygen species. *Plant Signal Behavior* 6(11): 1741–1745. DOI: 10.4161/psb.6.11.17729
- Keosentse O., Mutamiswa R., Nyamukondiwa C. 2022. Interaction effects of desiccation and temperature stress resistance across *Spodoptera frugiperda* (Lepidoptera, Noctuidae) developmental stages. *NeoBiota* 73(1): 87–108. DOI: 10.3897/neobiota.73.76011
- Kuchenbecker J., Macedo-Reis L.E., Fagundes M., Neves F.S. 2021. Spatiotemporal Distribution of herbivorous insects along always-green mountaintop forest islands. *Frontiers in Forests and Global Change* 4(1): 1–14. DOI: 10.3389/ffgc.2021.709403
- Leal C.R.O., Fagundes M., Neves F.S. 2015. Change in herbivore insect communities from adjacent habitats in a transitional region. *Arthropod-Plant Interactions* 9(3): 311–320. DOI: 10.1007/s11829-015-9362-3
- Neves F.S., Araújo L.S., Espírito-Santo M.M., Fagundes M., Fernandes G.W., Sanchez-Azofeifa G.A., Quesada M. 2010. Canopy herbivory and insect herbivore diversity in a dry Forest–Savanna transition in Brazil. *Biotropica* 42(1): 112–118. DOI: 10.1111/j.1744-7429.2009.00541.x
- Novotny V., Miller S.E. 2014. Mapping and understanding the diversity of insects in the tropics: past achieve-

- ments and future directions. *Austral Entomology* 53(3): 259–267. DOI: 10.1111/aen.12111
- Novotny V., Miller S.E., Baje L., Balagawi S., Basset Y., Cizek L., Craft K.J., Dem F., Drew R.A.I., Hulcr J., Leps J., Lewis O.T., Pokon R., Stewart A.J.A., Samuelson G.A., Weiblen G.D. 2010. Guild-specific patterns of species richness and host specialization in plant–herbivore food webs from a tropical forest. *Journal of Animal Ecology* 79(6): 1193–1203. DOI: 10.1111/j.1365-2656.2010.01728.x
- Nunes Y.R.F., Souza C.S., Azevedo I.F.P., Oliveira O.S., Frazão L.A., Fonseca R.S., Santos R.M., Neves W.V. 2022. Vegetation structure and edaphic factors in veredas reflect different conservation status in these threatened areas. *Forest Ecosystems* 9: 100036. DOI: 10.1016/j.fecs.2022.100036
- Oliveira J.B.B.S., Faria M.L., Borges M.A.Z., Fagundes M., Araújo W.S. 2020. Comparing the plant–herbivore network topology of different insect guilds in Neotropical savannas. *Ecological Entomology* 45(3): 406–415. DOI: 10.1111/een.12808
- Osakabe Y., Osakabe K., Shinozaki K., Tran L.S.P. 2014. Response of plants to water stress. *Frontiers in Plant Science* 5(1): 1–8. DOI: 10.3389/fpls.2014.00086
- R Core Team. 2023. *R: A Language and Environment for Statistical Computing*. Vienna: R Foundation for Statistical Computing. Available from <https://www.R-project.org>
- Ratter J.A., Ribeiro J.F., Bridgewater S. 1997. The Brazilian cerrado vegetation and threats to its biodiversity. *Annals of Botany* 80(3): 223–230. DOI: 10.1006/anbo.1997.0469
- Ribeiro J.F., Walter B.M.T. 2008. As principais fitofisionomias do bioma Cerrado. In: S.M. Sano, S.P. Almeida, J.F. Ribeiro (Eds.): *Cerrado: Ecologia e Flora*. Planaltina: Embrapa Cerrados. P. 151–199.
- Ribeiro S.P., Fernandes G.W. 2000. Interações entre insetos e plantas no cerrado: teoria e hipóteses de trabalho. *Oecologia Brasiliensis* 8(2000): 299–320. DOI: 10.4257/oeco.2000.0801.11
- Ricklefs R.E., Marquis R.J. 2012. Species richness and niche space for temperate and tropical folivores. *Oecologia* 168(1): 213–220. DOI: 10.1007/s00442-011-2079-9
- Rossetti M.R., González E., Salvo A., Valladares G. 2014. Not all in the same boat: trends and mechanisms in herbivory responses to forest fragmentation differ among insect guilds. *Arthropod-Plant Interactions* 8(6): 593–603. DOI: 10.1007/s11829-014-9342-z
- Sestari I., Campos M.L. 2022. Into a dilemma of plants: the antagonism between chemical defenses and growth. *Plant Molecular Biology* 109(4–5): 469–482. DOI: 10.1007/s11103-021-01213-0
- Silva J.O., Jesus F.M., Fagundes M., Fernandes G.W. 2009. Esclerofilia, taninos e insetos herbívoros associados a *Copaifera lagsdorffii* Desf. (Fabaceae: Caesalpinioideae) em área de transição Cerrado-Caatinga no Brasil. *Ecología Austral* 19: 197–206.
- Silveira L.T., Araújo W.S. 2021. Plant–herbivore networks composed by adult and immature insects have distinct responses to habitat modification in Brazilian savannas. *Journal of Insect Conservation* 25(5–6): 747–758. DOI: 10.1007/s10841-021-00340-9
- Slade E.M., Ong X.R. 2023. The Future of Tropical Insect Diversity: Strategies to Fill Data and Knowledge Gaps. *Current Opinion in Insect Science* 58: 101063. DOI: 10.1016/j.cois.2023.101063
- Stork N.E. 2018. How many species of insects and other terrestrial arthropods are there on Earth?. *Annual Review of Entomology* 63: 31–45. DOI: 10.1146/annurev-ento-020117-043348
- Tews J., Brose U., Grimm V., Tielbörger K., Wichmann M.C., Schwager M., Jeltsch F. 2004. Animal species diversity driven by habitat heterogeneity/diversity: the importance of keystone structures. *Journal of Biogeography* 31(1): 79–92. DOI: 10.1046/j.0305-0270.2003.00994.x
- Yang A.S. 2001. Modularity, evolvability, and adaptive radiations: a comparison of the hemi- and holometabolous insects. *Evolution and Development* 3(2): 59–72. DOI: 10.1046/j.1525-142x.2001.003002059.x
- Züst T., Agrawal A.A. 2017. Trade-offs between plant growth and defense against insect herbivory: an emerging mechanistic synthesis. *Annual Review of Plant Biology* 68: 513–534. DOI: 10.1146/annurev-arplant-042916-040856

ВЛИЯНИЕ ЗАСУХИ НА РАЗНООБРАЗИЕ НАСЕКОМЫХ-ФИТОФАГОВ В ЗАБОЛОЧЕННЫХ ПАЛЬМОВЫХ РЕДКОЛЕСЬЯХ НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕРРАДО, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ООПТ БРАЗИЛИИ

В. С. Араужо^{1,*} ,
Т. М. Виейра¹

¹Государственный университет Монте-Кларос, Бразилия

²Федеральный университет Рио-де-Жанейро, Бразилия

³Перуанский исследовательский институт Амазонки, Перу

*e-mail: walterbioaraujo@gmail.com

Выяснение факторов, влияющих на взаимодействие растений и насекомых, остается фундаментальной проблемой экологии. В настоящем исследовании проведена оценка влияния различной степени засухи территорий серрадо, прилегающих к пальмовым болотам, на видовое богатство, численность и состав фауны насекомых-фитофагов. Также были изучены различия в этих воздействиях между различными группами способа питания (грызущих и сосущих насекомых) и стадиями развития (взрослые и молодые насекомые). Исследование проводилось на участках трех особо охраняемых природных территорий Бразилии. Всего было зарегистрировано 106 видов насекомых-фитофагов из пяти отрядов (*Coleoptera*, *Hemiptera*, *Hymenoptera*, *Lepidoptera* и *Orthoptera*). Отряды *Hemiptera* и *Coleoptera* характеризовались наибольшим видовым разнообразием и числом особей. Среди семейств наибольшим видовым богатством и обилием особей отличались Cicadellidae и Curculionidae. Установлено, что видовое богатство насекомых-фитофагов было выше во влажных зонах (20.2 ± 6.5) пальмовых болот по сравнению с сухими зонами (12.3 ± 7.5). Численность особей насекомых-фитофагов во влажных зонах (49.4 ± 25.5) была также выше по сравнению с сухими зонами (15.8 ± 7.9). Численность грызущих насекомых во влажных зонах была выше (34.0 ± 13.6), чем в сухих зонах (16.3 ± 14.8), но для группы сосущих насекомых-фитофагов различий между зонами увлажнения не было отмечено. Сравнение насекомых разных стадий развития показал, что для группы молодых насекомых отмечено более высокое видовое богатство во влажных зонах (10.4 ± 5.0) по сравнению с сухими зонами (5.3 ± 2.1), тогда как разнообразие взрослых насекомых не имело значимых различий между изученными зонами. При этом не было обнаружено значимых различий между зонами увлажнения (влажные – сухие) по видовому составу насекомых-фитофагов, их группам по типу питания (грызущие и сосущие насекомые) и стадиям развития (взрослые и молодые насекомые) в пределах каждого изученного пальмового болота. По полученным данным, насекомые-фитофаги отдают предпочтение влажным местообитаниям, которые обеспечивают лучшие условия и более качественные пищевые ресурсы для их развития и размножения.

Ключевые слова: группы способа питания, модификация местообитания, пальмовые болота, травяные насекомые, саванны

SHORT COMMUNICATIONS

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

A NEW *ORNITHOPHILA* (DIPTERA: HIPPOBOSCIDAE) SPECIES FROM
BAIKAL STATE NATURE RESERVE (RUSSIA)

Aleksandra A. Yatsuk^{1,*} ,
Mikhail Yu. Markovets⁴

¹A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the RAS, Russia

*e-mail: sasha_djedi@mail.ru

²Baikalsky State Nature Biosphere Reserve, Russia

³Irkutsk State University, Russia

⁴Zoological Institute RAS, Russia

Received: 12.02.2024. Revised: 17.04.2024. Accepted: 26.04.2024.

The parasitic family Hippoboscidae is distributed around the world and currently includes more than 200 species. These insects are of high veterinary importance both as carriers of dangerous diseases and as transport for other groups of parasites. The genus *Ornithophila* is one of the smallest genera among Hippoboscidae. Currently, the genus *Ornithophila* includes only two species, namely *Ornithophila gestroi* and *O. metallica*. These species are full-winged, widely specialised parasites on birds that inhabit the tropics and subtropics of Asia, Africa, Europe, and Central Asia, including Russia and Kazakhstan. During the annual bird ringing in the Baikal State Nature Reserve (Russia), a new *Ornithophila* (Diptera: Hippoboscidae) species (*Ornithophila baikalica* sp. nov.) was collected and described. *Ornithophila baikalica* sp. nov. was found on *Arundinax aedon*, a bird that breeds in the south of Siberia and the Far East and migrates in winter to Southeast Asia, and sometimes to Egypt, Bhutan, Japan, and Malaysia. *Ornithophila baikalica* sp. nov. differs from the two other known species of the genus by reducing of tergites 3–5 of the female abdomen to the size of points and in the number of prescutellar setae, namely one long dark seta and several short light seta. Additionally, *O. baikalica* differs from *O. metallica* by the wing microtrichia, on which wings they are present, and by the smaller body size, body colour and wing length from *O. gestroi*. A new key for all three known *Ornithophila* species is composed.

Key words: *Arundinax aedon*, louse flies, Palearctic, parasite, two-winged flies

Introduction

The louse flies of the family Hippoboscidae Samouelle, 1819 are spread all over the world (Doszhanov, 1980; Maa & Peterson, 1987). This family of bird and mammal parasites currently includes more than 200 species (Dick, 2018; Oboňa et al., 2019). The Hippoboscidae species, feeding on blood, are carriers of many dangerous diseases (Bequaert, 1954; Doszhanov, 1980; Kučera, 1983; Gancz et al., 2004; Farajollahi et al., 2005; Khametova et al., 2018) and, additionally, transport phoretic mites of the family Epidermoptidae (Fain, 1965; Hill et al., 1967; Philips & Fain, 1991) and Phthiraptera species (Lee et al., 2022).

Species of the genus *Ornithophila* Rondani, 1879 are full-winged, widely specialised parasites of birds (Doszhanov, 1980). It is one of the smallest genera within Hippoboscidae. Currently, the genus is represented by two species, namely *Ornithophila gestroi* (Rondani, 1878) and *O. metallica* (Schiner,

1864) (Dick, 2018). According to Theodor & Oldroyd (1964), *Ornithoza odontoscelis* Speiser 1904 is the third species of this genus. However other authors (e.g. Maa (1969)) consider it only a synonym of the species *Ornithophila metallica*. Therefore, this species is not listed by Dick (2018).

Ornithophila metallica inhabits the tropics and subtropics of Asia and Africa, Europe, Central Asia, Russia and Kazakhstan (Maa, 1969; Doszhanov, 2003). The list of hosts includes representatives of Apodiformes, Charadriiformes, Columbiformes, Coraciiformes, Cuculiformes, Falconiformes, Galliformes, Passeriformes, Piciformes, Psittaciformes, Strigiformes, and Trogoniformes (Maa, 1969). *Ornithophila gestroi* has been noted in the Mediterranean subregion (Maa, 1969; Balgooyen et al., 1999), Romania (Oboňa et al., 2023), Kazakhstan (Doszhanov, 2003), Armenia (Nartshuk & Matyukhin, 2019), and Mongolia (Nartshuk & Matyukhin, 2019; Ganbold et al., 2020; Jentzsch

et al., 2021). It is assumed that its main host belongs to Falconiformes (Maa, 1969), but it has also been found on representatives of Charadriiformes, Galliformes and Otidiformes (Doszhanov, 2003), and Passeriformes (Oboňa et al., 2023). *Ornitheza odontoscelis* inhabits the Balkan coast of the Adriatic Sea. Its host belongs to Turdidae (Maa, 1969).

Ornithomyia metallica has quite a lot of synonyms, namely *Olfersia noumeana* Bigot 1885, *Ornitheza pallipes* Speiser 1904, *Ornitheza submetallica* Speiser 1904, *Ornithobia capensis* Walker 1849, *Ornithomyia aenescens* Bigot 1885, *Ornithomyia andajensis* Rondani 1878, *Ornithomyia butalis* Coquillett 1899, *Ornithophila vagans* Rondani 1879 (Maa, 1963). According to Maa (1969), *Ornitheza odontoscelis*, determined as a distinct species, could have acquired its distinctive feature, namely «toothed leg», the sharp, right-angled ventral edge near the knee of midleg, due to mechanical damage, and it can be a synonym of *Ornithophila metallica*. In any case, *Ornitheza odontoscelis* differs noticeably from other species and is easily recognised (Theodor & Oldroyd, 1964; Maa, 1969).

Material and Methods

The material was collected in June 2022 in the Baikal Bird Ringing Station of the Baikalsky State Nature Reserve (Russia) during the annual bird ringing. Birds were caught and examined. The Baikal Bird Ringing Station is located on the southeastern coast of Lake Baikal 1.5 km to the southwest of the mouth of the River Mishikha (51.6435° N, 105.5223° E). It is located on the Pribaykalskaya Plain, near the coastline, on one of the migration routes (bounded by the shore of Lake Baikal on one side and the Khamar-Daban Mountains on the other). There are wide open areas (meadows and edges) around the station, which are mixed with bushes, copses, and forests, forming a mosaic of small contours. The birds were caught using a Rybachy trap and mist nets, which are installed in the same places every year. The Rybachy trap is installed in a wide open meadow. The mist nets are located around, within a radius of 200 m, mainly between the boundaries of habitats. During June 2022, in total, 626 individuals of 46 bird species were captured and examined.

The new species (one individual) was collected on *Arundinax aedon* (Pallas, 1776). The habitat of *A. aedon* in Russia is distributed in the south of Siberia and the Far East. It migrates to spend the winter in Southeast Asia, sometimes to Egypt, Bhutan, Japan, and Malaysia. During the spring migration

(30 May – 16 June), 145 individuals of *A. aedon* were caught. No nesting individuals of *A. aedon* were recorded in the vicinity of the Baikal Bird Ringing Station in 2022. Morphological terminology follows Hutson (1984).

Results and Discussion

Order Diptera

Family Hippoboscidae

Genus *Ornithophila* Rondani, 1879

Diagnosis. The head is transversely elliptic, located between the prominent humeral tubercles. The eyes are large. Ocellus is developed. Humeral tubercles are large. Wings are fully developed and functional. Vein R_{2+3} is adjacent to costa at the apex half. Tarsal claws are bifid (Doszhanov, 1980, 2003).

Description of the new species

Ornithophila baikalica Yatsuk, Matyukhin & Nartshuk sp. nov. (Fig. 1).

Type material. Holotype: female. The holotype in alcohol is inserted in the collection of the Zoological Institute RAS. Inventory number: INS_DIP_0001107.

Type locality, hosts and habitats. Baikal State Nature Reserve, Republic of Buryatia, Russia. Samples were collected on 07.06.2022 on *Arundinax aedon* (Pallas, 1776) by E.V. Bukas.

Etymology. The specific epithet comes from the name of Lake Baikal, an environment, in which the new species was found.

Description. Body size (head + thorax) is 2.3–2.5 mm. Head is dark. Every eye is almost one quarter of head width. Parafrontals in widest part are approximately one half of mediovertex. Postvertex is triangular, with three well-differentiated ocelli near anterior angle. Among 5–6 yellow orbital setae, two are dark at row edges. Antennas are two-coloured with light apex. Palps are equal to lunula length.

Mesonotum is dark-brown with light sides. Humeral tubercles are bicoloured with light apex and dark base. Three setae are humeral, nine are mesopleural, one is long and black, and two are short yellow postalar, one is long and dark and several short light prescutellar. On posterior mesonotum margin behind postalar setae, there is a group of short dark setae. Scutellum is brown with a light stripe at base and a row of four setae at the apex. At posterior margin of scutellum, there is a fringe of thin yellow setae, interrupted in the middle. Ventral side of thorax is light, with two dark spots. Wing length is 4 mm. There are no microtrichia on the wing membrane. Halteres are black. Fore legs are yellow; femora of middle and hind legs are partly black.

Fig. 1. Female of *Ornithophila baikalica* sp. nov., holotype. Designations: A – general view, dorsal side; B – general view, ventral side; C – mesonotum, dorsal side; D – head, dorsal side; E – abdomen, dorsal side. Scale bars: 0.5 mm.

Female abdomen is light, dorsally and ventrally entirely covered with short setae. There are some long setae on abdomen sides. Tergite 1+2 has a straight posterior margin, and longer and thicker 5–7 setae on lateral posterior corners. In the middle, there is a row of six long setae, located less frequently than the short setae. Tergites 3–5 are reduced to size of points. Tergite 6 is represented by two sclerites with 5–7 setae. Tergite 7 is divided into two semicircular sclerites on anus sides and covered with long setae.

Differential diagnosis

Ornithophila baikalica sp. nov. differs from both other known species of this genus. It differs from *Ornithophila gestroi* in body size (3.0–4.2 mm in *Ornithophila gestroi*), wing length (5.5–7.2 mm in *Ornithophila gestroi*). In addition, *Ornithophila gestroi* antennae are light, mesonotum is dark, with a wide yellow margin, including the entire humeral tubercles, the notopleura and the narrow margin of the postalar processes. Scutellum has a wide yellow stripe at the base and a preapical yellow spot. In *Or-*

nithophila gestroi, there are 4–6 long and 9–11 short humeral, 16–18 mesopleural and 7–8 light prescutellar setae. A group of short dark setae is absent on the posterior margin of the mesonotum behind the postalar setae. Among the pale orbital setae, long black setae are located anteriorly (Doszhanov, 1980, 2003). On the female abdomen, tergites 3–5 are very small, but not reduced, bean-shaped (Doszhanov, 1980). On the sclerites of tergite 6, there are 12–14 long setae (Doszhanov, 2003). The new species differs from *Ornithophila metallica* with presence of microtrichia on the wings (Doszhanov, 1980), small but not reduced tergites 3–5 on the female abdomen (Doszhanov, 1980, 2003), only one postalar and one prescutellar setae (Theodor & Oldroyd, 1964). Additionally, in *Ornithophila metallica*, both eyes are almost one third of the width of the head. Among the 4–5 light orbital setae, two are dark, being located in front and in the centre of the row (Doszhanov, 1980, 2003). In this paper, we provide a new dichotomous key of all three *Ornithophila* species, based on keys from Maa (1963, 1969) and Doszhanov (2003).

A new key to the *Ornithophila* species

1. Body size is more than 3 mm. Wing length is more than 5 mm *O. gestroi*
 – Body size is less than 3 mm. Wing length is less than 5 mm 2
 2. Tergites 3–5 are reduced to size of points. Wing membrane is without microtrichia *O. baikalica* sp. nov.
 – Tergites 3–5 are larger. Wing membrane is with microtrichia *O. metallica*

Acknowledgements

We thank Sergei A. Shchedrin (Moscow, Russia) for the photos of the newly described louse fly. We are grateful to all employees and volunteers of the Baikal State Nature Reserve (Russia) and especially to Yuri Anisimov (Tankhoy, Buryatia Republic, Russia), Ekaterina Bukas (Minsk, Belarus), Ekaterina Eliseeva (Moscow Pedagogical State University, Russia) and Anna Kozlova (Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming, Russia). We thank Elena S. Shvarts (A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the RAS, Russia) for English language editing. This study is part of the state research projects of the A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution of the RAS (№FFER-2024-0018) and Zoological Institute RAS (№122031100272-3 and №12203100261-7).

References

- Balگوoyen T.G., Hallmann B., Vaughn S.E. 1999. A new host record of *Ornithophila gestroi* (Diptera: Hippoboscidae) on the Lesser kestrel (*Falco naumanni* Fleischer) in Galaxidi, Greece. *Pan-Pacific Entomologist* 75(1): 60.
- Bequaert J.C. 1954. The Hippoboscidae or louse-flies (Diptera) of mammals and birds. 2. Taxonomy, evolution and revision of America genera and species. *Entomologica Americana* 34: 1–232.
- Dick C.W. 2018. *Checklist of World Hippoboscidae (Diptera: Hippoboscoidea)*. Chicago: Field Museum of Natural History. 7 p.
- Doszhanov T.N. 1980. *Louse flies (Diptera, Hippoboscidae) in Kazakhstan*. Alma-Ata: Nauka KazSSR. 280 p. [In Russian]
- Doszhanov T.N. 2003. *Louse flies (Diptera, Hippoboscidae) of the Palearctic region*. Alma-Ata: Nauka KazSSR. 277 p. [In Russian]
- Fain A. 1965. A review of the family Epidermoptidae Trouessart parasitic on the skin of birds (Acarina: Sarcoptiformes). Part 1. Text. *Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Bergie* 84: 1–176.
- Farajollahi A., Crans V.J., Nickerson D., Bryant P., Wolf B., Glaser F., Andreadis T.G. 2005. Detection of West Nile virus RNA from the louse fly *Icosta americana* (Diptera: Hippoboscidae). *Journal of the American Mosquito Control Association* 21(4): 474–476. DOI: 10.2987/8756-971X(2006)21[474:DOWNVR]2.0.CO;2
- Ganbold O., Azua J., Munkhbayar M., Khuderchuluun O., Paek W.K., Purevee E., Chuluunbat S., Reading R.P. 2020. First records of the parasitic flies *Carnus hemapterus* and *Ornithophila gestroi* on lesser kestrels (*Falco naumanni*) in Mongolia. *Journal of Raptor Research* 54(1): 66–73. DOI: 10.3356/0892-1016-54.1.66
- Gancz A.Y., Barker I.K., Lindsay R., Dibernardo A., McKeever K., Hunter B. 2004. West Nile virus outbreak in North American owls, Ontario, 2002. *Emerging Infectious Diseases* 10(12): 2135–2142. DOI: 10.3201/eid1012.040167
- Hill D.S., Wilson N., Corbet G.B. 1967. Mites associated with British species of *Ornithomya* (Diptera: Hippoboscidae). *Journal of Medical Entomology* 4(2): 102–122. DOI: 10.1093/jmedent/4.2.102
- Hutson A.M. 1984. *Diptera – Handbooks for the Identification of British Insects. Vol. 10. Part 7: Hippoboscidae and Nycteribiidae (Keds, Flat-Flies and Bat-Flies)*. London: Royal Entomological Society of London. 43 p.
- Jentzsch M., Meissner B., Batsaikhan N., Stubbe A., Stubbe M. 2021. Records of Hippoboscidae from mongolian birds of prey with checklist, update. *Erforschung biologischer Ressourcen der Mongolei (Halle/Saale)* 14: 301–309.
- Khametova A.P., Pichurina N.L., Zabashta M.V., Romanova L.V., Orekhov I.V., Borodina T.N., Adamenko V.I., Zabashta A.V. 2018. Biocenotic structure of natural focus of borreliosis in the Rostov region. *Medical Parasitology and Parasitic Diseases* 4: 33–39. DOI:10.33092/0025-8326mp2018.4.33-39 [In Russian]
- Kučera J. 1983. Incidence and some ecological aspects of avian trypanosomes in Czechoslovakia. *Folia Parasitologica* 30(3): 209–222.
- Lee L., Tan D.J.X., Oboňa J., Gustafsson D.R., Ang Y., Meier R. 2022. Hitchhiking into the future on a fly: toward a better understanding of phoresy and avian louse evolution (Phthiraptera) by screening bird carcasses for phoretic lice on hippoboscid flies (Diptera). *Systematic Entomology* 47(3): 420–429. DOI: 10.1111/syen.12539
- Maa T.C. 1963. Genera and species of Hippoboscidae (Diptera): types, synonymy, habitats and natural groupings. *Pacific Insects Monograph* 6: 1–186.
- Maa T.C. 1969. Synopses of the genera *Ornithophila* and *Ornithoctona* with remarks on their habitat diversification (Diptera: Hippoboscidae). *Pacific Insects Monograph* 20: 1–23.
- Maa T.C., Peterson B.V. 1987. Hippoboscidae. In: J.F. McAlpine, B.V. Peterson, G.E. Shewell, H.J. Teskey, J.R. Vockeroth, D.M. Wood (Eds.): *Manual of Nearctic Diptera, vol. 2*. Ottawa: Agriculture Canada Monograph No. 28. P. 1271–1281.

- Nartshuk E.P., Matyukhin A.V. 2019. The louse flies *Ornithophila metallica* (Schiner, 1864) and *O. gestroi* (Rondani, 1878) (Diptera, Hippoboscidae): distribution and association with birds in the Palaearctic. *Entomological Review* 99(4): 504–507. DOI: 10.1134/S0013873819040092
- Oboňa J., Sychra O., Greš S., Heřman P., Manko P., Roháček J., Šestáková A., Šlapák, J., Hromada M. 2019. A revised annotated checklist of louse flies (Diptera, Hippoboscidae) from Slovakia. *ZooKeys* 862: 129–152. DOI: 10.3897/zookeys.862.25992
- Oboňa J., Čisovská Bazsalovicsová E., Pintilioaie A.M., Gavril V.D., Vasiliu O.C., Topală L.E., Manko P. 2023. Checklist of Hippoboscidae (Diptera) from Romania. *Historia naturalis bulgarica* 45(9): 229–238. DOI:10.48027/hnb.45.092
- Philips J.R., Fain A. 1991. Acarine symbionts of louseflies (Diptera, Hippoboscidae). *Acarologia* 32(4): 377–384.
- Theodor O., Oldroyd H. 1964. Hippoboscidae. In: E. Lindner (Ed.): *Die Fliegen der Palaearktischen Region*. Vol. 12. Stuttgart, Germany: Schweizerbart. P. 1–70.

НОВЫЙ ВИД РОДА *ORNITHOPHILA* (DIPTERA: HIPPOBOSCIDAE) ИЗ БАЙКАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА (РОССИЯ)

А. А. Яцук^{1,*}

¹Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, Россия
e-mail: sasha_djedi@mail.ru

²Байкальский государственный природный заповедник, Россия

³Иркутский государственный университет, Россия

⁴Зоологический институт РАН, Россия

Фауна семейства паразитов Hippoboscidae распространена по всему миру и в настоящее время насчитывает более 200 видов. Эти мухи имеют большое ветеринарное значение как переносчики опасных заболеваний, так и переносчики других групп паразитов. Род *Ornithophila* – один из самых мелких родов семейства Hippoboscidae, включающий в настоящее время два вида (*Ornithophila gestroi* и *O. metallica*). Представители рода *Ornithophila* – полнокрылые, широко специализированные паразиты птиц, населяющие тропики и субтропики Азии, Африки, Европы и Средней Азии, включая Россию и Казахстан. Во время ежегодного кольцевания птиц в Байкальском государственном природном заповеднике (Россия) собран и описан новый вид из рода *Ornithophila* (Diptera: Hippoboscidae): *Ornithophila baikalica* sp. nov. *Ornithophila baikalica* sp. nov. был обнаружен на *Arundinax aedon*, виде птиц, гнездящемся на юге Сибири и Дальнего Востока и зимующем в Юго-Восточной Азии, а иногда в Египте, Бутане, Японии и Малайзии. *Ornithophila baikalica* sp. nov. отличается от всех известных видов рода редукцией тергитов 3–5 брюшка самки до размеров точек и количеством прескутеллярных щетинок, а именно: одна длинная темная и несколько коротких светлых. Кроме того, новый вид отличается от *Ornithophila metallica* наличием микротрихий на крыльях, а от *Ornithophila gestroi* – меньшими размерами тела, окраской тела и длиной крыльев.

Ключевые слова: *Arundinax aedon*, двукрылые мухи, мухи-кровососки, Палеарктика, паразит

RESEARCH NOTES

НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ

FIRST RECORD OF *PARMELIA ASIATICA* (PARMELIACEAE, ASCOMYCOTA) IN EUROPE

Irina N. Urbanavichene^{1,*}

¹Komarov Botanical Institute of RAS, Russia

*e-mail: urbanavichene@gmail.com

²Ural Federal University, Russia

Received: 02.12.2023. Revised: 25.03.2024. Accepted: 10.04.2024.

The lichen *Parmelia asiatica* (Parmeliaceae), described in 2011 from China (Yunnan province), is reported for the first time in Europe, in European Russia. Since 2013, the species has been recorded in the Russian Far East and Baikal Siberia. The majority of the records are in Protected Areas located in regions with a humid climate, where the preferred habitats are mainly foothill/mountain, humid, mixed or dark coniferous old-growth forests. A critical analysis of the herbarium specimens from the Kerzhensky State Nature Reserve (Nizhny Novgorod Region, Russia) collected by the authors in 2020 allowed us to identify a specimen as *Parmelia asiatica*. Before this study, only six species of the genus *Parmelia* were known in European Russia. The present paper contains data on the new record of *P. asiatica*, its morphology, the species distribution range, and its ecology. The diversity of data collected in Russian state nature reserves (including the new record) proves the need and importance of studying the lichen flora of these territories, since they represent the best-preserved, rare and unique habitats. In particular, the Kerzhensky State Nature Reserve is believed to be located near the contact zone between European and Siberian vascular and lichen flora, which is also confirmed by the here reported record of *P. asiatica*.

Key words: European Russia, Kerzhensky State Nature Reserve, lichen, new locality, Nizhny Novgorod Region

The family Parmeliaceae comprises more than 2700 species, and the genus *Parmelia* Ach. contains 41 species (Lumbsch et al., 2011; Ossowska et al., 2023). Of these, 21 *Parmelia* species are registered in Russia, six of which are found in European Russia (Urbanavichus, 2010).

The corticolous macrolichen *Parmelia asiatica* A. Crespo & Divakar was described from China (Yunnan Province, Shi Bao Shan Park, 26.36666° N, 99.83333° E) (Lumbsch et al., 2011). To date, the species has been recorded from many localities in the Asian part of Russia (e.g. Lishtva et al., 2013; Zheludeva, 2015; Kuznetsova & Dudov, 2017; Kharpukhaeva & Lishtva, 2020; Chesnokov & Konoreva, 2021). The majority of the records are from mountainous old-growth forests and regions with a humid climate. The revision of specimens from the Kerzhensky State Nature Reserve revealed a sample as *P. asiatica*. As a result, we present a new record of this species from Europe, in European Russia. Ossowska (2023) has recently reported *P. asiatica* for the first time for North America. The species has been found in mountain forests of Canada (British Columbia) and the USA (Washington State and Alaska). Based on the foregoing, we assume that *P. asiatica* may be a more widespread species in the Northern Hemisphere in the specific forest habitats.

The considered herbarium specimens of *Parmelia asiatica* were collected in May 2020 in the Kerzhensky State Nature Reserve (Nizhny Novgorod Region, Russia). Morphological and anatomical characters were examined using standard microscopic techniques. Lichen substances were analysed by standard HPTLC methods (Arup et al., 1993). The specimen is deposited in the lichen herbarium of the Komarov Botanical Institute RAS (LE-L).

Examined specimen. Russia, Nizhny Novgorod Region, Bor district, Kerzhensky State Nature Reserve, quarter 207, 80 m a.s.l., the mouth of the River Pugai, broad-leaved forest, on the bark of *Quercus robur* L. (56.38807° N, 44.89383° E), 19.06.2020, I.N. Urbanavichene, G.P. Urbanavichus (LE-L22782). Secondary metabolites (HPTLC): atranorin, salazinic and consalazinic acids.

Morphologically (Fig. S1) and chemically, *Parmelia asiatica* is very close to *P. sulcata* Taylor. *Parmelia asiatica* differs from *P. sulcata* by the narrow sublinear lobes with sparse pseudocyphellae and spherical or hemispherical terminal soralia on the tips of the lobes (Fig. S2), and by a smaller thallus. *Parmelia sulcata* (Fig. S3) has a larger thallus with the upper surface often becoming cracked along prominent pseudocyphellae with

granular soredia arranged mainly in laminal, linear soralia (Kuznetsova & Dudov, 2017).

Distribution. Europe (present report), Asia (in Russia, it is Siberia (Irkutsk Region (Lishtva et al., 2013), Republic of Buryatia (Kharpukhayeva & Lishtva, 2020)), Russian Far East (Magadan Region (Zheludeva, 2015), Kamchatsky Krai (Lishtva et al., 2013), Amur Region (Kuznetsova & Dudov, 2017), Sakhalin Region, particularly Sakhalin Island (S.I. Chabanenko, LE-L17843), Iturup Island (Chesnokov & Konoreva, 2021)), China (Lumbsch et al., 2011)), North America (Canada, USA (Ossowska, 2023)) (Fig. S4).

Ecology. *Parmelia asiatica* grows on bark of trunks and branches of *Abies sachalinensis* (F. Schmidt) Mast., *Betula ermanii* Cham., *Chosenia arbutifolia* (Pall.) A.K. Skvortsov, *Larix gmelinii* (Rupr.) Rupr., *Picea ajanensis* Fisch. ex Carrière, *Pinus pumila* (Pall.) Regel, *Quercus robur*, *Rhododendron* sp. and *Sorbus commixta* Hedl.

According to Kadetov (2015) and confirmed by our data, the vascular and lichen flora of Kerzhensky State Nature Reserve is intermediate between the European and Siberian. This is confirmed by some other recent lichen findings, such as *Biatora albidula* Willey, *Caloplaca ahtii* Søchting, *Rinodina excrescens* Vain., *Schizoxylon albescens* Gilenstam, Döring & Wedin, *Usnocetraria oakesiana* (Tuck.) M.J. Lai & J.C. Wei, (Urbanavichene & Urbanavichus, 2021; Urbanavichus & Urbanavichene, 2022). These lichen species are very rare in European Russia and are much more common in mixed forests of south Siberia and Trans-Baikal Region (Urbanavichene & Urbanavichus, 1998; Makryi & Lishtva, 2005; Galanina et al., 2011; Palice et al., 2013; S.V. Chesnokov, LE-L16729; Kharpukhayeva, 2021). In addition, the floodplain forests along the banks of the River Kerzhenets and its tributaries were not affected by wildfire and serve as shelters for rare lichen species.

Acknowledgements

The study of Irina N. Urbanavichene was supported by the institutional research project «Flora and systematics of algae, lichens, and bryophytes of Russia and phytogeographically important regions of the world» (№121021600184-6) of the Komarov Botanical Institute of RAS (Russia).

Supporting Information

Additional data to the paper of Urbanavichene & Urbanavichus (2024) may be found in the [Supporting Information](#).

References

- Arup U., Ekman S., Lindblom L., Mattsson J.E. 1993. High performance thin layer chromatography (HPTLC), an improved technique for screening lichen substances. *Lichenologist* 25(1): 61–71. DOI: 10.1006/lich.1993.1018
- Chesnokov S.V., Konoreva L.A. 2021. Addition to the lichen flora of Iturup Island (Sakhalin Region, Russian Far East). *Novosti Sistematiki Nizshikh Rastenii* 55(2): 379–392. DOI: 10.31111/nsnr/2021.55.2.379
- Galanina I.A., Yakovchenko L.S., Tsarenko N.A., Spribille T. 2011. Notes on *Rinodina excrescens* in the Russian Far East (Physciaceae, lichenized Ascomycota). *Herzogia* 24(1): 59–64. DOI: 10.13158/heia.24.1.2011.59
- Kadetov N.G. 2015. On the issue of the botanical and geographical position of the Nizhny Novgorod Trans-Volga region and the Kerzhensky State Nature Reserve. *Proceedings of the Kerzhensky State Nature Reserve* 7: 76–96. [In Russian]
- Kharpukhayeva T.M. 2021. Findings of new and rare lichen species of Eastern Siberia. *Turczaninowia* 24(3): 24–35. DOI: 10.14258/turczaninowia.24.3.2 [In Russian]
- Kharpukhayeva T.M., Lishtva A.V. 2020. Materials to the lichen flora of the Bauntovsky District, Republic of Buryatia. *Novosti Sistematiki Nizshikh Rastenii* 54(1): 149–164. DOI: 10.31111/nsnr/2020.54.1.149 [In Russian]
- Kuznetsova E.S., Dudov S.V. 2017. New records of lichens from the Zeysky Nature Reserve (Amur Region, Russia). *Folia Cryptogamica Estonica* 54: 51–58. DOI: 10.12697/fce.2017.54.09
- Lishtva A.V., Himelbrant D.E., Stepanchikova I.S. 2013. *Parmelia asiatica* (Parmeliaceae): the first record for the lichen flora of Russia. *Novosti Sistematiki Nizshikh Rastenii* 47: 225–229. DOI: 10.31111/nsnr/2013.47.225
- Lumbsch H.T., Ahti T., Altermann S., Amo De Paz G., Aptroot A., Arup U., Bárcenas Peña A., Bawingan P.A., Benatti M.N., Betancourt L., Björk C.R., Boonpragob K., Brand M., Bungartz F., Cáceres M.E.S., Candan M., Chaves J.L., Clerc P., Common R., Coppins B.J., Crespo A., Dal-Forno M., Divakar P.K., Duya M.V., Elix J.A., Elvebakk A., Fankhauser J.D., Farkas E., Itatí Ferraro L., Fischer E. et al. 2011. One hundred new species of lichenized fungi: a signature of undiscovered global diversity. *Phytotaxa* 18(1): 1–127. DOI: 10.11646/phytotaxa.18.1.1.
- Makryi T.V., Lishtva A.V. 2005. Lichens. In: *Biota of Vitimsky State Nature Reserve: Flora*. Novosibirsk: Geo. P. 115–175. [In Russian]
- Ossowska E.A. 2023. Notes on sorediate *Parmelia* species in North America with the first records of *P. asiatica* and *P. barrenoae*. *Phytotaxa* 619(2): 152–160. DOI: 10.11646/phytotaxa.619.2.3
- Ossowska E.A., Schiefelbein U., Szymczyk R., Kukwa M. 2023. Contribution to the knowledge of the distribution of *Parmelia* species (Parmeliaceae, Ascomycota) – New records confirmed by molecular data. *Acta Mycologica* 58: 175356. DOI: 10.5586/am/175356

- Palice Z., Printzen C., Spribille T., Svensson M., Tønsberg T., Urbanavichene I., Yakovchenko L.S., Ekman S. 2013. Taxonomy of the genus *Myrionora*, with a second species from South America. *Lichenologist* 45(2): 159–167. DOI: 10.1017/S0024282912000692
- Urbanavichene I.N., Urbanavichus G.P. 1998. *Lichens of the Baikal State Nature Reserve (annotated list of species)*. Moscow. 53 p. (Series «Flora and fauna of State Nature Reserves». Vol. 68.) [In Russian]
- Urbanavichene I.N., Urbanavichus G.P. 2021. Additions to the lichen flora of the Kerzhensky Nature Reserve and Nizhny Novgorod Region 55(1): 195–213. *Novosti Sistematiki Nizshikh Rastenii* 55(1): 195–213. DOI: 10.31111/nsnr/2021.55.1.195 [In Russian]
- Urbanavichus G.P. 2010. *A checklist of the lichen flora of Russia*. St. Petersburg: Nauka. 194 p.
- Urbanavichus G.P., Urbanavichene I.N. 2022. First records of lichenised and lichenicolous fungi for the lichen flora of Russia and Eastern Europe. *Nature Conservation Research* 7(2): 95–97. DOI: 10.24189/ncr.2022.024
- Zheludeva E.V. 2015. Lichen species from North-Eastern Priokhotye (Okhotsk Sea region) new for Magadan Region. *Turczaninowia* 18(4): 5–15. DOI: 10.14258/turczaninowia.18.4.1 [In Russian]

ПЕРВАЯ НАХОДКА *PARMELIA ASIATICA* (*PARMELIACEAE*, *ASCOMYCOTA*) В ЕВРОПЕ

И. Н. Урбанавичене^{1,*}

¹Ботанический институт имени В.Л. Комарова РАН, Россия

*e-mail: urbanavichene@gmail.com

²Уральский федеральный университет, Россия

Сообщается о первой находке *Parmelia asiatica* в Европе и Европейской России, лишайника, описанного в 2011 г. из провинции Юньнань (Китай). Начиная с 2013 г., *P. asiatica* был указан для азиатской части России из Байкальской Сибири и с Дальнего Востока, большей частью с заповедных территорий. В основном, это предгорные или горные, хвойно-широколиственные или темнохвойные старовозрастные леса в районах с гумидным климатом. В результате ревизии гербарных образцов лишайников, собранных в ходе исследований в Керженском государственном природном заповеднике (Нижегородская область, Россия), *P. asiatica* обнаружена нами в коллекциях 2020 г. В статье представлены сведения о встрече *P. asiatica* в Керженском заповеднике, ареале, экологии и морфологии вида. Полученные данные подчеркивают актуальность и необходимость изучения видового разнообразия лишайнофлор российских государственных природных заповедников, как наиболее хорошо сохранившихся территорий с редкими и уникальными биотопами. В частности, наша находка *P. asiatica* подтверждает, что территория Керженского государственного природного заповедника расположена вблизи зоны контакта европейской и сибирской флор лишайников и высших растений.

Ключевые слова: Европейская Россия, Керженский заповедник, лишайник, Нижегородская область, первая находка

Contents

RESEARCH ARTICLES

- STRUCTURE OF ECTOPARASITE COMMUNITIES OF *NYCTALUS* SPECIES (CHIROPTERA: VESPERTILIONIDAE) IN THE ZHIGULI STATE NATURE RESERVE AND SAMARSKAYA LUKA NATIONAL PARK (EUROPEAN RUSSIA) 1
M.S. Malyavina, D.G. Smirnov
- THE CONFINEDNESS OF UNDERGROWTH *PICEA OBOVATA* AND *ABIES SIBIRICA* (PINACEAE) TO TREE-RELATED MICROHABITATS AND THEIR DEVELOPMENT FEATURES AT VARIOUS PHASES OF POST-FIRE SUCCESSION IN GREEN-MOSS DARK CONIFEROUS FORESTS IN THE NORTHERN PRE-URALS 24
A.S. Efimenko, T.Yu. Braslavskaya, A.A. Aleinikov, A.V. Tyurin
- FOREST FRAGMENTS MATTER: A LOOK INTO THE SPECIES RICHNESS AND DIVERSITY PATTERNS OF BIRDS IN A SMALL, ISOLATED, PROTECTED LANDSCAPE IN MINDANAO ISLAND, PHILIPPINES 47
R.A.J. Duco, S.G.F. Bejar, J.G. Bañez, J.S. Fidelino, M.V. Duya, P.S. Ong, M.R.M. Duya
- CHANGES IN SOIL PROPERTIES OF XEROPHYTIC FORESTS IN SOUTHERN RUSSIA AFTER ANTHROPOGENIC IMPACT 61
V.V. Vilkova, K.Sh. Kazeev, M.S. Nizhelskiy, S.I. Kolesnikov, Yu.S. Kozun
- BIOMORPHOLOGICAL TRAITS AND LEAF DRY MATTER CONTENT ARE IMPORTANT TO PLANT PERSISTENCE IN A HIGHLY UNSTABLE VOLCANIC GROUND 73
A.P. Korablev, E.V. Sandalova, K.A. Arapov, K.M. Zaripova
- IMPACT OF VEREDA DRYNESS ON THE INSECT HERBIVORE DIVERSITY IN ADJACENT CERRADO AREAS IN BRAZILIAN PROTECTED AREAS 90
W.S. Araújo, L.T. Silveira, L.A.D. Falcão, T.M. Vieira, W.P. Martins, Y.R.F. Nunes, J.M. Grandez-Rios
- SHORT COMMUNICATIONS**
- A NEW *ORNITHOPHILA* (DIPTERA: HIPPOBOSCIDAE) SPECIES FROM BAIKAL STATE NATURE RESERVE (RUSSIA) 100
A.A. Yatsuk, A.V. Matyukhin, V.I. Anisimova, M.Yu. Markovets, E.P. Nartshuk
- RESEARCH NOTES**
- FIRST RECORD OF *PARMELIA ASIATICA* (PARMELIACEAE, ASCOMYCOTA) IN EUROPE 105
I.N. Urbanavichene, G.P. Urbanavichus

Содержание

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

- СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ ЭКТОПАРАЗИТОВ РУКОКРЫЛЫХ РОДА *NUCTALUS* (CHIROPTERA: VESPERTILIONIDAE) ЖИГУЛЕВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА И НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «САМАРСКАЯ ЛУКА» (ЕВРОПЕЙСКАЯ РОССИЯ) 1
М.С. Малявина, Д.Г. Смирнов
- ПРИУРОЧЕННОСТЬ К МИКРОСАЙТАМ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОДРОСТА *PICEA OBOVATA* И *ABIES SIBIRICA* (PINACEAE) НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ПОСЛЕПОЖАРНОЙ СУКЦЕССИИ В ЗЕЛЕНОМОШНЫХ ТЕМНОХВОЙНЫХ ЛЕСАХ СЕВЕРНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 24
А.С. Ефименко, Т.Ю. Браславская, А.А. Алейников, А.В. Тюрин
- ФРАГМЕНТЫ ЛЕСА ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ: ОБЗОР ВИДОВОГО БОГАТСТВА И РАЗНООБРАЗИЯ ПТИЦ НА НЕБОЛЬШОЙ ИЗОЛИРОВАННОЙ ОХРАНЯЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ НА ОСТРОВЕ МИНДАНАО (ФИЛИППИНЫ) 47
Р.А.Ж. Дуко, С.Г.Ф. Беджар, Дж.Г. Баньес, Дж.С. Фиделино, М.В. Дуйя, П.С. Онг, М.Р.М. Дуйя
- ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ПОЧВ КСЕРОФИТНЫХ ЛЕСОВ ЮГА РОССИИ ПОСЛЕ АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 61
В.В. Вилкова, К.Ш. Казеев, М.С. Нижельский, С.И. Колесников, Ю.С. Козунь
- БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ РАСТЕНИЙ И СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО ВЕЩЕСТВА В ЛИСТЕ ВАЖНЫ ДЛЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ К ПОДВИЖНОМУ ВУЛКАНИЧЕСКОМУ ГРУНТУ 73
А.П. Кораблев, Е.В. Сандалова, К.А. Арапов, К.М. Зарипова
- ВЛИЯНИЕ ЗАСУХИ НА РАЗНООБРАЗИЕ НАСЕКОМЫХ-ФИТОФАГОВ В ЗАБОЛОЧЕННЫХ ПАЛЬМОВЫХ РЕДКОЛЕСЬЯХ НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕРРАДО, ПРИЛЕГАЮЩИХ К ООПТ БРАЗИЛИИ 90
В.С. Араужо, Л.Т. Сильвейра, Л.А.Д. Фалькао, Т.М. Виейра, У.П. Мартинс, Ю.Р.Ф. Нуньес, Х.М. Грандес-Риос
- КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ**
- НОВЫЙ ВИД РОДА *ORNITHOPHILA* (DIPTERA: HIPPOBOSCIDAЕ) ИЗ БАЙКАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА (РОССИЯ) 100
А.А. Яцук, А.В. Матюхин, В.И. Анисимова, М.Ю. Марковец, Э.П. Нарчук
- НАУЧНЫЕ ЗАМЕТКИ**
- ПЕРВАЯ НАХОДКА *PARMELIA ASIATICA* (PARMELIACEAE, ASCOMYCOTA) В ЕВРОПЕ 105
И.Н. Урбанавичене, Г.П. Урбанавичюс

The journal «Nature Conservation Research» was founded in 2016. It is aimed to show the quality and level of scientific investigations carried out in Protected Areas, studies of biological diversity and also of biology and ecology of threatened species.

Publisher: Fund for Support and Development of Protected Areas «Bear Land» with the support of Joint Directorate of the Mordovia State Nature Reserve and National Park «Smolny».

The main requirements for submitting manuscripts: they must be based on studies conducted (completely or predominantly) within (a) Protected Area(s) or devoted (completely or predominantly) to threatened species; a manuscript must be of interest to an international readership, even if its immediate scope is local

The journal «Nature Conservation Research» publishes research articles, review articles, short communications, research notes, discussions.

The publication frequency: four issues a year. Additionally, up to two special issues can be published.

A digital version is available on our web-site: <https://ncr-journal.bear-land.org/>

Indexation: Among others Web of Science Core Collection (ESCI), SCOPUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), CrossRef, Russian Science Citation Index, CAB Abstracts; included in the List of peer-reviewed scientific editions, where should be published main scientific results of dissertations for Candidate of Sciences (PhD) degree, dissertations for Doctor of Sciences (Dr. Sc.) degree.

Managing Editor: Anatoliy A. Khapugin.

E-mail: ncr.journal@yandex.ru or hapugin88@yandex.ru.

Журнал «Nature Conservation Research. Заповедная наука» был учрежден в 2016 г. Его целью является освещение качества и уровня научных исследований, проводимых на территории заповедников и национальных парков всего мира, изучение их биологического разнообразия, а также биологии и экологии редких видов.

Издатель: Фонд поддержки и развития заповедных территорий «Медвежья Земля» при поддержке ФГБУ «Заповедная Мордовия».

Основные требования к рукописям: они должны основываться на исследованиях, проведенных (полностью или преимущественно) на ООПТ или быть посвященными (полностью или преимущественно) охраняемым или угрожаемым видам; рукопись должна представлять интерес для международной аудитории, даже если она выполнена на местном (региональном) уровне.

Журнал «Nature Conservation Research. Заповедная наука» публикует обзоры, оригинальные статьи, краткие сообщения, научные заметки, дискуссии.

Периодичность: 4 выпуска в год. Дополнительно публикуется до двух специальных выпусков в год.

Электронная версия журнала доступна на нашем веб-сайте: <https://ncr-journal.bear-land.org/>

Индексация: Web of Science Core Collection (ESCI), SCOPUS, Directory of Open Access Journals (DOAJ), CrossRef, Российский Индекс Научного Цитирования (РИНЦ), CAB Abstracts и др.; включен в Перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

Исполнительный редактор: Анатолий Александрович Хапугин.

E-mail: ncr.journal@yandex.ru, дополнительный: hapugin88@yandex.ru.

Cover photo: *Halcyon coromanda* (Alcedinidae) in the Initao-Libertad Protected Landscape and Seascape, Mindanao Island, Philippines (Author: R.A.J. Duco)

Фото на обложке: *Halcyon coromanda* (Alcedinidae) на особо охраняемой природной территории Инитао-Либертад, остров Минданао, Филиппины (Автор: Р.А.Ж. Дуко)

Адрес редакции: 430005, Россия, Республика Мордовия, город Саранск, ул. Красная, д. 30,
тел. 89375185985, 8(83445) 2-96-52; e-mail: ncr.journal@yandex.ru

Editorial office: 430005, Russia, Republic of Mordovia, Saransk, Krasnaya Street, 30.
tel. 89375185985, 8(83445) 2-96-52; e-mail: ncr.journal@yandex.ru

Подписано в печать 31.05.2024. Формат 60×84 1/8. Тираж 300.

Печать офсетная. Бумага офсетная.

Отпечатано в типографии ООО «Аверс» г. Брянск